

TESIS DOCTORAL

Estudio de los coactivadores transcripcionales TAZ y YAP1 en el sarcoma de Ewing: Implicación en la progresión tumoral e interacción funcional con la proteína de fusión EWS-FLI1

Pablo Rodríguez Núñez

Director de Tesis: Dr. Enrique de Álava

Codirectores de Tesis: Dr. Daniel J. García Domínguez

Dr. Juan Díaz Martín

Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2019

Memoria presentada por Pablo Rodríguez Núñez para optar al grado de Doctor por la Universidad de Sevilla.

El presente trabajo de investigación ha sido realizado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), bajo la dirección y tutoría del Dr. Enrique de Álava Casado y la codirección del Dr. Daniel J. García Domínguez y del Dr. Juan Díaz Martín.

El proyecto de investigación ha recibido financiación de la Junta de Andalucía (PI-0344-2014).

Don Enrique de Álava Casado, Doctor en Medicina y Cirugía, Profesor Titular de Universidad, adscrito al Departamento de Citología e Histología Normal y Patológica de la Universidad de Sevilla

CERTIFICA:

Que Don Pablo Rodríguez Núñez ha realizado bajo mi dirección y tutoría el trabajo de investigación titulado “Estudio de los coactivadores transcripcionales TAZ y YAP1 en el sarcoma de Ewing: Implicación en la progresión tumoral e interacción funcional con la proteína de fusión EWS-FLI1”, y que este reúne las condiciones de originalidad y contenido requeridas para ser presentado ante el tribunal correspondiente y optar al grado de Doctor por la Universidad d Sevilla.

Fdo.: Dr. Enrique de Álava Casado.

Sevilla, 2019.

Don Daniel José García Domínguez, Doctor en Biología, Investigador postdoctoral en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)

CERTIFICA:

Que Don Pablo Rodríguez Núñez ha realizado bajo mi codirección el trabajo de investigación titulado “Estudio de los coactivadores transcripcionales TAZ y YAP1 en el sarcoma de Ewing: Implicación en la progresión tumoral e interacción funcional con la proteína de fusión EWS-FLI1”, y que este reúne las condiciones de originalidad y contenido requeridas para ser presentado ante el tribunal correspondiente y optar al grado de Doctor por la Universidad d Sevilla.

Fdo.: Dr. Daniel José García Domínguez.

Sevilla, 2019.

Don Juan Díaz Martín, Doctor en Biología, Investigador postdoctoral en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)

CERTIFICA:

Que Don Pablo Rodríguez Núñez ha realizado bajo mi codirección el trabajo de investigación titulado “Estudio de los coactivadores transcripcionales TAZ y YAP1 en el sarcoma de Ewing: Implicación en la progresión tumoral e interacción funcional con la proteína de fusión EWS-FLI1”, y que este reúne las condiciones de originalidad y contenido requeridas para ser presentado ante el tribunal correspondiente y optar al grado de Doctor por la Universidad d Sevilla.

Fdo.: Dr. Juan Díaz Martín.

Sevilla, 2019.

Resumen

La presente tesis doctoral aborda, por primera vez, el papel funcional de los dos efectores finales de la vía Hippo, TAZ y YAP1, en las capacidades proliferativas e invasivas de la célula tumoral del sarcoma de Ewing (SE), contribuyendo a ampliar el conocimiento del papel de la vía Hippo en esta enfermedad. Además, se propone un posible mecanismo de desregulación de TAZ/YAP1 que implicaría el silenciamiento epigenético de *RASSF1* a partir de la hipermetilación observada en dicho locus en las células de SE en comparación con la MSC, posible origen de la enfermedad. La consiguiente expresión de la isoforma RASSF1C, predominante en la célula de SE, podría promover la activación aberrante de TAZ/YAP1 a través de las kinasas SFK, en un proceso independiente de la vía Hippo.

Nuestro estudio revela un antagonismo transcripcional entre la actividad de TAZ/YAP1 y la proteína de fusión EWS-FLI1, que, junto con la activación de la vía Wnt, podría contribuir a un estado más invasivo (EWS-FLI^{bajo}) en el reciente modelo de diseminación metastásica propuesto en SE. Dicho antagonismo podría ser explicado, al menos en parte, por la represión de la expresión de TAZ asociado a la presencia de la proteína de fusión en los modelos celulares evaluados. Dada la asociación observada entre la expresión de TAZ/YAP1 en muestras de tumor primario de SE y la progresión de la enfermedad, se hace necesaria una exploración más profunda sobre los mecanismos moleculares que conducen a un comportamiento más agresivo de la célula tumoral de SE en los que TAZ y YAP1 puedan estar implicados.

Índice

I.	Introducción	1
1.	Sarcoma de Ewing	2
1.1	Epidemiología: Demografía y factores de riesgo genéticos	2
1.2	Presentación clínica y pronóstico de SE	4
1.3	Histopatología	5
1.4	Genes de fusión patognomónicos.....	9
1.4.1	EWS-FLI1.....	10
1.5	Otras alteraciones genéticas en SE	15
1.5.1	Mutaciones.....	15
1.5.2	Variaciones en el número de copias (CNVs).....	16
1.6	Célula de origen.....	17
1.7	Tratamiento del SE	19
1.8	Proceso metastásico en el SE	20
1.8.1	Determinantes metastásicos.....	21
1.8.2	Modelo de metástasis en SE	23
2.	TAZ y YAP1 y la vía de señalización Hippo.....	26
2.1	Descubrimiento de la vía en <i>Drosophila</i>	26
2.2	Descripción de la vía Hippo	27
2.3	Reguladores de la vía: RASSF1	31
2.4	TAZ y YAP1.....	32
2.4.1	Estructura de TAZ y YAP1	32
2.4.2	TAZ y YAP1 como coactivadores transcripcionales.....	34
2.5	Función de TAZ y YAP1 y la vía Hippo	37
2.5.1	Papel fisiológico.....	37
2.5.2	Papel en cáncer	38
2.6	Mecanismos de desregulación de TAZ y YAP1 en cáncer	42
2.6.1	Mutaciones.....	42
2.6.2	Genes de fusión.....	42
2.6.3	Eventos en el número de copias.	43
2.6.4	Hipermetilación de reguladores de la vía Hippo.....	43
2.7	Interacción con otras vías de señalización	44
2.8	Abordaje farmacológico de la vía Hippo	46
2.8.1	Fármacos que interrumpen la señalización TAZ/YAP1-TEAD.....	46

2.8.2	Inhibidores de kinasas.....	47
2.8.3	Estatinas.....	48
II.	Hipótesis y objetivos.....	49
III.	Materiales y métodos.....	51
1.	Cultivo de líneas celulares.....	52
1.1	Modelos celulares A673/TR/shEWS-FLI1 y A673/TR/shGFP.....	53
2.	Fármacos.....	54
3.	Ensayos de viabilidad celular.....	54
3.1.	Cálculo de IC ₅₀ de los fármacos.....	55
3.2.	Estudio de proliferación celular tras la inhibición de la expresión de TAZ/YAP1 en líneas celulares de SE.....	55
4.	Extracción de proteínas y western blot.....	56
4.1.	Fraccionamiento subcelular y extracción de proteínas.....	58
5.	Extracción de ARN y análisis de la expresión por RT-qPCR.....	59
6.	Estudios de inhibición de expresión génica.....	60
7.	Ensayo del gen <i>reporter</i> de la luciferasa.....	61
8.	Ensayo de migración.....	63
9.	Ensayo de invasión.....	63
10.	Muestras tumorales.....	64
11.	Construcción de una matriz de tejidos (TMA) y tinción inmunohistoquímica.....	67
12.	Construcción de una micromatriz celular (CMA).....	68
13.	Array de metilación de ADN.....	69
14.	Análisis de la variación número de copias.....	70
15.	Análisis del transcriptoma.....	70
16.	Análisis de estudios bioinformáticos.....	71
16.1	Estudio del perfil mutacional de genes relacionados con la vía Hippo en pacientes con SE.....	71
16.2	Estudio de la expresión génica en diversos modelos celulares y muestras de pacientes con SE.....	72
16.3	Análisis del CHIP de EWS-FLI1 en un modelo celular de SE.....	72
17.	Análisis estadístico.....	73
IV.	Resultados.....	74
1.	La expresión de TAZ y YAP1 es heterogénea en líneas celulares y muestras tumorales de SE y se asocia a la progresión de la enfermedad en pacientes con SE.....	75

1.1 TAZ y YAP1 son proteínas activas cuyos niveles de expresión son heterogéneos en líneas celulares de SE.....	75
1.2 La expresión de TAZ/YAP1 se asocia a la progresión de la enfermedad en pacientes con SE.....	80
1.2.1 La expresión nuclear de TAZ/YAP1 es heterogénea en muestras tumorales de SE...	80
1.2.2 La expresión de TAZ/YAP1 en tumores primarios de SE está asociada a la progresión de la enfermedad	83
1.2.3 El nivel de expresión de TAZ/YAP1 es mayor en muestras metastásicas en comparación con muestras de tumor primario de SE.....	85
1.2.4 La elevada expresión de TAZ/YAP1 está asociada a un tiempo libre de enfermedad más corto en pacientes con SE.....	87
2. La hipermetilación de RASSF1 podría suponer un mecanismo de desregulación de TAZ y YAP1 en SE.....	91
2.1 Los genes relacionados con la vía Hippo no se encuentran mutados de forma recurrente en pacientes con SE.....	91
2.2 Los genes <i>WWTR1</i> y <i>YAP1</i> no presentan ganancias en el número de copia génica de forma recurrente en pacientes con SE.....	93
2.3 El silenciamiento epigenético de <i>RASSF1</i> podría contribuir a la desregulación de la vía Hippo en SE	95
2.3.1 El locus <i>RASSF1</i> está hipermetilado en líneas celulares de SE respecto a las MSC....	95
2.3.2 La expresión de la isoforma oncogénica <i>RASSF1C</i> es predominante en líneas celulares de SE.....	96
2.3.3 La expresión de <i>RASSF1C</i> correlaciona con la de la diana de TAZ/YAP1 <i>CTGF</i> en líneas celulares y muestras tumorales de SE.....	97
2.4 El tratamiento farmacológico con dasatinib y pitavastatina afecta a la actividad de TAZ y YAP1 en líneas celulares de SE	99
3. TAZ y YAP1 participan en la proliferación e invasión de las líneas celulares de SE	107
3.1 La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 afecta a la capacidad proliferativa en líneas celulares de SE.....	107
3.2 La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 afecta a la capacidad invasiva de líneas celulares de SE.....	110
4. La modulación del transcriptoma por TAZ/YAP1 antagoniza el perfil transcripcional inducido por EWS-FLI1	114
4.1 La firma transcripcional de TAZ/YAP1 es opuesta a la inducida por EWS-FLI1.....	114
4.2 La expresión de TAZ es dependiente de los niveles de EWS-FLI1.....	118
4.2.1 La expresión de <i>WWTR1</i> es dependiente de los niveles de expresión de <i>EWSR1-FLI1</i> en otros modelos celulares de SE	122
4.3 <i>WWTR1</i> podría constituir una diana reprimida por EWS-FLI1.....	126

V. Discusión	130
El papel emergente de TAZ y YAP1 en SE.....	131
La expresión nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primarios está asociada a un peor pronóstico en los pacientes con SE	133
La hipermetilación de RASSF1 podría contribuir a la activación aberrante de TAZ/YAP1 en SE	136
El antagonismo entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 podría contribuir a la transición fenotípica hacia un estado más metastásico en la célula de SE	139
VI. Conclusiones.....	145
VII. Bibliografía	148
VIII. Apéndice.....	172
Listado de abreviaturas	183

I. Introducción

1. Sarcoma de Ewing

El sarcoma de Ewing, en adelante SE, es un tumor muy agresivo que afecta predominantemente al sistema musculoesquelético de niños y adolescentes. Genéticamente, se caracteriza por reordenamientos cromosómicos que dan lugar a la formación de genes de fusión, entre un gen de la familia FET y un gen de la familia ETS. En el 85% de los casos, la aparición de la proteína de fusión FET-ETS a la que da lugar dicha alteración es EWS-FLI1, que actúa como un factor de transcripción aberrante que reprograma la célula del SE y dirige su comportamiento oncogénico.

El SE se encuadra dentro de los llamados sarcomas de células redondas y pequeñas, junto con el rabdomiosarcoma alveolar, el sarcoma sinovial pobremente diferenciado, el tumor desmoplásico de células redondas y pequeñas y el condrosarcoma mesenquimal¹. Históricamente, el SE ha formado parte del grupo “Familia de tumores de SE”, que agrupaba los tumores según sus características inmunofenotípicas y morfológicas, así como por la presencia de translocaciones cromosómicas, incluyendo también al SE extraóseo, a los tumores neuroectodérmicos primitivos periféricos y a los tumores de Askin². Sin embargo, la clasificación de sarcomas más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrupó estos tumores bajo el nombre de “Sarcoma de Ewing”³, que expresan fusiones genéticas FET-ETS patognomónicas, es decir, el evento que caracteriza y define a la enfermedad. Más recientemente, ha emergido otro grupo de entidades relacionadas, los sarcomas “Ewing-like”, también dentro de los sarcomas de células redondas y pequeñas, que se caracterizan por ser morfológicamente similares al SE pero presentar diferentes tipos de fusiones y alteraciones genéticas, así como características clínicas diferentes del SE⁴, por lo que no se considera que pertenecen al SE.

1.1 Epidemiología: Demografía y factores de riesgo genéticos

El SE afecta principalmente a la población pediátrica, adolescentes y a adultos jóvenes, ya que el 90% de los casos de SE aparece en pacientes cuya edad varía entre los 5 y los 25 años⁵ (Figura 1 A). La media de edad de pacientes afectados por SE se sitúa en los 15 años, representando el segundo tumor óseo en niños y adolescentes, después del

osteosarcoma⁶. La incidencia en hombres es ligeramente superior, en una proporción 1.3-1.5 respecto a mujeres⁷ (Fig. 1 A).

Figura 1. Distribución por sexo y edad de los pacientes con SE y localización del tumor primario del SE. A. Distribución esquemática de los pacientes con SE según sexo y edad. **B.** Localización de la masa tumoral primaria en pacientes con SE. Adaptado de Iwamoto, Y.⁷ y Bernestein, M y otros⁸.

La localización tumoral principal es el hueso, predominantemente fémur, tibia y costillas (Fig. 1 B), aunque aproximadamente en un cuarto de los casos, el tumor se presenta en partes blandas, principalmente en el muslo, pelvis, área paraespinal y el pie⁹. Se ha descrito que la localización tumoral podría variar con la edad; un estudio reciente donde se analizaron niños y jóvenes adultos con SE óseo mostró que los jóvenes adultos con más edad (entre 20-24 años) presentaron mayor proporción de tumores primarios axiales y pélvicos, tumores más grandes y peor pronóstico que los niños (entre 0-9 años)¹⁰. Además, aquellos pacientes con tumores extraesqueléticos, presentan un mejor pronóstico que aquellos pacientes con tumores óseos, independientemente de su edad o su grupo étnico⁹.

El SE se observa, de manera mayoritaria, en poblaciones de origen europeo, con una incidencia estimada de ~1.5 casos por millón de niños y adolescentes y jóvenes adultos¹¹, mientras que en poblaciones asiáticas y africanas, la incidencia estimada es de ~ 0.8 y ~0.2 respectivamente, sugiriendo que las variantes genéticas asociados a las poblaciones podrían influenciar el riesgo de aparición de la enfermedad¹¹⁻¹³. De hecho, gracias a los estudios de asociación de genoma completo (GWAS, por sus siglas en

inglés) se ha observado que algunas variantes comunes cercanas a genes como *TARDBP* y *EGR2* predisponen al riesgo de desarrollar SE y que dichas variantes pueden interaccionar con la actividad de la proteína de fusión para promover la tumorigénesis^{14,15}. Muy recientemente, un estudio GWAS identificó múltiples variantes de susceptibilidad de la enfermedad, sugiriendo cierto componente genético hereditario del riesgo de desarrollar SE¹⁶, abriendo un nuevo campo de investigación en SE.

1.2 Presentación clínica y pronóstico de SE

La mayoría de los pacientes con SE suelen presentarse con dolor o inflamación regional, por lo que puede pasar inadvertido temporalmente o diagnosticarse erróneamente como “dolores de crecimiento” o lesiones resultado de actividades deportivas debido a su similitud sintomatológica. Por ello, el diagnóstico de la enfermedad puede retrasarse, siendo lo más habitual un tiempo de diagnóstico de 3 a 9 meses¹⁷, aunque dicho intervalo no está asociado con el pronóstico de la enfermedad¹⁸.

El desarrollo de metástasis constituye un problema de primer orden en la clínica de todos los tumores¹⁹. Específicamente, el SE es un tumor particularmente propenso a metastatizar. De hecho, aproximadamente el 20-25% de los pacientes presentan metástasis al diagnóstico, principalmente en los pulmones (10%), hueso o médula ósea (10%) y combinaciones de las anteriores u otras localizaciones (5%)^{8,20}, siendo considerada rara la metástasis a ganglios linfáticos²¹. Además, es probable que casi todos los pacientes tengan micrometástasis en el diagnóstico, ya que la tasa de curación usando sólo tratamiento local (resección y radioterapia) es menor del 20%²².

Antes del uso de las terapias multimodales, la supervivencia a 5 años de los pacientes con SE era inferior al 10%, alcanzando actualmente el 65-75% de curación en pacientes con enfermedad localizada. Sin embargo, el pronóstico de aquellos pacientes con metástasis al diagnóstico es claramente peor, con una tasa de supervivencia inferior al 30% a los cinco años²² (Fig. 2).

Figura 2. Tasa de supervivencia global en pacientes con SE. La curva de supervivencia Kaplan-Meier de pacientes con enfermedad localizada (N= 89) y con enfermedad metastásica (N=69). Adaptado de Biswas B y otros²³.

La localización de la metástasis también influye en el pronóstico de los pacientes, entre un peor pronóstico que presentan aquellos pacientes con metástasis óseas, seguido de las metástasis no-pulmonares y, finalmente, con el mejor pronóstico dentro de este subgrupo, los pacientes con metástasis exclusivamente pulmonares²⁴. La presencia de metástasis constituye, así, el factor pronóstico clínico adverso más importante en SE, aunque también existen otros factores pronósticos como el estadio, la localización tumoral y el volumen, la edad del paciente, así como la respuesta a la quimioterapia de inducción, entre otros²⁵.

El hecho de que sea un tumor tan propenso a metastatizar, junto con el mal pronóstico de la enfermedad metastásica, hace urgente una mejor comprensión de los procesos biológicos que contribuyen a la progresión tumoral en SE. Esta debe traducirse en el desarrollo de terapias efectivas que mejoren las perspectivas clínicas de los pacientes con SE.

1.3 Histopatología

Desde el punto de vista histológico, el SE convencional se compone de un crecimiento en sábana de células densamente dispuestas, con un núcleo relativamente pequeño y

redondo u ovalado (Fig. 3 A). En él, la cromatina está finamente granulada y dispersa y el nucléolo apenas es visible. En ocasiones se aprecian células con núcleos hipercromáticos, probablemente degenerativas, que conforman un patrón que alterna células claras con células oscuras²⁶. El citoplasma suele ser escaso, claro y rico en glucógeno, por lo que las células suelen ser positivas para la tinción del ácido periódico de Schiff (PAS). También se han descrito la presencia de uniones intercelulares tipo hemidesmosomas entre las células tumorales²⁷.

Figura 3. Apariencia histológica del SE. A. SE con apariencia convencional a bajo aumento (10x) y a mayor aumento (20x) (B). C. SE que presenta la variante atípica de célula grande (20x). D. SE con diferenciación neuronal (PNET) con pseudo-rosetas bien formadas (40x). Las muestras tumorales de SE están teñidas con hematoxilina y eosina. Adaptado de De Alava²⁸.

En general, la disposición celular es densa, sin apenas matriz extracelular, mientras que el patrón de crecimiento es difuso (Fig.3 B).

Además, se ha descrito una variante morfológica atípica, que muestra cierta similitud con el SE convencional, aunque con células grandes, con núcleos con borde irregular y nucléolos prominentes²⁹ (Fig. 3 C). Las características inmunofenotípicas y moleculares, así como su pronóstico clínico, son similares a los del SE convencional.

Los SE que muestran mayor grado de diferenciación neural contienen rosetas de Homer-Wright con un núcleo fibrilar central sin estructuras vasculares, similar a las observadas en neuroblastoma (Fig. 3 D). Estos tumores muestran mayor expresión de enolasa neural específica y otros marcadores neuroectodérmicos no específicos (como CD57) que los tumores convencionales, más indiferenciados, sin haberse observado tampoco diferencias pronósticas entre los distintos subgrupos histológicos.

Numerosos estudios han demostrado que el estudio inmunohistoquímico provee una herramienta sólida en la identificación de este grupo de neoplasias, y sobre todo, en el diagnóstico diferencial con otros tumores de células redondas y pequeñas de hueso o extraóseos.

La expresión de la glicoproteína de membrana CD99 se considera un marcador diagnóstico relevante en SE³⁰. La expresión de CD99 suele ser intensa, de membrana y difusa, observándose en el 95% de las muestras de SE³ (Fig. 4 A). En realidad, la expresión de CD99 no es exclusiva de SE y se observa en numerosos tejidos normales y tipos tumorales, como los linfomas linfoblásticos y leucemias³¹, u otros tumores de células redondas y pequeñas, como osteosarcomas, condrosarcomas mesenquimales o rhabdomyosarcomas^{32,33}. Por lo tanto, CD99 se considera un marcador muy sensible para SE, pero no específico.

Inicialmente se pensó que la inmunotinción de FLI1, uno de las proteínas que componen la proteína quimérica EWS-FLI1, sería de gran apoyo en el diagnóstico de SE (Fig. 4 B), pero todos los autores coinciden en que este marcador carece de especificidad, ya que también se expresa en otros sarcomas de partes blandas, siendo su sensibilidad bastante variable^{27,34,35}.

Figura 4. Marcadores inmunológicos en SE. **A.** SE con tinción de membrana intensamente positiva para CD99 (100x). **B.** SE con tinción nuclear positiva para FLI1, (40x). **C** Inmunotinción débil positiva para HNK1 (CD57) con patrón paranuclear en SE (40x). **D** SE que muestra positividad intensa para CAV-1; se observa también un marcaje positivo en la pared de vasos sanguíneos (40x). Adaptado de Llombart-Bosch, A. y otros⁵.

Igualmente, se considera que HKN1 (CD57) es un marcador con una especificidad y sensibilidad similar a FLI1 en SE²⁷ (Fig. 4 C). Además, se ha descrito también la utilidad de la expresión de dos dianas transcripcionales de EWS-FLI1 en el diagnóstico de SE, NKX-2.2 (Homeobox protein Nkx-2.2) y CAV-1 (Caveolina-1), esta última especialmente en aquellos especímenes que no muestran expresión de CD99^{5,36,37} (Fig.4 D). La combinación de los cuatro marcadores más extensamente descritos, CD99, FLI1, HNK-1 y CAV-1, cubre prácticamente el diagnóstico de más del 99% de los SE genéticamente confirmados, por lo que el empleo de estos anticuerpos sirven de apoyo en el diagnóstico inmunohistoquímico de estas neoplasias, independientemente del subtipo histológico o del estadio clínico de la enfermedad.

1.4 Genes de fusión patognomónicos

Atendiendo a su cariotipo, el SE es un tumor relativamente sencillo, que está habitualmente caracterizado por la presencia de translocaciones cromosómicas balanceadas recurrentes. Dicha translocación resulta en la expresión constitutiva de un gen de fusión *FES-ETS* que actúa como un factor de transcripción aberrante en la célula de SE³⁸.

La proteína de fusión se considera el principal factor oncogénico de la enfermedad, y en torno al 85% de los casos el gen *EWSR1* de la familia *FET* se fusiona con el gen *FLI1* de la familia *ETS*, para formar el gen de fusión *EWSR1-FLI1*³⁹. Además, se han descrito otras variantes mucho menos frecuentes entre el gen *EWSR1* y otros miembros de la familia *ETS*, destacando en un 10% de los casos de SE la fusión con el gen *ERG*, produciendo el gen de fusión *EWSR1-ERG*, descrito en 1994⁴⁰ (Fig. 5). Dicha fusión ilustró el primer ejemplo de que varias proteínas de fusión diferentes pero emparentadas genéticamente, se asocian fenotípica y clínicamente al mismo tumor sólido, sugiriendo el concepto de redundancia genética en los eventos oncogénicos principales de tumores sólidos⁴¹. Posteriormente, otros genes como *ETV1*, *ETV4* o *FEV* han sido descritos en genes de fusión con *EWSR1* en SE⁴²⁻⁴⁴. Finalmente, se han descrito otras variantes de fusión extremadamente infrecuentes entre genes de la familia *ETS* y genes parálogos de *EWSR1* de la familia *FET*, como *FUS* o *TAF15*^{45,46} (Fig. 5). A nivel clínico, estudios prospectivos han descartado que el tipo de fusión pueda tener un impacto en el pronóstico del SE^{47,48}.

Familia FET	Familia ETS	Gen de fusión	Translocación cromosómica	Frecuencia
<i>FUS</i>	<i>FEV</i> <i>ERG</i>	<i>FUS-FEV</i> <i>FUS-ERG</i>	t(2;16)(q35;p11) t(16;21)(p11;q22)	<1% <1%
<i>EWSR1</i>	<i>FLI1</i> <i>ERG</i> <i>ETV1</i> <i>ETV4</i> <i>FEV</i> <i>ETV5 (?)</i>	<i>EWSR1-FLI1</i> <i>EWSR1-ERG</i> <i>EWSR1-ETV1</i> <i>EWSR1-ETV4</i> <i>EWSR1-FEV</i> <i>EWSR1-ETV5</i>	t(11;22)(q24;q12) t(21;22)(q22;q12) t(7;22)(p22;q12) t(17;22)(q21;q12) t(2;22)(q33;q12) ?	≈85% ≈10% <1% <1% <1% ?

Figura 5. Tipos de fusión más frecuentes en SE. Se detallan los genes pertenecientes a las familias FET y ETS que originan los genes de fusión en SE, así como la translocación cromosómica que da lugar al gen quimérico y su frecuencia de aparición. Adaptado de Grunewald, T. G. P. y otros⁴⁹.

Sin embargo, un trabajo publicado durante la escritura de la presente tesis puede contribuir a actualizar la importancia clínica de las fusiones en sarcomas y en concreto, en SE. En él, se describe cómo una gran parte de las fusiones *EWSR1-FLI1* y *EWSR1-ERG* en pacientes con SE se producen por un reordenamiento complejo de la cromatina que afecta a diversos genes, llamado cromoplexia, en lugar de simples translocaciones balanceadas⁵⁰. Los genes de fusión generados por cromoplexia se asocian a peor pronóstico de la enfermedad y a una mayor probabilidad de recaída en SE⁵⁰ en comparación con aquellos generados por translocación balanceada, aunque la relevancia de este hallazgo ha de ser validada por futuros estudios.

1.4.1 EWS-FLI1

La caracterización inicial de *EWSR1-FLI1* en 1992³⁹, convirtió al SE en el primer tumor sólido definido por una fusión génica patognomónica y una proteína de fusión, EWS-FLI1, con un papel central en la biología de la célula de SE. Dado que EWS-FLI1 es capaz de transformar células de ratón como NIH3T3⁵¹ y C3H10T1⁵² y es necesario para la proliferación y tumorigenicidad de las células de SE, se ha sugerido que EWS-FLI1 es el oncogén que origina la enfermedad. El conocimiento del papel del gen de fusión *EWSR1-FLI1* y la proteína quimérica que genera, EWS-FLI1, en la biología de la célula de SE ha ido en constante aumento, aunque aún no se ha logrado comprender del todo su espectro y mecanismo de acción.

1.4.1.1 Composición de *EWSR1-FLI1*

El gen *EWSR1* codifica la proteína EWS, miembro de la familia de proteínas FET (FUS/EWS/TAF15), la cual se asocia con distintos miembros de la maquinaria transcripcional, como la ARN polimerasa II, TFIID y CBP/p300, reflejando su papel funcional en la activación transcripcional⁵³⁻⁵⁶. Por su parte, el gen *FLI1* es miembro de la familia ETS (E-26 transformation specific), caracterizados por un dominio de unión a ADN altamente conservado conocido como el dominio ETS⁵⁷. El gen *FLI1* y su proteína homónima se han asociado al desarrollo de la cresta neural, y del tejido vascular y hematopoyético⁵⁸⁻⁶⁰.

El gen de fusión es el resultado de la unión del dominio N-terminal de *EWSR1* con la región C-terminal de *FLI1*, como consecuencia de la translocación $t(11;22)(q24;q12)^{39,61}$ (Fig. 6 A). En la proteína de fusión, el dominio N-terminal de la proteína EWS aporta un potente dominio de activación transcripcional (con repeticiones de la secuencia rica en serina-tirosina-glicina-glutamina) y la región C-terminal de la proteína FLI1 aporta el dominio de unión al ADN ETS, siendo ambos necesarios para la transformación de las células de SE⁶².

Se han descrito hasta 10 variantes diferentes de *EWSR1-FLI1*, según los puntos de ruptura y unión en los diversos intrones de ambos genes en la translocación³⁸ (Fig. 6 B). A pesar de que los puntos de rotura en el gen son intrónicos, la maduración del ARNm quimérico fusiona los exones en fase, resultando finalmente en una proteína funcional. La forma mayoritaria es la conocida como tipo 1, cuyo transcrito incluye la porción 5' del ARNm de *EWSR1* hasta el exón 7 y la porción 5' del ARNm de *FLI1* desde el exón 6 hasta el extremo 3' UTR. De manera análoga la fusión de tipo 2 comprende hasta el exón 7 de *EWSR1* y desde el exón 5 de *FLI1*, mientras que la fusión de tipo 3 llega hasta el exón 10 de *EWSR1* e incluye desde el exón 6 de *FLI1*.

Figura 6. Esquema del gen de fusión *EWSR1-FLI1* y tipos de fusión *EWSR1-FLI1* descritos. A. Dominios estructurales de *EWSR1* y *FLI1* nativos, y de la quimera *EWSR1-FLI1*. Las flechas indican los principales puntos de ruptura. **B.** Puntos de ruptura intrónicos y combinaciones que originan los diferentes tipos de fusiones *EWSR1-FLI1*. **C.** Motivo de unión al ADN de la familia ETS. EWS-FLI1 se une directamente al ADN gracias al motivo que reconoce el dominio C-terminal de FLI1. Adaptado de Sankar S y Lessnick, S.L.³⁸

La prevalencia del resto de variantes de fusiones quiméricas es inferior a las tres mencionadas anteriormente.

Existen evidencias de que el dominio aminoterminal aportado por *EWSR1* posee un potencial de transactivación superior al del dominio equivalente nativo de *FLI1*, que es reemplazado por el primero en el gen de fusión resultante. De este modo, a pesar de que la fusión EWS-FLI1 comparte con la proteína FLI1 nativa la especificidad de unión al ADN, la proteína quimérica tiene funciones de activador/represor transcripcional alteradas⁶²⁻⁶⁵. Así, la sobreexpresión exógena de FLI1 no es capaz de recapitular los efectos producidos por la fusión, tales como el crecimiento en agar blando o la formación de tumores en ratones inmunodeprimidos⁶⁶.

Además de la aparición de la proteína de fusión, el reordenamiento cromosómico tiene otras consecuencias. Clásicamente, se había asumido que la fusión recíproca, *FLI-EWSR1*, no se expresaba en la célula de SE⁶⁷, pero un trabajo reciente demuestra la expresión de la fusión *FLI1-EWSR1* en células y muestras tumorales de SE y su contribución fenotipo oncogénico promovido por EWS-FLI1⁶⁸. Por otra parte, el reordenamiento provoca que la fusión *EWSR1-FLI1* se exprese constitutivamente a partir del promotor nativo de *EWSR1*, a diferencia de la expresión del promotor de *FLI1*, que está limitada a linajes hematopoyéticos y de la cresta neural y no es funcional en células de SE³⁸. Así, aunque se asume que FLI1 no se expresa en células de SE⁶⁹, el efecto de la haploinsuficiencia de *EWSR1* generada por el reordenamiento cromosómico, no se conoce en profundidad.

1.4.1.2 Actividad oncogénica de EWS-FLI1

Hasta hace unos años, se había atribuido la mayor parte de la función oncogénica de la proteína de fusión a su acción directa sobre el promotor de sus genes dianas. Sin embargo, recientemente se han hecho avances significativos acerca del conocimiento de cómo EWS-FLI1 dirige el comportamiento oncogénico de la célula de SE, revelándose como un elemento clave en la regulación epigenética en dicha enfermedad.

Por un lado, se conoce que EWS-FLI1 es capaz de regular directamente la expresión de cientos de genes, tanto por inducción (*NROB1*, *EZH2*, *ID2* o *CAV1*, entre otros) como por represión de su expresión (como en el caso de *LOX*, *TGFBRII*, *CDKN1A* o *SPARC*). Dicha regulación afecta a numerosos genes implicados en regulación del ciclo celular,

proliferación y migración celular, vías de señalización claves en cáncer como TGFBR11 o IGF-1R, actividad de la telomerasa y otras muchas funciones celulares⁷⁰⁻⁷².

Diversos trabajos relativamente recientes han mostrado, gracias al empleo de la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) unida a EWS-FLI1, el patrón de distribución de la fusión a lo largo del ADN, revelando que la proteína de fusión se une al ADN para ejercer su función fundamentalmente desde los *enhancers* distales y, menos frecuentemente, desde las regiones promotoras proximales a los genes que regula directamente⁷³⁻⁷⁵. En ellos, EWS-FLI1 puede unirse a dos tipos de motivos de unión en el ADN. Típicamente, FLI1 y otros miembros de la familia ETS se unen al ADN por el dominio de unión al ADN cuya secuencia consenso es ACC**GGAA**GTG^{63,76} (Fig. 6 C). Este sitio de unión, que contiene la secuencia GGAA, es necesario para la oncogénesis del SE^{65,77,78} y presenta una alta afinidad y especificidad tanto para FLI1 como para EWS-FLI1⁶⁴. Por otra parte, y a diferencia de FLI1, EWS-FLI1 es capaz de unirse a regiones microsatélites (repeticiones de motivos de ADN en tándem) que contienen la secuencia **GGAA** para regular algunas de sus dianas, como es el caso de *NROB1*, siendo necesarias para el crecimiento de las células de SE⁷⁹. Se han encontrado secuencias muy enriquecidas en repeticiones GGAA en tándem cerca del sitio de inicio de la transcripción de los genes inducidos por la fusión, pero no en los reprimidos por la misma, sugiriendo una activación transcripcional específica de EWS-FLI1, lo que le conferiría una nueva característica en comparación con la proteína nativa FLI1^{74,75,80,81}.

En los últimos años, diversos trabajos han situado a la epigenética como un elemento central para entender la biología de la enfermedad, demostrándose que la proteína de fusión es capaz de reprogramar a nivel global la regulación epigenética de la célula al inducir *enhancers* genéticos *de novo* y reprimir enhancer genéticos que son activos en varios tipos celulares, incluyendo aquellos de origen mesenquimal^{74,75}. Estos *enhancers* específicos de SE están altamente enriquecidos en motivos GGAA repetidos en tándem^{74,79,82} y, como hemos comentado, podrían constituir una fuente de susceptibilidad a la enfermedad¹⁵. Es posible que la proteína de fusión se una a estos motivos, haciendo posible un cambio de conformación de la cromatina, lo que incrementaría su accesibilidad a otros factores de transcripción, modificadores de la cromatina y complejos remodeladores, como el complejo BAF. Dicho reclutamiento permite

establecer un elemento regulador *de novo* que incorpora marcas activadoras epigenéticas en las histonas como H3K27ac, que promueve finalmente la activación transcripcional mediada por EWS-FLI1^{74,75,82}. Por el contrario, el mecanismo por el cual EWS-FLI1 puede reprimir la expresión génica es menos conocido, ya que la fusión no se une a la mayoría de los enhancer reprimidos, siendo posible que dicho efecto sea mediado de manera indirecta. Se ha sugerido que EWS-FLI1 es capaz de interferir con la función activadora de la transcripción de factores de transcripción como AP-1^{75,83} o TEAD⁸⁴, además de reclutar complejos represores como NuRD⁸⁵.

Además de la regulación transcripcional asociada a su capacidad de unión al ADN, se ha descrito que EWS-FLI1 puede unirse a distintos elementos de la maquinaria del spliceosoma y modular el proceso de splicing alternativo en las células de SE⁸⁶. También se ha descrito que la regulación de la expresión y maduración de los miARNs está influida por EWS-FLI1, contribuyendo el defecto en el procesado de miARNs a la tumorigenicidad de las células de SE^{87,88}.

En relación a la segunda proteína de fusión más común, EWS-ERG, se cree que ejerce funciones similares a EWS-FLI1, ya que ERG y FLI1 son estructuralmente análogos y poseen dominios de unión al ADN prácticamente idénticos⁴⁰. En consecuencia, se ha descrito que los tumores con la translocación *EWSR1-ERG* son similares a aquellos con la translocación *EWSR1-FLI1* a nivel transcriptómico⁴⁶ y clínico⁴¹.

El hecho de que el gen de fusión se exprese exclusivamente en las células tumorales, y que posea un papel esencial en la biología molecular del tumor, lo hace un candidato ideal para desarrollar una terapia farmacológica dirigida en SE. Sin embargo, la falta de actividad enzimática, unida a aspectos estructurales de la proteína de fusión, y a su localización nuclear, ha dificultado el desarrollo de fármacos que inhiban a EWS-FLI1. Una de las pocas compuestos que ha demostrado especificidad para inhibir la actividad de EWS-FLI1 ha sido la molécula pequeña YK-4-279, que impide la interacción de la proteína de fusión con la ARN Helicasa A, y por tanto, su correcta función transcripcional, resultando en una actividad citotóxica en células de SE⁸⁹, aunque la utilidad clínica de dicho fármaco no ha sido evaluada completamente.

1.5 Otras alteraciones genéticas en SE

Los avances en el ámbito de la biología molecular del SE se han centrado principalmente en la actividad oncogénica de EWS-FLI1. La existencia y contribución de otras alteraciones, que denominaremos secundarias por considerarse la translocación y la proteína de fusión los eventos primarios, no han sido estudiadas con el mismo detalle.

La relevancia de estos eventos secundarios estriba en su potencialidad para la estratificación clínica de la enfermedad, dado que la proteína de fusión se encuentra en todos los tumores y no existen diferencias pronósticas en base al tipo de fusión, como hemos comentado previamente. En este escenario, las alteraciones secundarias, y quizá la relación entre ellas o con la proteína de fusión, emergen como candidatos para explicar la evolución clínica más adversa, lo que abre la puerta a una nueva estrategia terapéutica que no ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, como comentaremos más adelante.

1.5.1 Mutaciones

En un rango amplio de tumores, incluyendo sarcomas y carcinomas, el SE presenta una de las tasas de mutación somática más bajas en cáncer⁹⁰, junto con otros tumores pediátricos y hematológicos, en contraposición a aquellos tumores con mayor tasa de mutación, inducidas por carcinógenos como el tabaco o la luz ultravioleta (Fig. 7). De hecho, se ha observado una tasa de mutación particularmente baja en tumores que presentan genes de fusión⁹¹, así como en tumores de origen pediátricos en relación a los de la población adulta⁹². Concretamente en SE, se han descrito mutaciones al diagnóstico en los genes *TP53* y *STAG2* en el 5-7% y 15-21% de los casos, respectivamente⁹³⁻⁹⁶. *TP53* (tumor protein p53) es el gen más frecuentemente alterado en cáncer, con mutaciones observadas en aproximadamente la mitad de todos los tumores⁹⁷. Esto se debe a la capacidad del factor de transcripción p53 de dirigir la expresión de genes diana que producen una respuesta celular como parada del ciclo celular, apoptosis, reparación del daño al ADN o senescencia⁹⁸, eventos que se encuentran desregulados de manera frecuente en cáncer.

Figura 7. Frecuencia de mutación somática de distintos tipos tumorales. Cada punto corresponde a un pareado tumor-tejido normal, indicando la frecuencia total de mutaciones somáticas en el exoma de la muestra tumoral en comparación con su correspondiente tejido normal. Los tipos de tumor se ordenan por su mediana de frecuencia de mutación somática. El tamaño muestral (n) aparece indicado en la parte superior; 22 casos analizados de SE. Adaptado de Lawrence MS y otros⁹⁰.

STAG2 (Cohesin subunit SA2) forma parte de la cohesina, un complejo que ayuda a mantener las cromátidas hermanas unidas en la mitosis y ayuda a mantener la estructura tridimensional de la cromatina⁹⁹. Recientemente, se ha descrito que las mutaciones de *STAG2* y *TP53* son a menudo concurrentes^{93,94} y están asociadas a mal pronóstico en una cohorte grande de pacientes con SE⁹⁶. Además, la delección de *CDKN2A*, una quinasa dependiente de ciclina que regula la proliferación celular, se observa en un 10-22% de los casos^{93,94,100,101}. Por otra parte, también se han descrito mutaciones mucho menos frecuentes en *EZH2*, *ZMYM3* y *BCOR* en SE⁹⁶. Con posterioridad, un estudio reveló mutaciones de la línea germinal muy poco frecuentes en genes de predisposición a cáncer en pacientes con SE, concretamente en los genes *TP53*, *PMS2* y *RET*¹⁰², aunque se desconoce su posible contribución en la aparición y desarrollo de la enfermedad.

1.5.2 Variaciones en el número de copias (CNVs)

A través de estudios de citogenética e hibridación genómica comparada, inicialmente, y de arrays de SNPs (polimorfismo de un solo nucleótido) más recientemente, se han observado ciertas aberraciones cromosómicas recurrentes en SE^{96,100,103-107}.

Así, se ha descrito que los eventos más frecuentes de ganancia en el número de copias afectan al cromosoma 8 (aproximadamente en un 50% de los pacientes), al

cromosoma 12 y el brazo q (largo) del cromosoma 1 (en torno a un 18-25% de los casos), y menos frecuentemente, al cromosoma 20 (en el 10-20% de los casos). En torno a un 20% de los casos de SE presentan la translocación no balanceada t(1;16), la cual está asociada a la ganancia del brazo q del cromosoma 1 y la pérdida del brazo q del cromosoma 16, ligadas a peor pronóstico de la enfermedad¹⁰⁸⁻¹¹¹. Nuestro grupo de investigación ha descrito cómo *CDT2*, un gen implicado en el control del ciclo celular, podría contribuir a un pronóstico más adverso en aquellos casos con ganancia del brazo q del cromosoma 1, localización donde se encuentra dicho gen¹⁰⁶.

Los eventos más frecuentes de pérdida en el número de copias afectan al brazo q del cromosoma 16 y al brazo p (corto) del cromosoma 9 (en torno a un 12-20% en total de los casos), que contiene el locus del gen *CDKN2A*, que codifica, gracias al solapamiento de sus transcritos¹¹², para las proteínas p14^{ARF} y p16^{INK4a}, implicadas en la regulación de la progresión del ciclo celular. La delección focal de *CDKN2A* se ha asociado a peor pronóstico en SE¹⁰¹.

1.6 Célula de origen

A pesar de los avances en la biología molecular del SE, el origen celular del tumor no se conoce con certeza, lo que mantiene un debate abierto actualmente sobre esta cuestión fundamental. Existe un conjunto de características intrínsecas al SE que dificultan la determinación de la célula de origen. Por un lado, la apariencia uniforme e indiferenciada sin apenas estroma de un tumor que, además, puede emerger en distintas localizaciones del cuerpo, tanto en hueso como en partes blandas. Por otro lado, las funciones adquiridas de la proteína quimérica producen una regulación genética y epigenética característica de SE, dificultando así la identificación del tipo celular del cual emerge.

Desde la propuesta inicial de un origen endotelial de James Ewing en 1921¹¹³, el debate sobre la célula de origen sigue vivo sin que haya un consenso definitivo. En general, se asume que el SE se origina de la transformación maligna de una célula madre o progenitora del linaje mesodérmico o de la cresta neural^{114,115}, que podría encontrarse en el mesénquima del hueso en desarrollo, ya que la mayoría de los

tumores emergen en localizaciones óseas o asociadas a ellas. De hecho, las células que se han propuesto como candidatas, al tolerar la expresión ectópica de EWS-FLI1, son las células madre mesenquimales derivadas de la médula ósea^{116,117}, células madre derivadas de la cresta neural¹¹⁸ (Tabla 1), así como progenitores de hueso¹¹⁹ y, más recientemente, progenitores osteocondrogénicos¹²⁰.

En apoyo a un origen de célula madre de la cresta neural, está el hecho de que el patrón de expresión génica asociado a EWS-FLI1 se aproxima al de células madre de la cresta neural^{118,121}. En contraposición, y en apoyo a un origen en una célula madre mesenquimal, el más aceptado en la actualidad, se encuentra el hecho de que la depleción de la expresión de EWS-FLI1 en células de SE conduce a un transcriptoma que se aproxima al de una célula madre mesenquimal¹²². Además, un trabajo reciente describió cómo la diferenciación de células madre mesenquimales induce un remodelamiento de la cromatina que ofrece una mayor accesibilidad a ella en elementos repetitivos, incluyendo los microsatélites GGAA, claves en la función de EWS-FLI1, facilitando un ambiente permisivo para la aparición del SE¹²³.

Se ha observado que los efectos de la expresión de EWS-FLI1 son muy dependientes del contexto celular, sugiriendo que otras alteraciones son necesarias para la oncogénesis del SE. Por ejemplo se ha descrito que la inhibición de p53 o p16^{INK4a} parece facilitar la inducción de la oncogénesis mediada por EWS-FLI1¹²⁴⁻¹²⁶, haciendo de que algunos tipos celulares sean “no permisivos”, produciendo citotoxicidad en diversos tipos celulares primarios humanos^{124,125,127}.

Un trabajo reciente explora la influencia de la expresión ectópica de EWS-FLI1 en un modelo celular de cuerpos embrionarios, agregados tridimensionales de células madre en diferenciación, que contienen células de las 3 capas germinales, constituyendo el equivalente *in vitro* al teratoma¹²⁸. Estos cuerpos embrionarios, dada su diversidad celular, podrían contener una célula de origen apropiada del SE. De hecho, con p53 no funcional, los cuerpos embrionarios no sólo son permisivos a la expresión de EWS-FLI1, si no que la proteína de fusión media la transformación oncogénica, y, a diferencia de las células madre mesenquimales y de la cresta neural, presenta la característica clave de dependencia de la persistencia a la expresión de la fusión para la supervivencia

tumoral, tal y como exhiben las células de SE (Tabla 1). Este modelo *in vitro* pone de manifiesto la contribución de las alteraciones secundarias en un contexto celular permisivo para EWS-FLI1 y la posible condición de una ventana de tiempo en unas células madre en proceso de diferenciación.

Tabla 1. Características de los distintos modelos celulares propuestos para estudiar la iniciación al SE, así como de las células del tumor de SE.

	Célula madre mesenquimal humana	Célula madre de la cresta neural	Células madre embrionarias en diferenciación	Célula de SE
Marcadores mesenquimales	CD73, CD105	-	CD73, CD105	CD73, CD105
Marcadores de cresta neural	-	CD271	CD271	CD271
Marcadores diagnósticos	CD99	-	c-kit, CD99	c-kit (30-50%), CD99
Dependencia de la expresión de EWS-FLI1 para la supervivencia celular	✗	✗	✓	✓

1.7 Tratamiento del SE

La cirugía local, complementada con quimioterapia/radioterapia, es el tratamiento estándar actual para muchos tumores sólidos, incluyendo al SE. Este tipo de tratamiento, por tanto, no está dirigida específicamente contra el mecanismo patogénico de las células de SE, por lo que la resistencia a la terapia no es un fenómeno infrecuente.

Para los pacientes con enfermedad localizada, el tratamiento en primera línea consiste en quimioterapia neoadyuvante (previa a la cirugía), normalmente combinando entre 4 y 6 agentes farmacológicos entre vincristina (V), doxorubicina (D), etoposido (E), ciclofosfamida (C), ifosfamida (I) y/o actinomicina-D (A), siendo la combinación más frecuente en Europa la llamada VIDE/VAI, mientras que en EEUU es VDC/IE¹²⁹; seguido de cirugía y/o radioterapia si procede¹³⁰. El tratamiento quimioterápico neoadyuvante tiene como objetivo la reducción del tamaño del tumor primario y abordar la enfermedad micrometastásica, ya que, como comentamos anteriormente, esta se asume en todos los pacientes con SE.

Los pacientes con SE con enfermedad metastásica son tratados siguiendo el régimen utilizado en la clínica de la enfermedad localizada o en ensayos clínicos que pudieran mejorar el mal pronóstico clínico de este grupo de pacientes. Debido a ello, los pacientes con enfermedad diseminada al diagnóstico o con recaída, se incluyen frecuentemente en ensayos clínicos fase I y II multi-histología, remarcando la urgencia de encontrar nuevas estrategias clínicas para este subgrupo de pacientes. Por ello, actualmente se está llevando a cabo un ensayo clínico en pacientes con SE con tumores en recaída o refractarios (NCT02657005) con TK-216, un análogo de YK-4-279, capaz de unirse directamente a la proteína de fusión e inhibir su función al impedir su unión con la ARN Helicasa H¹³¹.

Afortunadamente, el pronóstico global de los pacientes con SE con los tratamientos actuales, como hemos comentado anteriormente, es considerablemente mejor que hace unas décadas, haciendo posible que en la actualidad alrededor de dos tercios de los pacientes se curen de la enfermedad¹³².

1.8 Proceso metastásico en el SE

Como hemos comentado, el SE es una entidad tumoral que presenta una gran propensión a metastatizar. Sin embargo, el modelo metastásico que explica la rápida progresión de la enfermedad no está bien definido. El mal pronóstico asociado a la enfermedad metastásica, junto con la ausencia de terapias específicas efectivas, hace necesario un mayor conocimiento de los factores biológicos que contribuyen a dicho proceso y una posterior traslación a la clínica de la enfermedad.

Por una parte, como detallaremos a continuación, se conocen cada vez más proteínas y vías de señalización asociadas a la metástasis de la enfermedad, aunque el abordaje terapéutico de ellas se encuentre aún lejos de la práctica clínica. Por otra parte, los procesos biológicos que determinan la adquisición de un fenotipo metastásico en SE sigue siendo en gran parte desconocido. Muy recientemente ha emergido un modelo que propone que la variación de la expresión de la fusión, y por tanto de su actividad, podría constituir un componente crítico del proceso metastásico en esta enfermedad, al determinar dos estados celulares reversibles: uno con alta expresión de EWS-FLI1

caracterizado por una alta proliferación (EWS-FLI1^{alto}), y otro con baja expresión de EWS-FLI1, con una gran propensión a metastatizar (EWS-FLI1^{bajo})¹³³.

1.8.1 Determinantes metastásicos

En los últimos años, un número creciente de estudios han identificado proteínas y vías de señalización implicadas en la capacidad metastásica de células de SE, algunas dependientes de factores autónomos de la célula tumoral y otras influenciados por el micro-medioambiente del tumor.

Una de las primeras moléculas asociadas al proceso metastásico en SE fue Caveolina-1 (CAV1) el principal componente de las caveolas de la membrana y una diana transcripcional de EWS-FLI1, identificado como un modulador de la capacidad metastásica de SE en 2010¹³⁴. Se ha descrito que CAV1 puede mediar la capacidad de migración e invasión *in vitro* y la aparición de metástasis *in vivo* en SE¹³⁴, ya que regula la expresión y actividad de la metaloproteinasa de la matriz MMP-9 a través de la vía MEK/ERK¹³⁵.

Además, también se ha evaluado en este contexto el papel de DKK2, ya que se ha descrito que media procesos relacionados con la osteolisis, invasión o diseminación metastásica de células de SE *in vivo*¹³⁶, posiblemente por la activación de la metaloproteinasa de la matriz MMP1, así como por la inducción de genes implicados en invasión y metástasis como *CXCA*, *RUNX2*, *HIF-1* o *TGFβ-1*.

El receptor tirosina kinasa ERBB4 también ha demostrado su capacidad para conferir capacidades metastásicas en SE¹³⁷, activando las rutas PI3K-Akt-FAK-RAC1. Además de influir en la invasión *in vitro* e *in vivo*, la expresión de ERBB4 está asociada a un menor tiempo libre de enfermedad en pacientes con SE. En dicho estudio, se describió que la expresión de ERBB4 es superior en muestras metastásicas en comparación con muestras de tumor primario de SE¹³⁷. Posteriormente, en 2014, se describió la proteína SIRT1, una deacetilasa que actúa como sensor metabólico de la célula, está implicada en el crecimiento tumoral y a la capacidad metastática del SE *in vivo*. Su expresión, al igual que en el caso de ERBB4, se encuentra asociada a muestras metastásicas y a peor pronóstico en pacientes con SE¹³⁸.

Además, otras proteínas y transcritos se han descrito como moduladores de la capacidad metastásica de SE, tales como EZH2¹³⁹, miR-124¹⁴⁰, CHM1¹⁴¹, PPP1R1A¹⁴², TWIST1¹⁴³ o EphA2¹⁴⁴.

Los factores externos también pueden promover la adquisición de un fenotipo más agresivo en SE. Por ejemplo, se ha observado que células derivadas de la médula ósea son capaces de migrar al tumor primario de SE y diferenciarse en células endoteliales y pericitos, promoviendo así la formación de vasos sanguíneos tumorales, que podría facilitar la diseminación de las células a partir del tumor primario¹⁴⁵. Además, se ha descrito que también son capaces de migrar al tumor metastásico en el pulmón y contribuir a su crecimiento participando, de igual manera, en la formación de vasos sanguíneos¹⁴⁶.

Los cambios dinámicos del micro-medioambiente tumoral hacen que las células tumorales presenten diferentes respuestas adaptativas a las condiciones de disponibilidad de oxígeno y nutrientes, potenciando en ocasiones su comportamiento oncogénico. Concretamente, se ha descrito que el estrés inducido por la ausencia de factores de crecimiento o de oxígeno (hipoxia), induce una sobre-expresión del receptor de quimioquinas CXCR4 que favorece la migración e invasión en células de SE¹⁴⁷. Posteriormente, se describió cómo este estrés ambiental induce la activación de invadopodios, proyecciones de la membrana implicadas en la invasión celular, así como una mayor degradación de la matriz extracelular en células de SE¹⁴⁸. En relación a la hipoxia, también se ha descrito que YB-1, un factor crítico en la transición epitelio-mesénquima (EMT), promueve la expresión de HIF1- α , lo que produce un aumento de la invasión celular y una mayor capacidad metastásica *in vivo* en SE¹⁴⁹. Además, se ha descrito que la hipoxia potencia la actividad transcripcional de EWS-FLI1 y la capacidad metastásica del SE¹⁵⁰.

En relación a su localización mayoritariamente ósea, se ha descrito que la activación de la proteína RAC1 a través de la señalización de FGFR1-PI3K, mediada por el micro-medioambiente óseo, favorece la invasividad y la metástasis en SE¹⁵¹.

A pesar de que cada vez se conocen más factores biológicos que promueven la capacidad metastásica de las células de SE, su abordaje farmacológico permanece sin

evaluar en la mayoría de los casos, por lo que su papel terapéutico potencial en la prevención del desarrollo del tumor secundarios es desconocido.

1.8.2 Modelo de metástasis en SE

A pesar de que todos pacientes con SE comparten la alteración genética principal -el gen de fusión-, la presentación clínica y el curso de la enfermedad varía entre ellos. En muchos tipos tumorales, se ha sugerido que la diseminación metastásica del tumor está dirigida, o al menos favorecida, por la acumulación de alteraciones genéticas que gradualmente llevan a la célula del tumor primario a metastatizar. Como hemos visto anteriormente, el SE presenta una muy baja tasa de mutación somática en comparación con la mayoría de tipos tumorales. Aunque las mutaciones en *STAG2* y *TP53* están asociadas a peor pronóstico⁹⁶, su baja frecuencia no explica la alta frecuencia de la enfermedad metastásica. Por tanto, la heterogeneidad clínica no se ve reflejada en la genética del SE y por ello, se especula que los mecanismos epigenéticos podrían ayudar a entender la progresión clínica de esta enfermedad. De hecho, se ha descrito recientemente que la metilación del ADN en pacientes con SE es una fuente de variabilidad inter e intra-tumoral⁸³. Concretamente, se ha observado que dicha heterogeneidad intra-tumoral en los tumores primarios de pacientes con enfermedad metastásica es mayor que la de los tumores primarios de pacientes con enfermedad localizada⁸³, aunque el aprovechamiento clínico de este avance parece aún lejano.

Desde hace pocos años, ha emergido un “modelo de metástasis pasiva” para explicar dicho proceso en SE. En 2012, se describe cómo EWS-FLI1 promueve un fenotipo de baja adhesión celular, pérdida de las fibras de estrés y de adhesiones focales en la células de SE, favoreciendo un estado más propenso a la invasión¹⁵². Este trabajo sugiere un nuevo paradigma para la diseminación y metástasis en SE, donde las células diseminan en un modelo “pasivo/estocástico” en contraposición de la EMT que caracteriza al proceso en carcinomas. Posteriormente, otro trabajo detalla a nivel molecular cómo EWS-FLI1 es capaz de comprometer la integridad del citoesqueleto y la adhesión celular reprimiendo dianas como zyxina, una proteína de adhesiones focales, o diversas integrinas¹⁵³. En 2013, se describe que la proteína ZEB2 reprime la diferenciación epitelial en SE, lo que facilita la diseminación metastásica, que junto a la

inhibición de la diferenciación mesenquimal mediada por EWS-FLI1, mantiene a la célula de SE en un estado intermedio entre ambos estados de diferenciación.¹⁵⁴ En 2015, se describe que EWS-FLI1, a través de su diana NKX2-2, reprime la adhesión celular y otras características mesenquimales, manteniendo a la célula de SE en un estado indiferenciado¹⁵⁵ que permite mantener características tanto epiteliales como mesenquimales. Esta plasticidad celular le permitiría a la célula de SE un crecimiento efectivo y la capacidad de diseminación sin necesidad de ir precedida por la acumulación de mutaciones genéticas. Este denominado “fenotipo metastable” se define como un estado celular caracterizado por la presencia de características tanto epiteliales como mesenquimales, así como con propiedades de célula madre, y se ha relacionado con un comportamiento más agresivo de la célula tumoral¹⁵⁶. Ante la falta de eventos secundarios, este estado “metastable” podría explicar la gran propensión de ciertos sarcomas, como el SE, a metastatizar.

Un año después, en 2016, se describe que la activación de la vía Wnt/ β -catenina en las células de SE antagoniza la función transcripcional de la fusión quimérica, promoviendo una transición fenotípica de un estadio más proliferativo a un estadio más metastático¹⁵⁷. Específicamente, la activación de la vía Wnt/ β -catenina induce cambios en el citoesqueleto y un mayor fenotipo migratorio, asociado a una disminución de la función de la proteína de fusión que resulta en una derepresión de genes asociados al proceso metastático.

Finalmente, en 2017, el grupo de Olivier Delattre describe que el nivel de expresión y actividad de *EWSR1-FLI1* podría ser clave en la transición entre un estado más proliferativo y otro más propenso a la metástasis en SE¹³³. En esta propuesta, se describe que los niveles de EWS-FLI1 pueden fluctuar de manera reversible en las células de SE entre un estado EWS-FLI1^{alto}, correspondiente a la mayoría de células en el SE, caracterizado por una activa proliferación celular, mantenimiento de la indiferenciación celular y fuertes adhesiones célula-célula y un estado EWS-FLI1^{bajo}, caracterizado por un fenotipo más mesenquimal, con gran tendencia a migrar e invadir y fuertes interacciones célula-matriz¹³³ (Fig. 8).

Posteriormente, dicho modelo de metástasis en SE se ve apoyado por un trabajo reciente que detalla el mecanismo molecular por el cual EWS-FLI1 reprime la regulación del citoesqueleto al inhibir la vía Rho/F-actina, promoviendo un cambio en la dinámica del citoesqueleto que favorece la movilidad e invasión de las células de SE asociadas al estadio EWS-FLI1^{bajo}⁸⁴.

Figura 8. Modelo de diseminación de las células de SE basado en la fluctuación reversible de los niveles de EWSR1-FLI1. Las células con EWS-FLI1^{alto} presentan un fenotipo indiferenciado con alta capacidad proliferativa e interacciones célula-célula prominentes. Por el contrario, las células con EWS-FLI1^{bajo} se caracterizan por presentar un fenotipo mesenquimal, con mayor capacidad migratoria e invasiva e interacciones fuertes célula-matriz. Adaptado de Franzetti G-A y col¹³³.

Este modelo de transición dinámica y reversible entre los dos estados celulares descritos propuesto en SE (Fig. 8), ha sido identificado en otras entidades, como melanoma¹⁵⁸ o neuroblastoma^{159,160}. Sin embargo, se necesita una validación experimental más extensa para que dicha propuesta se consolide como el modelo que explique el proceso que subyace a la diseminación metastásica en SE.

2. TAZ y YAP1 y la vía de señalización Hippo

TAZ y YAP1 son dos cofactores transcripcionales con un papel fundamental en la homeostasis de los tejidos y en el control del crecimiento de los órganos¹⁶¹. Debido a su implicación en diversas funciones celulares, la desregulación de TAZ y YAP1 se ha asociado a un comportamiento más oncogénico en la célula tumoral, tanto en carcinomas como en sarcomas, por lo que en los últimos años ambos cofactores han emergido como dos proteínas clave en la mediación de distintos procesos en la progresión tumoral¹⁶¹⁻¹⁶⁴. Estrictamente, TAZ y YAP1 constituyen los efectores finales de la vía de señalización Hippo, inicialmente descrita en *Drosophila melanogaster*. La vía Hippo transmite señales del interior y exterior de la célula hasta el núcleo, donde TAZ y YAP1 actúan como cofactores transcripcionales regulando la expresión de numerosos genes. La regulación de ambos cofactores por parte de la vía Hippo, como a continuación detallaremos, se conoce de manera exhaustiva. A dicha regulación hay que sumarle los numerosos componentes que modulan la propia vía Hippo, así como la interacción de esta con otras vías de señalización, como la vía TGFB, Notch o Wnt. Ello, unido a la identificación de una regulación de TAZ y YAP1 independiente de la vía Hippo, ha situado a dichos efectores como nodos importantes en la elaboración de respuestas celulares a contexto determinados gracias a la integración de distintas vías de señalización.

2.1 Descubrimiento de la vía en *Drosophila*

La cascada Hippo es la principal y la primera vía descubierta reguladora de TAZ y YAP1. El primer elemento de la vía Hippo, identificado originalmente en *D. melanogaster* en 1995, fue *warts* (LATS1/2 en mamíferos), una de las dos kinasas centrales que conforman la vía, en un cribado genético de genes implicados en proliferación, ya que la pérdida de *warts* (LATS1/2) producía un incremento en la proliferación y del tamaño de las larvas^{165,166}. El papel de *warts* (LATS1/2) estaba insuficientemente descrito hasta que, principalmente en 2003, otros componentes fueron identificados en cribados similares en *D. melanogaster*, completándose el esquema de la vía en dicho

organismo, llamada ‘Salvador-Warts-Hippo’ (SWH) al describirse la segunda kinasa de la vía, *hippo* (MST1/2 en mamíferos)¹⁶⁷⁻¹⁷¹, así como el efector de la misma, *yorkie* (TAZ/YAP1 en mamíferos)¹⁷². Así, la kinasa *hippo* (MST1/2) es capaz de fosforilar a la kinasa *warts* (LATS1/2) produciendo su activación, lo que provoca que esta fosforile a *yorkie* (TAZ/YAP1). Su fosforilación conduce a su retención y degradación en el citoplasma, evitando así su translocación al núcleo, donde es capaz de inducir la expresión de genes como *ciclina E*, *Diap 1* (*Drosophila inhibitor of apoptosis 1*) o el microARN *bantam*^{172,173}. En general, se ha descrito que *yorkie* (TAZ/YAP1) promueve la proliferación celular e inhibe la apoptosis, lo que unido a que las mutaciones inactivantes de las kinasas que lo reprimen muestran un fenotipo de sobrecrecimiento de los tejidos de las larvas, llevó rápidamente a la idea de que la vía Hippo constituiría una importante vía supresora de tumores.

Además, se describió un regulador de la kinasa *hippo* (MST1/2), *salvador* (Sav1 en mamíferos)^{174,175}, y de la kinasa *warts* (LATS1/2), *mats* (Mob1 en mamíferos)¹⁷⁶. Posteriormente, se identificó el principal factor de transcripción al que se asociaba *yorkie* (TAZ/YAP1) para llevar a cabo su regulación transcripcional, *scalloped* (TEAD1-4 en mamíferos)¹⁷⁷⁻¹⁷⁹.

Los componentes clave de la vía SWH en *D. melanogaster*, así como su función, están conservados a lo largo de la evolución¹⁸⁰. De hecho, la mayoría de los ortólogos de la vía SWH, que en mamíferos conforman la vía Hippo, fueron descubiertos antes de que la vía SWH quedara funcionalmente conectada. Por ejemplo, YAP1 (YES-associated protein) fue caracterizado como una proteína asociada a YES1 (Yamaguchi Sarcoma viral oncogene homologue 1) en 1995¹⁸¹ y TAZ (Transcriptional coactivator with PDZ-binding motif), parálogo de YAP1 en vertebrados, fue aislado como una proteína de unión a la proteína 14-3-3 en el año 2000¹⁸².

2.2 Descripción de la vía Hippo

Dada su importancia en la proliferación y crecimiento de los tejidos en la mosca, numerosos trabajos pusieron el foco en examinar la extensión e importancia de la ruta en mamíferos. Estructuralmente, la vía Hippo es análoga a la vía SWH, comprendiendo

el módulo central de kinasas, que regulan la localización y actividad de los efectores finales de la vía, TAZ y YAP1, que conforman el módulo transcripcional. La ruta de señalización Hippo, a través de diferentes reguladores que modulan su actividad, responde a estímulos de distinta naturaleza, incluyendo señales relacionadas con la mecanotransducción, metabolismo, polaridad celular, contactos intercelulares o factores solubles extracelulares, entre otros¹⁸³⁻¹⁸⁵. A diferencia de otras vías de señalización, no se conocen péptidos de señalización extracelulares o receptores de membrana asociados específicamente con la vía Hippo.

Cuando la vía Hippo está activa, las kinasas MST1 y MST2 (MST1/2) fosforilan a su proteína adaptadora SAV1, que facilita la interacción MST1/2-LATS1/2^{175,186} (Fig. 9 A). Así, MST1/2 es capaz de fosforilar a las kinasas LATS1 y LATS2 (LATS1/2) en su residuo hidrofóbico (treonina 1079 en LATS1 y 1041 en LATS2), lo que promueve su autofosforilación y con ello, su activación funcional. MST1/2 también fosforila a los activadores de kinasas MOB1A y MOB1B (MOB1A/B) en la treonina 35, permitiendo que MOB1A/B se una a la región auto-inhibitoria de LATS1/2, conduciendo a su completa activación^{187,188}. Recientemente se ha descrito un mecanismo independiente de fosforilación de LATS1/2 en respuesta a distintos estímulos, que actuaría en paralelo a la acción de MST1/2, que implica a distintos miembros de la familia de kinasas MAP4K^{189,190}. Posteriormente, se ha descrito que las kinasas TAO1/3 también son capaces de fosforilar y activar a LATS1/2¹⁹¹, que junto el hecho de que también son capaces de fosforilar y activar a MST1/2^{192,193}, situaría a dichas proteínas como nuevos actores en la cascada de kinasas que regulan la actividad de TAZ/YAP1, expandiendo la visión tradicional que se tiene de la vía Hippo.

Una vez activada, LATS1/2 fosforila directamente a YAP1 en cinco residuos treonina/serina (definidos por el consenso HxRxxS) y a TAZ en cuatro de estos sitios¹⁹⁴. De estos, los más relevantes son el residuo S127 de YAP1 y S89 de TAZ, resultando en el secuestro de ambas proteínas en el citoplasma, al unirse a la proteína 14-3-3, y en el reclutamiento de la ubiquitina ligasa E3 SCF^{β-TRCP}, que media su poliubiquitinación y degradación¹⁹⁵⁻¹⁹⁸ (Fig. 9 A, C).

Cuando la vía Hippo está inactiva, TAZ y YAP1 no son fosforilados por LATS1/2 y estos pueden translocarse al núcleo donde actúan como coactivadores transcripcionales, asociados a factores de transcripción (FTs) con capacidad de unión al ADN, principalmente los FTs de la familia TEAD (Fig. 9 B, C). Juntos, inducen la expresión de genes que regulan numerosos procesos celulares como proliferación, apoptosis y diferenciación, como detallaremos posteriormente (Fig. 9 B).

Figura 9. La vía Hippo y su modelo de acción. **A.** Cuando la vía Hippo está activa, las kinasas MST1/2 fosforilan activando a las kinasas LATS1/2 que, una vez activadas, fosforilan a TAZ y YAP1 provocando su inactivación en el citoplasma, donde pueden ser retenidas por la proteína 14-3-3 o degradada tras su poliubiquitinación. **B.** Cuando la vía Hippo está inactiva, TAZ y YAP1 no son fosforilados por las kinasas de la vía y, en consecuencia, puede ser translocados al núcleo, donde actúan como coactivadores transcripcionales para inducir la expresión de sus genes dianas. **C** Estado de fosforilación de TAZ y YAP1 dependiente de la actividad de la vía Hippo. Adaptado de Johnson R. y Halder G.¹⁹⁹

La localización, y por ende, la actividad de TAZ y YAP1, pueden ser modulados por numerosos elementos, además de por el módulo de kinasas que acabamos de comentar, definiendo una regulación compleja de la vía. Algunos de ellos contribuyen a inducir (Fig. 10; elementos en rojo) o reprimir (Fig. 10; elementos en verde) la actividad de MST1/2 o LATS1/2, como RASSF1 o Rho, respectivamente, regulando de manera indirecta la actividad de TAZ y YAP1. En este trabajo, y como detallaremos a continuación, estudiaremos el papel del regulador RASSF1 en las células de SE por su implicación en la desregulación de la vía en diversos tumores.

Figura 10. La vía Hippo está regulada por múltiples efectores. Se muestran diversos reguladores directos sobre elementos de la vía Hippo. En verde, aquellos que promueven la actividad de TAZ y YAP1, ya sea de forma directa o por inhibición de las kinasas reguladoras de la vía Hippo. En rojo, aquellos reguladores que reprimen la actividad de TAZ y YAP1, ya sea de forma directa o promoviendo la actividad de las kinasas reguladoras de la vía Hippo. Adaptado de Johnson R. y Halder G. ¹⁹⁹

2.3 Reguladores de la vía: RASSF1

Gracias a los estudios de proteómica, se conoce que los principales activadores directos de las kinasas MST1/2 son SAV1, como hemos comentado, y los miembros de la familia con dominio de asociación a Ras (RASSF)^{200,201}, siendo RASSF1 el más estudiado. En concreto, su asociación con RASSF1, libera a MST1/2 de un complejo inhibitorio, promoviendo su auto-activación¹⁸⁴, y en último término, la retención citoplasmática de TAZ/YAP1 (Fig. 10).

En el gen *RASSF1*, el uso diferencial del promotor y el splicing alternativo genera hasta 7 transcritos diferentes (RASSF1A-G), de los que sólo RASSF1A y RASSF1C se expresan de manera ubicua²⁰². Por un lado, se ha descrito que la metilación del ADN en dicho locus está asociada a una reducción en la expresión de la isoforma RASSF1A, con propiedades supresoras de tumores en diversos tipos tumorales²⁰³⁻²⁰⁵, en parte por su capacidad restringir la actividad de TAZ/YAP1 al activar las kinasas de la vía Hippo²⁰⁶⁻²⁰⁸. Por el contrario, su metilación contribuye a la activación de un promotor interno

que dirige la expresión transcripcional de la isoforma RASSF1C, más pequeña, asociada a un fenotipo oncogénico, promoviendo la proliferación y la invasividad en diversos tumores²⁰⁹⁻²¹¹ (Fig. 11 A).

Figura 11. RASSF1 es un regulador de la actividad de TAZ/YAP1. A. Estructura del gen *RASSF1* y expresión de las isoformas RASSF1A/C por activación diferencial del promotor. B. RASSF1A es un regulador positivo de la vía Hippo, promoviendo la inactivación de TAZ/YAP1. Cuando el gen *RASSF1* se encuentra hipermetilado, se reduce la expresión de RASSF1A y emerge la isoforma oncogénica RASSF1C, capaz de promover la fosforilación activadora de las kinasas SRC y YES. Estas, a su vez, son capaces de fosforilar a TAZ/YAP1 de manera activadora, resultando en un aumento de su actividad transcripcional, promoviendo procesos relacionados con la invasión celular. Adaptado de Vlahov N. y otros²¹².

En un contexto en el que el locus RASSF1 está metilado, se ha descrito que RASSF1C es capaz de unirse y activar a varias kinasas de la familia SRC (SFK), como YES, SRC o FYN²¹². Una vez activadas, las kinasas SFK son capaces de activar de manera directa e indirecta a YAP1²¹²⁻²¹⁷ y a TAZ²¹⁸, promoviendo su localización nuclear y, por tanto, su actividad transcripcional (Fig. 11 B). Por una parte, se ha descrito recientemente que la kinasa SRC es capaz de fosforilar directamente a la kinasa LATS1, conduciendo a una menor actividad de esta kinasa de la vía Hippo²¹⁹, además de afectar a la actividad de TAZ/YAP1 por otros mecanismos indirectos^{220,221}. Por otra parte, se ha descrito que distintos miembros de la familia SFK pueden fosforilar directamente y de manera activadora a YAP1 en Y357²¹⁴ y a TAZ en Y316²¹⁸, entre otros residuos, en dichas proteínas. Además, la activación de SRC por parte de RASSF1C promueve la fosforilación de la E-cadherina y su liberación de la membrana, permitiendo que β -catenina y YAP1, hasta entonces unidos a E-cadherina en el citoplasma, puedan translocarse al núcleo para activar la transcripción de procesos relacionados con la invasión²¹². En este sentido, se ha descrito muy recientemente que la activación de TAZ/YAP1 mediada por SRC promueve el crecimiento tumoral y la capacidad metastásica en células tumorales²²². Todo ello sitúa a RASSF1 y las kinasas SFK como reguladores emergentes de la actividad de TAZ y YAP1, mediante mecanismos que no siempre implican la participación de la vía Hippo.

2.4 TAZ y YAP1

2.4.1 Estructura de TAZ y YAP1

El gen de TAZ, denominado *WWTR1* (WW-domain containing transcriptional regulator 1), se sitúa en la región cromosómica 3q23-q24 y es expresado en un amplio rango de tejidos, excepto en el timo¹⁸²; por su parte, el gen de YAP1, de nombre homónimo, se sitúa en el cromosoma 11q22 y se expresa de manera ubicua en multitud de tejidos adultos, además de en todo el proceso embrionario²²³. Ambos genes son parálogos, considerándose *WWTR1* (TAZ) más tardío evolutivamente ya que, a diferencia de YAP1, sólo se encuentra en vertebrados²²⁴.

A nivel de proteína, ambas moléculas comparten el 46% de su secuencia aminoacídica y presentan una topología estructural muy parecida²²⁵. Tanto TAZ como YAP1, de

mayor tamaño (488 aminoácidos), contienen en el extremo amino un dominio de unión a TEAD (TEAD BD; TEAD binding domain), el principal FT al que se asocia para ejercer su función nuclear (Fig. 12). Pese a que todos los residuos necesarios para la interacción TAZ/YAP1-TEAD están conservados, el dominio interno PxxOP (donde O es un residuo hidrofóbico) solo se encuentra en YAP1, aunque las implicaciones funcionales que pudiera implicar no se conocen con claridad^{226,227}. Muy cerca de la región descrita, posiblemente solapados, se encuentra el dominio de unión a la proteína 14-3-3, que media la degradación de ambas proteínas, crucial en la regulación de la actividad de ambas proteínas, como hemos comentado previamente (Fig. 12).

Figura 12. Representación esquemática de TAZ y YAP1. Se muestran los dominios funcionales, así como las interacciones conocidas con otras proteínas según dichos dominios. Las flechas señalan residuos dianas de modificaciones post-traslacionales mediadas por la quinasa reguladora LATS1/2 y otras quinasas que modulan la activación de ambas proteínas. Adaptado de Piccolo, S. y col¹⁸⁴.

La región más importante de ambas proteínas, que confiere la especificidad de señalización, es el dominio WW, que consiste en dos residuos de triptófano (W) conservados y separados por 20-23 aminoácidos. Los dominios WW de TAZ y YAP1 reconocen a los motivos PPxY que se encuentran en diversas proteínas, como LATS1/2 o AMOT, implicadas en el control de su localización, o en otros FTs con los que

TAZ/YAP1 pueden asociarse para su función nuclear, como p73 o TBX5. Mientras que la isoforma de TAZ más estudiada posee un solo dominio WW, YAP1 contiene dos dominios WW en tándem (Fig. 12). Sin embargo, se han identificado isoformas de ambas proteínas tanto con uno como con dos dominios de WW.

En el extremo carboxilo terminal, TAZ y YAP1 presentan una región que, una vez fosforilada – principalmente por LATS1/2 y CK1¹⁹⁶ - promueve su degradación en el citoplasma (Fig. 12). Una vez fosforilada, esta región es reconocida por β -TRCP, un adaptador clave de la ubiquitina ligasa SCF E3, que como hemos descrito, media la poliubiquitinación de ambas proteínas, y en último término, su degradación. Además, se ha descrito que GSK3 β es capaz de fosforilar a TAZ en otro dominio adicional, no presente en YAP1, lo que promueve la degradación de TAZ, haciendo que la estabilidad de TAZ sea menor en comparación con YAP1, presentando una vida media inferior a dos horas^{184,228}.

Ambas proteínas presentan, en la región carboxilo terminal, el dominio de activación transcripcional (TAD, por sus siglas en inglés), responsable de las propiedades de coactivación transcripcional²²⁹ (Fig. 12). Dentro de este dominio, se encuentra conservado un residuo de tirosina el cual puede ser fosforilado por distintos miembros de la familia SFK, como las quinasas c-ABL, SRC y YES, regulando la actividad de TAZ/YAP1, tal y como hemos descrito anteriormente. Además, dicho extremo terminal contiene un motivo de unión a PDZ (TWL-COOH), presente en ambas proteínas, que facilita su localización nuclear, ya que que posibilita la interacción con otros dominios PZD de proteínas como ZO2^{230,231} (Fig. 12).

A diferencia de TAZ, YAP1 presenta además un motivo de unión a SH3 (Src homology 3)¹⁸¹, que media la interacción con proteínas con el dominio SH3, como las quinasas SRC y YES, y una región rica en prolina en el extremo amino, que interacciona con la proteína heterogénea nuclear ribonuclear U (hnRNPU)²³², implicada en el procesamiento de ARNm.

2.4.2 TAZ y YAP1 como coactivadores transcripcionales

Para ejercer su función como cofactores transcripcionales, TAZ y YAP1 tienen que unirse a otros FTs, ya que no presentan dominios de unión al ADN. El análisis de los

motivos en los sitios de interacción de TAZ/YAP1 con el ADN revela que las principales plataformas por las cuales TAZ/YAP1 interaccionan con el ADN son los 4 miembros de la familia de FTs TEAD, y existe un amplio consenso en que los FTs TEAD son los principales mediadores de la actividad nuclear de TAZ y YAP1^{184,233,234}.

El complejo de TEAD unido de manera individual a TAZ o a YAP1 (TAZ/YAP1-TEAD) es directamente reclutado a la regiones promotoras de sus genes diana en una minoría de los casos, ya que el complejo se encuentra principalmente unido a la cromatina en *enhancers* distales, que contactan con los promotores de los genes a los que regula el complejo reclutando la polimerasa II a través de estructuras en loop del ADN²³³ (Fig. 13 A).

Figura 13. TAZ y YAP1 se unen principalmente a los FTs TEAD para ejercer su función transcripcional. A. TAZ y YAP1 forman un complejo con los factores de transcripción TEAD y AP-1 (TAZ/YAP1-TEAD-AP-1). En la mayoría de los casos, ejercen su función desde regiones distales al promotor del gen, donde la polimerasa II es reclutada gracias a conformaciones especiales de la cromatina. B. Secuencia consenso de unión al ADN de la familia de factores de transcripción TEAD y AP-1. Adaptado de Totaro A y otros¹⁸⁵.

El complejo TAZ/YAP1-TEAD unido al *enhancer* regula la transcripción génica induciendo la acetilación en la lisina 27 de la histona H3 (H3K27ac) dependiente de p300²³⁵, a través del reclutamiento de diversas proteínas que facilitan y potencian la actividad de la ARN polimerasa II en el promotor del gen regulado²³⁶. Además, se ha observado que otros FTs pueden cooperar con el complejo TAZ/YAP-1-TEAD, como AP-1 (proteína activadora-1), un dímero formado por las proteínas JUN y FOS, que es reclutado en una gran parte de los *enhancers* regulados por TAZ/YAP1-TEAD²³³. La asociación entre TEAD y AP-1, que se unen al ADN por motivos de unión bien definidos (Fig. 13 B), induce una cooperación sinérgica en la inducción de los genes controlados por el complejo y promueven la proliferación, motilidad e invasión de la célula *in vitro*^{233,237}. A este complejo transcripcional pueden unirse otras proteínas, como los

coactivadores transcripcionales MRTFA/B (myocardin-related transcription factors), que interactúan directamente con TEAD, TAZ y YAP1²³⁸⁻²⁴⁰. La unión de MRTFA/B al complejo TAZ/YAP1-TEAD potencia la actividad transcripcional del mismo, a través del reclutamiento del coactivador transcripcional NcoA3, promoviendo el proceso metastásico *in vivo*²⁴⁰.

Aunque, como hemos comentado, los FTs principales a los que TAZ/YAP1 se unen para llevar a cabo su función son los de la familia TEAD, ambas proteínas pueden unirse a otros FTs, diversificando así su acción transcripcional. Por una parte, algunos de ellos actúan tanto con TAZ como YAP, como es el caso de los FTs SMAD 1/2/3, transductores clave de las vías de señalización TGF- β /BMP²⁴¹, RUNX2^{229,242}, TBX5^{214,243} o PAX3²⁴⁴. Por otra parte, se ha identificado otros FTs que interactúan únicamente con TAZ, como TTF-1²⁴⁵ y PPAR- γ ²⁴⁶ o con YAP1, como p73²⁴⁷ y cERBB4²⁴⁸, aunque se no se comprende totalmente qué factores y contextos celulares determinan su unión a unos u otros FTs. En relación a ello, se ha demostrado que ambos cofactores median la renovación del epitelio intestinal a través de la unión a diferentes FTs, promoviendo, por un lado, la proliferación de células progenitoras cuando TAZ/YAP1 se asocian con FTs TEAD y la diferenciación de estas a células caliciformes, cuando se asocian con el FT Klf4²⁴⁹.

A pesar de que TAZ y YAP1 pueden realizar su función transcripcional con distintos FTs, los análisis de la firma transcripcional asociada a ambas proteínas ha llevado a la identificación de ciertos genes diana que son utilizados para monitorizar la actividad de ambos cofactores, en parte por su asociación preferente con los FTs TEAD. Entre otros, destacan *CTGF* (Connective tissue growth factor), *CYR61* (Cysteine rich angiogenic inducer 61), *ANKRD1* (Ankyrin repeat domain 1), *BIRC5* (Baculoviral IAP repeat containing 5) o *AXL*¹⁸⁴, alguno de los cuales serán empleados en este trabajo para monitorizar la actividad transcripcional de TAZ y YAP1.

Clásicamente, el efecto de ambas proteínas sobre sus dianas ha sido activador, pero recientemente se han publicado algunos trabajos que describen el papel potencial como correpresores, asociado a los complejos transcripcionales represores NuRD²⁵⁰. Así, se ha descrito que el complejo TAZ/YAP1-TEAD coopera con NuRD para reprimir la expresión de genes como *DDIT4* y *Trail*, promoviendo la proliferación y la

supervivencia celular. Además, también se ha demostrado la función represora de TAZ en otro estudio posterior en células de carcinoma de mama y pulmón al inhibir la expresión de NP63²⁵¹.

2.5 Función de TAZ y YAP1 y la vía Hippo

2.5.1 Papel fisiológico

La vía supresora de tumores Hippo es reconocida principalmente por su función como regulador limitante del crecimiento tisular y el tamaño de los órganos -por la que fue descubierta en *Drosophila*-^{195,198}. En este proceso, la inactivación de la vía Hippo induce la actividad transcripcional de TAZ y YAP1, promoviendo el crecimiento tisular a través de la inducción simultánea de la proliferación celular - uno de sus efectos mejor caracterizados-, la amplificación de células madre, así como la inhibición de la diferenciación celular y la apoptosis^{195,198,234}.

Aunque el mecanismo no se conoce por completo, se ha descrito recientemente que ambos cofactores son capaces de estimular la proliferación controlando la expresión de genes directamente relacionados con la progresión del ciclo celular^{233,252}, y es capaz de activar distintos factores implicados en la síntesis, replicación y reparación de ADN, así como en el control de las ciclinas de entrada a la fase S del ciclo celular y la finalización de la mitosis²³³.

La vía Hippo se considera una ruta relevante del desarrollo. De hecho, durante el desarrollo temprano se ha observado que TAZ y YAP1 son necesarios para la supervivencia y la prevención de la diferenciación de las células madre embrionarias humanas (hESCs)²⁵³⁻²⁵⁵, que junto con otros elementos, como la vía de Rho o TGF- β , mantienen el estado pluripotencial de las hESCs. La importancia de ambos cofactores en la biología de las células madres no está limitada a la embriogénesis, ya que se ha descrito que también son necesarios para dicha población en distintas condiciones homeostáticas en los tejidos²⁵⁶⁻²⁵⁸.

En tejidos adultos, ambos cofactores se encuentran típicamente en el núcleo de algunas poblaciones celulares como por ejemplo las células madre progenitoras, en el cuello de la cripta intestinal, la capa de células basales de la piel o los progenitores de

las glándulas mamarias²⁵⁸⁻²⁶⁰. Sin embargo, se cree que TAZ y YAP1 son prescindibles para la homeostasis de la mayoría de tejidos adultos, excepto cuando hay daño tisular, ya que se ha descrito un papel esencial en la reparación tisular *in vivo*²⁶¹.

El espectro funcional de TAZ y YAP1, y por tanto su importancia biológica, no ha dejado de crecer en los últimos años, ya que han emergido como mecanotransductores fundamentales en respuestas a distintos estímulos mecánicos, como la forma y la polaridad celular o la rigidez de la matriz extracelular²⁶². Esta función, regulada por las Rho GTPasas y la tensión del citoesqueleto, es llevada a cabo de manera independiente a la vía Hippo y demuestra que la regulación mecánica de TAZ y YAP1 es esencial para la inhibición de la proliferación por contacto célula-célula^{198,262,263}. Además, se ha descrito su importancia en la biología de los miARNs, ya que altera el funcionamiento del complejo *Microprocessor*, imprescindible en el procesamiento correcto de los miARNs²⁶⁴.

Además de estas funciones comunes a ambos cofactores, se han descrito funciones únicas de cada cofactor en algunos tejidos o tipos celulares concretos. En este sentido, se ha descrito que la inhibición de YAP1 es letal en embriones murinos²²³, mientras que la pérdida de TAZ no influye en el desarrollo fetal o en la fertilidad de ratones adultos, aunque sí afecta al desarrollo y a la función del pulmón y del riñón^{265,266}. A pesar de que ambos cofactores muestran principalmente funciones redundantes¹⁸⁰, la contribución del contexto y tipo celular, así como la especificidad del FT al que se pueden asociar, hacen que el conocimiento de las funciones diferenciales de TAZ y YAP1 sea muy escaso, constituyendo un foco de interés en el área de estudio de la vía Hippo.

2.5.2 Papel en cáncer

En los últimos años, los estudios en líneas celulares y modelos animales, por un lado, y la evaluación de la expresión de TAZ y YAP1 en muestras tumorales y su relación con el pronóstico, por otro, han situado a ambos cofactores como elementos importantes para explicar varias etapas del proceso tumoral, desde la oncogénesis y crecimiento del tumor primario, hasta aspectos relacionados con la progresión y la metástasis,

tanto en carcinomas, donde más se ha explorado su papel oncogénico, como en sarcomas.

La implicación de ambos cofactores en la proliferación aberrante de la célula tumoral ha sido bien descrita en diversos tumores, principalmente de origen epitelial. A falta de más estudios sobre el papel de TAZ en proliferación en sarcomas, donde sólo se ha descrito recientemente en osteosarcoma y rhabdomyosarcoma alveolar^{267,268}, se ha observado que la desregulación de la vía Hippo y YAP1 participan en la capacidad proliferativa *in vitro* e *in vivo* en tumores de origen mesenquimal, como osteosarcoma, rhabdomyosarcoma alveolar o fibrosarcoma²⁶⁹⁻²⁷¹. En SE, concretamente, el papel de la vía Hippo en proliferación permanece casi inexplorado, habiéndose descrito que la inhibición de YAP1 influye en la capacidad proliferativa de las líneas celulares de SE, mientras que el papel de TAZ es desconocido²⁷².

Otra propiedad que caracteriza a las células tumorales es su elevada resistencia a la muerte celular, en parte gracias a la capacidad de TAZ y YAP1 de inhibir la apoptosis celular de distinto origen^{214,273,274}. Además, se ha descrito que niveles altos de ambos cofactores evitan la inducción de anoikis cuando las células tumorales se separan de un sustrato²⁷⁵, contribuyendo a sus propiedades oncogénicas.

La tumorigenesis y la progresión tumoral están, en algunos tipos de cáncer, influidos por una pequeña población de células tumorales, con un fenotipo más indiferenciado reconocida como células madre cancerígenas (CSCs). TAZ y YAP1, dada su contribución en la biología de las células madre, se encuentran particularmente activos en esta población, promoviendo la expresión de genes como *NANOG*, *OCT4*, *SOX9* o *IL-6*, contribuyendo así al mantenimiento, supervivencia y expansión de dicha población en el tumor²⁷⁶⁻²⁸⁰.

La desregulación de la vía Hippo se ha asociado, particularmente, a una mayor motilidad y capacidad invasiva de las células tumorales, contribuyendo de esta manera a la progresión tumoral^{281,282}, habiendo sido ampliamente estudiada en carcinomas. De hecho, se ha descrito que TAZ y YAP1 directamente promueven la migración y/o invasión en células tumorales de distintos carcinomas²⁸³⁻²⁸⁶. Además, se han observado cómo alteraciones en reguladores directos de la actividad de TAZ y

YAP1, como LATS1/2²⁸⁷⁻²⁸⁹, o indirectos, como miembros de la familia RASSF^{290,291}, contribuyen a una mayor migración e invasión celular. Específicamente en tumores de origen mesenquimal, se ha descrito que RASSF5 inhibe la proliferación e invasión celular a través de la activación de las kinasas MST1 y LATS1 en osteosarcoma, aunque su efecto sobre los efectores finales de la vía Hippo no han sido evaluados²⁹¹.

El análisis retrospectivo de las muestras tumorales evidencia que la desregulación de la vía Hippo está asociada a la enfermedad metastásica y peor pronóstico clínico en distintos tumores. Por un lado, la expresión de las kinasas reguladoras de la vía Hippo MST1/2 y LATS1/2, ambas supresoras de tumores, se encuentran disminuidas en diversos tipos tumorales. Concretamente, en cáncer colorrectal y gástrico se ha descrito que la disminución de la expresión de MST1/2 está asociada a la metástasis en los ganglios linfáticos²⁹²⁻²⁹⁵. Además, una disminución de la expresión de LATS1/2 se asocia a un estadio clínico más avanzado en diversos tumores, como carcinoma de mama, cervical, colorectal, gástrico, pulmón o próstata^{293,295-300}.

En carcinoma de mama, la coexpresión elevada de TAZ y YAP1 está asociada a una menor supervivencia libre de metástasis, mientras que una alta expresión de TAZ está asociada a un menor tiempo libre de enfermedad^{276,278}. Además, la expresión de TAZ es mayor en las muestras de metástasis comparada con la de muestras de tumor primario en carcinoma de mama²⁷⁶. De manera similar, la expresión de YAP1 es superior en metástasis en comparación con tumores primarios en carcinoma de páncreas³⁰¹. En muestras tumorales de sarcomas, por el contrario, la expresión de ambos cofactores ha sido poco evaluada. No obstante, se ha descrito que la expresión elevada de TAZ y YAP1 está asociada a una mayor progresión en osteosarcoma, rabdomiosarcoma, condrosarcoma y liposarcoma^{270,302,303}.

Como hemos comentado previamente, en SE se ha propuesto que el proceso metastásico podría estar dirigido por los cambios reversibles en los niveles de la proteína de fusión. Así, un trabajo reciente describía que EWS-FLI1 es capaz de inhibir la autoregulación del citoesqueleto de actina promoviendo un estado más pro-metastásico cuando la célula se encontraba en el estadio EWS-FLI1^{bajo}⁸⁴.

Figura 14. Modelo de represión de la vía Rho/F-actina mediada por EWS-FLI1 vía MRTFB/YAP1-TEAD.

En un estado con EWS-FLI1^{alto}, la proteína de fusión impediría el reclutamiento correcto de MRTFB a los complejos YAP1-TEAD inhibiendo la señalización Rho/F-actina. Por el contrario, en un estado con EWS-FLI1^{bajo}, el complejo MRTFB/YAP1-TEAD puede realizar su función transcripcional correctamente, produciendo una autoregulación de la estructura del citoesqueleto. Adaptado de Katschnig, A. M. y otros⁸⁴.

El mecanismo molecular de la inhibición de la vía de Rho/F-actina sugerido en el trabajo se basa en la posibilidad de que EWS-FLI1 impida el correcto reclutamiento de MRTFB al complejo YAP1-TEAD, y por tanto, la activación transcripcional completa dependiente de dicho complejo, contribuyendo a reprimir la vía Rho/F-actina (Fig. 14), lo que facilitaría un fenotipo más invasivo en la célula de SE⁸⁴. Sin embargo, la ausencia de la descripción del papel de TAZ, junto con la falta de un mecanismo molecular más definido, evidencia que la contribución de la vía de Hippo en la progresión del SE necesita una evaluación más amplia.

De manera reciente, se ha puesto de manifiesto la implicación de factores de transcripción quiméricos en la desregulación de la actividad de TAZ y YAP1 en un subgrupo de sarcomas de partes blandas. Específicamente, se ha descrito la activación de YAP1 por parte de la fusión FUS-DDIT3 en liposarcoma mixoide³⁰⁴, mientras que las fusiones PAX3-FOXO1 en rhabdomyosarcoma alveolar y SS18-SSX en sarcoma sinovial contribuyen a la activación de TAZ/YAP1 mediante la inactivación de MST1 y LATS1/MOB1, respectivamente.

2.6 Mecanismos de desregulación de TAZ y YAP1 en cáncer

Aunque la hiperactivación de TAZ y YAP1 se ha descrito en numerosos tumores incluyendo sarcomas^{163,305}, los mecanismos de desregulación de la vía Hippo no se conocen en profundidad, en parte por la gran cantidad de reguladores que afectan a la actividad transcripcional de ambos cofactores (Fig. 10).

2.6.1 Mutaciones. A diferencia de otras rutas relevantes en cáncer, apenas se han descrito mutaciones somáticas o en la línea germinal que afecten a componentes de la vía Hippo¹⁶². Una excepción la constituye el gen *NF2* que codifica una proteína supresora de tumores llamada Merlin, que regula la actividad de las kinasas LATS1/2 al promover su localización en la membrana plasmática^{257,306,307} (Fig. 10). El síndrome hereditario conocido como neurofibromatosis tipo II, asociado a la presencia de tumores del sistema nervioso, como schwannomas o meningiomas, está producido por mutaciones germinales en *NF2*³⁰⁸, en parte por la hiperactivación de TAZ y YAP1 que se deriva de la inactivación de las kinasas de la vía Hippo²⁵⁷. Además, en mesotelioma maligno se han descrito mutaciones somáticas infrecuentes en algunos genes relacionados con la vía, como *NF2*, *RASSF1* y *LATS2*³⁰⁹.

En relación a TAZ y YAP1, no se conocen mutaciones activadoras que afecten a *WWTR1* o *YAP1* hasta la fecha^{162,310}, a pesar de que se han descrito que las mutaciones en estos genes contribuyen a la formación de tumores en modelos murinos y que confiere propiedades tumorigénicas a líneas celulares humanas no tumorales^{195,311,312}.

2.6.2 Genes de fusión. El hemangioendotelioma epiteliode constituye una verdadera excepción, ya que presenta genes de fusión recurrentes que implican a *WWTR1* y a *YAP1*³¹³, las únicas alteraciones genéticas consistentes en los genes de TAZ y YAP1, respectivamente. En concreto, en este sarcoma vascular se han descrito fusiones patognomónicas tipo *WWTR1-CAMTA*³¹⁴ y *YAP1-TEF3*³¹⁵. El mecanismo de acción de estas proteínas de fusión está lejos de ser entendido, habiéndose descrito únicamente la contribución de las fusiones *WWTR1-CAMTA* a la resistencia a anoikis y a la transformación oncogénica en dicho sarcoma, a través de un programa transcripcional similar al promovido por TAZ³¹⁶.

2.6.3 Eventos en el número de copias. La amplificación genómica de *WWTR1* y *YAP1*, se han descrito en varios tumores de origen epitelial, incluyendo carcinoma oral de célula escamosa, ependimoma intracraneal, carcinoma hepatocelular, glioma o carcinoma de mama^{312,317-322}. La frecuencia de la amplificación varía según el tipo tumoral, desde una baja frecuencia observada en carcinoma de mama y hepatocelular hasta una alta frecuencia en los carcinomas orales o en los ependimomas. En sarcomas de partes blandas, se ha descrito la pérdida en el número de copias de los genes *NF2* o *LATS2* en leiomioma o liposarcoma desdiferenciado²⁷¹, así como la ganancia en el número de copias del gen *YAP1* en liposarcomas y mixofibrosarcomas³²³, aunque se desconoce el impacto pronóstico de dichas alteraciones en las muestras de sarcoma analizadas.

2.6.4 Hipermetilación de reguladores de la vía Hippo. El silenciamiento epigenético de las kinasas de la vía Hippo ha sido descrita en varios tumores, incluyendo carcinoma de mama y hepático, astrocitoma y diversos sarcomas^{297,324-326}, donde se ha descrito que la hipermetilación de los genes *MST1/2* o *LATS1/2* podría contribuir a la activación aberrante de los efectores de la vía Hippo.

Aunque los miembros de RASSF raramente se encuentran mutados en cáncer¹⁶², es frecuente que presente alteraciones epigenéticas, especialmente RASSF1, las cuales se asocian a una mayor tumorigenicidad y peor pronóstico en diversos tumores, incluido algunos sarcomas^{305,327}. De hecho, se ha descrito que la hipermetilación de las islas CpG de las regiones promotoras de *RASSF1* y *RASSF2*, tanto en líneas celulares como en muestras de pacientes con SE, está asociada con peor pronóstico^{328,329}, aunque otro dos estudios descartan la hipermetilación de RASSF1 en líneas y tumores de SE^{330,331}. La importancia del silenciamiento epigenético del locus *RASSF1* es clave en tumorigénesis, ya que, como hemos descrito anteriormente, su metilación reduce la expresión de la isoforma supresora de tumores RASSF1A y se asocia a la expresión de la isoforma RASSF1C. Esta isoforma oncogénica es capaz de promover un fenotipo más invasivo a través de la activación aberrante de *YAP1*³³², aunque su importancia biológica en sarcomas no ha sido evaluada.

2.7 Interacción con otras vías de señalización

A medida que se profundiza en el estudio de la vía Hippo, desconocida hace dos décadas, se atisba una complejidad creciente en su regulación y de sus interacciones con múltiples rutas moleculares, como la vía Wnt, la señalización mediada por receptores acoplados a proteína G (GPCRs) o TGF- β . Esto ha hecho virar la concepción que se tiene de la regulación de la actividad de TAZ y YAP1, cada vez más alejada del control lineal de la vía Hippo para llegar a considerarse como parte integral y nexa de una red compuesta de varias vías de señalización. A pesar de que ciertos estímulos extracelulares modulan la activación de las kinasas reguladoras de Hippo, la falta de receptores/ligandos específicos de la vía, así como el hecho de que varias vías converjan en múltiples niveles en la regulación de la actividad transcripcional de TAZ y YAP1, sugiere que ambos cofactores podrían servir de nodos moleculares que integren diferentes señales en distintos contextos celulares.

En particular, se ha observado una gran integración entre los elementos de la vía de Wnt y TAZ y YAP1, que explica el solapamiento funcional que se da entre ambas rutas^{214,258,333} (Fig. 15). Cuando la vía Wnt está inactiva, TAZ y YAP1 se asocian con la proteína axina y son incorporadas al complejo multiproteico de destrucción, junto con la proteína β -catenina, el efector nuclear de dicha vía. Así, el complejo restringe la localización, y por ende la actividad, tanto de β -catenina como de TAZ y YAP1, promoviendo su retención o degradación en el citoplasma (Fig. 15, panel izquierdo)^{258,333}.

Por el contrario, cuando la vía Wnt está activa, varias proteínas del complejo se unen al receptor de Wnt LRP5/6 e inhiben la actividad del complejo, al ser internalizado en parte en cuerpos multivesiculares (Fig. 15, panel derecho). El desmantelamiento del complejo conlleva la liberación de β -catenina y TAZ/YAP1, provocando su acumulación nuclear y la activación de sus respuestas transcripcionales^{258,333}. Además, la vía Wnt puede activar a TAZ/YAP1 mediante mecanismos independientes β -catenina. Por ejemplo, se ha descrito que APC, un componente crítico del complejo de destrucción anteriormente citado (Fig. 15), regula la actividad de TAZ/YAP1 en un mecanismo independiente de la β -catenina³³⁴.

Figura 15. Interacción entre la vía Wnt y TAZ/YAP1. Cuando la vía Wnt está inactiva, un complejo multiproteico, del que TAZ/YAP1 forman parte, mantiene a β -catenina en el citoplasma, donde quedan retenidos o son degradados (panel izquierdo). Cuando el ligando Wnt activa la cascada de señalización, provoca la liberación de β -catenina y TAZ/YAP1, que pueden ser translocados al núcleo y activar su programa transcripcional. Adaptado de Totaro A. y otros¹⁸⁵.

Además de la vía Wnt, numerosas moléculas, como hormonas o factores de crecimiento que actúan como señales extracelulares a través de diferentes clases de GPCRs, son capaces de regular directa o indirectamente la actividad de TAZ y YAP1^{335,336}. También se ha descrito que TAZ/YAP1 son capaces de interactuar con los moduladores transcripcionales SMADs, regulando su localización subcelular, y por tanto, modificando la respuesta transcripcional asociada a la vía de señalización TGF- β ^{241,337}.

Desde hace unos años, se ha establecido una conexión entre la vía Hippo y distintas rutas metabólicas, como la homeostasis de la glucosa³³⁶ o el metabolismo lipídico, a través de la ruta de biosíntesis del mevalonato/colesterol^{338,339}. La ruta del mevalonato promueve la actividad de TAZ y YAP1 a través de la producción de geranyl-geranyl-pirofosfato, que, al unirse covalentemente a las GTPasas RhoA, promueve su

activación y estas, a su vez, promueven la actividad de TAZ y YAP1 de manera dependiente e independiente a LATS1/2^{338,339}.

La regulación dependiente del contexto de la interacción de TAZ y YAP1 con otras vías, así como su posible contribución a procesos oncogénicos, permanece, en la mayoría de los casos, desconocida, por lo que hacen falta más estudios que profundicen en dicha cuestión.

2.8 Abordaje farmacológico de la vía Hippo

Antes de 2012, la inhibición farmacológica de la vía no había sido explorada, pero desde entonces, se han desarrollado algunas propuestas en base a estudios *in vitro* e *in vivo* que pueden suponer el inicio de una estrategia terapéutica en aquellos tumores con una actividad aberrante de TAZ y YAP1. Como hemos comentado anteriormente, aunque en la mayoría de tejidos adultos, ambos cofactores no parecen indispensables en homeostasis, sí lo son en regiones de tejidos adultos enriquecidas en células madre progenitoras, donde TAZ y YAP1 son esenciales para su mantenimiento y diferenciación²⁵⁸⁻²⁶⁰, por lo que una estrategia farmacológica que reduzca la activación de TAZ y YAP1 podría presentar ciertos efectos secundarios no evaluados hasta la fecha. Por otro lado, se asume que, en la población pediátrica, su papel como regulador clave del crecimiento de los tejidos en desarrollo, haría de la vía Hippo una ruta esencial en esta etapa vital. Por lo tanto, aún se desconoce si la terapia dirigida a inactivar a TAZ y YAP1 en los tumores tanto pediátricos como adultos podría tener efectos secundarios asumibles en la práctica clínica.

2.8.1 Fármacos que interrumpen la señalización TAZ/YAP1-TEAD. En el año 2012, se identificó a verteporfina, utilizado en la clínica de la degeneración macular vascular³⁴⁰, como un inhibidor de la interacción YAP1-TEAD, bloqueando el sobrecrecimiento hepático mediado por la actividad aberrante de YAP1³⁴¹. A partir de ahí, numerosos estudios han descrito la inhibición de la proliferación promovida por la actividad de TAZ y YAP1 mediada por TEAD en células tumorales en ensayos *in vitro* e *in vivo* en rhabdomioma³⁴² y diversos tipos de carcinomas^{340,343-346}. Sin embargo, el tratamiento con verteporfina ha mostrado una alta toxicidad y efectos independientes

de la acción de TAZ/YAP1-TEAD³⁴⁷⁻³⁴⁹, por lo que su aparente falta de especificidad disminuye su potencial terapéutico. Por ello, recientemente se ha desarrollado otra estrategia similar con un péptido cisteína-denso (CDP), capaz de inhibir la interacción YAP1-TEAD³⁵⁰, aunque se necesita una caracterización funcional y validación en modelos *in vitro* e *in vivo* para evaluar su posible importancia terapéutica.

2.8.2 Inhibidores de kinasas. Este grupo de moléculas, por su actividad enzimática, son claros candidatos para su inhibición farmacológica, ya que el papel oncogénico de diversas kinasas está bien establecido en distintos tumores³⁵¹. Sin embargo, los dos pares de kinasas principales de la vía, MST1/2 y LATS1/2, reprimen la actividad transcripcional de TAZ y YAP1, por lo que actúan como importantes supresores tumorales, descartando así la utilidad de su inhibición.

Además de la acción de estas kinasas de la vía Hippo, se han descrito numerosos moduladores de la actividad de TAZ y YAP1, entre los que se encuentran las kinasas SFK, que regulan la acción de múltiples GPCRs y receptores tirosina kinasa, entre otros, promoviendo la activación de numerosas vías de señalización divergentes³⁵². Como hemos comentado previamente, se ha descrito que algunos miembros de la familia SFK, como las kinasas YES, SRC o FYN, que, una vez activadas, son capaces de activar de manera directa e indirecta a TAZ y YAP1²¹²⁻²¹⁸, promoviendo su localización nuclear y actividad transcripcional. Dasatinib es un inhibidor tirosina kinasa de amplio espectro aprobado para el tratamiento de leucemias desde 2006³⁵³, que puede inhibir a kinasas como Bcr/Abl y diversas SFKs como SRC, YES, FYN o LYN³⁵⁴. Se ha descrito que dasatinib, interfiere en la formación del complejo YES-YAP1/ β -catenina/TBX5 al bloquear a la kinasa YES, inhibiendo la proliferación celular y la formación en tumores de xenoinjerto²¹⁴. Específicamente, dasatinib ha mostrado un efecto negativo en la capacidad proliferativa y migratoria *in vitro* en células de SE^{355,356}. Además, se ha descrito que la activación de SRC y la formación de podosomas pueden ser bloqueados con dasatinib en células de SE, inhibiendo las capacidades invasivas en condiciones de hipoxia y la privación de suero¹⁴⁸. Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se ha relacionado el efecto con dasatinib con la actividad de TAZ y YAP1, por lo que su utilidad en esta vía permanece inexplorada en SE.

2.8.3 Estatinas. La actividad aberrante de la vía del mevalonato puede promover progresión tumoral *in vivo* en diversos tumores³⁵⁷. Además, los niveles elevados de la enzima reductasa HMG-CoA, y de otros genes de dicha vía están asociados a peor pronóstico y menor supervivencia en cáncer de mama³⁵⁸. Como hemos comentado en la sección anterior, la ruta del mevalonato ejerce un control directo sobre la actividad de TAZ y YAP1³³⁸. Mecánicamente, el geranylgeranyl fosfato producido por la vía del mevalonato activa las Rho GTPasas que, a su vez, incrementan la actividad de TAZ y YAP1 inhibiendo la fosforilación mediada por las kinasas de la vía Hippo^{338,339}. Las estatinas son un grupo de fármacos ampliamente utilizados en el tratamiento de la hipercolesterolemia, ya que inhiben la enzima HMG-coA, que cataliza la producción de ácido mevalónico, que representa un paso clave de la biosíntesis del colesterol. De esta manera, se ha descrito la capacidad de diversas estatinas de inhibir la actividad y la localización nuclear de TAZ/YAP1, produciendo una bajada de la proliferación en células tumorales tratadas con las estatinas^{359,360}, aunque su papel en sarcomas permanece inexplorado.

Recientemente, se ha propuesto que el tratamiento simultáneo con dasatinib y estatinas representa una combinación farmacológica adecuada para inhibir la actividad transcripcional de TAZ/YAP1, mostrando una actividad sinérgica en la inactivación de TAZ y YAP1 en distintas líneas de carcinoma³⁵⁹.

II. Hipótesis y objetivos

La hipótesis principal de este estudio consiste en que la actividad de TAZ y YAP1, los efectores finales de la vía Hippo, contribuye a una mayor agresividad de un subgrupo de sarcomas de Ewing, un tumor caracterizado por la presencia de una proteína de fusión, principalmente EWS-FLI1, que dirige su comportamiento oncogénico. Al estar presente en todos los casos, EWS-FLI1 no permite estratificar el pronóstico de los pacientes y no ha sido posible desarrollar terapias efectivas contra dicha proteína. Además de la presencia del gen de fusión, otras mutaciones recurrentes son infrecuentes, y a pesar de la alta propensión a metastatizar del sarcoma de Ewing, no se conocen bien los factores biológicos que determinan el riesgo de progresión tumoral, por lo que el conocimiento del papel de otras vías secundarias y su abordaje terapéutico es necesario para mejorar el tratamiento actual. La vía supresora de tumores Hippo, cuya inactivación ocurre generalmente mediante mecanismos que no implican mutaciones somáticas, ha emergido como una ruta clave en cáncer y su relevancia en sarcoma de Ewing ha sido escasamente estudiada, por lo que se plantean los siguientes objetivos:

- 1.- Analizar la expresión de TAZ/YAP1 en líneas celulares y en muestras tumorales de sarcoma de Ewing y su relación con la progresión tumoral, así como su relevancia pronóstica.
- 2.- Estudiar los posibles mecanismos de desregulación de la vía Hippo que conduzcan a una activación aberrante de TAZ/YAP1 en sarcoma de Ewing.
- 3.- Determinar la contribución de TAZ/YAP1 al fenotipo oncogénico en líneas celulares de sarcoma de Ewing.
- 4.- Evaluar la relación funcional entre la proteína de fusión EWS-FLI1 y TAZ/YAP1 en sarcoma de Ewing.

III. Materiales y métodos

1. Cultivo de líneas celulares

Tabla 2. Relación de líneas celulares de SE y tipo de proteína de fusión que presentan.

Tipo de proteína de fusión	Línea celular
EWS-FLI1	A4573
	A673
	RD-ES
	SK-ES-1
	SK-N-MC
	TC32
	TC71
	VH64
EWS-ERG	WE68
	CADO-ES
	RM82
EWS-FEV	TTC466
	STAET-10

Las líneas celulares de SE empleadas en este trabajo, así como el tipo de proteína de fusión que expresan, se detallan en la Tabla 2. Dichas líneas fueron obtenidas comercialmente de las colecciones de la ATCC y DSMZ o del panel de líneas celulares disponibles en el repositorio del consorcio europeo EuroBoNet, mantenidas y caracterizadas por Ottaviano y otros en la universidad Heinrich-Heine (HHU) de Düsseldorf ³⁶¹.

Además, se emplearon como controles distintas líneas celulares de otros tipos tumorales en los que el papel de la vía Hippo ha sido previamente evaluado.

Así, se emplearon para la evaluación inicial de la expresión de TAZ y YAP1 en SE y en estudios posteriores, la línea celular RH30 (rabdomiosarcoma), SA-OS-2 (osteosarcoma), PC3 (carcinoma de próstata), MDA-MB-231 y MCF-7 (carcinoma de mama). Además, una línea de célula madre mesenquimal humana previamente inmortalizada³⁶², MSC_TERT (MSC), fue considerada como control en dichos estudios por su posible implicación en el origen celular de la enfermedad. El medio de cultivo utilizado fue RPMI suplementado al 10% de FBS y 1% de P/S, excepto para las líneas A673, RH30, SA-OS-2, PC3, MCF-7 y MSC(DMEM 10% FBS, 1%P/S), SK-ES-1 (McCoy's 15% FBS, 1% P/S), SK-N-MC (EMEM 10% FBS, 1% P/S), RD-ES y STAET-10 (RPMI 15% FBS, 1% P/S). Todas las líneas se mantuvieron creciendo en un incubador a 37°C en un ambiente al 5% CO₂. Para facilitar su adherencia *in vitro*, las líneas de SE crecieron en placas de cultivo previamente tratadas con gelatina porcina tipo A (Sigma) al 0,1% en agua Milli-Q autoclavada. Para asegurarnos que los cultivos celulares se encontraban libres de mycoplasma, se llevaron a cabo análisis periódicos con el kit MycoAlert Mycoplasma Detection (Lonza).

1.1 Modelos celulares A673/TR/shEWS-FLI1 y A673/TR/shGFP

Para evaluar el efecto transcripcional y post-transcripcional de la modulación de la expresión de la proteína de fusión en una célula de SE, utilizamos un sistema de ARN de interferencia (shARN) inducible cedido y desarrollado por el grupo de Javier Alonso³⁶³ (Instituto Carlos III, Madrid). De manera breve, la línea celular A673 fue previamente modificada (A673/TR) para contener un plásmido que expresa constitutivamente el represor de tetraciclina (TR) y que confiere resistencia al antibiótico blasticidina y, posteriormente, otro plásmido que contiene un shARN contra el transcrito de *EWSR1-FLI1*, concretamente la región comprendida entre el exón 7 de EWS y el exón 6 de FLI1 (A673/TR/shEWS-FLI1), y que confiere resistencia al antibiótico zeocina. En presencia de doxiciclina (1µg/mL) (Sigma), TR deja de reprimir la transcripción del shARN, provocando una disminución del transcrito de *EWSR1-FLI1* y, en consecuencia, una disminución de la proteína EWS-FLI1 (Fig. 16 A, B).

Figura 16. La activación del sistema inducible por doxiciclina en el modelo celular A673/TR/shEWS-FLI1 reduce la expresión de EWS-FLI1. **A.** Representación esquemática de la activación del plásmido control shGFP y del plásmido shEWS-FLI1. Modificado de Katschnig AM et al.⁸⁴ **B.** Western blot representativo de los niveles de expresión de EWS-FLI1 en A673/TR/shGFP y A673/TR/shEWS-FLI1 tras 48h de tratamiento con doxiciclina (1µg/mL). Se observa una reducción de la expresión de EWS-FLI1 únicamente en la línea A673/TR/shEWS-FLI1 tras el tratamiento con doxiciclina.

El mismo procedimiento se realizó para la línea A673/TR/shGFP, que expresaba un shARN inducible diseñado contra el transcrito del gen de la proteína verde fluorescente (GFP), ausente en células humanas y, por tanto, empleándose como control del modelo A673/TR/shEWS-FLI1. En este caso, el tratamiento con doxiciclina

no producía ningún cambio transcripcional de *EWSR1-FLI1*, y, en consecuencia, los niveles de la proteína de fusión permanecían invariables (Fig. 16 A, B). El medio de cultivo para dichas líneas fue DMEM suplementado al 10% de FBS y 1% de P/S en placas de cultivo no tratadas con gelatina. La selección de las poblaciones celulares para el mantenimiento de ambos plásmidos se realizó con blasticidina (5µg/mL; Invivogen) y zeocina (100µg/mL; Invivogen).

2. Fármacos

Los fármacos empleados, dasatinib (Ref.:S1021; CAS No.: 302962-49-8), pitavastatina (Ref.: S1759; CAS No.: 147526-32-7) y atorvastatina (Ref.: S2077; CAS No.: 134523-03-8), fueron adquiridos comercialmente en estado liofilizado (Selleckchem). Posteriormente, fueron resuspendidos con el disolvente DMSO (Sigma) siguiendo las instrucciones del fabricante hasta un stock de máxima concentración que se mantuvo a -80°C, del cual procedieron las alícuotas de trabajo necesarias. En todos los casos, para evaluar el efecto de los fármacos se estableció una condición control, únicamente tratada con DMSO al mismo volumen que las condiciones tratadas con fármaco. El DMSO en ningún caso superó 1:1000 (v/v) en el medio de cultivo, evitando así un efecto perjudicial atribuible al propio disolvente.

3. Ensayos de viabilidad celular

La evaluación cuantitativa de la viabilidad de las células en cultivo tras el tratamiento con los fármacos mencionados, por un lado, y tras la inhibición de la expresión de TAZ y/o YAP1 mediada por ARN pequeño de interferencia (siARN), por otro, fue realizada haciendo uso del kit 'ATP-lite one step' (Perkin Elmer). El ensayo se basa en la consideración de ATP como marcador de viabilidad celular, ya que está presente en todas las células metabólicamente activas y su concentración decae muy rápidamente cuando las células sufren procesos de apoptosis o necrosis. Este sistema monitoriza el ATP, y por tanto las células viables, basándose en la cuantificación de luz proveniente de la actividad de la molécula luciferasa, que es añadida como parte del reactivo "ATP-lite", en una reacción química en presencia de ATP. Una población celular mayor, proporcionalmente tendrá mayores niveles de ATP, y, por tanto, presentará una

cuantificación lumínica del pocillo superior respecto una población celular menor, pudiendo inferir la capacidad proliferativa de dicha población.

3.1. Cálculo de IC₅₀ de los fármacos

La IC₅₀ (Concentración Inhibitoria₅₀) es un parámetro que indica la concentración de fármaco necesaria para reducir a la mitad (50%) la proliferación de una línea celular en un determinado punto de tiempo, habitualmente en la bibliografía de 72h. Para evaluar dicho parámetro, se incubaron las células en su medio de cultivo con el correspondiente fármaco durante 72h, manteniendo siempre un crecimiento celular exponencial sin llegar a confluencia en el pocillo. Se estableció un patrón de concentraciones crecientes de fármacos abarcando 5 escalas logarítmicas con dos concentraciones en cada escala: 0 - 0,001 - 0,003 - 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 μM de fármaco. Tras las 72h de tratamiento, se procedió a medir la viabilidad y proliferación de las células mediante "ATP-lite one-step", como anteriormente se ha descrito. Los datos obtenidos fueron procesados con el programa informático OriginPro8 (OriginLabs) que tiene implementados algoritmos que permitieron determinar la IC₅₀ de cada fármaco evaluado en las distintas líneas celulares estudiadas.

3.2. Estudio de proliferación celular tras la inhibición de la expresión de TAZ/YAP1 en líneas celulares de SE

Inicialmente, se transfectaron las células con el siARN correspondiente, como se detallará en el apartado 6 de la presente sección, y tras 24h, se sembraron dichas células en placas de 96 pocillos Isoplate-96 TC (Perkin-Elmer), previamente tratadas con gelatina. Dicha siembra se realizó a distintas densidades (2000-3000 células por pocillo), en función de la tasa de crecimiento intrínseco de cada línea celular (siendo menor en la línea SK-N-MC), para evitar que las células llegaran a una situación de confluencia en el periodo de duración del experimento (6 días). Tras la correcta adhesión celular una vez sembradas, y cada 24h durante 6 días, se procedió a medir la luminiscencia en el lector de placas TECAN infinite M200-PRO (Tecan), monitorizando así la viabilidad celular con el kit 'ATP-lite one step', siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Extracción de proteínas y western blot

La extracción de proteínas se realizó en todo momento en frío (4°C) para disminuir los procesos de proteólisis, defosforilación y desnaturalización de las mismas. La placa de cultivos que contenía las células se mantuvieron sobre hielo y, tras retirar el medio de cultivo, se lavaron con PBS 1X frío. Se aspiró dicho PBS y se añadió 1 mL de PBS 1X por placa, procediéndose al raspado de las células para despegarlas. Se transfirió el volumen a un microtubo de 1,5 mL y se precipitaron las células en un pellet mediante centrifugación (1600 rpm a 4°C durante 5 minutos). Tras descartar el sobrenadante, se añadió el tampón de lisis y extracción RIPA (40-100 uL, dependiendo del número de células) suplementado en fresco con inhibidores de proteasas y fosfatasa. La composición de dicha solución se detalla al final del presente apartado. Se mezcló en el agitador tipo vórtex y se dejó incubar 5 minutos, tras lo cual se centrifugó (13000 rpm a 4°C durante 15 minutos). Finalmente, recuperamos el sobrenadante que contiene el extracto proteico total. A continuación, determinamos la concentración proteica mediante el uso del reactivo "Bradford" (Biorad). La absorbancia de las muestras fue medida en un espectrofotómetro (Thermo Fisher Scientific) a 595 nm y las concentraciones de las muestras problema se calcularon interpolando en la recta patrón previamente establecida. Para iniciar el inmunoblot o western blot (WB), los extractos proteicos se sometieron entonces a electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). Para ello, la proteína a cargar en cada pocillo (generalmente 40 µg por condición) fue desnaturalizada añadiendo el tampón de carga (Laemni Buffer con 10% β-mercapto-etanol) y calentando la muestra a 95°C durante 5 minutos. Para hacer la electroforesis, se fijó el voltaje (90V) y el tiempo varió según el tamaño de la proteína de interés. Una vez finalizada, las proteínas se transfirieron a una membrana de polifluoruro de vinilideno (PVDF) de 0.2 µM de poro durante 30 minutos con el programa preprogramado Standard SD del aparato Trans-Blot Turbo (Bio-Rad). Una vez transferidas las proteínas a la membrana, esta se bloqueó con leche al 5% en TBS-T durante una hora a temperatura ambiente para, posteriormente, incubarla en agitación a la dilución correspondiente de los anticuerpos recogidos en la Tabla 3 con BSA al 1% en TBS-T durante toda la noche a

4°C. Al día siguiente, se utilizó el anticuerpo secundario a una dilución 1:10000 con BSA al 1% en TBS-T, incubado una hora a temperatura ambiente.

Tabla 3. Anticuerpos utilizados. Se detallan la referencia y casa comercial, así como la dilución empleada de cada uno de ellos. CST, Cell Signaling Technology. SCB, Santa-Cruz Biotechnology.

Proteína	Anticuerpo	Casa Comercial	Aplicación	Dilución
TAZ	Monoclonal de conejo anti-YAP/TAZ (D24E4) Ref.: #8414	CST	WB IHC	1/1000 1/50
YAP1	Monoclonal de ratón anti-YAP (63.7) Ref.: sc-101199	SCB	WB	1/500
Ser127pYAP1	Policlonal de conejo anti-fosfo-YAP1 (Ser127) Ref.: #4911	CST	WB	1/500
Tyr416p-SRC	Policlonal de conejo anti-fosfo-Familia Src(Tyr416) Ref.: #2101	CST	WB	1/1000
SRC	Monoclonal de conejo anti-Src (36D10)Ref.: #2109	CST	WB	1/1000
CYR61	Monoclonal de conejo anti-CYR61 (D4H5D) XP Ref.: #14479	CST	WB	1/1000
Calnexina	Monoclonal de ratón anti-Calnexina(E-10) Ref.: sc-46669	CST	WB	1/1000
GAPDH	Monoclonal de conejo anti-GAPDH(D16H11) XP Ref.: #5174	CST	WB	1/1000
FLI1	Policlonal de conejo anti-Fli-1 Ref.: MBS300723	MyBiosource	WB	1/1000
FLI1	Policlonal de conejo anti-FLI C19 Ref.: sc-356	SCB	WB	1/1000
Lámina A	Policlonal de conejo anti-Lámina A Ref.: ab26300	Abcam	WB	1/500
TEAD4	Monoclonal de ratón anti TEF-3 (N-G2) Ref.: sc101184	SCB	WB	1/500

El sistema de quimioluminiscencia ECL (BioRad) fue empleado para la detección de las proteínas marcadas con los anticuerpos correspondientes siguiendo las instrucciones del fabricante. El revelado fue manual, exponiéndose a películas fotosensibles de

autoradiografía (Agfa) o digital, con el programa de adquisición de imágenes ChemiDoc™ Touch Imaging System (Bio-Rad).

4.1. Fraccionamiento subcelular y extracción de proteínas

Esta adaptación del protocolo de extracción proteica, permitió realizar la separación de las proteínas nucleares de aquellas de la fracción citoplasmática, manteniendo durante todo el proceso, de nuevo, las muestras en frío (4°C). Una vez retirado el medio de cultivo de las placas, se lavó dos veces con PBS 1x frío y se añadió directamente a la placa 800 µL del tampón citoplasmático suplementado en el momento con inhibidores de proteasa y fosfatasa, detergente y agentes reductores. Se rasparon las células y se incubaron sobre hielo durante 15 minutos, mezclando durante 30 segundos en el agitador tipo vórtex las muestras cada 5 minutos. Tras este periodo, se centrifugaron las muestras (13000 rpm durante 2 minutos a 4°C). El sobrenadante, que contiene la fracción de proteínas citoplasmáticas, se transfirió a otro tubo y el precipitado blanco, que contiene los núcleos, se resuspendió en 75 µL del tampón nuclear suplementado en fresco con inhibidores de proteasas y fosfatasa, detergente y agentes reductores, y se procedió a una incubación de 15 minutos del mismo modo que anteriormente. La composición de ambas soluciones se detallan al final del presente apartado. Tras ello, se centrifugaron las muestras (13000 rpm durante 5 minutos a 4°C) y se recuperó el sobrenadante que contiene las proteínas nucleares. La cuantificación y el análisis de la expresión proteica por WB se realizó como ha sido descrito previamente. Para cerciorarnos que la separación de ambos compartimentos estaba siendo llevada a cabo de manera eficiente, se evaluó, junto con las proteínas de interés, la expresión de la proteína lamina A, como marcador nuclear específico, y las proteínas GAPDH y calnexina, como marcadores específicos del compartimento citoplasmático.

Soluciones empleadas en la extracción de proteínas:

- Tampón de lisis RIPA (100 ml): 10mM Tris HCl pH 7.5, 1mM EDTA, 0.5gr de deoxicolato sódico, 0.1 M NaCl, 1 ml de NP-40, 1 ml de SDS 10% y agua Milli-Q hasta completar 100 ml. Esta solución se suplementó en fresco, para 1 ml total de buffer de

lisis: 900 μ l de solución RIPA + 40 μ l de inhibidor de proteasas + 50 μ l de NaF 200 mM + 10 μ l de Na_3VO_4 200 mM.

- Tampón citoplasmático (10 mL): 10 mM HEPES pH 7.9, 10 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM EGTA y agua Milli-Q hasta completar 10 ml. Esta solución se suplementó en fresco con 0.5 mM PMSF, 1 mM DTT, 1mM NaF, 1mM Na_3VO_4 , 50 μ l de inhibidor de proteasas y 0.625% de Nonidet NP-40 (IGEPAL).

-Tampón nuclear (10 mL): 20 mM HEPES pH 7.9, 0.4 M NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA y agua Milli-Q hasta completar 10 ml. Esta solución se suplementó en fresco con 1 mM PMSF, 1 mM DTT, 1mM NaF, 1mM Na_3VO_4 y 50 μ l de inhibidor de proteasas.

5. Extracción de ARN y análisis de la expresión por RT-qPCR

El ARN total de las muestras tumorales congeladas y de las líneas celulares se extrajeron con el kit miRvana miRNA isolation (ThermoFisher Scientific) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se le realizó un tratamiento para degradar el ADN que pudiera permanecer tras su extracción con el kit TURBO DNA-free (ThermoFisher Scientific), con el objetivo de prevenir contaminaciones posteriores. Una vez extraído, el ARN se cuantificó con un espectrofotómetro Nanodrop 2000 (ThermoFisher Scientific), tras lo cual se realizó la retro-transcripción de 1 μ g de ARN mensajero (ARNm) para obtener ADN complementario de cadena sencilla (ADNc) con el kit High capacity Transcription (ThermoFisher Scientific), según instrucciones del fabricante, en un volumen total de 20 μ L. Dicha reacción fue llevada a cabo en el termociclador GeneAmp PCR 9700 system (ThermoFisher Scientific) con un programa de: 25°C-10 min, 37°C-120 min, 85°C-5 min, 4°C ∞ .

La reacción de PCR cuantitativa a tiempo real (RT-qPCR) se llevó a cabo con los reactivos de TaqMan™ Universal PCR Master Mix (ThermoFisher Scientific) bajo las condiciones de: 50°C- 2 min, 94.5°C- 10 min, 40 ciclos de 97°C- 30 seg y 59.7°C- 1 min en el termociclador 7900HT Fast Real-Time PCR (ThermoFisher Scientific). Las sondas Taqman empleadas para la detección y amplificación del transcrito de interés se detallan en la tabla 4. El análisis de la cuantificación relativa de la expresión génica

se llevó a cabo con el software Expression Suite (ThermoFisher Scientific), según el método $2^{-(\text{ddCt})^{364}}$. En todos los estudios de expresión génica por RT-qPCR, se utilizaron como genes de referencia GAPDH y TPT1, por mantener invariables sus niveles de expresión en las distintas condiciones de tratamiento en los distintos experimentos realizados en la presente tesis doctoral.

Tabla 4. Relación de sondas empleadas para análisis de la expresión génica por RT-qPCR. Se detalla la longitud del amplicon así como la referencia del gen de interés.

Sonda	Longitud amplicon	Referencia	Sonda	Longitud amplicon	Referencia
GAPDH	157 bp	Hs02786624_g1	CYR61	88 bp	Hs00155479_m1
TPT1	131 bp	Hs02621289_g1	LOX	81 bp	Hs00942480_m1
WWTR1	116 bp	Hs00210007_m1	ANKRD1	88 bp	Hs00923600_m1
YAP1	62 bp	Hs00902712_g1	RASSF1A	55 bp	Hs00945257_m1
EWS-FLI1	80 bp	Hs03024497_ft	RASSF1C	120 bp	Hs00945679_m1
CTGF	60 bp	Hs00170014_m1	TEAD4	125 bp	Hs01125032_m1

6. Estudios de inhibición de expresión génica

El silenciamiento transitorio de los genes de interés se llevó a cabo mediante siARNs generados con el sistema Silencer Select siRNAs (ThermoFisher Scientific), cuyas secuencias diana para cada gen se detallan en la tabla 5.

Tabla 5. Relación de siARNs y su secuencia diana.

siARN- Gen diana	Secuencia diana del siARN (5' - 3')
siNSC	Prediseñado con referencia 4390843
siGAPDH	Prediseñado con referencia 4404025
siTAZ I	ACGUUGACUUAGGAACUUtt
siTAZ II	AGGUACUCCUCAACACAtt
siYAP1 I	GACAUCUUCUGGUCAGAGAtt
siYAP2 II	CUGGUCAGAGAUACUUCUtt

En el caso de TAZ y YAP1, dos siARNs con distinta secuencia y diseñados de manera personalizada fueron evaluados para seleccionar el de mejor eficiencia en la inhibición

de la expresión de la proteína correspondiente (Tabla 5). Para ello, y una vez sembradas las células en el pocillo, empleamos el agente de transfección Viromer Blue (Lypocalyx), siguiendo las instrucciones del fabricante, para facilitar la introducción de los siARN correspondientes en dichas células, a una concentración final de 10 nM. La expresión de las proteínas TAZ y YAP1 fue evaluada tras 48h de la transfección independiente de dos parejas de siARNs dirigidos contra TAZ y/o YAP1, obteniéndose resultados similares entre los distintos siARNs (Fig. 17).

Figura 17. Inmunoblot de TAZ y YAP1 tras la transfección de los distintos siARNs evaluados en la línea celular SK-N-MC. La expresión de TAZ y YAP1 en las condiciones transfectadas con siNSC y siGAPDH se mantuvieron similares a la condición sin transfectar tras 48h de dicha transfección. Por el contrario, el nivel de expresión de TAZ y YAP1 se redujo de manera considerable tras 48h de transfección del siARN contra TAZ y YAP1, tanto en la inhibición individual como simultánea de dichas proteínas.

En paralelo a dicha transfección, se evaluó como control negativo un siARN diseñado contra una secuencia no codificante en humanos (siNSC) y un control positivo contra el gen *GAPDH* para validar el método de inhibición transitoria de la expresión génica, descartando un efecto inespecífico sobre el silenciamiento de TAZ y YAP1 en la línea celular de SE SK-N-MC (Fig. 17). Finalmente, se seleccionó la pareja de siARNs II para estudiar los efectos sobre la expresión de ambas proteínas a lo largo del presente trabajo.

7. Ensayo del gen *reporter* de la luciferasa

Para evaluar la actividad de TAZ/YAP1 dependiente de los FTs TEAD en las células de SE, se empleó el ensayo del gen *reporter* de la luciferasa. En este ensayo, se

transfectaron las células, previamente adheridas a la placa de 24 pocillos, con un plásmido vector pGL3B (400 ng/pocillo) con 8 sitios de unión de los FTs TEAD llamado 8xGTIIC, cedido amablemente por el laboratorio de Stefano Piccolo²⁶² (Fig. 18; destacado en amarillo). La unión de los FTs TEAD a dichas secuencias promueve la expresión del gen *reporter* luciferasa de *Photinus pyralis*. Como controles negativos se emplearon el plásmido vector pTnT/luc, de igual estructura pero que carecía de dichos sitios de unión a TEAD (evitando la unión TAZ/YAP1-TEAD y la consecuente activación del gen *reporter* luciferasa), cedido amablemente por el laboratorio de Mark Bond³⁶⁵, y un plásmido vector pLG3B vacío (Fig. 18). La transfección se realizó con el kit Lipofectamine® LTX with Plus™ Reagent (ThermoFisher Scientific), siguiendo las instrucciones del fabricante. En paralelo, en todos los casos, se co-transfectó un segundo vector denominado pRL-TK (50 ng/pocillo), que contenía el gen de luciferasa de *Renilla reniformis* regulado por un promotor constitutivo (Fig. 18).

Sitios de unión de TEAD

```
GGTACCAGGCTCTTACGCGTGGCTAGCCCGGCCAGTGCCAAAGTTGAGACACATTCCACACATTCCA CTGCAAAGCTTGAG
ACACATTCCACACATTCCACTGCAAGCTTGGCCAGTGCCAAAGTTGAGACACATTCCACACATTCCA CTGCAAAGCTTGA
GACACATTCCACACATTCCACTGCAAAGCTTCTAGAGATCTGCAGGTCGAGGTCGACGGTATCGATAAGCTTGGGGGTG
GGCGCCGGGGGGACCTTAAAGCCTCTGCCCCCAAGGAGGCCCTTCC CAGACAGCCGCCGGCACCCACCGCTCCGTG
GGACGATCCCCCAAGAGCTTGGCATTCCGGTACTGTTGGTAAAGCCACCATGG
```


Figura 18. Representación esquemática de los vectores utilizados en el ensayo *reporter* de la luciferasa. El plásmido 8xGTIIC contiene el gen de la luciferasa de *Photinus* y ocho sitios de unión de TEAD, que están ausentes en el plásmido control pTnT/luc. El plásmido vacío pGL3B sólo contiene el gen de la luciferasa de *Photinus*. El vector pRL-TK contiene el gen de la luciferasa de *Renilla*, que se usó para la normalización de los resultados obtenidos con los plásmidos anteriores.

Dicho vector sirvió para normalizar los resultados obtenidos de la luciferasa de luciérnaga, de modo que si partimos de un distinto número de células viables en cada condición u ocurrió cualquier otro factor que pudo provocar una variación técnica, como distintas eficiencias de transfección, fuese corregido con dicha normalización. El tratamiento de los lisados celulares se realizó con el kit Dual-Luciferase Reporter Assay

System (Promega), siguiendo las instrucciones del fabricante y la reacción de luminiscencia se detectó en un lector de placa TECAN infinite M200-PRO (Tecan).

8. Ensayo de migración

Para el ensayo de migración celular en dos dimensiones, llamado ensayo de herida en placa, se sembraron las células previamente transfectadas con los siARNs de TAZ y/o YAP1 en placas de 6 pocillos y se llevaron aproximadamente a un 95% de confluencia. Con una punta de micropipeta estéril de 200 μ L, se realizó con firmeza una estría en la zona central de extremo a extremo del pocillo. Tras ello, se lavó una vez el pocillo con el medio correspondiente a cada una de las dos líneas evaluadas con el fin de eliminar las células no adheridas. Se fijó un área de la estría sin células y se realizaron las fotografías con el microscopio invertido IX-71 (Olympus) a distintos puntos de tiempo en el mismo área. Para calcular el porcentaje de estría cerrada por parte de las células que migraban, se delimitó ambos frentes migratorios de la estría con una línea recta (siempre y cuando el avance del frente fuese homogéneo) y se cuantificó la distancia entre ellos en los distintos puntos de tiempo relativizados a la distancia de los frentes de la estría en el punto inicial en cada condición de transfección de siARN.

9. Ensayo de invasión

El ensayo de invasión fue llevado a cabo en cámaras Boyden modificadas (filtro del poro de 8 μ m) siguiendo las instrucciones del fabricante Cultrex (Trevigen). Estas cámaras están recubiertas de BME (Basement membrane extract), una matriz extracelular natural en forma de hidrogel que polimeriza a 37°C para formar una membrana reconstituida. Se diluyó a 0.2X en buffer de revestimiento para ser añadido en los insertos 24 horas antes de sembrar las células. Las células, previamente transfectadas con los siARNs de TAZ y/o YAP1, crecieron en medio sin suero durante 24h antes del ensayo, tras lo cual, se sembraron 100000 células en un volumen de 100 μ L de medio sin suero en la parte superior de la cámara. El suero fue usado como quimioatrayente para las células en la parte inferior de dicha cámara. Después de 48h de incubación a 37°C, tanto el medio sin suero de la parte superior como el suero de la parte inferior fueron aspirados y la parte superior de la membrana fue

cuidadosamente limpiada y la inferior, que retuvo las células que habían invadido, fue limpiada una vez con PBS. Estas células se fijaron a la membrana con metanol 100% a -20°C durante 5 minutos, tras lo cual, se hizo otro lavado de PBS y se tiñeron con DAPI. Finalmente, las membranas con las células se montaron en un portaobjetos para ser observados al microscopio de fluorescencia BX-61 (Olympus). Los núcleos de las células se contaron manualmente y se relativizaron a la condición siNSC para cada una de las restantes condiciones del ensayo.

10. Muestras tumorales

Las muestras tumorales evaluadas en este trabajo proceden del Nodo Biobanco-Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) - Biobanco del Instituto de Biomedicina de Sevilla (Biobanco del Sistema Andaluz Público de Salud). El diagnóstico anatomopatológico de todas las muestras fue llevado a cabo de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)³⁶⁶ y confirmado por la presencia del reordenamiento de *EWSR1* mediante hibridación fluorescente *in situ* (FISH), como es habitual en la práctica clínica. El estudio fue llevado a cabo bajo la regulación ética estándar (Ley de Investigación Orgánica Biomédica, 14 Julio 2007) y fue aprobado por el correspondiente comité ético del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito por parte de los pacientes y el procedimiento clínico se llevó a cabo según los principios de la declaración de Helsinki.

En total, se analizaron 88 muestras tumorales fijadas en formalina embebidas en parafina (FFPE) procedentes de 68 pacientes con SE. Las características generales de la serie de 68 pacientes quedan recogidas en la Tabla 6. Dicha serie engloba muestras de tumor primario (n=63) y recidivas (n=25), que podían ser locales (n=7) o a distancia (n=18), siendo estas últimas consideradas muestras metastásicas.

Tabla 6. Características clínico-patológicas de los 68 pacientes analizados en el estudio inmunohistoquímico de TAZ/YAP1.

Parámetro evaluado	Pacientes disponibles	Distribución de las muestras
Número de pacientes analizados	68	
Mediana del tiempo de seguimiento en meses (valor mínimo y máximo)	68	39,48 (3,9-184,7)
Número de muestras analizadas	88	
Tumor primario		63
Recidiva local		7
Recidiva a distancia (Metástasis)		18
Mediana de la edad en años (Valor mínimo y máximo)	68	16,99 (2,15-74,77)
Localización del tumor primario	50	
Hueso		35
Tejido blando		15
Recidiva (local y a distancia)	63	
Negativo		27
Positivo		36
Metástasis (Recidiva a distancia)	60	
Negativo		32
Positivo		28

La falta de disponibilidad de datos sobre algunos parámetros evaluados en la base de datos clínica, impidió que se evaluara la localización del tumor primario (n=50), la presencia de recidiva (n=63) y la presencia de metástasis (n=60) en la totalidad de los pacientes de la cohorte (n=68).

Dentro del grupo de muestras de tumor primario (n=63), distinguimos las muestras de tumor primario previas a cualquier tratamiento quimioterápico (muestras pre-tratamiento; n=35) frente a muestras de tumor primario recogidas tras algún tipo de tratamiento quimioterápico (n=28). En la Tabla 7 se recogen exclusivamente las características de la serie de 35 pacientes, empleada para determinar la relevancia pronóstica de la expresión de TAZ/YAP1 en las muestras de tumor primario pre-tratamiento disponibles.

Tabla 7. Características clínico-patológicas de los 35 pacientes analizados en el estudio de la relevancia pronóstica de la tinción inmunohistoquímica de TAZ/YAP1.

Parámetro evaluado	Pacientes disponibles	Distribución de las muestras
Número de pacientes analizados	35	
Mediana del tiempo de seguimiento en meses (valor mínimo y máximo)	35	31,283 (3,9 -126,4)
Número de muestras analizadas	35	
Tumor primario pre-tratamiento		35
Recidiva local		-
Metástasis (Recidiva a distancia)		-
Mediana de la edad en años (Valor mínimo y máximo)	35	15,59 (2,15-74,77)
Localización del tumor primario	26	
Hueso		16
Tejido blando		10
Recidiva (local y a distancia)	33	
Negativo		19
Positivo		14
Metástasis (Recidiva a distancia)	32	
Negativo		22
Positivo		10

En el estudio de asociación de la expresión de distintos genes relacionados con la vía Hippo en muestras tumorales (Fig. 29 B), así como en el estudio de CNV realizado en muestras tumorales (Fig. 26), se emplearon en ambos casos, de manera independiente, 24 muestras de tumores de SE procedentes del biobanco mencionado anteriormente. Las características disponibles de ambas series se detallan en la tabla 8.

Tabla 8. Características de las series de pacientes con SE para el análisis de la expresión de distintos genes relacionados con la vía Hippo y para el estudio de CNV en muestras tumorales de SE.

	Estudio de asociación de expresión génica en muestras tumorales de SE	Estudio de CNV en muestras tumorales de SE
Número de pacientes disponibles	21	24
Número de muestras analizadas	24	24
Tumor primario	14	14
Recidiva local	2	5
Tumor metastásico	4	5
No identificada	4	-

11. Construcción de una matriz de tejidos (TMA) y tinción inmunohistoquímica

Los bloques de parafina de los casos seleccionados se cortaron en un microtomo RM2255 (Leica Biosystems) a un grosor de 4 μm y los portaobjetos se tiñeron con hematoxilina-eosina, para realizar la selección de las zonas de tejido a incluir en la matriz de tejido (TMA). Se seleccionaron dos áreas representativas y se extrajeron cilindros de tejido de 1mm de diámetro y al menos 2 mm de profundidad. Estos cilindros fueron posteriormente colocados de manera ordenada en un nuevo bloque de parafina utilizando el Manual Tissue Arrayer-1 (MTA-1, Beecher Instruments). El bloque resultante es una matriz que contiene 60-80 cilindros de 1 mm de diámetro provenientes de los distintos casos (cada uno representado por duplicado) y separados entre sí por 0.8 mm de distancia.

Las secciones de TMAs se desparafinaron, rehidrataron y se realizó la recuperación antigénica mediante calor con tampón citrato. Las secciones se sumergieron en una solución acuosa de peróxido de hidrógeno para agotar la actividad peroxidasa endógena y posteriormente, en una solución de bloqueo (Blocking reagent, Roche) al 1% para cubrir los sitios de unión inespecíficos. Las secciones se incubaron con un anticuerpo que reconocía simultáneamente a TAZ y YAP1 (anti-TAZ/YAP1, CST Ref.:8418; Tabla 3) a una dilución 1/50 durante toda la noche a 4°C en cámara húmeda. Después de lavar con tampón, se aplicaron los anticuerpos secundarios

conjugados con peroxidasa y el sustrato cromogénico 3,3'-diaminobencidina para desarrollar la inmunoreactividad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Envision, Dako). Las secciones se contratiñeron ligeramente con hematoxilina y se montaron en DPX (BDH Laboratories). Como controles negativos se utilizaron secciones incubadas con buffer en lugar de anticuerpo primario. Este trabajo fue realizado por el equipo técnico del Nodo Biobanco-Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR)- Biobanco del Instituto de Biomedicina de Sevilla (Biobanco del Sistema Andaluz Público de Salud).

La evaluación de la tinción inmunohistoquímica de TAZ/YAP1 se centró en su localización nuclear siendo evaluado de manera independiente por dos patólogos expertos. Cada tejido obtuvo una puntuación (score) de 0 a 9, resultante de multiplicar la intensidad de la tinción nuclear, desde 0 (no tinción) hasta 3 (tinción fuerte) y su extensión en el tejido, basado en la superficie de células positivas en la muestra, desde 0 (ausencia de expresión) a 3 (tinción nuclear muy extendida en el conjunto de la pieza).

12. Construcción de una micromatriz celular (CMA)

De manera análoga al TMA, se construyó una micromatriz de líneas celulares (CMA) en colaboración con el Servicio de Histología del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), para estudiar la expresión y localización de TAZ y YAP1 en las líneas celulares que empleamos en los estudios *in vitro*. Las células, adheridas a la placa, en crecimiento exponencial y aproximadamente un 75% de confluencia, se despegaron con tripsina y se centrifugaron (1600 rpm a 4°C durante 5 minutos). Al pellet celular obtenido, se le hizo un lavado de PBS 1X y se transfirió a un microtubo de 1,5 mL, centrifugándose en las mismas condiciones. Tras repetir dicho proceso de lavado y centrifugado, el pellet celular obtenido se mantuvo en hielo y se trató como una muestra histológica en el procesador de tejidos Leica ASP300 S (Leica Biosystems). Inicialmente, se fijó el pellet celular con formol, tras lo cual se deshidrató con soluciones con concentraciones crecientes de etanol hasta llegar a etanol 100°. Tras ello, se realizó un aclaramiento con xilol hasta, finalmente, proceder a su inclusión en parafina (Tabla 9).

Tabla 9. Protocolo de procesamiento de las líneas celulares para la construcción de la micromatriz celular.

Etapas	Agente	Tiempo empleado
Fijación	Formol	30' (x2)
Deshidratación	Etanol 70%	30' (x2)
	Etanol 96%	45' (x2)
	Etanol 100%	40' (x2)
Aclaramiento	Xileno	30' (x2)
Inclusión	Parafina	1h

Se obtuvieron secciones de 3 μm de grosor del pellet de cada línea celular con el microtomo RM2255 (Leica Biosystems), tras lo cual se realizó la inmunocitoquímica con el mismo procedimiento que el detallado para las muestras tumorales de SE.

13. Array de metilación de ADN

El ADN de las líneas celulares de SE y de células mesenquimales humanas procedentes tanto de pacientes con SE como de donantes sanos fue aislado y purificado con el sistema de columnas de purificación del kit QIAamp DNA mini (Quiagen), según instrucciones del fabricante. El protocolo incluye el tratamiento con Proteinasa K para la digestión y eliminación de las proteínas que pudieran estar presentes en la muestra. La conversión por bisulfito de las citosinas no metiladas del ADN fue llevada a cabo con el kit EZ DNA Methylation (Zymo Research), según instrucciones del fabricante. Posteriormente, las muestras fueron amplificadas, fragmentadas e hibridadas en el chip Illumina Infinium Human Methylation 27k en el Centro Nacional de Genotipado (CEGEN-ISCIII), procediéndose según instrucciones del fabricante (Illumina). La medida del nivel del estado de metilación de las islas CpG de las zonas promotoras del gen fue calculada con el valor β con el módulo Genome Studio Methylation (Illumina), que fue transformado a valor M. El valor M, definido como el \log_2 (intensidad de las sondas metiladas/sondas no metiladas) fue empleado para los análisis estadísticos correspondientes. El array de metilación generado se depositó con el número de acceso GSE118872³⁶⁷ en el repositorio de datos GEO (Gene Expression Omnibus), una base de datos genómicas pública dependiente del NCBI (National Center for

Biotechnology Information). El análisis de los datos fue llevado a cabo con el Bioconductor lumi package, comparando las líneas celulares de SE contra las MSC, procedentes de donantes sanos y pacientes con SE, para la identificación de los loci diferencialmente expresados (Fig. 28).

14. Análisis de la variación número de copias

Las muestras tumorales de SE (FFPE) se cortaron en secciones de 10 μM de grosor y el ADN genómico se extrajo usando el kit QIAmp DNA FFPE Tissue (Qiagen), según instrucciones del fabricante. La concentración del ADN se determinó con el kit Quant-iT™ Pico GreenR dsDNA Assay (ThermoFisher Scientific). El análisis del número de copias del genoma se llevó a cabo usando el kit OncoScan FFPE Assay (Affymetrix), acorde a las recomendaciones técnicas del fabricante. Este ensayo permite detectar las variaciones en el número de copias a partir de ADN de muestras tumorales incluidas en parafina, basándose en el uso de sondas de inversión molecular (MIP, molecular inverse probes). El procesamiento de los datos para evaluar el número de copias se llevó a cabo con el software Nexus express for OncoScan 3 (BioDiscovery), sometiéndose al método del test de significación para el número de copias aberrante (STAC) para evaluar estadísticamente las variaciones en el número de copias del ADN en la serie de 24 muestras tumorales de SE analizadas (Tabla Suplementaria 1, Apéndice).

15. Análisis del transcriptoma

La línea celular SK-N-MC se transfectó, tal y como se ha descrito en el apartado 6 del presente bloque, con los siARNs contra TAZ y YAP1 de manera simultánea (siARN TAZ/YAP1) y en paralelo, en la condición control, con el siARN NSC. 72h después de la transfección, se extrajo el ARN de las células transfectadas en cada condición tal y como se ha descrito previamente en el apartado 5. Tras ello, se sometió a una transcripción reversa y posterior amplificación empleando el kit GeneChip WT PLUS Reagent (ThermoFisher Scientific), a partir de un total de 100 ng de ARN. El ADNc amplificado fue cuantificado, fragmentado y biotinilado para su hibridación en la matriz GeneChip Human Transcriptome 2.0 Array (ThermoFisher Scientific) usando 5,5

µg de ADNc monocatenario, siguiendo las instrucciones del fabricante. La señal de fluorescencia emitida se escaneó y se parametrizó en archivos DAT que fueron transformados en archivos CEL con el software AGCC (ThermoFisher Scientific) para su análisis. Los archivos CEL se procesaron con el algoritmo RMA (Robust Multichip Analysis) por el software de la consola GeneChip (ThermoFisher Scientific), obteniéndose los archivos CHP. Estos fueron analizados por el software de la Consola de Análisis del Transcriptoma (TAC) 4.0 (ThermoFisher Scientific), donde se realizó el análisis estadístico que proporcionó la lista de genes diferencialmente expresados entre las condiciones sARN TAZ/YAP1 y siARN NSC (Tasa de cambio: $< -1,3$ y $> +1,3$; $p < 0.05$) (Tabla Suplementaria 2, Apéndice). Para este ensayo, se emplearon 4 réplicas biológicas de cada condición de silenciamiento. Los datos del estudio transcriptómico se depositó en el repositorio de datos GEO con el número de acceso GSE120512. El análisis de enriquecimiento de grupos de genes (GSEA) para identificar firmas de expresión génica enriquecidas en los genes modulados por TAZ/YAP1 fue realizada con el software GSEA v 3.0^{368,369}.

16. Análisis de estudios bioinformáticos

16.1 Estudio del perfil mutacional de genes relacionados con la vía Hippo en pacientes con SE

Para analizar el espectro de mutaciones somáticas de pacientes con SE en los genes relacionados con la vía Hippo, se recurrió a la plataforma 'cBioPortal for Cancer Genomics'^{370,371} (v. 1.14). Dicha plataforma constituye una herramienta de acceso público que permite la visualización y el análisis de datos genómicos a gran escala relativos a muestras tumorales y líneas celulares de una gran variedad de tumores. Específicamente, en este trabajo se analizó el perfil mutacional de una cohorte de muestras tumorales de 112 pacientes con SE provenientes del Instituto Curie⁹⁶ y otra cohorte compuesta por 92 muestras tumorales y 11 líneas celulares de SE procedentes del Instituto del Cáncer Dana-Farber⁹⁴.

16.2 Estudio de la expresión génica en diversos modelos celulares y muestras de pacientes con SE

Con el objetivo de evaluar la expresión de distintos genes de interés en estudios *in silico* en diversos modelos celulares y en tres series independientes de pacientes con SE, se analizaron los datos procedentes de arrays de perfil de expresión depositados en el repositorio GEO. Dichos arrays de expresión fueron realizados con la plataforma Affymetrix HG-U133 Plus 2.0, excepto para el estudio GSE14543 cuya plataforma fue Affymetrix Human Genome U133A Array (Tabla 10). La sonda de máxima intensidad de cada gen de interés fue seleccionada en todos los casos para el posterior análisis correspondiente. Los arrays pertenecientes a muestras tumorales de SE (GSE34620, GSE12102 y GSE17679) fueron normalizados conjuntamente con el algoritmo RMA con el paquete Oligo 1.38.0 en el software R v.3.3.3. por el servicio de bioinformática del IBiS (Instituto Biomedicina de Sevilla), mientras que los arrays correspondientes a estudios *in vitro* (GSE14543 y GSE64686) fueron normalizados en origen.

Tabla 10. Relación de estudios de expresión génica analizados. Se detalla el identificador, así como la publicación original y el procesamiento de los datos realizado de cada uno de los estudios.

ID del estudio	Publicación original	Procesamiento de los datos (Método de normalización)
GSE14543	Kauer M et al. PLoS One 2009 ³⁷²	Bioconductor (Algoritmo grRMA)
GSE64686	Gordon DJ et al. Oncogene 2016 ¹²⁸	GenePattern 3.8.0 (Algoritmo RMA)
GSE34620	Postel-Vinay S et al. Nat Genet 2012 ¹⁴	R software (Algoritmo RMA)
GSE12102	Scotlandi K et al. J Clin Oncol 2009 ³⁷³	R software (Algoritmo RMA)
GSE17679	Savola S et al. ISRN Oncol 2011 ³⁷⁴	R software (Algoritmo RMA))

16.3 Análisis del CHIP de EWS-FLI1 en un modelo celular de SE

Para estudiar si la proteína de fusión EWS-FLI1 se une físicamente al gen de TAZ (*WWTR1*), analizamos una matriz de datos procesados facilitada por un estudio previamente publicado (www.medical-epigenomics.org/papers/tomazou2015)⁷⁵. En dicha matriz, se puede explorar los datos de expresión génica de ARN-seq realizado en el citado trabajo en el mismo modelo celular empleado en la presente tesis doctoral, A673/TR/shEWS-FLI1, tras 53h de estimulación con doxiciclina. Además, aparece

integrado el estudio de CHIP de EWS-FLI1 de un trabajo anterior⁷³, de tal manera que puede visualizarse de manera conjunta los picos de unión físicos de EWS-FLI1 y los cambios en la expresión génica en un determinado locus de interés tras la inhibición de la expresión de la proteína de fusión. La visualización y extracción de los datos se realizó haciendo uso de “Human Genome Browser”, un buscador de datos genómicos perteneciente a la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC)³⁷⁵. La versión UCSC del buscador empleada fue GRCh37/hg19 (febrero 2009).

17. Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos empleamos los programas SPSS Statistics v. 22.0 y JMP v. 11. Cada una de las pruebas estadísticas, así como su resultado se expone en cada uno de los apartados correspondientes de la sección Resultados. Para cada análisis estadístico, se comprobó previamente la distribución de los datos mediante la prueba de normalidad de K-cuadrado de D’Agostino, prosiguiendo con un análisis estadístico paramétrico o no paramétrico según si la distribución de esos datos seguía una distribución normal o no, respectivamente. Todos los ensayos se realizaron al menos tres veces de manera independiente (réplica biológica), y en cada una de ellas, se realizó un triplicado de cada condición experimental (réplica técnica).

IV. Resultados

1. La expresión de TAZ y YAP1 es heterogénea en líneas celulares y muestras tumorales de SE y se asocia a la progresión de la enfermedad en pacientes con SE

Dada la limitación de estudios previos acerca de TAZ y YAP1 en SE, se evaluó inicialmente la expresión y localización de ambos cofactores en las líneas celulares de SE disponibles, así como en muestras de tumorales de SE, donde se analizó la relevancia pronóstica de la expresión nuclear de ambas proteínas en la enfermedad.

1.1 TAZ y YAP1 son proteínas activas cuyos niveles de expresión son heterogéneos en líneas celulares de SE

Para analizar la expresión de las proteínas TAZ y YAP1 en un panel de 13 líneas celulares de SE, empleamos la técnica de WB, ya que podíamos identificarlas de forma individual en el gel de electroforesis a una altura de 50 kDa y 70 kDa, respectivamente. Dicho panel engloba a líneas celulares de SE con distinto tipo de fusión, desde las más frecuentes, EWS-FLI1 (n=8) y EWS-ERG (n=3), hasta uno mucho menos frecuente, EWS-FEV (n=1). A lo largo de la presente tesis doctoral, se evaluarán en paralelo otras líneas celulares, que se considerarán controles de los distintos experimentos, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en las líneas celulares de SE. Concretamente, en la evaluación de la expresión de ambas proteínas mediante WB, se incluyó la línea celular MSC, por ser el origen celular de la enfermedad más aceptado actualmente, así como dos líneas de carcinoma de mama, MDA-MB-231 y MCF-7, en las que se han descrito una alta y baja expresión y dependencia de la actividad de TAZ y YAP1, respectivamente³⁶⁰. Además, se emplearon líneas celulares de otros tipos tumorales donde se ha establecido un papel oncogénico para ambos cofactores, como la línea de rhabdomiosarcoma alveolar RH30³⁷⁶, la de osteosarcoma SA-OS-2³⁷⁷ o la línea de carcinoma de próstata PC3³⁷⁸.

Se observó una gran heterogeneidad con relación a la expresión de TAZ en las líneas celulares de SE, con varias líneas que expresaban bajo nivel de la proteína, como VH64 -la única línea de SE no adherente del estudio-, STAET-10, SK-ES-1 o A4573, comparables al nivel de expresión de la línea de carcinoma de mama MCF-7 (Fig. 19 A).

Por otro lado, SK-N-MC, CADO-ES y TTC466 fueron líneas con alta expresión de TAZ en comparación a los controles (MDA-MB-231).

En el caso de YAP1, encontramos también una expresión heterogénea en las líneas de SE, con líneas que expresaban bajos niveles de dicha proteína, como CADO-ES, y líneas celulares que presentaban altos niveles, equivalentes a los controles positivos, como TTC466, WE68 y RD-ES (Fig. 19 A). Además, no se observó relación entre el nivel de expresión de ambas proteínas y los tipos de fusión representados en el panel, observándose un patrón heterogéneo en las líneas celulares analizadas (Fig. 19 A).

En la línea MSC, se observó que la expresión de TAZ y YAP1 es alta en comparación con las líneas de SE en general, de acuerdo con la importancia de ambos cofactores en la biología de las células madre¹⁸⁴ (Fig. 19 A).

Una vez evaluada la expresión de ambas proteínas en las distintas líneas, y dado que su actividad como cofactores transcripcionales está asociada a la localización nuclear, nos propusimos evaluar la expresión en los distintos compartimentos celulares. Para ello, desarrollamos una matriz de líneas celulares (CMA), tal y como se ha descrito en el apartado 12 de Materiales y Métodos, que incluía células de SE y otras líneas tumorales, ya que dicha herramienta permite valorar tanto la expresión como la localización subcelular de las proteínas a evaluar.

Inicialmente, se realizó la tinción de hematoxilina y eosina (H&E) en todas las líneas evaluadas y se comprobó que las células de SE mostraban el fenotipo típico, con un núcleo prominente y un citoplasma escaso (Fig. 19 B). A continuación, se estudió la expresión conjunta de TAZ/YAP1 realizando el estudio inmunohistoquímico con un anticuerpo que reconocía ambas proteínas en el CMA.

Se observó una expresión heterogénea en las líneas celulares de SE analizadas, variando entre aquellas con una expresión alta, como la línea TTC466, SK-N-MC y A673, equivalentes a la expresión encontrada en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231, y otras líneas celulares con una menor intensidad como el caso de CADO-ES, equivalente a la encontrada en la línea de carcinoma de mama MCF-7 (Fig. 19 B).

Figura 19. La expresión de TAZ y YAP1 es heterogénea en líneas celulares de SE. A. Expresión de las proteínas TAZ y YAP1 en un panel de 13 líneas celulares de SE analizadas mediante WB, en el que se incluyen distintas líneas celulares como control, justificadas en el texto. **B.** Imágenes representativas de la expresión inmunohistoquímica de TAZ/YAP1 en las líneas de SE y en dos líneas celulares de carcinoma de mama. Dicho estudio inmunohistoquímico se llevó a cabo en una micromatriz de líneas celulares FFPE (CMA). **C.** Expresión de la proteína TAZ en la línea celular de SE A673 y en el control MDA-MB-231 mediante la técnica de WB por fraccionamiento subcelular, observándose la fracción citoplasmática (C), nuclear (N) y la proteína total (T) de TAZ en ambas líneas.

En ambos sentidos, el nivel de expresión de ambas proteínas en el CMA se correspondió con el observado en el WB de ambas proteínas (Fig. 19 A).

La expresión de TAZ/YAP1 observada corresponde tanto al compartimento citoplasmático como al nuclear. Por un lado, se encontró una tinción predominantemente citoplasmática en líneas de SE como TC71 y CADO-ES, tal y como se observó en el caso de la línea de carcinoma de MCF-7 (Fig. 19 B). Por otro lado, destacó la expresión nuclear en las líneas de SE TTC466 y A673, al igual que en el caso que la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 (Fig. 19 B). De acuerdo con ello, realizamos un fraccionamiento subcelular y un WB posterior en la línea de SE A673 y en la línea control de carcinoma de mama MDA-MB-231. Para comprobar que dicha separación ha sido eficiente, analizamos la expresión de una proteína exclusivamente citoplasmática (GAPDH) y la expresión una proteína propia del núcleo (Lamina A) (Fig. 19 C). En el caso de la expresión de la proteína TAZ, observamos una distribución predominantemente nuclear, donde es funcionalmente activa, acompañada de expresión citoplasmática, en las dos líneas celulares analizadas (Fig. 19 C).

Una vez que hemos comprobado que hay una expresión heterogénea de TAZ y YAP1 en líneas celulares de SE y su distribución es tanto nuclear como citoplasmática, nos propusimos evaluar si estos cofactores transcripcionales eran activos en SE. Para evaluar la actividad transcripcional dependiente de TAZ/YAP1, realizamos un ensayo *reporter* de luciferasa dependiente de TEAD, el principal FT asociado a TAZ/YAP1, tal como está establecido en otros trabajos publicados previamente de la vía Hippo²⁶². Para ello, usamos un plásmido *reporter* con 8 sitios de unión a TEAD (8XGTIIC; Fig. 18) que dirige la expresión de la luciferasa, monitorizando así la actividad transcripcional dependiente de TAZ/YAP1-TEAD en las líneas de SE SK-N-MC y TC32 (EWS-FLI1) y TTC466 (EWS-ERG), así como en el control positivo MDA-MB-231, línea caracterizada por su alta dependencia a la actividad de TAZ/YAP1³⁶⁰. En paralelo, empleamos un plásmido idéntico, pero con los sitios de unión a TEAD delecionados (pTNT/luc; Fig. 18), además de un plásmido vacío (pGL3B; Fig. 18). En todos los casos, cada plásmido se cotransfectó con un plásmido control (pRL-TK; Fig. 18) que se usó para la normalización posterior de la señal emitida por la luciferasa.

Figura 20. TAZ y YAP1 son proteínas activas en las líneas celulares de SE. A Actividad relativa de la luciferasa en un grupo de 3 líneas celulares de SE con los dos tipos de proteína de fusión más frecuente y en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 transfectadas con los respectivos plásmidos indicados.

Se observó que la delección de los sitios de unión a TEAD afectó negativamente a la transactivación de TEAD en las líneas de SE evaluadas y en la línea control MDA-MB-231, siendo los niveles de activación transcripcional mediada por TAZ/YAP1-TEAD menores en el caso de las células transfectadas con los plásmidos pLG3B y TnT/luc, en relación con aquellas transfectadas con el plásmido 8xGTIIC (Fig. 20). La actividad transcripcional observada dependiente de TAZ/YAP1-TEAD, junto con su localización nuclear, sugieren que TAZ y YAP1 son proteínas funcionalmente activas en las líneas celulares de SE, independientemente del tipo de fusión que presenten.

En resumen, observamos que TAZ y YAP1 se expresan de manera heterogénea en un panel de líneas de SE con distintos tipos de fusión. En el caso de la línea MSC, posible origen del SE, se observa que la expresión de ambos cofactores es alta en comparación a las líneas celulares de SE. Con relación a la distribución de TAZ/YAP1, observamos tinción citoplasmática y nuclear, donde ejercen su función como cofactores transcripcionales, observándose actividad transcripcional dependiente de TAZ/YAP1-TEAD en las líneas de SE analizadas.

1.2 La expresión de TAZ/YAP1 se asocia a la progresión de la enfermedad en pacientes con SE

1.2.1 La expresión nuclear de TAZ/YAP1 es heterogénea en muestras tumorales de SE

Como hemos descrito, la sobre-expresión de las proteínas TAZ y YAP1, así como su localización nuclear, se ha relacionado con el proceso metastásico y mal pronóstico en diferentes tipos de carcinomas y sarcomas²⁸¹. Hasta la fecha, no se ha realizado una evaluación profunda de la expresión de ambas proteínas en muestras tumorales de SE, así como su asociación con las variables clínicas más relevantes, por lo que su relevancia en el pronóstico de la enfermedad es desconocida. Debido a ello, y como TAZ y YAP1 son los efectores finales de la vía Hippo, se decidió realizar la evaluación conjunta de ambas proteínas (en adelante, TAZ/YAP1) por inmunohistoquímica con un anticuerpo que reconocía ambas proteínas, en una serie local retrospectiva de 88 muestras tumorales pertenecientes a 68 pacientes con SE. Las características clínico-patológicas de los pacientes quedan recogidas en la Tabla 6 en la sección Materiales y Métodos. Dicha serie local disponible incluye muestras de tumor primario pre-tratamiento y muestras de tumor primario obtenidas tras algún tipo de tratamiento quimioterápico, así como muestras de recidivas, ya sean locales o a distancia, estas últimas consideradas muestras metastásicas.

Se encontró una gran heterogeneidad en la expresión de TAZ/YAP1 en muestras tumorales de SE. Se observó que la expresión citoplasmática y nuclear de TAZ/YAP1 en las células tumorales fue variable, incluyendo en un extremo muestras con tinción TAZ/YAP1 positiva fuerte (Fig. 21 A), con tinción intermedia (Fig. 21 B) y, en el otro extremo, muestras tumorales sin expresión de ambas proteínas (Fig. 21 C). En aquellas muestras donde la tinción de TAZ/YAP1 era negativa en las células tumorales, la expresión de ambas proteínas en las células endoteliales de los vasos sanguíneos - donde regulan múltiples funciones vasculares³⁷⁹ - sirvió como control positivo interno para la determinación inmunohistoquímica (Fig 21 C). Cada uno de los TMAs, incluyó, además, otras muestras tumorales, como el control positivo de expresión nuclear de TAZ/YAP1 en muestras de carcinoma de mama triple negativo³⁸⁰ (Fig. 21 D).

Figura 21. La expresión de TAZ/YAP1 es heterogénea en tumores de SE. Tinción positiva fuerte (A), intermedia (B) y negativa (C) de TAZ/YAP1 en muestras tumorales de SE (40x). El carcinoma de mama triple negativo es considerado control positivo ya que muestra una elevada tinción nuclear de TAZ/YAP1 (40x) (D).

Dado que TAZ y YAP1 ejercen su función principal en el núcleo, nos propusimos analizar específicamente la expresión nuclear de ambos cofactores. Los parámetros que se incluyeron en la evaluación inmunohistoquímica fueron la intensidad de la tinción nuclear y la extensión de la misma en la muestra tumoral, ambos parámetros con una puntuación con un rango entre 0 (mínimo) y 3 (máximo), siendo este trabajo llevado a cabo de manera independiente por dos patólogos expertos, como se ha descrito en el apartado 11 de la sección de Materiales y métodos.

Específicamente, se observó que la expresión nuclear de TAZ/YAP1 también era heterogénea en muestras tumorales de SE, con muestras que presentaban tinción nuclear fuerte (Fig. 22 A), intermedia (Fig. 22 B) o sin marcaje nuclear de TAZ/YAP1 (Fig. 22 C). En relación con la intensidad de la tinción en todas las muestras tumorales (n=88), observamos una distribución homogénea en el número de muestras negativas

(puntuación 0), muestras positivo débil (>0-1), moderada (>1-2), y fuerte (>2-3) para la expresión nuclear de TAZ/YAP1 (Fig. 22 D).

Figura 22. La tinción nuclear de TAZ/YAP1 es heterogénea en muestras tumorales de SE. Tinción nuclear positiva fuerte (A), intermedia (B) y negativa (C) de TAZ/YAP1 en muestras tumorales de SE (40x). **D.** Análisis de la intensidad de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en distintos subgrupos de estudio. Test χ^2 de Pearson ($\chi^2 = 3,457$; $p = 0,3263$). **E.** Análisis de la extensión de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en la misma clasificación. Test χ^2 de Pearson ($\chi^2 = 2,099$; $p = 0,5522$). **F.** Correlación entre la intensidad y la extensión de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en todas las muestras tumorales ($n = 88$), muestras de tumor primario pre-tratamiento ($n = 35$), así como muestras de tumores de recidiva ($n = 25$). Se muestra el coeficiente de correlación de Pearson, así como el valor de p .

En concreto, en las muestras de tumores primario pre-tratamiento ($n = 35$) y de recidiva local ($n = 7$), dicha distribución homogénea se mantiene. Sin embargo, en muestras metastásicas ($n = 18$), se observa una mayor proporción de muestras con tinción nuclear moderada y fuerte para la expresión nuclear de TAZ/YAP1, aunque dicha

diferencia no es significativa respecto de la tinción en los tumores primarios pre-tratamiento.

Respecto a la extensión de la tinción nuclear de TAZ/YAP1, se observó un patrón similar al observado con la intensidad, ya que tanto en el conjunto de las muestras, como en los tumores primarios pre-tratamiento y en las recidivas locales, se observó una distribución relativamente homogénea entre las muestras con tinción negativa (puntuación 0), positiva poco extensa (>0-1), moderadamente extensa (>1-2) y totalmente extensa en la muestra (>2-3) (Fig. 22 E). En las muestras metastásicas, se observó un aumento de proporción de muestras con mayor extensión de la tinción nuclear de TAZ/YAP1, sin que dicha diferencia fuera significativa en relación a la encontrada en los tumores primarios pre-tratamiento (Fig. 22 E). Además, se observó una correlación positiva estadísticamente significativa entre la intensidad y la extensión de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en todos los tipos de muestras tumorales analizados (Fig. 22 F).

En resumen, empleando un anticuerpo que reconoce ambas proteínas por inmunohistoquímica, hemos observado que la expresión de TAZ/YAP1 es nuclear y citoplasmática, y que la expresión nuclear de TAZ/YAP1 es heterogénea, tanto en su intensidad como en su extensión, en las muestras tumorales de SE analizadas.

1.2.2 La expresión de TAZ/YAP1 en tumores primarios de SE está asociada a la progresión de la enfermedad

Una vez realizada la evaluación de la expresión inmunohistoquímica de TAZ/YAP1 en todas las muestras tumorales de SE, se abordó exclusivamente la relación entre la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primarios pre-tratamiento, correspondiente a 35 pacientes, y los datos clínicos disponibles, como la edad al diagnóstico, la localización del tumor, así como la progresión tumoral o el desarrollo de metástasis (Tabla 11). Para realizar los análisis de expresión de TAZ/YAP1 en los tumores primarios, agrupamos los pacientes con una puntuación (0-9), resultado de multiplicar el valor de la intensidad (0-3) y el de la extensión de la tinción (0-3). Así, se estableció la comparación entre dos grupos equilibrados en tamaño muestral, aquellos pacientes con expresión negativa/positiva débil (puntuación 0-2 en el estudio de

intensidad y extensión) y aquellos con expresión positiva moderada/fuerte (puntuación 3-9 en el estudio de intensidad y extensión).

Tabla 11. Características clínico-patológicas y su asociación con la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en muestras de tumores primarios pre-tratamiento correspondientes a 35 pacientes con SE.

Características	Analizados	Tinción nuclear TAZ/YAP1 negativa/positiva débil	Tinción nuclear TAZ/YAP1 positiva moderada/fuerte		<i>p</i>
Mediana de la edad en años	35	13,79	19,08	Test de Mann-Whitney	0,4163
Localización del tumor primario	26			χ^2	<i>p de Pearson</i>
Hueso	16 (61,54%)	10 (62,50%)	6 (37,50%)		
Tejido blando	10 (38,46%)	7 (70%)	3 (30%)	0,153	0,6357
Progresión	33				
Negativo	19 (57,58%)	15 (78,95%)	4 (21,05%)		
Positivo	14 (42,42%)	5 (35,71%)	9 (64,29%)	6,310	0,0120
Metástasis	32				
Negativo	22	17 (77,27%)	5 (22,73%)		
Positivo	10	2 (20%)	8 (80%)	9,349	0,0022

El dato de la edad al diagnóstico estaba disponible para todos los pacientes estudiados (n=35) y no se encontró relación con la expresión nuclear de ambos cofactores ($p=0,4163$). Dicha expresión tampoco se encontró asociada a la localización del tumor primario en hueso (n=16) o en tejido blando (n=10) en aquellos pacientes donde estaba disponible el dato de localización tumoral (n=26; $p=0,6357$) (Tabla 11).

Con relación a la progresión tumoral, la tinción positiva moderada/fuerte de TAZ/YAP1 en tumores primarios se asoció de manera significativa a aquellos pacientes que desarrollaron recidiva, ya sea local o a distancia (n=14) respecto a aquellos pacientes que no desarrollaron recidiva (n=19) (64,29% vs. 21,05%; $p=0,0120$) (Tabla 11).

De ese grupo de pacientes, en 32 de ellos se conocía si habían desarrollado recidiva a distancia, es decir, metástasis, y se observó que la tinción positiva moderada/fuerte de TAZ/YAP1 en tumores primarios, se asoció de manera significativa a aquellos pacientes que desarrollaron metástasis (n=10) en comparación con aquellos pacientes que no desarrollaron metástasis (n=22) (80% vs. 22,73%; $p=0,0022$) (Tabla 11).

Por lo tanto, podemos concluir que una elevada expresión nuclear de TAZ/YAP1 en los tumores primarios pre-tratamiento está asociada a la progresión de la enfermedad y a la presencia de metástasis en los pacientes con SE analizados.

1.2.3 El nivel de expresión de TAZ/YAP1 es mayor en muestras metastásicas en comparación con muestras de tumor primario de SE.

Dado que disponíamos de muestras de distinto origen en el curso clínico de la enfermedad, nos propusimos comparar la expresión nuclear de TAZ/YAP1 de las muestras de tumor primario pre-tratamiento (n=35), con las correspondientes a recidiva local (n=7) y a tumor metastásico (n=18) que conformaban nuestra serie de estudio. Se observó que la expresión de TAZ/YAP1 en tumores de recidiva local y en muestras metastásicas es superior a la observada en muestras de tumor primario, aunque esta diferencia no llega a alcanzar la significación estadística ($p=0,0509$) (Fig. 23 A). Si se diferencia la tinción de TAZ/YAP1 en los dos grupos de expresión inmunohistoquímica descritos anteriormente, se observa que la proporción de muestras con tinción nuclear de TAZ/YAP1 positiva moderada/fuerte en muestras de recidiva es estadísticamente superior a la de los tumores primarios ($p=0,0253$) (Fig. 23 B; panel izquierdo). Concretamente, la proporción de muestras con tinción nuclear de TAZ/YAP1 positiva moderada/fuerte en muestras exclusivamente metastásicas es estadísticamente superior a la encontrada en muestras de tumores primarios ($p=0,0156$) (Fig. 23 B; panel derecho).

Además, en 7 de los 35 pacientes analizados, se pudo evaluar la tinción de TAZ/YAP1 en muestras pareadas, esto es, el tumor primario pre-tratado y la recidiva posterior del mismo paciente. No se encontraron diferencias significativas en la expresión nuclear

Figura 23. Los tumores metastásicos presentan mayor expresión de TAZ/YAP1 que los tumores primarios. **A.** Nivel de expresión de TAZ/YAP1 según la puntuación inmunohistoquímica (0-9) en muestras de tumor primario pre-tratado, recidivas y metástasis. Prueba de Mann-Whitney ($p=0,0509$). **B.** Proporción de la expresión de TAZ/YAP1 entre negativo/positivo débil y positiva moderada/fuerte en muestras de tumor primario pre-tratado, recidiva local o de metástasis correspondiente a los 68 pacientes analizados. Prueba χ^2 de Pearson ($\chi^2=5,850$; $p=0,0156$) **C.** Nivel de expresión de TAZ/YAP1 según la puntuación inmunohistoquímica en muestras pareadas de tumores primario pre-tratados y su recidiva. Prueba de Wilcoxon ($n=7$; $p=0,4375$). **D.** Fotografías representativas de muestras pareadas primario/metástasis (Aumento 20X). **E.** Nivel de expresión de TAZ/YAP1 según la puntuación inmunohistoquímica de TAZ/YAP1 en muestras pareadas de tumores primarios previas y posteriores al tratamiento quimioterápico. Prueba de Wilcoxon ($n=6$; $p=0,1875$).

de TAZ/YAP1 entre el tumor primario y su posterior tumor secundario ($p=0,4375$) (Fig. 23 C). En la figura 23 D se muestran tres imágenes de las muestras pareadas de los

pacientes con SE en los que se aprecia un incremento en la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en las muestras metastásicas respecto a las del tumor primario correspondiente.

Además, en 6 de los 35 pacientes en los que se disponía de muestras de tumor primario pre-tratado se pudo analizar la expresión de TAZ/YAP1 en las muestras pareadas de tumor primario previo y posterior al tratamiento quimioterápico recibido. Aunque la mediana de la expresión de TAZ/YAP1 en tumores primarios posteriores a la quimioterapia fue inferior a la de los tumores previos al tratamiento, dicha diferencia no fue estadísticamente significativa en un análisis de muestras pareadas, probablemente debido al bajo número de muestras disponibles para su análisis ($p=0,1875$) (Fig. 23 E).

Con todo ello, podemos concluir que la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en el tumor primario está asociada a la progresión de la enfermedad y al desarrollo de metástasis en pacientes con SE. Además, la proporción de muestras con tinción positiva moderada/fuerte de TAZ/YAP1 es estadísticamente superior en muestras metastásicas en comparación a las muestras de tumor primario analizadas.

1.2.4 La elevada expresión de TAZ/YAP1 está asociada a un tiempo libre de enfermedad más corto en pacientes con SE

Dada la asociación observada entre la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en el tumor primario y el desarrollo de metástasis en SE (Tabla 11), quisimos evaluar el significado pronóstico de su expresión en los tumores primarios de los pacientes de nuestra cohorte. Para ello, se obtuvo los datos de seguimiento clínico e inicialmente, evaluamos la supervivencia global, definida como el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de la enfermedad y la fecha del último seguimiento disponible (o muerte por la enfermedad del paciente). El análisis de supervivencia Kaplan-Meier estimó que la supervivencia global de SE fue menor para el grupo con tinción positiva moderada/fuerte ($n=15$) en comparación con aquellos con tinción negativa o positiva débil de TAZ/YAP1 ($n=20$) (media del tiempo de supervivencia global en meses: 66,94 vs. 95,45; $p=0,089$), pero dicha diferencia no fue estadísticamente significativa (Fig. 24 A).

Junto con la supervivencia global, evaluamos el tiempo libre de enfermedad, definido como el tiempo transcurrido entre la desaparición de la evidencia clínica de la enfermedad y la fecha de recurrencia de la misma (o muerte por la enfermedad del paciente). La información clínica de dicho indicador pronóstico, a diferencia de la supervivencia global, sólo estaba disponible para 30 pacientes. Observamos que la expresión de TAZ/YAP1 influyó de manera significativa en el tiempo libre de enfermedad, siendo menor para los pacientes que mostraron tinción positiva moderada/fuerte (n=12) respecto a la de aquellos que presentaron tinción débil o negativa de TAZ/YAP1 (n=18) (media del tiempo libre de enfermedad en meses: 40,46 vs 94,68; $p=0.037$) (Fig.24B).

Figura 24. La expresión de TAZ/YAP1 es relevante en el pronóstico de SE. Gráfico Kaplan-Meier de supervivencia para el tiempo de supervivencia global (A) y el tiempo libre de enfermedad de la enfermedad (B) según tinción de TAZ/YAP1 en las muestras de tumor primario pre-tratamiento. Test long-rank (Mantel-Cox) para ambas gráficas de supervivencia (tiempo libre de enfermedad, $p=0,0037$; supervivencia global, $p=0,089$).

Específicamente, también observamos que la intensidad de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en muestras de tumor primario pre-tratamiento en exclusiva recapitula el resultado obtenido con la agrupación de los pacientes empleada, ya que aquellos pacientes que presentan una intensidad de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 alta (n=20) presentaron una supervivencia libre de enfermedad significativamente menor en comparación con aquellos pacientes con tinción nuclear de TAZ/YAP1 baja (n=15)

($p=0,042$) (Fig. 25 A), mientras que no se observaron diferencias en la supervivencia global en los pacientes con SE analizados (Fig. 25 B).

Figura 25. La intensidad de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primario está asociada a un menor tiempo libre de enfermedad en SE. Gráfico Kaplan-Meier de supervivencia para el tiempo de supervivencia global (A) y el tiempo libre de enfermedad de la enfermedad (B) según la intensidad de la tinción de TAZ/YAP1 en las muestras de tumor primario pre-tratamiento. Se estableció un rango de intensidad de la tinción nuclear bajo ($n=20$) (puntuación $0 \leq 1,5$) y alto ($n=15$) (puntuación $>1,5-3$) similar al empleado para la tinción global de TAZ/YAP1 en los estudios de supervivencia. Test long-rank (Mantel-Cox) para ambas gráficas de supervivencia (tiempo libre de enfermedad, $p=0,042$; supervivencia global, $p=0,131$).

Para analizar el valor pronóstico de la tinción nuclear de TAZ/YAP1 en muestras de tumor primario pre-tratado, se llevó a cabo un análisis univariante de regresión de Cox que determinó que la expresión positiva moderada/fuerte de TAZ/YAP1 en tumores primarios correlacionaba al límite de la significancia estadística con el tiempo libre de enfermedad, pero no con la supervivencia global en el grupo de 35 pacientes anteriormente analizado, con un cociente de riesgos instantáneos no ajustado de 3,34 ($p=0,05$) y de 2,725 ($p=0,102$), respectivamente (Tabla 12). Asimismo, se observó una correlación positiva estadísticamente significativa para la presencia de metástasis y la supervivencia global, que no fue observada con la edad al diagnóstico y la localización tumoral en dicha serie de 35 pacientes con SE (Tabla 12) en dicho análisis univariante.

Estas variables se incluyeron simultáneamente en un análisis multivariante para evaluar el significado pronóstico independiente de cada una de ellas. El cociente de riesgos instantáneos ajustados para la tinción de TAZ/YAP1 no alcanzó significación estadística para el tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global, tal y como ocurre con la edad al diagnóstico y la localización tumoral (Tabla 12).

Tabla 12. Valor pronóstico de la expresión de TAZ y YAP1 en relación con otras variables clínicas.

	Tiempo libre de enfermedad				Supervivencia global			
	Cociente de riesgos instantáneos no ajustado (95% IC)	<i>p</i>	Cociente de riesgos instantáneos ajustado (95% IC)	<i>p</i>	Cociente de riesgos instantáneos no ajustado (95% IC)	<i>p</i>	Cociente de riesgos instantáneos ajustado (95% IC)	<i>p</i>
Tinción TAZ/YAP1 Positiva moderada/fuerte vs. Negativa/positiva débil	3,340 (1,002-11,130)	0,050	3,743 (0,675-20,741)	0,131	2,725 (0,819-9,069)	0,102	3,166 (0,488-20,552)	0,227
Metástasis					9,263 (2,474-34,681)	0,001	47,429 (3,473 - 647,657)	0,004
Edad al diagnóstico	0,960 (0,890-1,035)	0,283	0,862 (0,704-1,055)	0,149	0,976 (0,926-1,029)	0,369	1,037 (0,919-1,169)	0,556
Localización tumoral	1,183 (0,216-6,469)	0,846	1,200 (0,208-6,913)	0,838	0,633 (0,122-3,280)	0,586	1,844 (0,248-13,711)	0,550

Por el contrario, la presencia de metástasis, de manera independiente al resto de factores, correlacionó de manera significativa con la supervivencia global, con un cociente de riesgos instantáneos ajustado de 47,42 ($p=0.004$) (Tabla 12).

Con todo ello, podemos concluir que la expresión nuclear de TAZ/YAP1 es heterogénea en muestras tumorales de SE y que su expresión en tumores primarios está asociada a mal pronóstico en la enfermedad, ya que hemos encontrado que aquellos pacientes con expresión moderada/fuerte de TAZ/YAP1 en el tumor primario, presenta un menor tiempo libre de enfermedad en comparación a aquellos pacientes con tinción nuclear de TAZ/YAP1 negativa/positiva débil, aunque dicha expresión no constituye un factor pronóstico independiente, como es la metástasis, del tiempo libre de enfermedad y la supervivencia global en los pacientes de nuestra cohorte.

2. La hipermetilación de RASSF1 podría suponer un mecanismo de desregulación de TAZ y YAP1 en SE

A continuación, evaluaremos los posibles mecanismos de desregulación de TAZ y YAP1 en SE, a través de o independiente de la vía Hippo. Por un lado, se analizó las mutaciones en genes relacionados con la vía Hippo, así como posibles eventos de CNV que implicaran a dichos *loci* de interés en muestras tumorales de SE. Por otro lado, se evaluó el estado de metilación y expresión de RASSF1, un regulador positivo de la vía Hippo, detallado en el apartado 2.3 del bloque introductorio.

2.1 Los genes relacionados con la vía Hippo no se encuentran mutados de forma recurrente en pacientes con SE

Para evaluar la tasa de mutación de los genes de la vía Hippo se analizaron datos públicos del perfil genómico de dos series independientes de pacientes con SE, una procedente del Instituto Curie de 112 pacientes y otra procedente del Instituto del Cáncer Dana-Farber que englobaba datos de 92 pacientes y de un panel de 11 líneas celulares de SE (A673, CADO-ES, CHLA258, EW8, EWS502, EWS834, RDES, SKNEP1, TC32, TC71 y TTC466) (Fig. 26).

Inicialmente, evaluamos mutaciones recurrentes ya descritas en SE, y confirmamos que los genes *TP53* y *STAG2* se encuentran alterados en ambas series de pacientes, con diferente frecuencia. Estos genes presentan principalmente mutaciones sin sentido o de cambio de sentido, resultando en la aparición de un codón de terminación prematura o un codón que codifica para un aminoácido diferente, respectivamente (Fig. 26 A, B y D). Además, se observó que la frecuencia de mutaciones en dichos genes es considerablemente mayor en las líneas celulares de SE, tal y como está descrito en la literatura⁹³ (Fig. 26 C, D).

En relación con la vía Hippo, evaluamos los genes con función oncogénica, como los genes *WWTR1* y *YAP1*, por un lado, y los genes con función supresora de tumores, como los genes de las kinasas reguladoras de la vía (*MST1/2* y *LATS1/2*), por otro.

Además, evaluamos dos elementos reguladores positivos de la vía frecuentemente alterados en cáncer, *RASSF1* y *NF2*, como hemos comentado en el apartado 2.6 de la Introducción.

Figura 26. Los genes asociados a la vía Hippo no se encuentran mutados de forma recurrente en pacientes y líneas celulares de SE. **A.** Espectro mutacional de distintos grupos de genes en 112 pacientes procedentes del Instituto Curie y **(B)** en 92 pacientes procedentes del DFCI. **C.** Las once líneas celulares de SE analizadas fueron, en el orden que aparecen en la figura: A673, TC71, TTC466, EW8, EWS834, EWS502, RDES, TC32, CHLA258, CADO-ES y SKNEP1. **D.** Resumen de la frecuencia de mutación genética (en %) en los genes indicados las tres series de datos empleados. Cada paciente o línea celular es representado individualmente por una barra gris.

Mientras que en la serie de pacientes con SE más numerosa, ninguno de estos genes se encontró alterado (Fig. 26 A, D), en la serie de 92 pacientes la mayoría de los genes analizados presentaron una tasa muy baja de mutación (Fig. 26 B, D).

En concreto, se encontró que los genes *WWTR1* y *YAP1* se encontraban mutados en el ~2 y 1% de los casos, respectivamente, mientras que los genes de las kinasas reguladoras de la vía Hippo se encontraban mutados en una frecuencia entre 1 y ~3%, de los 92 pacientes analizados (Fig. 26 B, D). También se halló una mutación en cada uno de los genes reguladores positivos de la vía *RASSF1* y *NF2* (Fig. 26 B, D). Todas las mutaciones halladas en genes relacionados con la vía Hippo, excepto una, se describieron como mutaciones con cambio de sentido, cuyo impacto oncogénico es desconocido en la serie de pacientes con SE.

Además, el análisis del panel de líneas celulares de SE reveló que ningún gen relacionado con la vía Hippo se encontró alterado en las 11 líneas celulares analizadas, a diferencia de las alteraciones encontradas en los genes *TP53* y *STAG2* (Fig. 26 C, D).

En resumen, la evaluación del perfil de mutaciones somáticas de los genes relacionados con la vía Hippo en dos series de pacientes con SE, así como en un panel de líneas celulares, descartó, por su baja frecuencia, que las alteraciones en la secuencia de dichos genes pudieran contribuir a la desregulación de TAZ y YAP1 en pacientes y líneas celulares de SE.

2.2 Los genes *WWTR1* y *YAP1* no presentan ganancias en el número de copia génica de forma recurrente en pacientes con SE

Como detallamos en el apartado 1.5 de la Introducción, se han descrito algunos eventos de CNV que afectan a distintos cromosomas en SE, como ganancias del número de copias en el cromosoma 8 y 12, y en el brazo q del cromosoma 1^{45,103,104,381,382}, o pérdidas en el brazo p del cromosoma 9^{93,94}. Para estudiar si las ganancias o pérdidas en el número de copias afectaban, respectivamente, a genes con propiedades oncogénicas (*WWTR1*, *YAP1*) o supresoras de tumores (como las kinasas

MST1/2, *LATS1/2* y reguladores de la vía Hippo como *RASSF1*, *NF2*, *MOB1A*, *AJUVA* o *SAV1*), procedimos a analizar los eventos de CNV en una serie de 24 pacientes con SE (Tabla 8) mediante arrays de SNP. En general, se encontró que las aberraciones cromosómicas encontradas en dicha serie fueron similares a lo descrito en la literatura previamente, destacando la ganancia completa del cromosoma 8 y 12 (Fig. 27).

Figura 27. Las regiones de los genes relacionados con la vía Hippo con función oncogénica o supresora de tumores no presentan eventos de ganancia o pérdida de material genético, respectivamente, de forma recurrente. Las ganancias y pérdidas de material genético en los distintos cromosomas se representan en azul (sobre el eje de la gráfica) y rojo (bajo el eje), respectivamente. Los genes con propiedades oncogénicas se muestran en rojo, mientras que los genes con propiedades supresoras de tumores se muestran en negro. La frecuencia de los eventos, tanto de ganancia o de pérdida de material genético, se representa en % (0-100%).

En el caso del locus de *WWTR1*, de los 24 pacientes con SE se detectó una ganancia en el número de copias en un solo caso, que presentaba una ganancia completa en el cromosoma 3. En el caso del locus de *YAP1*, se detectó una ganancia en el número de copias que afectaba a dicho gen, en otro paciente. En relación con las quinasas reguladoras de la vía Hippo, *MST1/2* y *LATS1/2*, así como otros reguladores positivos de la actividad de la vía, como *RASSF1*, *NF2*, *MOB1A*, *AJUVA* o *SAV1*, no se observaron eventos de pérdida de copias significativos (Fig. 27).

A continuación, se evaluó la afectación de los genes relacionados con la vía Hippo por parte de eventos de CNV focales, aberraciones de un tamaño reducido frecuentemente enriquecido en oncogenes o genes supresores de tumores³⁸³. Tras el análisis de los datos procedentes de los 24 pacientes con SE con el algoritmo STAC³⁸⁴, se observó, tal y como se esperaba, la microdelección en el cromosoma 9 que afecta a la expresión de *CDKN2A* (Tabla Supl. 1, Apéndice). Sin embargo, ninguno de los genes de interés de la vía Hippo se encontraba en regiones alteradas significativamente (Tabla Supl. 1, Apéndice).

En resumen, en la evaluación de CNV realizada, no se observó que los genes supresores de tumores, como las kinasas reguladoras de la vía Hippo, o los efectores oncogénicos *WWTR1* y *YAP1* estuvieran afectados con una frecuencia significativa por eventos de pérdida o ganancia de material cromosómico, respectivamente, en la serie de tumores de SE analizada, descartando así dichas alteraciones como posible causa predominante de desregulación de la vía Hippo en SE.

2.3 El silenciamiento epigenético de *RASSF1* podría contribuir a la desregulación de la vía Hippo en SE

2.3.1 El locus *RASSF1* está hipermetilado en líneas celulares de SE respecto a las MSC

Una vez descartada la existencia de mutaciones puntuales y eventos de CNV recurrentes en los genes relacionados con la vía Hippo, nos propusimos evaluar si su inactivación epigenética podría contribuir a la desregulación de la vía Hippo en SE.

Para abordar esta cuestión, analizamos un estudio de metilación del ADN realizado con anterioridad en nuestro laboratorio con la plataforma Infinium Human Methylation 27 (Illumina). Dicho trabajo, que evaluó la metilación de las islas CpG del ADN en un grupo de líneas celulares de SE y un grupo de MSCs, procedentes tanto de pacientes con SE como de donantes sanos, determinó que el patrón de metilación de las islas CpG de las líneas celulares de SE era similar entre sí y diferente del de las MSCs (GSE118872)³⁶⁷. Para nuestro objetivo, se extrajeron los datos de metilación de las islas CpG de los *loci* de interés, específicamente de las kinasas de la vía (*MST1/2*, *LATS1/2*), los genes de TAZ y YAP1 (*WWTR1* y *YAP*), así como los genes de la familia de FTs TEAD que se encontraban disponibles para el estudio (*TEAD1/2/4*), y los reguladores positivos de la vía *RASSF1* y *NF2*. Se observó que únicamente uno de los locus, *RASSF1*, se encontraba hipermetilado en las líneas celulares de SE en comparación con las MSCs (logFC= 5.04; $p<0.001$) (Fig. 28 A).

Figura 28. RASSF1 se encuentra hipermetilado en líneas celulares de SE en comparación con células madre mesenquimales humanas. A. Mapa de calor que compara el grado de metilación de las islas CpG de distintos *loci* asociados a la vía Hippo (ordenados por filas) en un panel de líneas celulares de SE y de MSCs pertenecientes a pacientes con SE y donantes sanos. **C.** Mapa de calor que compara el grado de metilación de las islas CpG de los distintos *loci* pertenecientes a la familia RASSF1 disponibles en el estudio en el mismo panel celular evaluado. Se destaca RASSF1 por encontrarse diferencialmente metilado en ambos grupos ($p < 0.001$).

Adicionalmente, se analizó el estado de metilación de las islas CpG en ambos grupos celulares en los miembros de la familia RASSF disponibles en el estudio, y se comprobó que, de los 6 miembros evaluados, sólo *RASSF1* se encontraba hipermetilado en las líneas celulares de SE respecto a las MSCs (Fig. 28 B).

2.3.2 La expresión de la isoforma oncogénica RASSF1C es predominante en líneas celulares de SE

La hipermetilación del gen *RASSF1* está asociada, como hemos comentado en el apartado 2.3 de la Introducción, a una reducción de la expresión de la isoforma supresora de tumores *RASSF1A* y a la activación de un promotor interno alternativo que dirige la expresión de la isoforma oncogénica *RASSF1C*²¹². Con el objetivo de evaluar dicho escenario en SE, se cuantificó la expresión del transcrito de ambas

isoformas mediante RT-qPCR en un panel de 12 líneas celulares de SE con diferentes tipos de fusión, y otras líneas celulares empleadas como control en el presente trabajo.

Se observó que, independientemente del tipo de fusión, la isoforma *RASSF1C* se expresaba en todas las líneas celulares de SE, y con altos niveles en comparación a la isoforma *RASSF1A* (Fig. 29 A). La expresión de *RASSF1A* fue indetectable en la mayoría del panel de líneas celulares, limitándose su expresión a las líneas A673, RD-ES, STAET-10 y TC32 (Fig. 29 A).

Por el contrario, la expresión de ambas isoformas de *RASSF1* era similar en la línea MSC (Fig. 29 A). En las líneas celulares de carcinoma de mama MDA-MB-231 y MCF-7 y la línea de rhabdomyosarcoma RH30, la expresión de *RASSF1C* es comparable a la mayoría de las líneas celulares de SE. Respecto a la expresión de *RASSF1A*, al igual que en la mayoría de las líneas celulares de SE, el transcrito no fue detectable en las células de carcinoma de mama y rhabdomyosarcoma (Fig. 29 A).

2.3.3 La expresión de *RASSF1C* correlaciona con la de la diana de TAZ/YAP1 *CTGF* en líneas celulares y muestras tumorales de SE

En un contexto de hipermetilación del locus *RASSF1*, se ha descrito que *RASSF1C* es capaz de unirse y activar a varias quinasas SFK²¹², lo que promueve la fosforilación activadora de YAP1²¹²⁻²¹⁷ y TAZ²¹⁸ de manera dependiente e independiente de la vía Hippo (Fig. 11 B). Dado que la isoforma *RASSF1C* es predominante en células de SE, nos propusimos abordar la relación entre la expresión de *RASSF1C* y la actividad transcripcional TAZ/YAP1, a través de la expresión de *CTGF*, una de sus dianas transcripcionales en el panel de 12 líneas celulares de SE. Observamos una correlación positiva estadísticamente significativa entre la expresión de *CTGF* y de *RASSF1C* en las líneas celulares de SE ($r=0,63$; $p=0,034$) (Fig. 29 B). Dicha correlación, sin embargo, no se observó entre la expresión de *WWTR1* o *YAP1* y su diana transcripcional *CTGF* (Fig. 29 B).

Figura 29. La expresión de la isoforma RASSF1C es predominante en comparación a la de RASSF1A en líneas celulares de SE y correlaciona con la expresión de CTGF. A. Análisis de la expresión mediante RT-qPCR de las isoformas RASSF1A y RASSF1C en un panel de líneas celulares de SE y distintas líneas control. El valor de referencia de la expresión de la isoforma corresponde a la línea STAET10. **B** Correlación entre la expresión de la diana de TAZ y YAP CTGF y de RASSF1C, WWTR1 y YAP1 en líneas celulares y muestras tumorales de SE. Se muestra el coeficiente de correlación de Pearson, así como el valor de *p*.

A continuación, nos propusimos evaluar si dicha relación se conservaba en muestras tumorales de SE. Para ello, evaluamos la expresión de ambos genes en 24 muestras tumorales de SE de la serie local de la que disponíamos, que incluía tumores primarios y muestras de recidiva local y a distancia (Tabla 8). Al igual que en las líneas celulares de SE, observamos que existe una correlación positiva estadísticamente significativa

entre la expresión de *CTGF* y de *RASSF1C* ($r=0,65$; $p<0.001$) en las muestras tumorales de SE analizadas (Fig. 29 B). Por otra parte, se observó una correlación positiva estadísticamente significativa entre la expresión de *CTGF* y *WWTR1* ($r=0,67$; $p<0,001$), pero no así con *YAP1* (Fig. 29 B).

En resumen, encontramos que *RASSF1* es el único gen relacionado con la vía Hippo que se encuentra hipermetilado en las líneas celulares de SE en comparación con las MSCs, posible origen celular de SE. De acuerdo con el efecto descrito del silenciamiento epigenético del locus *RASSF1*, se observó que, mientras que la expresión de *RASSF1A* se encuentra limitada a un reducido grupo de líneas celulares de SE, la expresión de *RASSF1C* es ubicua en las líneas de SE analizadas y presenta una alta expresión, en contraste con lo que ocurre en la línea MSC, donde la expresión de ambas isoformas es comparable entre sí. En línea con el hecho de que *RASSF1C* puede promover la activación de TAZ y YAP1, encontramos una correlación estadísticamente significativa entre la expresión de la diana de TAZ/YAP1 *CTGF* y de *RASSF1C* en líneas celulares y muestras tumorales de SE.

2.4 El tratamiento farmacológico con dasatinib y pitavastatina afecta a la actividad de TAZ y YAP1 en líneas celulares de SE

Como hemos comentado, la activación de varias quinasas SFK, como YES, SRC o FYN, induce la fosforilación activadora de YAP1²¹²⁻²¹⁷ y a TAZ²¹⁸, promoviendo su localización nuclear y por ende, su actividad. (Fig. 11 B). Para profundizar en el estudio de este posible mecanismo de activación aberrante de TAZ y YAP1 en SE, evaluamos el efecto de dasatinib, un potente inhibidor de las quinasas SFK³⁵⁴, en las células de SE. Además, se incluirán las estatinas en el estudio, que inhiben la ruta del mevalonato, lo que afecta a la activación de TAZ/YAP1 a través de las Rho GTPasas³³⁸, ya que se ha propuesto que la combinación de dasatinib y estatinas supone una estrategia farmacológica efectiva para inhibir la actividad de TAZ/YAP1 en células tumorales^{359,360}.

Inicialmente, se evaluó el efecto de dasatinib y las estatinas pitavastatina y atorvastatina en la proliferación de dos líneas de SE con diferentes tipos de fusión: SK-

N-MC (EWS-FLI1) y TTC466 (EWS-ERG). Como en los ensayos anteriores, utilizamos la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 como control, ya que es un modelo bien establecido para estudiar el efecto de dichos fármacos sobre la vía Hippo^{359,360}. Para evaluar el efecto de estos fármacos, se realizó un ensayo de proliferación para calcular el índice IC₅₀ a las 72 horas (Tabla 13).

Tabla 13. Valores de IC₅₀ a las 72 horas de las líneas celulares evaluadas tras el tratamiento con dasatinib, pitavastatina y atorvastatina.

Líneas celulares de SE		Estatinas		
		Dasatinib	Pitavastatina	Atorvastatina
		IC ₅₀ (μM) ± SD		
Líneas celulares de SE	SK-N-MC (EWS-FLI1)	6,55 ± 2,84	1,83 ± 0,57	6,77 ± 1,66
	TTC466 (EWS-ERG)	2,12 ± 0,98	1,86 ± 0,37	10,28 ± 0,88
Línea celular de carcinoma de mama	MDA-MB-231	0,07 ± 0,03	0,20 ± 0,05	0,98 ± 0,31

En relación con el dasatinib, en las líneas de SE se obtuvo unas IC₅₀ similares, en el rango micromolar, concretamente IC₅₀_{SK-N-MC} = 6,55 μM y IC₅₀_{TTC466} = 2,12 μM, mientras que el control positivo, MBA-MB-231, presentó mayor sensibilidad al fármaco, con una IC₅₀ en el rango de nanomolar: IC₅₀_{MDA-MB-231} = 0,07 μM (Tabla 13).

Por otra parte, evaluamos el efecto en proliferación celular de pitavastatina y atorvastatina, por ser dos fármacos del grupo de las estatinas con baja toxicidad en la práctica clínica. Las células de SE presentaron mayor sensibilidad al tratamiento de pitavastatina (IC₅₀_{SK-N-MC} = 1,83 μM; IC₅₀_{TTC466} = 1,86 μM) en comparación a la atorvastatina (IC₅₀_{SK-N-MC} = 6,77 μM; IC₅₀_{TTC466} = 10,28 μM), por lo que seleccionamos la pitavastatina para ensayos posteriores. Al igual que en el caso de dasatinib, la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 presentó una sensibilidad mayor, tanto al tratamiento con pitavastatina (IC₅₀_{MDA-MB-231} = 0,20 μM) como con artorvastatina (IC₅₀_{MDA-MB-231} = 0,98 μM) (Tabla 13).

Una vez comprobada la disminución de la capacidad proliferativa de las células de SE tras el tratamiento con dasatinib y pitavastatina, nos propusimos evaluar si el efecto observado con dichos fármacos era mediado en parte por la inhibición de la función

transcripcional de TAZ y YAP1, como se ha descrito en otras líneas celulares^{359,360} y su relación con la activación de las kinasas SFK.

Inicialmente, realizamos un tratamiento con ambos fármacos a una dosis subIC50 de 1 μ M durante 24h, tanto en monoterapia como en combinación, y comparamos el nivel de expresión de los genes *WWTR1* y *YAP1*, y el de tres de sus dianas transcripcionales mejor establecidas (*CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1*) con la condición control tratada con DMSO. Además, se evaluó la expresión del gen de fusión *EWSR1-FLI1* para descartar un efecto sobre el principal oncogen en SE, por lo que se amplió el estudio a la línea celular TC32, ya que, al igual que SK-N-MC, presenta dicho tipo de fusión.

Se observó que, tras el tratamiento con dasatinib y/o pitavastatina, el nivel de expresión de *WWTR1* y *YAP1*, se mantuvo relativamente invariable en las tres líneas celulares de SE respecto del tratamiento control, descartando así una inhibición transcripcional sobre dichos genes (Fig. 30 A). En la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231, mientras que la expresión de *YAP1* no varió de manera significativa, se observó un aumento de la expresión de *WWTR1* con ambos fármacos, tanto en monoterapia como en combinación, respecto al tratamiento control (Fig. 30 A).

En cuanto a las dianas transcripcionales de TAZ y YAP1, se observó que el tratamiento en monoterapia con dasatinib redujo de manera estadísticamente significativa el nivel de expresión de *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1* (esta última no se expresa en la línea SK-N-MC) en todas las líneas celulares analizadas.

A

B

Figura 30. El tratamiento con dasatinib y pitavastatina afecta a la actividad de TAZ y YAP1 en líneas celulares de SE. A. Análisis de la expresión génica por RT-qPCR de genes relacionados con la vía Hippo en líneas celulares de SE SK-N-MC, TC32 y TTC466, y en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 tras el tratamiento dasatinib y pitavastatina (1 μ M, 24h), en monoterapia y combinación. En las líneas con el tipo de fusión predominante, se incluyó el estudio de la expresión de EWSR1-FLI1. El asterisco indica una variación significativa en el nivel de expresión del tratamiento indicado respecto al control (DMSO) (ANOVA con corrección de Bonferroni; $p < 0,05$). (Continúa pie de figura \rightarrow)

(←Continúa pie de figura) **B.** Inmunoblot de distintas proteínas relacionados con la vía Hippo en las líneas celulares de SE SK-N-MC y TTC466 y de carcinoma de mama MDA-MB-231 siguiendo el mismo tratamiento anteriormente indicado.

El tratamiento en monoterapia con pitavastatina tuvo el mismo efecto en la expresión transcripcional de dichos genes, aunque la disminución de la expresión de las dianas transcripcionales *CTGF* y *CYR61* no fue estadísticamente significativa en SK-N-MC y TC32 (Fig. 30 A).

En las líneas celulares de SE, la expresión génica de las dianas transcripcionales *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1* tras el tratamiento en combinación fue similar a la obtenida con el tratamiento con dasatinib en monoterapia, descartando la utilidad de esta estrategia combinatoria en las células de SE para inhibir la actividad de TAZ/YAP1 (Fig. 30 A). Sin embargo, en la línea celular de carcinoma de mama MDA-MB-231 la expresión de dichas dianas fue consistentemente menor tras el tratamiento en combinación comparado con el tratamiento en monoterapia con dasatinib y pitavastatina, confirmando la validez de la estrategia combinatoria propuesta en dicha línea para inhibir la acción transcripcional de TAZ/YAP1^{359,360} (Fig. 30 A).

Por su parte, la expresión de *EWSR1-FLI1* se mantuvo sin cambios significativos tras el tratamiento farmacológico, en monoterapia y en combinación, respecto al tratamiento control en las dos líneas que presentaban el tipo de fusión principal en SE (SK-N-MC y TC32), sugiriendo que el efecto farmacológico observado en las líneas celulares de SE es independiente de la expresión del oncogen (Fig. 30 A).

Una vez que hemos observado que el tratamiento con dasatinib y pitavastatina interfiere en la expresión transcripcional de las dianas de TAZ y YAP1, pero no en la de dichos cofactores transcripcionales, nos propusimos evaluar mediante WB el nivel de expresión y activación de TAZ/YAP1, así como de las kinasas SFK, además de otras proteínas relacionadas con la vía, en las líneas celulares anteriormente evaluadas y con las mismas condiciones de tratamiento farmacológico.

En cuanto a los niveles de TAZ, se observó una reducción de su expresión tras el tratamiento en monoterapia con dasatinib y pitavastatina en comparación al tratamiento control, tanto en las dos líneas de SE, SK-N-MC y TTC466, como en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 (Fig. 30 B). Con el tratamiento en combinación,

se observó que la disminución de la expresión de TAZ fue más acusada respecto al tratamiento en monoterapia con dasatinib y pitavastatina en la línea de SE TTC466 y en la línea de carcinoma de mama, MDA-MB-231, algo que no se observó en la línea SK-N-MC (Fig. 30 B).

Además, se observó que los niveles de proteína total de YAP1 variaron de manera heterogénea entre las líneas celulares analizadas tras el tratamiento farmacológico. En el caso de las líneas celulares de SE, los niveles de YAP1 no variaron con ningún tratamiento respecto al control en SK-N-MC, mientras que en TTC466 se observó un incremento tras el tratamiento con dasatinib, en monoterapia y en combinación, en comparación al control. De manera opuesta, en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231, se observó una disminución de la expresión de YAP1 tras el tratamiento con dasatinib, tanto en monoterapia como en combinación con pitavastatina en relación con el tratamiento control (Fig. 30 B).

Como hemos descrito previamente, TAZ y YAP1 se fosforilan directamente por las kinasas de la vía Hippo LATS1/2, lo que produce su inactivación al quedar retenidos en el citoplasma. En el caso de YAP1, la fosforilación inactivante se produce en la Ser127 de la proteína. Se observó un aumento de la expresión de p-YAP_{Ser127}, correspondiente a la fracción inactiva de YAP1, tras el tratamiento con dasatinib en monoterapia y en combinación, pero no así con el tratamiento de pitavastatina en monoterapia respecto del control, en las líneas de SE analizadas (Fig. 30 B). En la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231, se observó un incremento de dicha fracción inactiva con el tratamiento con dasatinib y pitavastatina, en monoterapia y en combinación en comparación con el control (Fig. 30 B).

La disminución de la expresión de TAZ junto con la inactivación de YAP1 observada globalmente tras el tratamiento farmacológico, podría explicar la reducción de la expresión génica de las dianas transcripcionales de TAZ y YAP1 descrita anteriormente. Por ello, evaluamos la expresión de la diana transcripcional CTGF mediante WB, observando una disminución de su expresión tras el tratamiento en monoterapia con dasatinib y en su combinación con la pitavastatina en relación al tratamiento control en las líneas de SE evaluadas. Dichos cambios coinciden con el efecto observado en la

inactivación de YAP1 por parte de los fármacos evaluados en las células de SE evaluadas (Fig. 30 B). Por el contrario, no se observaron cambios en la expresión de CTGF tras el tratamiento con pitavastatina en monoterapia en dichas células. En la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231, por su parte, se observó una reducción de la expresión de la diana transcripcional de TAZ/YAP1 CTGF tras el tratamiento con dasatinib y/o pitavastatina respecto al control (Fig. 30 B).

En el apartado 2.3 del bloque introductorio, se ha descrito un mecanismo de activación de TAZ/YAP1 independiente de la vía Hippo consistente en su fosforilación activante por parte de las kinasas SFK. Estas enzimas son activadas, a su vez, a través de la fosforilación en la tirosina 416 de las distintas kinasas SFK por parte de RASSF1C²¹². Se ha descrito que dasatinib, un potente inhibidor de las kinasas SFK³⁵⁴, puede inhibir la activación de SRC promovida por la hipoxia y falta de suero en células de SE¹⁴⁸. En línea con ello, se observó una reducción de la activación de SRC (p-Src^{Tyr416}) en todas las líneas analizadas tras el tratamiento con dasatinib y su combinación con pitavastatina con relación al tratamiento control (Fig. 30 B), coincidiendo con la inactivación de YAP1 inducida por el tratamiento con dasatinib y la combinación en las líneas celulares de SE. Por su parte, el tratamiento con pitavastatina en monoterapia no afectó a la activación de SRC en las tres líneas celulares analizadas en comparación al tratamiento control (Fig. 30 B). Además, se observó un incremento de la expresión de la fracción total de SRC tras el tratamiento con dasatinib, en monoterapia y combinación en las tres líneas celulares analizadas en comparación con el control (Fig. 30 B).

En resumen, observamos que dasatinib y pitavastatina presentan un efecto antiproliferativo en SE, acompañado de una reducción en la activación transcripcional de las dianas de TAZ/YAP1 *CTGF*, *CYR61* Y *ANKRD1*, sin afectar a la expresión de *WWTR1*, *YAP1* y *EWSR1-FLI1* en las líneas celulares de SE analizadas. Dicho efecto en las dianas de TAZ/YAP1 puede ser explicado, por una parte, por la reducción en la expresión de la proteína de TAZ, así como por un incremento de la fracción inactiva de YAP1 (p-YAP^{Ser127}) tras el tratamiento farmacológico evaluado. Además, se observa una reducción de la expresión de la proteína CTGF tras el tratamiento con dasatinib y su combinación con pitavastatina, acompañado de una reducción de la activación de la

kinasa SRC (p-Src^{Tyr416}) en las líneas celulares de SE. El bloqueo farmacológico de la activación de las kinasas SFK, que median la activación de TAZ/YAP1 promovida por RASSF1C, podrían explicar, junto con la disminución de la expresión y activación de ambos cofactores, la reducción de su actividad transcripcional en las células de SE tras el tratamiento farmacológico evaluado.

3. TAZ y YAP1 participan en la proliferación e invasión de las líneas celulares de SE

Como hemos descrito en el apartado 2.5 de la Introducción, la vía Hippo está implicada en proliferación celular durante el desarrollo y en cáncer, donde su desregulación conduce a una proliferación aberrante promovida por TAZ y YAP1²³⁴. Además, la actividad de ambos cofactores se ha asociado a procesos moleculares que potencian la motilidad celular en múltiples tumores, incluido sarcomas³⁰⁵. Dada la limitación del conocimiento del papel funcional de TAZ y YAP1 en SE, nos propusimos evaluar, a continuación, su contribución a las capacidades proliferativas, migratorias e invasivas en líneas celulares de SE.

3.1 La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 afecta a la capacidad proliferativa en líneas celulares de SE

Para evaluar el papel de TAZ y YAP1 en las propiedades oncogénicas de las células de SE, decidimos realizar una inhibición transitoria mediada por siARNs dirigidos contra TAZ, YAP1 o simultáneamente TAZ/YAP1 en las células, evaluando su capacidad proliferativa en comparación con el control negativo transfectado con el siARN NSC.

Para este estudio, se seleccionaron tres líneas celulares de SE con el tipo de fusión más frecuente, TC32, TC71 y SK-N-MC (EWS-FLI1), así como una línea celular con el segundo tipo de fusión más frecuente, TTC466 (EWS-ERG). Además, se evaluó la línea celular de carcinoma de mama MDA-MB-231 como control positivo, ya que previamente se ha descrito la importancia del papel de TAZ y YAP1 en proliferación en dicha línea²³³.

Tras 48h de transfección con el siARN correspondiente, se analizó la expresión de ambas proteínas en cada una de las condiciones de silenciamiento mediante WB de cada una de las tres réplicas biológicas del ensayo (Fig. 31 A), observando una reducción en la expresión de TAZ y YAP1 en las condiciones siARN TAZ y siARN YAP1, respectivamente, así como de ambas proteínas en la condición siARN TAZ/YAP1, respecto al control negativo siARN NSC (Fig. 31 A).

Tras dicha transfección, se realizaron medidas de la viabilidad celular hasta los 6 días observándose en todas las líneas celulares de SE analizadas, excepto TC71, que la inhibición de TAZ y/o YAP1 redujo la capacidad proliferativa de las células de SE (Fig.31 B).

En concreto, en la línea celular TTC466 se observó una reducción significativa de la proliferación en las tres condiciones respecto del control y en SK-N-MC, se encontró una inhibición de la capacidad proliferativa asociadas a la reducción de la expresión de YAP1 y de TAZ/YAP1 (Fig. 31 B).

Por el contrario, la reducción de la proliferación observada en TC32 en las tres condiciones de inhibición de TAZ y/o YAP1 no fue estadísticamente significativa. La línea celular de carcinoma de mama MDA-MB-231 mostró una gran reducción, estadísticamente significativa, de su capacidad proliferativa en las tres condiciones de inhibición de la expresión de TAZ y/o YAP1 respecto del control NSC. (Fig. 31 B).

En general, en el estudio se observó que la reducción de la proliferación en las células transfectadas con el siARN YAP1 fue mayor que aquellas transfectadas con el siARN TAZ. Asimismo, la reducción de la proliferación de las células transfectadas con el siARN TAZ/YAP1 fue superior respecto a cualquier condición en las líneas analizadas, excepto en la línea TC32, que se observó una mayor disminución de la capacidad proliferativa en aquellas células transfectadas con el siARN YAP1 (Fig. 31 B).

A

Figura 31. La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 está asociada a una disminución de la capacidad proliferativa de las líneas celulares de SE. A. Por cada réplica biológica, se realizó un inmunoblot de TAZ y YAP1 tras 48h de la transfección del siARN de TAZ, YAP1, TAZ/YAP1 y el control negativo NSC en las líneas de SE SK-N-MC, TC32, TC71 y TTC466 y en la línea de carcinoma de mama MDA-MB-231 para comprobar la reducción de la expresión de ambas proteínas en el ensayo de proliferación. **B.** Evaluación de la capacidad proliferativa de las 4 líneas de SE citadas y la línea celular de carcinoma de mama MDA-MB-231 tras el silenciamiento transitorio mediado por siARN de TAZ, YAP1 y TAZ/YAP1, relativizadas a la condición siARN NSC a día 6. El asterisco indica una variación significativa de la proliferación celular respecto al control siARN NSC (ANOVA con corrección de Bonferroni; * $p < 0,005$; ** $p < 0,0001$).

3.2 La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 afecta a la capacidad invasiva de líneas celulares de SE

Tras comprobar que la reducción de la expresión de TAZ/YAP1 producía una inhibición de la proliferación celular en SE, nos propusimos evaluar el papel de ambas proteínas en la capacidad migratoria e invasiva de las células de SE. Para ello, como en el ensayo anterior, se inhibió de manera transitoria la expresión de TAZ y/o YAP1 mediante siARN y evaluamos ambos fenotipos respecto al de las células transfectadas con el control negativo siARN NSC. Para estos ensayos, seleccionamos las dos líneas celulares de SE donde el efecto en proliferación de la modulación de TAZ/YAP1 fue mayor y por presentar distintos tipos de fusión: SK-N-MC (EWS-FLI1) y TTC466 (EWS-ERG).

Para evaluar la migración de las células de SE, llevamos a cabo un ensayo de herida en placa. Al igual que en el anterior ensayo, se comprobó la reducción de la expresión de TAZ y YAP1 mediante WB en cada una de las condiciones tras 48h de transfección con el siARN correspondiente de cada una de las tres réplicas biológicas (Fig. 32 A). En cuanto a su implicación funcional, en la línea celular SK-N-MC no se observaron diferencias entre la capacidad migratoria de las células transfectadas con siARN TAZ y/o YAP comparada con la de aquellas células transfectadas con el siARN NSC (Fig. 32 B, C) a las 36h del inicio del experimento. Sin embargo, en la línea TTC466, sí se observó una tendencia a una reducción de la capacidad migratoria de las células transfectadas con los siARN YAP1 y siARN TAZ/YAP1 respecto de las células transfectadas con el siARN NSC en dicho punto de tiempo, aunque dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (Fig. 32 B, C).

Figura 32. La reducción de la expresión de TAZ y YAP1 está asociada a una disminución de la capacidad invasiva en líneas celulares de SE. A. Por cada réplica biológica, se realizó un inmunoblot de TAZ y YAP1 tras 48h de la transfección del siARN de TAZ, YAP1, TAZ/YAP1 y el control negativo NSC en las líneas de SE SK-N-MC y TTC466 para comprobar la reducción de la expresión de ambas proteínas en el ensayo de migración. **B.** Evaluación de la capacidad migratoria de ambas líneas celulares tras el silenciamiento transitorio mediado por siARN de TAZ, YAP1 y TAZ/YAP1, relativizadas a la condición siARN NSC a las 36h del inicio del experimento. **C.** Imágenes representativas de la migración en ambas líneas en las condiciones transfectadas con el control siARN NSC y siARN TAZ/YAP1 al inicio (0h) y a las 36 horas del inicio del estudio. **D.** Por cada réplica biológica, se realizó un inmunoblot de TAZ y YAP1 tras 48h de la transfección del siARN de TAZ, YAP1, TAZ/YAP1 y el control negativo NSC en las líneas de SE SK-N-MC y TTC466 para comprobar la reducción de la expresión de ambas proteínas en el ensayo de invasión. (Continúa pie de figura→)

(←Continúa pie de figura) E. Evaluación de la capacidad de invasión de ambas líneas celulares tras el silenciamiento transitorio mediado por siARN de TAZ, YAP1 y TAZ/YAP1, relativizadas a la condición siARN NSC a las 48h del inicio del experimento. El asterisco indica una variación significativa en la capacidad invasiva respecto al control siARN NSC (ANOVA con corrección de Bonferroni; * $p < 0,05$; ** $p < 0,001$). F. Imágenes representativas de las células que han invadido la membrana en las condiciones transfectadas con el control siARN NSC y siARN TAZ/YAP1 tras 48h del inicio del experimento (núcleos marcados con DAPI).

De manera análoga, evaluamos la capacidad invasiva de las líneas celulares de SE en un ensayo de invasión celular *in vitro*, donde las células, previamente transfectadas con el correspondiente siARN, invadían una membrana porosa debido a una más alta concentración de quimioatrayente en el otro lado de la membrana. Inicialmente, se comprobó la reducción de la expresión de TAZ y YAP1 mediante WB en cada una de las condiciones tras 48h de transfección con el siARN correspondiente de cada una de las tres réplicas biológicas (Fig. 32 D). En general se observó que en todas las condiciones de inhibición de la expresión de TAZ y YAP1, de manera individual o simultánea, se redujo la capacidad invasiva de las células de SE (Fig. 32 E).

Concretamente, en la línea SK-N-MC, la reducción de la capacidad de invasión fue estadísticamente significativa y comparable entre sí en las condiciones siARN TAZ y siARN YAP1, respecto a la condición transfectada con el siARN NSC. Aunque se observa una reducción de la capacidad invasiva en las células transfectadas con el siARN TAZ/YAP1 respecto del control siARN NSC, esta es levemente inferior a la reducción de la capacidad invasiva de las células transfectadas con los siARNs individuales (Fig. 32 E).

En cuanto a la línea celular TTC466, la reducción de la capacidad invasiva de las células transfectadas con siARN TAZ fue equiparable a la de la línea SK-N-MC (Fig. 32 E). Además, la reducción en la capacidad invasiva de las células transfectadas con siARN YAP1 y siARN TAZ/YAP1 fue mayor y comparable entre sí en dicha línea celular (Fig. 32 E, F).

En resumen, podemos concluir que TAZ y YAP1 participan en la capacidad proliferativa e invasiva de las líneas celulares de SE, ya que la reducción de la expresión de ambos cofactores disminuye la proliferación y la invasión *in vitro*, independientemente del tipo de fusión que caracterice a la línea celular. Por el contrario, no encontramos un papel de ambos cofactores en la capacidad de migración *in vitro* en las líneas celulares

de SE analizadas. El efecto sobre la capacidad proliferativa e invasiva de las líneas celulares de SE tras la reducción de YAP1 fue, en todos los casos, igual o mayor que en el caso de TAZ. Además, la inhibición simultánea de ambos cofactores originó, en general, una inhibición más profunda de ambas capacidades en las líneas celulares de SE analizadas.

4. La modulación del transcriptoma por TAZ/YAP1 antagoniza el perfil transcripcional inducido por EWS-FLI1

Dada su actividad como cofactores transcripcionales, nos propusimos evaluar la contribución de TAZ y YAP1 al perfil transcripcional de la célula tumoral. Para ello, llevamos a cabo un estudio transcriptómico en la línea de SE SK-N-MC, seleccionada por haber sido caracterizada en relación a la vía Hippo a lo largo de la presente tesis doctoral y por expresar el tipo de fusión más frecuente, EWS-FLI1. Finalmente, en este último apartado de la sección de Resultados, se evaluó la relación entre la proteína de fusión y los efectores finales de la vía Hippo en SE.

4.1 La firma transcripcional de TAZ/YAP1 es opuesta a la inducida por EWS-FLI1

Para evaluar la modulación del transcriptoma por parte de TAZ/YAP1, y tal como hemos procedido anteriormente, inhibimos, de manera simultánea, la expresión de TAZ y YAP1 mediante siARN (siTAZ/YAP1), y en paralelo, se transfectó otro grupo control (siNSC). A continuación, se llevó a cabo un perfil de expresión génica y comparamos los cambios en el ARN total de las células siTAZ/YAP1 en relación al grupo control siNSC, utilizando la plataforma HTA (Human transcriptome array) 2.0 de Affymetrix.

Un total de 1381 genes se encontraron diferencialmente expresados entre ambas condiciones (Tasa de cambio: $< -1,3$ y $> +1,3$; $p < 0.05$), englobando a genes cuya expresión se encontró significativamente incrementada (“genes anticorrelacionados con TAZ/YAP1”) y disminuida (“genes correlacionados con TAZ/YAP1”) tras la inhibición de ambos cofactores (Fig. 33 A). Para enfatizar que la regulación ejercida sobre la expresión de estos genes por parte de TAZ/YAP1 podía ser directa o indirecta, evitaremos denominarlos “genes reprimidos e inducidos” por TAZ/YAP1, respectivamente. Del grupo de genes diferencialmente expresados entre ambas condiciones, 539 son genes anticorrelacionados con TAZ/YAP1 (39,03%) y 842 pertenecen al grupo de genes correlacionados con TAZ/YAP1 (60,97%) (Fig. 33 B).

Entre los genes diferencialmente expresados correlacionados y anticorrelacionados con TAZ/YAP1, la mayoría corresponden a genes codificantes (71,43% y 65,82%, respectivamente), representando los genes no codificantes una menor proporción (28,57% y 34,32%, respectivamente) (Fig. 33 B).

Figura 33. La inhibición de TAZ/YAP1 revela una contribución a la regulación transcripcional en la línea SK-N-MC. **A.** Los genes cuya expresión disminuyó de manera significativa tras la inhibición de TAZ/YAP1 constituyen el grupo de “genes correlacionados con TAZ/YAP1”. Por el contrario, los genes cuya expresión aumentó de manera significativa tras la inhibición de ambos cofactores, conforman el grupo de “genes anticorrelacionados con TAZ/YAP1”. **B.** Esquema representativo de los genes diferencialmente expresados entre SK-N-MC siNSC vs. SK-N-MC siTAZ/YAP1 (Tasa de cambio: <-1.3 y >1.3 ; $p < 0.05$) (Panel izquierdo). Esquema representativo de la proporción de genes codificantes y no codificantes en los genes inducidos y reprimidos analizados en el ensayo de HTA (panel derecho). **C.** Mapa de calor que representa los cambios en la expresión génica mediante RT-qPCR de los genes seleccionados tras la inhibición simultánea de TAZ/YAP1 mediada por siARN respecto al control siNSC. 3 réplicas biológicas por condición.

Entre los genes codificantes diferencialmente expresados entre ambas condiciones, se encuentran *WWTR1* y *YAP1* ($p < 0.0001$), así como varias dianas bien establecidas de ambos cofactores, como *CYR61* o *CTGF* ($p < 0.005$) (Tabla Supl. 2, Apéndice). Específicamente, otros genes regulados por EWS-FLI1, como *LOX* ($p < 0.005$) o *EWSAT1* ($p=0.0189$) también se encuentran diferencialmente expresados entre las células siTAZ/YAP1 y el grupo control siNSC (Tabla Supl. 2, Apéndice).

Los cambios transcripcionales mencionados fueron confirmados mediante RT-qPCR en la línea SK-N-MC (Fig. 33 C). Asimismo, comprobamos que la expresión del transcrito de *EWSR1-FLI1* no se vio afectada tras la inhibición simultánea de TAZ/YAP1 en dicha línea celular, descartando cualquier efecto relacionado con la variación transcripcional de la proteína de fusión (Fig. 33 C). Adicionalmente, se evaluó la expresión de dichos genes en la línea TTC466 (que presenta la fusión EWS-ERG) tras la reducción simultánea de TAZ/YAP1, confirmando los cambios transcripcionales observados previamente en SK-N-MC (Fig. 33 C).

Para dotar de un significado biológico a la modulación transcriptómica mediada por TAZ/YAP1 de todos los genes del perfil de expresión, realizamos un estudio bioinformático denominado Análisis de enriquecimiento de grupos de genes (GSEA, por sus siglas en inglés). El análisis GSEA determina si una lista de genes (en nuestro caso, genes cuya expresión está correlacionada o anticorrelacionada con TAZ/YAP1) está enriquecida en genes de otra lista de genes bien definida dentro de un proceso o ruta. Se obtuvo, de manera estadísticamente significativa, un enriquecimiento de firmas de genes reguladas por EWS-FLI1 en un sentido opuesto al regulado por TAZ/YAP1 (Fig. 34 A). De esta manera, genes que se encontraban anticorrelacionados con la fusión (como en la firma de Kinsey³⁸⁵ o de Miyagawa³⁸⁶), estaban incluidos en los genes correlacionados con TAZ/YAP1 e inversamente, genes que se encontraban correlacionados con EWS-FLI1 (como en la firma de Zhang³⁸⁷ o de Riggi³⁸⁸) estaban incluidos en los genes anticorrelacionados con TAZ/YAP1 tras la inhibición de TAZ/YAP1 (Fig. 34 A).

A

	Firma genética	NES	NOM p-val	FDR q-val	Estado
Anticorrelacionados con la proteína de fusión	KINSEY_TARGETS_OF_EWSR1_FLI1_FUSION DOWN REGULATED	1,90	<0,0001	0,053	Correlacionados con TAZ/YAP1
	MIYAGAWA_TARGETS_OF_EWSR1_ETS_FUSIONS DOWN REGULATED	1,25	0,029	0,597	
Correlacionados con la proteína de fusión	ZHANG_TARGETS_OF_EWSR1_FLI1_FUSION	-2,24	<0,0001	<0,0001	Anticorrelacionados con TAZ/YAP1
	RIGGI_EWING_SARCOMA_PROGENITOR_UP	-1,97	<0,0001	0,008	
	MIYAGAWA_TARGETS_OF_EWSR1_ETS_FUSIONS_UP	-1,84	<0,0001	0,024	
	FERREIRA_EWINGS_SARCOMA_UNSTABLE_VS_STABLE_UP	-1,73	<0,0001	0,057	

B

Figura 34. La modulación del transcriptoma por TAZ/YAP1 antagoniza el perfil transcripcional inducido por EWS-FLI1. A. Firmas genéticas destacadas en el análisis tras la inhibición de TAZ/YAP1 en SK-N-MC. Se detalla el parámetro de enriquecimiento normalizado (NES), el valor de p nominal (NOM p-val) y corregida (FDR q-val) del análisis de enriquecimiento funcional realizado. **B.** Diagrama de enriquecimiento representativo para dos firmas de la fusión y su relación con los genes regulados por TAZ y YAP1. En la parte superior del diagrama, se indica el valor de enriquecimiento para el grupo de genes a medida que nos desplazamos por la lista ordenada (Running ES). La parte media representa la localización de los genes de la lista definida en la lista ordenada. En la parte inferior del diagrama se muestra el valor de la distancia de dichos genes a medida que nos desplazamos por la lista de genes ordenada.

El diagrama de enriquecimiento representativo muestra, de manera gráfica, la comparación de los genes inversamente regulados por TAZ/YAP1 tras su inhibición con los genes regulados por EWS-FLI1, concretamente los genes inversamente correlacionados con la fusión en la firma genética de Kinsey y los genes correlacionados con EWS-FLI1 en la firma genética de Zhang (Fig. 34 B).

Encontramos así, que la regulación transcripcional dependiente de TAZ/YAP1 incluye genes inversa y directamente correlacionados con la expresión de ambos cofactores. Además, dicha firma transcripcional está enriquecida en distintas firmas reguladas por

la fusión, de tal manera que genes anticorrelacionados con la fusión, están correlacionados con TAZ/YAP1 y genes correlacionados con la fusión, están anticorrelacionados en la firma transcripcional dependiente de TAZ/YAP1.

4.2 La expresión de TAZ es dependiente de los niveles de EWS-FLI1

Para confirmar el antagonismo transcripcional observado en la línea de SE SK-N-MC tras la depleción simultánea de TAZ/YAP1, empleamos un enfoque opuesto. Para ello, empleamos el modelo celular A673/TR/shEWS-FLI1, una línea de SE modificada genéticamente para expresar un shARN de EWS-FLI1 inducible por doxiciclina, tal y como se ha descrito en la sección 1.1 de Materiales y métodos, junto con la línea control A673/TR/shGFP, que mantenía los niveles de expresión de EWS-FLI1 constantes tras el tratamiento con doxiciclina (Fig. 16 B).

Para evaluar los cambios transcripcionales de los genes relacionados con la vía Hippo tras la disminución de la proteína de fusión, se midió su expresión génica por RT-qPCR en ambas líneas en un grupo de células tratado con doxiciclina durante 48h (EWS-FLI1^{bajo} en A673/TR/shEWS-FLI1) y en otro sin tratamiento (EWS-FLI1^{alto}).

Inicialmente, en la línea A673/TR/shEWS-FLI1 observamos una reducción significativa en la expresión del transcrito de *EWSR1-FLI1* tras el tratamiento con doxiciclina (EWS-FLI1^{bajo}) respecto a la condición no tratada (EWS-FLI1^{alto}), mientras que dicha variación no se observó, tal y como se esperaba, en el modelo A673/TR/shGFP tras el tratamiento con doxiciclina (Fig. 35 A). Para comprobar funcionalmente el efecto de la reducción de la expresión del transcrito y de la proteína de fusión (Fig. 16 B), se evaluó la expresión génica de *LOX*, una diana transcripcional reprimida por EWS-FLI1. Se observó que su expresión fue marcadamente superior en la condición EWS-FLI1^{bajo} respecto a la condición EWS-FLI1^{alto} en A673/TR/shEWS-FLI1, mientras que su expresión en el modelo control A673/TR/shGFP fue similar e independiente del tratamiento con doxiciclina (Fig. 35 A).

Figura 35. Los niveles de EWSR1-FLI1 influyen en la regulación transcripcional de *WWTR1* y los genes dianas de TAZ y YAP1 en el modelo A673/TR/shEWS-FLI1. **A.** Análisis de la expresión génica por RT-qPCR de *EWSR1-FLI1*, *LOX* y genes relacionados con la vía Hippo en el modelo A673/TR/shEWS-FLI1 y el modelo control A673/TR/shGFP tras 48h de tratamiento con doxiciclina, relativizado a la condición no tratada en cada modelo. Prueba t-test no pareado; $*=p < 0.001$, $**=p < 0.0001$. **B.** Inmunoblot representativo de EWS-FLI1 y distintas proteínas relacionadas con la vía Hippo en el modelo A673/TR/shEWS-FLI1 tras 48h de tratamiento con doxiciclina y en la condición control sin tratamiento. **C.** Cuantificación de los cambios densitométricos de la expresión de las proteínas de interés de las tres réplicas biológicas estudio anterior. Prueba t-test no pareado; $*=p < 0.05$. (Continúa pie de figura →)

(←Continúa pie de figura) **D.** Inmunoblot representativo de los cambios temporales de la expresión de EWS-FLI1, TAZ y YAP1 en distintos puntos de tiempo de tratamiento con doxiciclina (0h, 24h, 48h y 72h). **E.** Inmunoblot de TAZ mediante la técnica de western blot por fraccionamiento subcelular, observándose la fracción citoplasmática, nuclear y la proteína total de TAZ tras 48h de tratamiento de doxiciclina y en la condición control sin tratamiento en el modelo A673/TR/shEWS-FLI1.

Respecto a los genes relacionados con la vía Hippo, se observó un incremento estadísticamente significativo en la expresión de *WWTR1*, el gen de TAZ, en la condición EWS-FLI1^{bajo} respecto a la condición EWS-FLI1^{alto} en A673/TR/shEWS-FLI1, mientras que los niveles de expresión de *WWTR1* fueron equivalentes en ambas condiciones de tratamiento con doxiciclina en la línea control A673/TR/shGFP (Fig. 35 A).

En contraposición, la expresión transcripcional de *YAP1* se mantuvo invariada entre las condiciones EWS-FLI1^{bajo} y EWS-FLI1^{alto} en A673/TR/shEWS-FLI1, al igual que en la línea A673/TR/shGFP, independientemente del tratamiento con doxiciclina (Fig. 35 A). En el caso de los genes *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1*, dianas transcripcionales inducidas por TAZ/YAP1, al igual que ocurre con la expresión de *WWTR1*, se observó un incremento estadísticamente significativo de su expresión tras la disminución de la proteína de fusión en A673/TR/shEWS-FLI1, mientras que no se observaron cambios significativos en su expresión en el modelo A673/TR/shGFP con el tratamiento de doxiciclina (Fig. 35 A).

En cuanto a las isoformas de RASSF1 estudiadas anteriormente, evaluamos los cambios de expresión de *RASSF1C*, ya que la expresión de *RASSF1A* no se detecta en estos modelos celulares. Al igual que en el caso de *YAP1*, se observó que la expresión de *RASSF1C* se mantiene invariable entre las condiciones EWS-FLI1^{bajo} y EWS-FLI1^{alto} en A673/TR/shEWS-FLI1, al igual que en la línea A673/TR/shGFP, independientemente del tratamiento con doxiciclina (Fig. 35 A).

Una vez analizada la expresión de los genes relacionados con la vía Hippo dependiente de los niveles de *EWSR1-FLI1*, nos propusimos evaluar mediante WB si dichas variaciones se mantenían a nivel de proteína en el modelo celular A673/TR/shEWS-FLI1. Como ya indicamos anteriormente (Fig. 16 B), observamos que, el nivel de expresión de la proteína de fusión EWS-FLI1 se reduce de manera estadísticamente significativa tras 48h de tratamiento con doxiciclina, en comparación con las células no

tratadas (Fig. 35 B, C), caracterizando un modelo con un estado EWS-FLI1^{alto} y otro EWS-FLI1^{bajo}. Respecto a YAP1, se observa que, mientras la proteína total no varía su nivel de expresión, su fracción inactiva, representada por la proteína fosforilada en la serina 127 de YAP1, ^{Ser127}p-YAP1, se incrementa de manera estadísticamente significativa tras la reducción de la expresión de EWS-FLI1 en la línea A673/TR/shEWS-FLI1 (Fig. 35 B, C). Asociado a la reducción de EWS-FLI1, observamos un incremento significativo de la expresión de TAZ, así como de la diana de TAZ/YAP1 CYR61 en el modelo celular estudiado (Fig. 35 B, C). Como hemos comentado en el apartado 2.2 de Introducción, la familia de FTs TEAD (TEAD1-4) son las principales proteínas a las que se asocia TAZ /YAP1 en su función nuclear. Por ello, evaluamos el nivel de proteína de uno de sus miembros, TEAD4, y encontramos que su expresión es independiente del nivel de EWS-FLI1 en A673/TR/shEWS-FLI1 (Fig. 35 B).

En el estudio del modelo celular elegido, es habitual la elección del punto de tiempo de 48h de tratamiento con doxiciclina en otros trabajos. Para estudiar la evolución de la expresión de TAZ y YAP1 respecto a la de la proteína de fusión, se eligió un punto de tiempo anterior y otro posterior al de 48h. En el caso de EWS-FLI1, se observó una clara disminución de la expresión a las 24 y 48h del tratamiento con doxiciclina, siendo más acusada en el punto de tiempo de 72h (EWS-FLI1^{bajo}), respecto de las células no tratadas con doxiciclina (EWS-FLI1^{alto}) (Fig. 35 D). Asociado a la disminución de la expresión de EWS-FLI1 se observó un aumento de la expresión de TAZ a las 24 y 48h, que no se observó tras 72h de tratamiento con doxiciclina. Este efecto podría deberse a la inducción de un fenotipo senescente observado tras 72h de la reducción de la proteína de fusión en varias líneas celulares de SE³⁸⁹, que afectaría a la célula de manera global, descartando un efecto específico en los niveles de TAZ dependientes de EWS-FLI1. Por el contrario, la proteína de YAP1 no sufrió cambios equivalentes en su expresión en los distintos puntos de tiempo evaluados (Fig. 35 D).

Dada la localización citoplasmática y nuclear de TAZ/YAP1, y para evaluar si el incremento de TAZ observado tras la reducción de la proteína de fusión tiene lugar en uno y/u otro compartimento, realizamos un ensayo de fraccionamiento subcelular y evaluamos la expresión de la proteína en cada compartimento mediante WB. Observamos un incremento de la proteína de TAZ tanto en la fracción citoplasmática,

caracterizada por la expresión de calnexina, ausente en el núcleo, como en la fracción nuclear, caracterizada por la expresión de lamina A, ausente en el citoplasma, tras 48h de tratamiento con doxiciclina respecto a las células no tratadas (Fig. 35 E).

En resumen, hemos observado que la expresión transcripcional de *WWTR1*, así como la de las dianas de TAZ/YAP1 *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1*, es dependiente de la expresión de EWS-FLI1 en el modelo celular estudiado, siendo superior en la condición EWS-FLI1^{bajo} respecto de la condición EWS-FLI1^{alto}, mientras que la expresión de *YAP1* y *RASSF1C* es independiente de la expresión de la proteína de fusión. A nivel de proteína, hemos observado que la reducción de la expresión de EWS-FLI1 se asocia a un incremento significativo de la expresión de TAZ y de la diana de TAZ/YAP1 *CYR61*. Concretamente, tanto los niveles citoplasmáticos como nucleares de TAZ son superiores tras la reducción de la expresión de EWS-FLI1 en el modelo celular A673/TR/shEWS-FLI1. En lo que respecta a *YAP1*, no se observan cambios significativos en la expresión de la fracción total, hallándose un incremento significativo en la fracción inactiva^{Ser127} p-YAP1 tras la reducción de la expresión de EWS-FLI1.

Estos datos apoyan el antagonismo observado entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 en la línea SK-N-MC tras la depleción de TAZ/YAP1, sugiriendo que la proteína de fusión está implicada en la represión, de manera directa o indirecta, de la expresión de TAZ.

4.2.1 La expresión de *WWTR1* es dependiente de los niveles de expresión de *EWSR1-FLI1* en otros modelos celulares de SE

Para profundizar en la modulación transcripcional de *WWTR1* y de las dianas inducidas por TAZ/YAP1 dependiente de la expresión de la proteína de fusión, se analizaron datos de expresión génica de dos estudios de acceso público previamente publicados, que presentan un enfoque experimental opuesto. Por un lado, se evaluó el perfil de expresión génica de varias líneas celulares de SE tras la inhibición de la proteína de fusión y, por otro, el de un modelo celular de iniciación de SE tras la expresión ectópica de EWS-FLI1.

En primer lugar, se analizó un estudio en cinco líneas celulares de SE (SK-N-MC, WE68, TC252, STA-ET-1, STA-ET-7.2), que comparaba el perfil de expresión de las células

previamente transfectadas con un shARN de *EWSR1-FLI1*, que reducía los niveles de expresión de la proteína de fusión (*EWS-FLI1*^{bajo}) y el de las células transfectadas con un shARN control negativo que no afectaba a la expresión de la proteína de fusión (*EWS-FLI1*^{alto})³⁷². Para comprobar funcionalmente el efecto de la reducción de la proteína de fusión en dichas células, evaluamos inicialmente la expresión de dianas inducidas y reprimidas de *EWS-FLI1*. De esta manera, la expresión de los genes reprimidos por *EWS-FLI1* analizados, como *LOX*, *CDKN1A*, *TGFBR2* y *SPARC* fue significativamente superior en la condición *EWS-FLI1*^{bajo} respecto a la condición *EWS-FLI1*^{alto} en el conjunto de las 5 líneas celulares de SE analizadas (Fig. 36 A, panel superior).

Figura 36. La expresión de *WWTR1* es dependiente de los niveles de *EWSR1-FLI1* en un modelo de inhibición de *EWSR1-FLI1*. Análisis del perfil de expresión génica tras la inhibición de la expresión de *EWSR1-FLI1* mediante shARN en cinco líneas de SE (WE68, SK-N-MC, TC252, STA-ET-1, STA-ET-7.2) (GSE14543). **A.** En el panel superior se destacan genes reprimidos por la fusión (*LOX*, *TGFBR2*, *CDKN1A*, *SPARC*), mientras que en el panel inferior se señalan genes inducidos por el oncogen (*NROB1*, *EZH2*, *ID2* y *CAV1*). **B** Se destaca la expresión *WWTR1* y *YAP1* en dicho estudio. **C.** Se representa la expresión de las dianas transcripcionales de TAZ/YAP1 en dicho estudio. Prueba t de student. Los valores de p se representan en cada gráfica. Cada punto representa una línea celular en concreto en cada una de las dos condiciones de expresión de *EWSR1-FLI1*.

Por el contrario, se observó que la expresión de los genes inducidos por EWS-FLI1 analizados, entre los que se encontraban *NROB1*, *EZH2*, *ID2* y *CAV1*, se redujo de manera consistente en la condición EWS-FLI1^{bajo} en relación a la condición EWS-FLI1^{alto} (Fig. 36 A, panel inferior).

Una vez confirmado el efecto funcional de la reducción de la proteína de fusión, analizamos la expresión génica de los genes asociados a la vía Hippo según los niveles de expresión de *EWSR1-FLI1*. De acuerdo con los resultados previamente mostrados, se observó un incremento estadísticamente significativo en la expresión de *WWTR1* asociado a la reducción de la proteína de fusión (EWS-FLI1^{bajo}) en comparación con la condición EWS-FLI1^{alto}, mientras que los niveles transcripcionales de *YAP1* no sufrieron cambios significativos entre ambas condiciones (Fig. 36 B). En lo que respecta a las dianas transcripcionales de TAZ/YAP1 *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1*, se observó un incremento, en la mayoría de los casos estadísticamente significativo, del nivel de expresión en la condición EWS-FLI1^{bajo} en comparación a la condición EWS-FLI1^{alto} en las cinco líneas celulares de SE analizadas (Fig. 36 C).

A continuación, y siguiendo un enfoque opuesto, analizamos el perfil de expresión génica en los llamados cuerpos embrionarios tras la expresión ectópica de la proteína de fusión. Los cuerpos embrionarios constituyen un conjunto de células madre embrionarias humanas en diferenciación, empleado como modelo de estudio de la iniciación de la tumorigénesis en SE¹²⁸ tras la expresión ectópica de EWS-FLI1, tal y como hemos comentado en el apartado 1.6 del bloque introductorio.

Inicialmente, y para comprobar el efecto funcional de la expresión de EWS-FLI1, evaluamos la expresión de las dianas, tanto inducidas como reprimidas, por la fusión. Se observó un aumento estadísticamente significativo en el nivel de expresión de *NROB1*, *EZH2*, *ID2* y *CAV1*, así como una reducción estadísticamente significativa de *LOX* y *TGFBR2*, tras la expresión ectópica de la fusión en relación a la ausencia de su expresión en los cuerpos embriónicos (Fig. 37). Excepcionalmente, el nivel de expresión de *CDKN1A*, una diana reprimida por la fusión, fue superior tras la expresión de la fusión en dicho modelo celular (Fig. 37).

Respecto a los elementos de la vía Hippo, se observó una disminución estadísticamente significativa de la expresión de *WWTR1*, acompañada del mismo efecto en las dianas de TAZ y YAP1 *CTGF* y *CYR61* tras la expresión ectópica de la fusión en dicho modelo (Fig. 37). Por el contrario, el nivel de expresión de YAP1 no sufrió cambios significativos tras la introducción de la proteína de fusión en los cuerpos embrionarios (Fig. 37).

Figura 37. La expresión de *WWTR1* es dependiente de la expresión de *EWSR1-FLI1* en un modelo celular de expresión ectópica de la fusión. Análisis del perfil de expresión génica tras la introducción de la expresión de *EWSR1-FLI1* en el modelo celular de cuerpos embrionarios relativos a la expresión de los cuerpos embrionarios sin la expresión ectópica de *EWS-FLI1* (GSE64686). Se destacan los genes de *WWTR1* y *YAP1*, así como sus dianas transcripcionales *CTGF* y *CYR61*, así como dianas conocidas reprimidas e inducidas por *EWS-FLI1*. Se representa la media \pm S.E.M del triplicado biológico de la expresión de cada gen en el estudio. Prueba estadística t test; *= $p < 0.05$, **= $p < 0.01$

En conjunto, en los tres modelos celulares analizados, hemos observado que la expresión transcripcional de *WWTR1*, pero no de *YAP1*, así como de las dianas de TAZ y YAP1 analizadas, son dependientes de la expresión de *EWSR1-FLI1*. A nivel transcripcional, la expresión de *WWTR1*, *CTGF* y *CYR61* se comporta como las dianas reprimidas por la proteína de fusión, corroborando el antagonismo transcripcional observado entre la actividad de la proteína de fusión y TAZ/YAP1.

4.3 *WWTR1* podría constituir una diana reprimida por EWS-FLI1

Como hemos visto en el apartado 1.4.1 del bloque introductorio, la proteína de fusión puede unirse a distintos sitios del ADN para ejercer, directa o indirectamente, la regulación transcripcional sobre sus dianas, induciendo o reprimiendo su expresión.

En un trabajo publicado en 2015, Tomazou y otros estudiaron los cambios transcripcionales tras la reducción de EWS-FLI1 mediante ARN-seq en el mismo modelo utilizado en la presente tesis doctoral, A673/TR/shEWS-FLI1⁷⁵. Asociado a estos datos de expresión génica, se integraron en una plataforma de acceso público los datos de CHIP-seq de EWS-FLI1 obtenidos en la línea de SE A673 en un trabajo anterior⁷³. En dicha plataforma, fijamos la referencia del locus de *WWTR1* (representado en color azul en la figura 38) y observamos que, según los datos de ARN-seq, su expresión génica era superior en las células EWS-FLI1^{bajo} en comparación con aquellas con EWS-FLI1^{alto} (Fig. 38; parte inferior), tal y como habíamos observado de manera experimental anteriormente. Además, el análisis de los datos de CHIP-seq de EWS-FLI1 en la línea de SE A673 reveló la existencia de picos de unión físicos de la proteína de fusión al locus *WWTR1* (color verde; Fig. 38; parte superior), sugiriendo que la regulación de *WWTR1* por parte del oncogen se ejercería de una manera directa en SE.

Figura 38. El ChIP de EWS-FLI1 revela picos de unión física en el locus *WWTR1*. En la parte inferior, se detalla la expresión génica de *WWTR1* del experimento de ARN-seq en un estado celular EWS-FLI1^{alto} y EWS-FLI1^{bajo}⁷⁵. En la parte superior, se muestra los picos de unión física en el locus de *WWTR1* obtenidos por Bilke y otros⁷³. Los datos fueron analizados desde <http://tomazou2015.computational-epigenetics.org>

Ante las distintas evidencias de que la expresión de TAZ y sus dianas transcripcionales es dependiente de los niveles de expresión de la fusión, nos propusimos evaluar la relación entre la expresión de *WWTR1* y *YAP1* y las dianas canónicas de EWS-FLI1, en tres series independientes de pacientes con SE. Para ello, empleamos datos de expresión génica públicamente disponibles, de 117 (Fig. 39 A; GSE34620)¹⁴, 44 (Fig. 39 B; GSE17679)³⁷⁴ y 37 pacientes con SE (Fig. 39 C; GSE12102)³⁷³. En todas las series, y como control negativo, evaluamos la relación entre la expresión de *CD99*, un marcador diagnóstico de la enfermedad, y la de *WWTR1* o *YAP1*, encontrándose que no existe asociación entre la expresión de dichos genes (Fig. 39 A-C).

Figura 39. La expresión de *WWTR1* correlaciona con la de las dianas canónicas de EWS-FLI1 en tumores de SE. Se muestran los intervalos de confianza para la correlación de Pearson entre la expresión de *WWTR1* y *YAP1* con distintos grupos de interés, como las dianas transcripcionales de TAZ/YAP1 (CTGF, CYR61, ANKRD1), dianas reprimidas (*LOX*, *TGFR2*, *CDKN1A*) e inducidas por la fusión (*NROB1*, *EZH2*, *ID2*), así como las dianas transcripcionales de la vía Wnt (*TNC*, *LEF1*). (Continúa en la siguiente página).

Como control negativo, se analiza de igual manera, la relación entre la expresión de *WWTR1* y *YAP1* con *CD99* en los microarrays de expresión de tres series independientes de pacientes. El asterisco indica una correlación estadísticamente significativa; * = p < 0,05, ** = p < 0,001.

De igual manera, en ninguna de las tres series de pacientes analizadas, la expresión de *WWTR1* y *YAP1* correlacionó entre sí (Fig. 39 A-C). En cuanto a sus dianas, la expresión de *CTGF* y *CYR61* mostró una correlación positiva, estadísticamente significativa, con la expresión de *WWTR1* en las tres series de pacientes, mientras que, por el contrario, no se encontró una asociación consistente con la expresión de *YAP1* en los tumores de SE (Fig. 39 A-C).

En el caso de las dianas transcripcionales de la fusión, se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre la expresión de *WWTR1* y las dianas reprimidas *LOX*, *TGFBR2* y *SPARC* en las tres series de pacientes con SE, incluyendo, además, a *CDKN1A* en la serie de paciente más numerosa (Fig. 39 A-C). Dicha asociación no fue observada entre la expresión de *YAP1* y de las dianas reprimidas por la fusión (Fig. 39 A-C). En el caso de las dianas inducidas por la fusión, se encontró una correlación inversa, estadísticamente significativa, entre *WWTR1* y *NROB1*, *EZH2* e *ID2* en la serie más numerosa (Fig. 39 A). Sin embargo, dicha asociación estadísticamente significativa solo se encontró con *EZH2* en la segunda serie más numerosa (Fig. 39 B). Por su parte, la expresión de *YAP1* no se asoció de manera consistente a las dianas inducidas por EWS-FLI1 en las tres series de pacientes analizadas (Fig. 39 A-C).

Como hemos comentado con anterioridad, se ha descrito que la activación de la vía Wnt antagoniza la actividad transcripcional de las fusiones *EWSR1-ETS* en SE¹⁵⁷. Dada la relación funcional entre la vía Wnt y la vía Hippo, nos propusimos evaluar la relación entre la expresión de *WWTR1* y *YAP1* y dos dianas bien establecidas de la vía Wnt/ β -catenina, *LEF1* y *TNC-C*, en las tres series de pacientes disponibles. Se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre la expresión de *WWTR1* y los genes diana de la vía Wnt, mientras que dicha asociación no se observó con la expresión de *YAP1* en los tumores de SE (Fig. 39 A-C).

En resumen, en este trabajo hemos encontrado que la modulación del transcriptoma por TAZ/YAP1 antagoniza el perfil transcripcional inducido por EWS-FLI1 en la línea celular de SE SK-N-MC. Se observa una regulación transcripcional de *WWTR1*, pero no de *YAP1*, en líneas celulares y muestras tumorales de SE, siendo la expresión génica de *WWTR1* y de varias dianas transcripcionales de TAZ/YAP1 dependiente de la expresión

de la proteína de fusión en los modelos celulares analizados. Esto podría ser resultado de la unión física de EWS-FLI1 al gen de *WWTR1* y su correspondiente acción represora, aunque más estudios hacen falta para corroborar esta idea. En este sentido, hemos descrito una correlación positiva entre la expresión de *WWTR1*, pero no de *YAP1*, y las dianas de TAZ/YAP1 *CTGF* y *CYR61* en muestras tumorales de SE. Además, hemos observado una correlación positiva y negativa estadísticamente significativa entre la expresión de *WWTR1* y las dianas reprimidas e inducidas por EWS-FLI1, respectivamente, en tumores de SE. Esto sugiere una coregulación entre *WWTR1* y las dianas transcripcionales de la fusión analizadas en las muestras tumorales de SE.

V. Discusión

El papel emergente de TAZ y YAP1 en SE.

En los últimos años, TAZ y YAP1 han emergido como importantes actores en la oncogénesis y progresión tumoral en una gran diversidad de tumores²⁶¹. Los resultados del presente trabajo de tesis doctoral conducen a la necesidad de profundizar en el estudio del papel de TAZ y YAP1 y su posible mecanismo de desregulación en SE, ya que podrían contribuir en diversos campos activos en la investigación de SE, como el estudio del fenotipo oncogénico de la célula tumoral y la caracterización de la célula de origen del tumor, así como a la diseminación metastásica de las células tumorales, como se discutirá más adelante.

Las células tumorales de SE son consideradas muy activas en términos de proliferación e invasión, y además de la actividad de EWS-FLI1, se han identificado un número creciente de moléculas que contribuyen a la capacidad proliferativa e invasiva de las células de SE, a las que habría que agregar la participación de TAZ y YAP1.

El papel de YAP1 en proliferación había sido descrito en dos líneas de SE en una publicación previa³⁹⁰. El presente trabajo describe por primera vez que la reducción en la expresión de TAZ y/o de YAP1, está ligada a una disminución de la capacidad proliferativa en las células de SE, con independencia del tipo de fusión que expresen (Fig. 31). Asimismo, nuestro trabajo constituye la primera evidencia de que la reducción de ambos cofactores está asociado a una menor capacidad de invasión *in vitro* en SE, independientemente del tipo de fusión presente en la línea celular (Fig. 32). En ambos casos, la reducción de la expresión de YAP1 tuvo un efecto preponderante en la capacidad proliferativa e invasiva de las células de SE comparado con el efecto observado tras la reducción de TAZ en dichos fenotipos (Fig. 31; Fig. 32). Esta observación general está respaldada por otros trabajos recientes, donde se ha observado específicamente que la inactivación de YAP1 tiene un mayor efecto en distintos fenotipos, como la captación de glucosa extracelular, proliferación o migración, que la inactivación de TAZ³⁹¹. Dada la limitación del estudio de ambos cofactores en SE, consideramos de interés emprender futuros trabajos que incorporen, asimismo, la evaluación de la sobre-expresión de TAZ/YAP1 el fenotipo oncológico en las células de SE en estudios que incluyan modelos *in vivo*.

Uno de los campos de investigación en SE más abierto en la actualidad lo constituye la célula de origen del tumor, siendo una de las propuestas más aceptadas la MSC, que presenta una alta expresión de TAZ y YAP1 y cuya activación no dependería de la hipermetilación de RASSF1 (Fig. 19; Fig. 28). Como hemos comentado en el apartado 2.5 de bloque introductorio, ambas proteínas se han situado como elementos clave en la supervivencia y el mantenimiento de la pluripotencia de las células madre. Los niveles invariables de YAP1 y la represión transcripcional de TAZ asociada a la presencia de la proteína de fusión en un modelo celular de iniciación de la tumorigénesis de SE (Fig. 37), sugiere que ambas proteínas estarían presentes en el posible origen celular de SE, de acuerdo con la importancia de ambas proteínas en la biología de las células madre¹⁸⁴.

Esta observación podría tener una implicación importante, ya que se ha descrito que TAZ es un modulador de la diferenciación en MSC, que bloquea la diferenciación adipogénica y promueve la diferenciación a osteoblasto a través de la coactivación de RUNX2³⁹², un FT crucial del linaje osteogénico en células progenitoras mesenquimales y de la cresta neural. De manera opuesta, EWS-FLI1 es capaz de bloquear la diferenciación osteogénica en MSC a través del bloqueo de RUNX2³⁹³. Se ha descrito que la reducción de la expresión de la proteína de fusión en las células tumorales permite a las células diferenciarse parcialmente a linajes osteogénico, adipocítico o condrocítico¹²². De esta manera, se podría especular que la expresión de la proteína de fusión en la célula de origen de SE podría inhibir la diferenciación osteogénica, además de por el bloqueo de RUNX2, por la reducción de la expresión de TAZ y otros factores importantes en la diferenciación al linaje osteogénico, contribuyendo a mantener a la célula de SE en un estado indiferenciado. De acuerdo con ello, se ha descrito también que la expresión del FT ZEB2 evita la diferenciación epitelial en células de SE mientras que la expresión de EWS-FLI1 reprime la diferenciación mesenquimal, promoviendo un estado indiferenciado que permitiría el acceso a características epiteliales y mesenquimales, lo que se conoce como “fenotipo metastable”. Dado el papel destacado de TAZ y YAP1 en la sarcomagénesis, como en el caso del sarcoma pleomórfico indiferenciado³⁹⁴ y el rhabdomyosarcoma alveolar²⁶⁸, proponemos extender

el estudio de la vía Hippo a otros modelos de tumorigénesis en SE como las células madre de la cresta neural.

Finalmente, para mejorar la comprensión del papel de TAZ y YAP1 en los procesos oncogénicos, es necesario, en paralelo, avanzar en el mecanismo de acción de cada uno de estos efectores por separado. Aunque se sabe que la actividad de ambos cofactores no es totalmente redundante, la influencia individual en las funciones que comparten, por un lado, y aquellas funciones diferenciales a través de su unión a distintos FTs, por otro, no se conocen en detalle. De manera general, TAZ y YAP1 son considerados como un único efector en el campo de estudio de la vía Hippo. Esto supone un reto en el campo emergente de investigación de la vía Hippo, que debe ir definiendo las funciones y contextos biológicos en los que ambas proteínas dan respuesta, a nivel individual y conjunto, para un mejor entendimiento de la actividad de ambos efectores.

La expresión nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primarios está asociada a un peor pronóstico en los pacientes con SE

En los últimos años, la acumulación de evidencias sobre el papel oncogénico promovido por TAZ y YAP1 en estudios *in vitro* ha conducido al análisis de su expresión en muestras tumorales y de su importancia clínica²⁶¹. Para evaluar la expresión de ambas proteínas en muestras tumorales y su relación con el pronóstico, se ha establecido como práctica habitual la evaluación de su expresión nuclear, ya que su función transcripcional es ejercida en dicho compartimento (Fig. 22 A).

El presente trabajo representa, hasta la fecha, el estudio inmunohistoquímico más amplio de la expresión de ambas proteínas en muestras tumorales de SE, y revela una asociación entre la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primarios y la presencia de metástasis, así como con un menor tiempo de supervivencia libre de enfermedad en pacientes con SE (Tabla 11; Fig. 24 B). Dado que ambas proteínas actúan como co-activadores transcripcionales, principalmente con FTs de la familia TEAD, su detección nuclear sugiere que la activación transcripcional de sus dianas, que potencia un comportamiento más agresivo de la célula tumoral, podría explicar, en parte, la

progresión de la enfermedad asociada a la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en tumores primarios de SE.

En sarcomas, el estudio de la expresión de ambos cofactores es más limitado en comparación con los estudios realizados en carcinomas. A pesar de ello, y en línea con nuestros resultados, se ha descrito que la expresión inmunohistoquímica conjunta de TAZ/YAP1 en los pacientes con osteosarcoma con expresión nuclear negativa/positiva débil se asocia a una supervivencia global superior a la de aquellos con tinción de TAZ/YAP1 moderada/fuerte, siendo además la expresión de TAZ/YAP1 un factor pronóstico independiente del tiempo libre de enfermedad en dicha entidad³⁷⁷. También se ha descrito que la expresión elevada de TAZ y YAP1 está asociada a una mayor progresión de la enfermedad en rhabdomyosarcoma²⁷⁰, condrosarcoma y liposarcoma³⁰².

Un trabajo previo evaluó la expresión de YAP1 en muestras tumorales de SE, descartando su relevancia pronóstica en la enfermedad³⁹⁰. Sin embargo, la expresión de YAP1 se analizó sin discriminar su localización subcelular en dicho estudio. Además, se evaluó un bajo número de muestras (n=32), entre las que se incluían tanto muestras tomadas de manera previa al tratamiento, como aquellas tomadas después del tratamiento quimioterápico correspondiente. Un punto destacable del estudio de la presente tesis doctoral consiste en la exclusión de las muestras de tumor primario biopsiadas después de cualquier tipo de tratamiento para el análisis del impacto pronóstico de la expresión nuclear de TAZ/YAP1, centrándose la evaluación clínica en las muestras de tumor primario tomadas de manera previa al tratamiento de manera exclusiva.

En otro estudio más reciente, se examinó la expresión nuclear de TAZ y YAP1 de manera individual, en un panel que incluía 17 tipos de sarcomas, y se observó tinción nuclear de TAZ y YAP1 en el 66% y 50% de las muestras evaluadas, respectivamente³⁰². Sin embargo, sólo se analizaron 5 muestras tumorales de SE, que presentaron expresión nuclear de TAZ y YAP1 en el 60% y 80% de los casos, respectivamente³⁰². El planteamiento de la evaluación simultánea de ambas proteínas llevado a cabo en la presente tesis doctoral, revela el efecto completo de una posible desregulación de la

vía Hippo, ya que TAZ y YAP1 son los efectores finales de la vía. A su vez, y de manera complementaria, consideramos de interés investigar si ambas proteínas, de manera individual, pueden presentar relevancia pronóstica en la enfermedad.

En línea con nuestro estudio, se ha descrito previamente que en algunos tumores de origen epitelial como carcinoma de mama, la expresión nuclear de TAZ^{276,278} y YAP1^{395,396}, está asociada a la progresión de la enfermedad y mal pronóstico. Además, se ha descrito que la expresión de dichas proteínas es superior en muestras metastásicas comparado con muestras de tumor primario en carcinoma de mama²⁷⁶ y páncreas³⁰¹, respectivamente. En nuestro estudio, encontramos que los niveles de expresión nuclear de TAZ/YAP1 son más elevados en muestras metastásicas en comparación con tumores primarios de SE (Fig. 23 A, B). En el campo de investigación de la vía Hippo, el abordaje del papel biológico de ambas proteínas en las células del tumor metastásico, a diferencia del tumor primario, es insuficiente. Un único estudio previo sugiere que YAP1 podría favorecer la extravasación, supervivencia y proliferación en el tumor metastásico²⁸². Por su parte, el papel de TAZ no ha sido evaluado, por lo que más estudios son necesarios para entender el papel de ambas proteínas en el tumor metastásico.

A pesar del bajo número de pacientes disponible, se observó una tendencia de menor expresión nuclear de TAZ/YAP1 en la muestra de tumor primario post-tratamiento en comparación con el tumor primario pre-tratamiento en muestras pareadas (Fig. 23 E). Consideramos de interés un estudio con una serie más amplia de muestras pareadas, lo que podría confirmar dicha tendencia de una manera estadísticamente significativa. De ser así, y dado la participación en las capacidades proliferativas e invasivas *in vitro* de TAZ y YAP1 observada en este estudio, podríamos especular que el tratamiento quimioterápico podría reducir el comportamiento oncogénico de las células del tumor primario, debiéndose, en parte, a la reducción de la expresión de ambos cofactores en el tumor.

Sin embargo, en los análisis multivariantes, la tinción nuclear de TAZ/YAP1 no constituye un factor pronóstico independiente en el pronóstico de los pacientes de SE,

mientras que la metástasis permanece como un factor pronóstico independiente de la supervivencia global de los pacientes con SE.

Dada la relevancia pronóstica de la expresión de ambas proteínas descrita en SE, se hace necesario un estudio prospectivo en el que se evalúe la expresión nuclear de TAZ/YAP1 en una serie más amplia de muestras tumorales de SE, para confirmar su asociación con un peor pronóstico en SE.

La hipermetilación de RASSF1 podría contribuir a la activación aberrante de TAZ/YAP1 en SE

A pesar de su importancia en cáncer, los mecanismos de desregulación de la vía Hippo no implican, de manera generalizada, mutaciones recurrentes en genes asociados a dicha ruta, tal y como hemos confirmado en las series de pacientes con SE analizadas en la presente tesis doctoral (Fig. 26 A, B; Fig. 27). La ausencia de mutaciones en una vía implicada en un espectro de tumores tan amplio es un hecho llamativo que podría explicarse por el hecho de que la actividad de TAZ y YAP1, además de por la vía Hippo, está regulada por diversas vías de señalización, sirviendo como nodos de integración de diversas rutas moleculares¹⁸³, tal y como hemos descrito en el apartado 2.7 del bloque introductorio. Así, la desregulación de dichas vías de señalización que modulan la actividad de ambos cofactores podría disminuir la presión selectiva de alteraciones en los elementos de la vía Hippo. Específicamente en SE, la posible desregulación de la vía por mecanismos que no impliquen mutaciones lo hace compatible con las características genéticas del tumor, que presenta una tasa de mutación particularmente baja^{93,94}.

Uno de los mecanismos mejor descritos que conduce a la hiperactivación de TAZ y YAP1 en células tumorales es el silenciamiento epigenético de distintos genes supresores de tumores, que regulan la actividad de ambos cofactores de manera dependiente o independiente a la vía Hippo. La hipermetilación de *RASSF1*, un regulador positivo de la vía Hippo detallado en el apartado 2.3 del bloque introductorio, ha sido la más investigada, asociándose a peor pronóstico en numerosos carcinomas y sarcomas³⁰⁵, incluyendo SE³²⁸. Una posible explicación recae en el hecho de que la hipermetilación del locus *RASSF1* conduce, por un lado, a la reducción de la

expresión de la isoforma activadora de la vía Hippo *RASSF1A*, lo que reduce la inactivación de TAZ/YAP1 mediada por las kinasas de la vía (Fig. 11 A, B). Por otro, está asociada a la expresión, a partir de un promotor interno, de la isoforma oncogénica *RASSF1C*, capaz de promover la fosforilación activadora de TAZ/YAP1 por mecanismos directos e indirectos, a través de la activación de las kinasas SFK como YES o SRC, promoviendo una mayor invasión celular²¹² (Fig. 11 A, B). El presente trabajo analiza por primera vez la expresión de ambas isoformas en SE, concluyendo que la isoforma oncogénica *RASSF1C* es predominante en líneas celulares de SE (Fig. 29 A), en línea con la hipermetilación del locus *RASSF1* encontrado en las células de SE en comparación con las MSC (Fig. 28), posible origen celular de la enfermedad, que muestra niveles de expresión similares de ambas isoformas (Fig. 29 A). La correlación entre la expresión de *RASSF1C* y *CTGF*, diana transcripcional de TAZ y YAP1, en líneas celulares y muestras tumorales de SE (Fig. 29 B) podría sugerir que la hipermetilación de *RASSF1* y la consecuente expresión de *RASSF1C* podría contribuir a la activación aberrante de TAZ/YAP1 en SE, algo que no ocurriría en el caso de las MSC. Para profundizar en esta idea, sería interesante evaluar en las células de SE el efecto del tratamiento con un agente hipometilante del ADN, como la azacitidina, sobre la expresión de dichos genes. En este sentido, cabría esperar una disminución de la expresión de la isoforma *RASSF1C*, asociado a una disminución de la activación de las kinasas SFK tras el tratamiento con azacitidina. Esto induciría una menor activación de TAZ/YAP1, y, por tanto, una disminución en la expresión de *CTGF* tras el tratamiento con azacitidina en las células de SE.

En un trabajo reciente se describe que el incremento de las capacidades migratorias e invasivas tras la exposición a la hipoxia y a la privación de suero en células de SE es dependiente de SRC¹⁴⁸. La activación de esta kinasa mediada por el estrés del micromedioambiente, así como el fenotipo más invasivo que promueve, puede ser bloqueada con el tratamiento con dasatinib en dichas condiciones¹⁴⁸. En nuestro estudio, observamos, del mismo modo, una disminución de la activación de SRC en las líneas celulares de SE tratadas con dasatinib, asociada a una reducción en la diana de TAZ/YAP1 *CTGF*, probablemente debido a la disminución de la expresión de TAZ y a la inactivación de YAP1 observadas tras el tratamiento con dasatinib (Fig. 30 B). Esto

sugiere que el fenotipo más invasivo en respuesta a estrés mediado por las kinasas SFK podría deberse, al menos en parte, a la activación de TAZ/YAP1 por parte de las kinasas SFK dependiente de RASSF1C, dada la participación en las capacidades invasivas de ambas proteínas descrita en la presente tesis doctoral.

En las líneas celulares de SE, sin embargo, no se observó una inhibición sinérgica de la acción transcripcional de TAZ/YAP1 tras el tratamiento combinado de dasatinib y pitavastatina observado en otros tipos celulares³⁵⁹ (Fig. 30 A), descartándolo como una estrategia efectiva encaminada a inactivar la función de TAZ/YAP1 en SE. Dado que varias vías de señalización convergen en un nodo integrado por T/Y, como hemos comentado en el apartado 2.7 del bloque introductorio, este fenómeno podría ser explicado, al menos en parte, por una mayor dependencia de la activación de TAZ/YAP1 por parte de otras rutas acopladas con la vía Hippo en SE, que contribuyera a compensar la disminución de la actividad de TAZ/YAP1 tras el tratamiento combinado.

En pacientes, el tratamiento farmacológico dirigido a bloquear la actividad de TAZ/YAP1 tendría que ser restringido a las localizaciones tumorales, ya que una estrategia terapéutica sistémica podría presentar efectos secundarios inasumibles en pacientes pediátricos, al tratarse de una vía fundamental en el desarrollo del organismo. La contribución a la tumorigénesis de distintos elementos esenciales en el desarrollo, como también ocurre en el caso de la vía de Hedgehog o el receptor ALK, dificulta la traslación de terapias dirigidas en niños con cáncer, cuyo progreso clínico es mucho más limitado en comparación con la población adulta³⁹⁷. Este hecho refuerza la necesidad de profundizar en los mecanismos que contribuyan a la activación aberrante de TAZ y YAP1 para proporcionar una estrategia farmacológica adecuada, especialmente en pacientes pediátricos.

El antagonismo entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 podría contribuir a la transición fenotípica hacia un estado más metastásico en la célula de SE

A pesar de la alta propensión del tumor de SE a metastatizar, y del mal pronóstico asociado²², los factores biológicos que favorecen la progresión de la enfermedad y la capacidad metastásica en SE no han sido bien definidos hasta la fecha.

Recientemente, se ha propuesto un modelo de diseminación metastásica en el que la fluctuación del nivel de expresión de la proteína de fusión promovería una plasticidad fenotípica reversible en las células de SE¹³³. En este modelo, las células con expresión elevada de la proteína de fusión (EWS-FLI1^{alto}), que correspondería a la mayoría de las células del tumor, presentan una alta proliferación y propensión a las uniones intercelulares. Sin embargo, las células con expresión baja de EWS-FLI1 (EWS-FLI1^{bajo}), podrían adquirir un fenotipo más mesenquimal y menos proliferativo, con una gran propensión a las uniones célula-matriz, lo que, asociado a cambios en la dinámica del citoesqueleto⁸⁴, promovería la diseminación metastásica en SE¹³³.

De acuerdo con esto, se ha descrito que la activación de la vía Wnt/ β -catenina antagoniza la actividad transcripcional de la proteína de fusión, lo que produce una reexpresión de genes asociados al proceso metastásico, como *TNC*, promoviendo una transición fenotípica hacia un estado más agresivo¹⁵⁷ (Fig. 40). En nuestro estudio, encontramos una represión e inducción significativas de la expresión transcripcional de *LOX*, una diana de la fusión implicada en la metástasis en SE¹³³, tras la reducción de la expresión de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1, respectivamente (Fig. 33 A; Fig. 35 A). Esto indicaría que en un estado EWS-FLI1^{bajo} el incremento de la expresión de *LOX* podría deberse a la disminución de la actividad represora de la proteína de fusión, así como su inducción mediante mecanismos que implicaran a TAZ/YAP1 (Fig. 40). De manera opuesta, hemos observado un incremento significativo en la expresión transcripcional de las dianas de TAZ/YAP1 *CTGF*, *CYR61* y *ANKRD1* en los modelos celulares de inhibición de EWS-FLI1 evaluados (Fig. 35 A; Fig. 36 C).

De esta manera, el antagonismo transcripcional entre la actividad de la proteína de fusión y TAZ/YAP1 descrito en el presente trabajo, podría contribuir, junto con la

activación de la vía Wnt/ β -catenina, a la transición hacia un estado celular más metastásico (Figura 40).

Figura 40. Contribución de la vía Hippo y Wnt/ β -catenina al modelo de plasticidad fenotípica dependiente de la fluctuación del nivel de expresión de EWS-FLI1 en la célula de SE. Se ha descrito que la activación de la vía Wnt/ β -catenina antagoniza la función de la proteína de fusión en células de SE, promoviendo una transición fenotípica hacia un estado más metastásico¹⁵⁷. El antagonismo entre la actividad transcripcional de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 podría, asimismo, contribuir a la adquisición de un fenotipo más invasivo. En un estado fenotípico más metastásico (EWS-FLI1^{bajo}), la célula presentaría una activación funcional de la vía Wnt/ β -catenina y un incremento de la expresión de las dianas transcripcionales de TAZ/YAP1.

La interrelación entre ambas rutas moleculares, detallada en el apartado 2.7 del bloque introductorio (Fig. 15), podría apoyar la contribución conjunta al fenotipo más invasivo. Así, la vía Wnt puede activar a TAZ/YAP1 de manera dependiente e independiente de β -catenina^{258,333,334}. Entre otros mecanismos, se ha descrito que la activación de la vía Wnt/ β -catenina permite la liberación de TAZ/YAP1 y β -catenina del complejo de destrucción que los mantiene inactivos en el citoplasma, situando a TAZ/YAP1 como mediadores del efecto biológico dependiente de la vía Wnt^{258,333}. Concretamente, se ha descrito que TAZ media una parte importante de la respuesta transcripcional de la vía Wnt/ β -catenina³³³, lo que podría explicar la correlación entre la expresión de *WWTR1* y dos dianas bien establecidas de la vía Wnt/ β -catenina (*TNC* y *LEF1*) en muestras tumorales de SE, sugiriendo una correulación de *WWTR1* y las dianas transcripcionales de la vía Wnt en pacientes con SE (Fig. 39).

El antagonismo descrito entre la actividad transcripcional de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 podría ser explicado, al menos en parte, por la inhibición de la expresión de *WWTR1*/TAZ asociado a la expresión de EWS-FLI1 en los distintos modelos evaluados

(Fig. 35 A, B; Fig 36 B; Fig 37; Fig. 38). En el análisis de los datos de CHIP-seq de EWS-FLI1 perteneciente a un trabajo de Bilke y otros⁷³, observamos que la proteína de fusión es capaz de unirse físicamente al ADN en el locus de *WWTR1* (Fig. 38), lo que asociado al incremento de la expresión de *WWTR1* tras la inhibición de la proteína de fusión, sugiere que EWS-FLI1 estaría implicado en la represión transcripcional de la expresión del gen de TAZ (Fig. 41 A).

Esta observación, junto con la correlación entre la expresión de *WWTR1*, pero no de *YAP1*, con la de sus dianas transcripcionales en las 24 muestras tumorales de SE (Fig. 29 B), así como en las tres series independientes de pacientes con SE (Fig. 39), sugiere que la regulación de *WWTR1* dependiente de EWS-FLI1 ocurre a nivel transcripcional, mientras que los niveles de ARNm de *YAP1* no dependen de la expresión de la proteína de fusión en SE (Fig. 35 A; Fig 36 B; Fig 37).

Adicionalmente, en publicaciones previas que emplean el mismo modelo celular utilizado en el presente trabajo, A673/TR/shEWS-FLI1, se apuntan algunas evidencias que también podrían contribuir a explicar dicho antagonismo. Por un lado, se ha descrito que los transcritos inversamente correlacionados con la actividad transcripcional de EWS-FLI1 están enriquecidos en genes regulados por el cofactor AP-1⁷⁵. Como comentamos en el apartado 2.4.2 de la Introducción, AP-1 suele formar parte de un complejo con los efectores de la vía Hippo, TAZ/YAP1-TEAD-AP-1, implicado en la inducción de genes relacionados con la proliferación e invasión en la célula tumoral^{233,237}, al que puede unirse el cofactor MRTF, potenciando la completa activación de dicho complejo²⁴⁰. Por otro lado, se ha descrito que los sitios de unión al ADN de EWS-FLI1, están enriquecidos en motivos de unión a AP-1 y TEAD⁸⁴, indicando que el antagonismo transcripcional observado podría ser consecuencia de algún tipo de interferencia entre el complejo TAZ/YAP1-TEAD-AP-1 y la proteína de fusión. De hecho, parte de la secuencia consenso de unión al ADN de FLI1 y los FTs TEAD es similar (Fig. 6 C; Fig. 13 B), lo que sugiere que el antagonismo transcripcional podría ocurrir por una competencia física en el mismo sitio de unión al ADN. Sin embargo, un trabajo anterior mediante ensayos de CHIP de YAP1 y TEAD señaló que no hubo un incremento en la unión a la cromatina de ambas proteínas tras la disminución de la expresión de EWS-FLI1 (EWS-FLI1^{bajo}), descartando la hipótesis de competencia por el

sitio de unión al ADN⁸⁴. En cambio, sí se produjo un enriquecimiento del cofactor MRTF en las mismas regiones de ADN tras la reducción de la expresión de EWS-FLI1⁸⁴. Dada su función potenciadora de la actividad del complejo TAZ/YAP1-TEAD-AP-1, es plausible que EWS-FLI1 interfiera con el reclutamiento de MRTF a dicho complejo, lo que resultaría en una reducción de su actividad, explicando, al menos en parte, el antagonismo transcripcional observado (Fig. 41 A).

Figura 41. Modelo de interacción funcional antagonista entre la actividad de la proteína de fusión y TAZ/YAP1 en SE. **A.** La expresión de los genes diana de TAZ/YAP1 (como *CTGF*, *CYR61*, *ANKRD1*) en un contexto EWS-FLI1^{bajo} se vería promovida por el incremento de *WWTR1* y de su proteína, TAZ, asociada a la reducción de los niveles de la proteína de fusión, así como por la total activación por parte del complejo TAZ/YAP1-TEAD-AP-1-MRTF, cuyo reclutamiento de MRTF podría ser dificultado por EWS-FLI1 en las células de SE. **B.** TAZ/YAP1 podría estar implicado en la represión de la expresión de *EWSAT1*, un lncARN que media parte de la represión promovida por EWS-FLI1, contribuyendo al antagonismo transcripcional observado entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1.

Otro mecanismo que podría contribuir a dicho antagonismo entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1 implica a *EWSAT1* (Ewing sarcoma-associated transcript 1), un ARN no codificante largo (lncARN) que media la represión promovida por EWS-FLI1 a través de su interacción con la ribonucleoproteína nuclear heterogénea HNRNPK³⁹⁸. Se ha observado que tras la inhibición de TAZ/YAP1 en la línea SK-N-MC, *EWSAT1* se encuentra entre los transcritos diferencialmente expresados, siendo su expresión

superior respecto de la condición control (Tabla Suplementaria 2, Apéndice). Esto sugiere que, al contrario que la inducción promovida por EWS-FLI1, TAZ/YAP1 estaría implicado, de manera directa o indirecta, en la represión de *EWSAT1*, modulando de manera opuesta a los genes reprimidos por EWS-FLI1 (Fig. 41 B). Es necesaria una validación funcional de la modulación de *EWSAT1* para conocer si TAZ/YAP1 participan en procesos que promuevan la expresión de este lncARN previamente implicado en la represión mediada por EWS-FLI1.

Sin embargo, otras cuestiones permanecen inexploradas. La influencia del contexto celular y extracelular en la modulación de la actividad mediada por TAZ y YAP1 está lejos de ser entendida. Por ello, en un contexto EWS-FLI1^{bajo}, caracterizado por una baja proliferación y una mayor motilidad, especulamos que la interacción nuclear de TAZ con unos FTs específicos activaría preferentemente procesos relacionados con la invasión en detrimento de su capacidad de promover la proliferación en células de SE, ya que se conoce que la unión de TAZ y YAP1 a distintos FTs condiciona el espectro de acción transcripcional de ambos cofactores. De acuerdo con ello, se ha descrito muy recientemente que la función de TAZ y YAP1 está inversamente regulada por el estado de fosforilación de la parafibromina, una proteína nuclear que está implicada en la regulación transcripcional y post-transcripcional de la expresión génica³⁹⁹. Se ha observado que cuando parafibromina está fosforilada, potencia la función co-activadora de YAP1-TEAD, mientras que cuando está defosforilada, parafibromina forma un complejo que aglutina a TAZ y a β -catenina, coestimulando la función co-activadora de TAZ-TEAD y la señal transcripcional de la vía Wnt³⁹⁹. En un estado celular EWS-FLI1^{bajo}, el estado de parafibromina podría explicar, por un lado, la activación de TAZ y de la vía Wnt que se observa, y por otro, la inactivación de YAP1 (^{Ser127}p-YAP1) asociada a dicho estado (Fig. 36 B), ya que con la unión de parafibromina a TAZ, YAP1 podría translocarse al citoplasma y ser fosforilado. Por lo tanto, consideramos de interés la evaluación del estado de fosforilación de la parafibromina mediante WB en relación a los niveles de expresión de EWS-FLI1 como posible mecanismo que explique la actividad diferencial entre TAZ y YAP1 en la célula de SE.

De esta manera, el SE se incluiría dentro del subgrupo de sarcomas de partes blandas cuya función oncogénica de la proteína de fusión involucra la desregulación de la

actividad de TAZ/YAP1, como se ha descrito para las fusiones PAX3-FOXO1, FUS-DDIT3 y SS18-SSX en rhabdomyosarcoma alveolar, liposarcoma mixoide y sarcoma sinovial, respectivamente^{304,400,401}.

La alta propensión a la metástasis del SE y el mal pronóstico asociado, urgen la caracterización del reciente modelo propuesto de diseminación metastásica dependiente de los niveles de actividad de EWS-FLI1 en la célula tumoral¹³³. Proponemos, a partir de los resultados aquí presentados, explorar en mayor detalle la contribución del incremento de la expresión de TAZ al fenotipo metastásico inducido por la disminución de la proteína de fusión, así como su relación con la vía Wnt. Además, consideramos de interés el estudio del mecanismo de regulación de la expresión de TAZ dependiente de EWS-FLI1, así como la relación entre los efectores de la vía Hippo y EWSAT1 que puedan contribuir al antagonismo transcripcional encontrado entre la actividad de TAZ/YAP1 y EWS-FLI1.

VI. Conclusiones

1. Los cofactores transcripcionales TAZ y YAP1, efectores finales de la vía Hippo, se expresan en líneas celulares de SE de manera heterogénea, comparables en algunas líneas a los observados en líneas tumorales de otras neoplasias en las que está establecida su relevancia en procesos oncogénicos. La línea inmortalizada de célula madre mesenquimal, posible origen celular de la enfermedad, expresa altos niveles de TAZ y YAP en comparación con las líneas celulares de SE.
2. La localización nuclear y la actividad transcripcional dependiente de elementos TEAD, indican que las proteínas TAZ/YAP1 son funcionales en las células tumorales de SE, con independencia del tipo de proteína de fusión que expresen.
3. La expresión nuclear de TAZ/YAP1 en muestras de tumor primario de pacientes con SE está asociada, de manera estadísticamente significativa, a la progresión de la enfermedad y a un tiempo libre de enfermedad más corto.
4. Los niveles de expresión nuclear de TAZ/YAP1 son más elevados en muestras metastásicas que en tumores primarios de SE.
5. Los genes codificantes de los elementos de la vía Hippo no presentan mutaciones puntuales ni alteraciones recurrentes en el número de copias en muestras de tumores de SE.
6. El locus codificante del regulador de la vía Hippo RASSF1 se encuentra hipermetilado en líneas celulares de SE en comparación con células madre mesenquimales. La expresión de la isoforma activadora de la vía Hippo *RASSF1A* en líneas de SE es indetectable o muy reducida comparada con la expresión de la isoforma oncogénica *RASSF1C*, que promueve la activación de TAZ/YAP1 a través de las quinasas SFK. De acuerdo con ello, se observa una correlación positiva entre la expresión de *RASSF1C* y la de *CTGF*, diana transcripcional de TAZ/YAP1, en líneas celulares y muestras tumorales de SE.
7. La inhibición farmacológica de las quinasas SFK mediante dasatinib reduce los niveles de proteína de TAZ y la activación de YAP1, e induce un efecto antiproliferativo en las líneas celulares de SE.
8. La disminución de la expresión de TAZ y YAP1 mediante siARN afecta a la capacidad proliferativa e invasiva *in vitro* de líneas celulares de SE, con independencia del tipo de proteína de fusión que expresen.

9. La modulación del transcriptoma por TAZ/YAP1 antagoniza el perfil transcripcional inducido por EWS-FLI1 en la línea de SE SK-N-MC. La expresión de TAZ es reprimida por mecanismos que implican a EWS-FLI1, mientras que la expresión de YAP1 es independiente de los niveles de expresión de la fusión en SE en los diversos modelos celulares evaluados.

VII. Bibliografía

- 1 Lessnick, S. L. *et al.* Small round cell sarcomas. *Seminars in oncology* **36**, 338-346, doi:10.1053/j.seminoncol.2009.06.006 (2009).
- 2 Kovar, H. Ewing's sarcoma and peripheral primitive neuroectodermal tumors after their genetic union. *Current opinion in oncology* **10**, 334-342 (1998).
- 3 de Alava E, L. S., Sorensen PH. Ewing sarcoma. En: Fletcher CM, Bridge JA, Hogendoorn PCW, Mertens F, editores. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone. International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon, 2013). 305-309.
- 4 Renzi, S., Anderson, N. D., Light, N. & Gupta, A. Ewing-like sarcoma: An emerging family of round cell sarcomas. *Journal of cellular physiology*, doi:10.1002/jcp.27558 (2018).
- 5 Llombart-Bosch, A. *et al.* Histological heterogeneity of Ewing's sarcoma/PNET: an immunohistochemical analysis of 415 genetically confirmed cases with clinical support. *Virchows Archiv : an international journal of pathology* **455**, 397-411, doi:10.1007/s00428-009-0842-7 (2009).
- 6 Gurney, J. G. *et al.* Trends in cancer incidence among children in the U.S. *Cancer* **78**, 532-541, doi:10.1002/(SICI)1097-0142(19960801)78:3<532::AID-CNCR22>3.0.CO;2-Z (1996).
- 7 Iwamoto, Y. Diagnosis and treatment of Ewing's sarcoma. *Japanese journal of clinical oncology* **37**, 79-89, doi:10.1093/jjco/hyl142 (2007).
- 8 Bernstein, M. *et al.* Ewing's sarcoma family of tumors: current management. *The oncologist* **11**, 503-519, doi:10.1634/theoncologist.11-5-503 (2006).
- 9 Cash, T. *et al.* Comparison of clinical features and outcomes in patients with extraskeletal versus skeletal localized Ewing sarcoma: A report from the Children's Oncology Group. *Pediatric blood & cancer* **63**, 1771-1779, doi:10.1002/pbc.26096 (2016).
- 10 Worch, J. *et al.* Age dependency of primary tumor sites and metastases in patients with Ewing sarcoma. *Pediatric blood & cancer*, e27251, doi:10.1002/pbc.27251 (2018).
- 11 Jawad, M. U. *et al.* Ewing sarcoma demonstrates racial disparities in incidence-related and sex-related differences in outcome: an analysis of 1631 cases from the SEER database, 1973-2005. *Cancer* **115**, 3526-3536, doi:10.1002/cncr.24388 (2009).
- 12 Fraumeni, J. F., Jr. & Glass, A. G. Rarity of Ewing's sarcoma among U.S. Negro children. *Lancet* **1**, 366-367 (1970).
- 13 Worch, J. *et al.* Racial differences in the incidence of mesenchymal tumors associated with EWSR1 translocation. *Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology* **20**, 449-453, doi:10.1158/1055-9965.EPI-10-1170 (2011).
- 14 Postel-Vinay, S. *et al.* Common variants near TARDBP and EGR2 are associated with susceptibility to Ewing sarcoma. *Nature genetics* **44**, 323-327, doi:10.1038/ng.1085 (2012).
- 15 Grunewald, T. G. *et al.* Chimeric EWSR1-FLI1 regulates the Ewing sarcoma susceptibility gene EGR2 via a GGAA microsatellite. *Nature genetics* **47**, 1073-1078, doi:10.1038/ng.3363 (2015).
- 16 Machiela, M. J. *et al.* Genome-wide association study identifies multiple new loci associated with Ewing sarcoma susceptibility. *Nature communications* **9**, 3184, doi:10.1038/s41467-018-05537-2 (2018).
- 17 Widhe, B. & Widhe, T. Initial symptoms and clinical features in osteosarcoma and Ewing sarcoma. *The Journal of bone and joint surgery. American volume* **82**, 667-674 (2000).
- 18 Alonso, L., Navarro-Perez, V., Sanchez-Munoz, A. & Alba, E. Time to diagnosis of ewing tumors in children and adolescents is not associated with metastasis or survival.

- Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **32**, 4020, doi:10.1200/JCO.2014.58.4466 (2014).
- 19 Mehlen, P. & Puisieux, A. Metastasis: a question of life or death. *Nature reviews. Cancer* **6**, 449-458, doi:10.1038/nrc1886 (2006).
- 20 Cangir, A. *et al.* Ewing's sarcoma metastatic at diagnosis. Results and comparisons of two intergroup Ewing's sarcoma studies. *Cancer* **66**, 887-893 (1990).
- 21 McTiernan, A. M. *et al.* Improving Outcomes After Relapse in Ewing's Sarcoma: Analysis of 114 Patients From a Single Institution. *Sarcoma* **2006**, 83548, doi:10.1155/SRCM/2006/83548 (2006).
- 22 Gaspar, N. *et al.* Ewing Sarcoma: Current Management and Future Approaches Through Collaboration. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **33**, 3036-3046, doi:10.1200/JCO.2014.59.5256 (2015).
- 23 Biswas, B. *et al.* Outcomes and prognostic factors for Ewing-family tumors of the extremities. *The Journal of bone and joint surgery. American volume* **96**, 841-849, doi:10.2106/JBJS.M.00411 (2014).
- 24 Biswas, B. & Bakhshi, S. Management of Ewing sarcoma family of tumors: Current scenario and unmet need. *World journal of orthopedics* **7**, 527-538, doi:10.5312/wjo.v7.i9.527 (2016).
- 25 Casali PG, B. J., Bertuzzi A *et al.* ESMO Guidelines Working Group. Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and followup. *Ann Oncol* **2014;25(Suppl 3):iii113–23**.
- 26 de Alava, E. & Pardo, J. Ewing tumor: tumor biology and clinical applications. *International journal of surgical pathology* **9**, 7-17, doi:10.1177/106689690100900104 (2001).
- 27 Peydro-Olaya, A., Llombart-Bosch, A., Carda-Batalla, C. & Lopez-Guerrero, J. A. Electron microscopy and other ancillary techniques in the diagnosis of small round cell tumors. *Seminars in diagnostic pathology* **20**, 25-45 (2003).
- 28 de Alava, E. Ewing Sarcoma, an Update on Molecular Pathology with Therapeutic Implications. *Surgical pathology clinics* **10**, 575-585, doi:10.1016/j.path.2017.04.001 (2017).
- 29 Nascimento, A. G., Unii, K. K., Pritchard, D. J., Cooper, K. L. & Dahlin, D. C. A clinicopathologic study of 20 cases of large-cell (atypical) Ewing's sarcoma of bone. *The American journal of surgical pathology* **4**, 29-36 (1980).
- 30 Ambros, I. M. *et al.* MIC2 is a specific marker for Ewing's sarcoma and peripheral primitive neuroectodermal tumors. Evidence for a common histogenesis of Ewing's sarcoma and peripheral primitive neuroectodermal tumors from MIC2 expression and specific chromosome aberration. *Cancer* **67**, 1886-1893 (1991).
- 31 Kang, L. C. & Dunphy, C. H. Immunoreactivity of MIC2 (CD99) and terminal deoxynucleotidyl transferase in bone marrow clot and core specimens of acute myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes. *Archives of pathology & laboratory medicine* **130**, 153-157, doi:10.1043/1543-2165(2006)130[153:IOMCAT]2.0.CO;2 (2006).
- 32 Granter, S. R., Renshaw, A. A., Fletcher, C. D., Bhan, A. K. & Rosenberg, A. E. CD99 reactivity in mesenchymal chondrosarcoma. *Human pathology* **27**, 1273-1276 (1996).
- 33 Righi, A. *et al.* Small cell osteosarcoma: clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular analysis of 36 cases. *The American journal of surgical pathology* **39**, 691-699, doi:10.1097/PAS.0000000000000412 (2015).
- 34 Folpe, A. L. *et al.* Morphologic and immunophenotypic diversity in Ewing family tumors: a study of 66 genetically confirmed cases. *The American journal of surgical pathology* **29**, 1025-1033 (2005).

- 35 Lee, A. F. *et al.* FLI-1 distinguishes Ewing sarcoma from small cell osteosarcoma and mesenchymal chondrosarcoma. *Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM* **19**, 233-238, doi:10.1097/PAI.0b013e3181fd6697 (2011).
- 36 Tirado, O. M. *et al.* Caveolin-1 (CAV1) is a target of EWS/FLI-1 and a key determinant of the oncogenic phenotype and tumorigenicity of Ewing's sarcoma cells. *Cancer research* **66**, 9937-9947, doi:10.1158/0008-5472.CAN-06-0927 (2006).
- 37 Yoshida, A. *et al.* NKX2.2 is a useful immunohistochemical marker for Ewing sarcoma. *The American journal of surgical pathology* **36**, 993-999, doi:10.1097/PAS.0b013e31824ee43c (2012).
- 38 Sankar, S. & Lessnick, S. L. Promiscuous partnerships in Ewing's sarcoma. *Cancer genetics* **204**, 351-365, doi:10.1016/j.cancer-gen.2011.07.008 (2011).
- 39 Delattre, O. *et al.* Gene fusion with an ETS DNA-binding domain caused by chromosome translocation in human tumours. *Nature* **359**, 162-165, doi:10.1038/359162a0 (1992).
- 40 Sorensen, P. H. *et al.* A second Ewing's sarcoma translocation, t(21;22), fuses the EWS gene to another ETS-family transcription factor, ERG. *Nature genetics* **6**, 146-151, doi:10.1038/ng0294-146 (1994).
- 41 Ginsberg, J. P. *et al.* EWS-FLI1 and EWS-ERG gene fusions are associated with similar clinical phenotypes in Ewing's sarcoma. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **17**, 1809-1814, doi:10.1200/JCO.1999.17.6.1809 (1999).
- 42 Jeon, I. S. *et al.* A variant Ewing's sarcoma translocation (7;22) fuses the EWS gene to the ETS gene ETV1. *Oncogene* **10**, 1229-1234 (1995).
- 43 Peter, M. *et al.* A new member of the ETS family fused to EWS in Ewing tumors. *Oncogene* **14**, 1159-1164, doi:10.1038/sj.onc.1200933 (1997).
- 44 Urano, F. *et al.* Molecular analysis of Ewing's sarcoma: another fusion gene, EWS-E1AF, available for diagnosis. *Japanese journal of cancer research : Gann* **89**, 703-711 (1998).
- 45 Ng, T. L. *et al.* Ewing sarcoma with novel translocation t(2;16) producing an in-frame fusion of FUS and FEV. *The Journal of molecular diagnostics : JMD* **9**, 459-463, doi:10.2353/jmoldx.2007.070009 (2007).
- 46 Watson, S. *et al.* Transcriptomic definition of molecular subgroups of small round cell sarcomas. *The Journal of pathology* **245**, 29-40, doi:10.1002/path.5053 (2018).
- 47 Le Deley, M. C. *et al.* Impact of EWS-ETS fusion type on disease progression in Ewing's sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor: prospective results from the cooperative Euro-E.W.I.N.G. 99 trial. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **28**, 1982-1988, doi:10.1200/JCO.2009.23.3585 (2010).
- 48 van Doorninck, J. A. *et al.* Current treatment protocols have eliminated the prognostic advantage of type 1 fusions in Ewing sarcoma: a report from the Children's Oncology Group. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **28**, 1989-1994, doi:10.1200/JCO.2009.24.5845 (2010).
- 49 Grunewald, T. G. P. *et al.* Ewing sarcoma. *Nature reviews. Disease primers* **4**, 5, doi:10.1038/s41572-018-0003-x (2018).
- 50 Anderson, N. D. *et al.* Rearrangement bursts generate canonical gene fusions in bone and soft tissue tumors. *Science* **361**, doi:10.1126/science.aam8419 (2018).
- 51 May, W. A. *et al.* Ewing sarcoma 11;22 translocation produces a chimeric transcription factor that requires the DNA-binding domain encoded by FLI1 for transformation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **90**, 5752-5756 (1993).
- 52 Gonzalez, I., Vicent, S., de Alava, E. & Lecanda, F. EWS/FLI-1 oncoprotein subtypes impose different requirements for transformation and metastatic activity in a murine

- model. *Journal of molecular medicine* **85**, 1015-1029, doi:10.1007/s00109-007-0202-5 (2007).
- 53 Araya, N. *et al.* Cooperative interaction of EWS with CREB-binding protein selectively activates hepatocyte nuclear factor 4-mediated transcription. *The Journal of biological chemistry* **278**, 5427-5432, doi:10.1074/jbc.M210234200 (2003).
- 54 Bertolotti, A. *et al.* EWS, but not EWS-FLI-1, is associated with both TFIID and RNA polymerase II: interactions between two members of the TET family, EWS and hTAFII68, and subunits of TFIID and RNA polymerase II complexes. *Molecular and cellular biology* **18**, 1489-1497 (1998).
- 55 Petermann, R. *et al.* Oncogenic EWS-Fli1 interacts with hSRP7, a subunit of human RNA polymerase II. *Oncogene* **17**, 603-610, doi:10.1038/sj.onc.1201964 (1998).
- 56 Rossow, K. L. & Janknecht, R. The Ewing's sarcoma gene product functions as a transcriptional activator. *Cancer research* **61**, 2690-2695 (2001).
- 57 Seth, A. & Watson, D. K. ETS transcription factors and their emerging roles in human cancer. *European journal of cancer* **41**, 2462-2478, doi:10.1016/j.ejca.2005.08.013 (2005).
- 58 Brown, L. A. *et al.* Insights into early vasculogenesis revealed by expression of the ETS-domain transcription factor Fli-1 in wild-type and mutant zebrafish embryos. *Mechanisms of development* **90**, 237-252 (2000).
- 59 Hart, A. *et al.* Fli-1 is required for murine vascular and megakaryocytic development and is hemizygotously deleted in patients with thrombocytopenia. *Immunity* **13**, 167-177 (2000).
- 60 Melet, F., Motro, B., Rossi, D. J., Zhang, L. & Bernstein, A. Generation of a novel Fli-1 protein by gene targeting leads to a defect in thymus development and a delay in Friend virus-induced erythroleukemia. *Molecular and cellular biology* **16**, 2708-2718 (1996).
- 61 Patel, M. *et al.* Tumor-specific retargeting of an oncogenic transcription factor chimera results in dysregulation of chromatin and transcription. *Genome research* **22**, 259-270, doi:10.1101/gr.125666.111 (2012).
- 62 May, W. A. *et al.* The Ewing's sarcoma EWS/FLI-1 fusion gene encodes a more potent transcriptional activator and is a more powerful transforming gene than FLI-1. *Molecular and cellular biology* **13**, 7393-7398 (1993).
- 63 Bailly, R. A. *et al.* DNA-binding and transcriptional activation properties of the EWS-FLI-1 fusion protein resulting from the t(11;22) translocation in Ewing sarcoma. *Molecular and cellular biology* **14**, 3230-3241 (1994).
- 64 Mao, X., Miesfeldt, S., Yang, H., Leiden, J. M. & Thompson, C. B. The FLI-1 and chimeric EWS-FLI-1 oncoproteins display similar DNA binding specificities. *The Journal of biological chemistry* **269**, 18216-18222 (1994).
- 65 Ohno, T., Rao, V. N. & Reddy, E. S. EWS/Fli-1 chimeric protein is a transcriptional activator. *Cancer research* **53**, 5859-5863 (1993).
- 66 Chan, D. *et al.* Transformation induced by Ewing's sarcoma associated EWS/FLI-1 is suppressed by KRAB/FLI-1. *British journal of cancer* **88**, 137-145, doi:10.1038/sj.bjc.6600669 (2003).
- 67 Zucman, J. *et al.* Combinatorial generation of variable fusion proteins in the Ewing family of tumours. *The EMBO journal* **12**, 4481-4487 (1993).
- 68 Elzi, D. J., Song, M., Houghton, P. J., Chen, Y. & Shio, Y. The role of FLI-1-EWS, a fusion gene reciprocal to EWS-FLI-1, in Ewing sarcoma. *Genes & cancer* **6**, 452-461, doi:10.18632/genesandcancer.86 (2015).
- 69 Smith, R. *et al.* Expression profiling of EWS/FLI identifies NKX2.2 as a critical target gene in Ewing's sarcoma. *Cancer cell* **9**, 405-416, doi:10.1016/j.ccr.2006.04.004 (2006).
- 70 Cidre-Aranaz, F. & Alonso, J. EWS/FLI1 Target Genes and Therapeutic Opportunities in Ewing Sarcoma. *Frontiers in oncology* **5**, 162, doi:10.3389/fonc.2015.00162 (2015).

- 71 Hahm, K. B. *et al.* Repression of the gene encoding the TGF-beta type II receptor is a major target of the EWS-FLI1 oncoprotein. *Nature genetics* **23**, 222-227, doi:10.1038/13854 (1999).
- 72 Hancock, J. D. & Lessnick, S. L. A transcriptional profiling meta-analysis reveals a core EWS-FLI gene expression signature. *Cell cycle* **7**, 250-256, doi:10.4161/cc.7.2.5229 (2008).
- 73 Bilke, S. *et al.* Oncogenic ETS fusions deregulate E2F3 target genes in Ewing sarcoma and prostate cancer. *Genome research* **23**, 1797-1809, doi:10.1101/gr.151340.112 (2013).
- 74 Riggi, N. *et al.* EWS-FLI1 utilizes divergent chromatin remodeling mechanisms to directly activate or repress enhancer elements in Ewing sarcoma. *Cancer cell* **26**, 668-681, doi:10.1016/j.ccell.2014.10.004 (2014).
- 75 Tomazou, E. M. *et al.* Epigenome mapping reveals distinct modes of gene regulation and widespread enhancer reprogramming by the oncogenic fusion protein EWS-FLI1. *Cell reports* **10**, 1082-1095, doi:10.1016/j.celrep.2015.01.042 (2015).
- 76 Lamber, E. P. *et al.* Regulation of the transcription factor Ets-1 by DNA-mediated homo-dimerization. *The EMBO journal* **27**, 2006-2017, doi:10.1038/emboj.2008.117 (2008).
- 77 Obika, S., Reddy, S. Y. & Bruice, T. C. Sequence specific DNA binding of Ets-1 transcription factor: molecular dynamics study on the Ets domain--DNA complexes. *Journal of molecular biology* **331**, 345-359 (2003).
- 78 Sorensen, P. H. & Triche, T. J. Gene fusions encoding chimaeric transcription factors in solid tumours. *Seminars in cancer biology* **7**, 3-14, doi:10.1006/scbi.1996.0002 (1996).
- 79 Johnson, K. M. *et al.* Role for the EWS domain of EWS/FLI in binding GGAA-microsatellites required for Ewing sarcoma anchorage independent growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **114**, 9870-9875, doi:10.1073/pnas.1701872114 (2017).
- 80 Gangwal, K. *et al.* Microsatellites as EWS/FLI response elements in Ewing's sarcoma. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **105**, 10149-10154, doi:10.1073/pnas.0801073105 (2008).
- 81 Guillon, N. *et al.* The oncogenic EWS-FLI1 protein binds in vivo GGAA microsatellite sequences with potential transcriptional activation function. *PloS one* **4**, e4932, doi:10.1371/journal.pone.0004932 (2009).
- 82 Boulay, G. *et al.* Cancer-Specific Retargeting of BAF Complexes by a Prion-like Domain. *Cell* **171**, 163-178 e119, doi:10.1016/j.cell.2017.07.036 (2017).
- 83 Sheffield, N. C. *et al.* DNA methylation heterogeneity defines a disease spectrum in Ewing sarcoma. *Nature medicine* **23**, 386-395, doi:10.1038/nm.4273 (2017).
- 84 Katschnig, A. M. *et al.* EWS-FLI1 perturbs MRTFB/YAP-1/TEAD target gene regulation inhibiting cytoskeletal autoregulatory feedback in Ewing sarcoma. *Oncogene* **36**, 5995-6005, doi:10.1038/onc.2017.202 (2017).
- 85 Sankar, S. *et al.* Mechanism and relevance of EWS/FLI-mediated transcriptional repression in Ewing sarcoma. *Oncogene* **32**, 5089-5100, doi:10.1038/onc.2012.525 (2013).
- 86 Selvanathan, S. P. *et al.* Oncogenic fusion protein EWS-FLI1 is a network hub that regulates alternative splicing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **112**, E1307-1316, doi:10.1073/pnas.1500536112 (2015).
- 87 De Vito, C. *et al.* A TARBP2-dependent miRNA expression profile underlies cancer stem cell properties and provides candidate therapeutic reagents in Ewing sarcoma. *Cancer cell* **21**, 807-821, doi:10.1016/j.ccr.2012.04.023 (2012).
- 88 Dylla, L., Moore, C. & Jedlicka, P. MicroRNAs in Ewing Sarcoma. *Frontiers in oncology* **3**, 65, doi:10.3389/fonc.2013.00065 (2013).

- 89 Barber-Rotenberg, J. S. *et al.* Single enantiomer of YK-4-279 demonstrates specificity in targeting the oncogene EWS-FLI1. *Oncotarget* **3**, 172-182, doi:10.18632/oncotarget.454 (2012).
- 90 Lawrence, M. S. *et al.* Mutational heterogeneity in cancer and the search for new cancer-associated genes. *Nature* **499**, 214-218, doi:10.1038/nature12213 (2013).
- 91 Gao, Q. *et al.* Driver Fusions and Their Implications in the Development and Treatment of Human Cancers. *Cell reports* **23**, 227-238 e223, doi:10.1016/j.celrep.2018.03.050 (2018).
- 92 Grobner, S. N. *et al.* The landscape of genomic alterations across childhood cancers. *Nature* **555**, 321-327, doi:10.1038/nature25480 (2018).
- 93 Brohl, A. S. *et al.* The genomic landscape of the Ewing Sarcoma family of tumors reveals recurrent STAG2 mutation. *PLoS genetics* **10**, e1004475, doi:10.1371/journal.pgen.1004475 (2014).
- 94 Crompton, B. D. *et al.* The genomic landscape of pediatric Ewing sarcoma. *Cancer discovery* **4**, 1326-1341, doi:10.1158/2159-8290.CD-13-1037 (2014).
- 95 Solomon, D. A. *et al.* Mutational inactivation of STAG2 causes aneuploidy in human cancer. *Science* **333**, 1039-1043, doi:10.1126/science.1203619 (2011).
- 96 Tirode, F. *et al.* Genomic landscape of Ewing sarcoma defines an aggressive subtype with co-association of STAG2 and TP53 mutations. *Cancer discovery* **4**, 1342-1353, doi:10.1158/2159-8290.CD-14-0622 (2014).
- 97 Vogelstein, B., Lane, D. & Levine, A. J. Surfing the p53 network. *Nature* **408**, 307-310, doi:10.1038/35042675 (2000).
- 98 Vogelstein, B. & Kinzler, K. W. Cancer genes and the pathways they control. *Nature medicine* **10**, 789-799, doi:10.1038/nm1087 (2004).
- 99 Xiao, T., Wallace, J. & Felsenfeld, G. Specific sites in the C terminus of CTCF interact with the SA2 subunit of the cohesin complex and are required for cohesin-dependent insulation activity. *Molecular and cellular biology* **31**, 2174-2183, doi:10.1128/MCB.05093-11 (2011).
- 100 Brownhill, S. C., Taylor, C. & Burchill, S. A. Chromosome 9p21 gene copy number and prognostic significance of p16 in ESFT. *British journal of cancer* **96**, 1914-1923, doi:10.1038/sj.bjc.6603819 (2007).
- 101 Huang, H. Y. *et al.* Ewing sarcomas with p53 mutation or p16/p14ARF homozygous deletion: a highly lethal subset associated with poor chemoresponse. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **23**, 548-558, doi:10.1200/JCO.2005.02.081 (2005).
- 102 Zhang, J. *et al.* Germline Mutations in Predisposition Genes in Pediatric Cancer. *The New England journal of medicine* **373**, 2336-2346, doi:10.1056/NEJMoa1508054 (2015).
- 103 Armengol, G. *et al.* Recurrent gains of 1q, 8 and 12 in the Ewing family of tumours by comparative genomic hybridization. *British journal of cancer* **75**, 1403-1409 (1997).
- 104 Hattinger, C. M. *et al.* Prognostic impact of chromosomal aberrations in Ewing tumours. *British journal of cancer* **86**, 1763-1769, doi:10.1038/sj.bjc.6600332 (2002).
- 105 Lynn, M. *et al.* High-resolution genome-wide copy-number analyses identify localized copy-number alterations in Ewing sarcoma. *Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B* **22**, 76-84, doi:10.1097/PDM.0b013e31827a47f9 (2013).
- 106 Mackintosh, C. *et al.* 1q gain and CDT2 overexpression underlie an aggressive and highly proliferative form of Ewing sarcoma. *Oncogene* **31**, 1287-1298, doi:10.1038/onc.2011.317 (2012).
- 107 Ozaki, T. *et al.* Genetic imbalances revealed by comparative genomic hybridization in Ewing tumors. *Genes, chromosomes & cancer* **32**, 164-171 (2001).

- 108 Douglass, E. C. *et al.* A second nonrandom translocation, der(16)t(1;16)(q21;q13), in Ewing sarcoma and peripheral neuroectodermal tumor. *Cytogenetics and cell genetics* **53**, 87-90, doi:10.1159/000132901 (1990).
- 109 Hattinger, C. M. *et al.* Demonstration of the translocation der(16)t(1;16)(q12;q11.2) in interphase nuclei of Ewing tumors. *Genes, chromosomes & cancer* **17**, 141-150, doi:10.1002/(SICI)1098-2264(199611)17:3<141::AID-GCC1>3.0.CO;2-4 (1996).
- 110 Mugneret, F., Lizard, S., Aurias, A. & Turc-Carel, C. Chromosomes in Ewing's sarcoma. II. Nonrandom additional changes, trisomy 8 and der(16)t(1;16). *Cancer genetics and cytogenetics* **32**, 239-245 (1988).
- 111 Stark, B. *et al.* Additional chromosome 1q aberrations and der(16)t(1;16), correlation to the phenotypic expression and clinical behavior of the Ewing family of tumors. *Journal of neuro-oncology* **31**, 3-8 (1997).
- 112 Quelle, D. E., Zindy, F., Ashmun, R. A. & Sherr, C. J. Alternative reading frames of the INK4a tumor suppressor gene encode two unrelated proteins capable of inducing cell cycle arrest. *Cell* **83**, 993-1000 (1995).
- 113 Ewing, J. Classics in oncology. Diffuse endothelioma of bone. James Ewing. Proceedings of the New York Pathological Society, 1921. *CA: a cancer journal for clinicians* **22**, 95-98 (1972).
- 114 Meltzer, P. S. Is Ewing's sarcoma a stem cell tumor? *Cell stem cell* **1**, 13-15, doi:10.1016/j.stem.2007.05.011 (2007).
- 115 Riggi, N., Suva, M. L. & Stamenkovic, I. Ewing's sarcoma origin: from duel to duality. *Expert review of anticancer therapy* **9**, 1025-1030, doi:10.1586/era.09.81 (2009).
- 116 Riggi, N. *et al.* Development of Ewing's sarcoma from primary bone marrow-derived mesenchymal progenitor cells. *Cancer research* **65**, 11459-11468, doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-1696 (2005).
- 117 Riggi, N. *et al.* EWS-FLI-1 modulates miRNA145 and SOX2 expression to initiate mesenchymal stem cell reprogramming toward Ewing sarcoma cancer stem cells. *Genes & development* **24**, 916-932, doi:10.1101/gad.1899710 (2010).
- 118 von Levetzow, C. *et al.* Modeling initiation of Ewing sarcoma in human neural crest cells. *PLoS one* **6**, e19305, doi:10.1371/journal.pone.0019305 (2011).
- 119 Castillero-Trejo, Y., Eliazar, S., Xiang, L., Richardson, J. A. & Ilaria, R. L., Jr. Expression of the EWS/FLI-1 oncogene in murine primary bone-derived cells Results in EWS/FLI-1-dependent, ewing sarcoma-like tumors. *Cancer research* **65**, 8698-8705, doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-1704 (2005).
- 120 Tanaka, M. *et al.* Ewing's sarcoma precursors are highly enriched in embryonic osteochondrogenic progenitors. *The Journal of clinical investigation* **124**, 3061-3074, doi:10.1172/JCI72399 (2014).
- 121 Staeger, M. S. *et al.* DNA microarrays reveal relationship of Ewing family tumors to both endothelial and fetal neural crest-derived cells and define novel targets. *Cancer research* **64**, 8213-8221, doi:10.1158/0008-5472.CAN-03-4059 (2004).
- 122 Tirode, F. *et al.* Mesenchymal stem cell features of Ewing tumors. *Cancer cell* **11**, 421-429, doi:10.1016/j.ccr.2007.02.027 (2007).
- 123 Gomez, N. C. *et al.* Widespread Chromatin Accessibility at Repetitive Elements Links Stem Cells with Human Cancer. *Cell reports* **17**, 1607-1620, doi:10.1016/j.celrep.2016.10.011 (2016).
- 124 Deneen, B. & Denny, C. T. Loss of p16 pathways stabilizes EWS/FLI1 expression and complements EWS/FLI1 mediated transformation. *Oncogene* **20**, 6731-6741, doi:10.1038/sj.onc.1204875 (2001).
- 125 Lessnick, S. L., Dacwag, C. S. & Golub, T. R. The Ewing's sarcoma oncoprotein EWS/FLI induces a p53-dependent growth arrest in primary human fibroblasts. *Cancer cell* **1**, 393-401 (2002).

- 126 Thompson, A. D., Teitell, M. A., Arvand, A. & Denny, C. T. Divergent Ewing's sarcoma EWS/ETS fusions confer a common tumorigenic phenotype on NIH3T3 cells. *Oncogene* **18**, 5506-5513, doi:10.1038/sj.onc.1202928 (1999).
- 127 Sohn, E. J. *et al.* EWS/FLI1 oncogene activates caspase 3 transcription and triggers apoptosis in vivo. *Cancer research* **70**, 1154-1163, doi:10.1158/0008-5472.CAN-09-1993 (2010).
- 128 Gordon, D. J., Motwani, M. & Pellman, D. Modeling the initiation of Ewing sarcoma tumorigenesis in differentiating human embryonic stem cells. *Oncogene* **35**, 3092-3102, doi:10.1038/onc.2015.368 (2016).
- 129 Hogendoorn, P. C. *et al.* Bone sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology* **21 Suppl 5**, v204-213, doi:10.1093/annonc/mdq223 (2010).
- 130 Ladenstein, R. *et al.* Primary disseminated multifocal Ewing sarcoma: results of the Euro-EWING 99 trial. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **28**, 3284-3291, doi:10.1200/JCO.2009.22.9864 (2010).
- 131 Saravana P. Selvanathan, E. M., Garrett T. Graham, Katti Jessen, Brian Lannutti, Aykut Üren, Jeffrey A. Toretsky. . *TK-216: a novel, first-in-class, small molecule inhibitor of EWS-FLI1 in early clinical development, for the treatment of Ewing Sarcoma [abstract]*. (2017).
- 132 Linabery, A. M. & Ross, J. A. Childhood and adolescent cancer survival in the US by race and ethnicity for the diagnostic period 1975-1999. *Cancer* **113**, 2575-2596, doi:10.1002/cncr.23866 (2008).
- 133 Franzetti, G. A. *et al.* Cell-to-cell heterogeneity of EWSR1-FLI1 activity determines proliferation/migration choices in Ewing sarcoma cells. *Oncogene* **36**, 3505-3514, doi:10.1038/onc.2016.498 (2017).
- 134 Sainz-Jaspeado, M. *et al.* Caveolin-1 modulates the ability of Ewing's sarcoma to metastasize. *Molecular cancer research : MCR* **8**, 1489-1500, doi:10.1158/1541-7786.MCR-10-0060 (2010).
- 135 Lagares-Tena, L. *et al.* Caveolin-1 promotes Ewing sarcoma metastasis regulating MMP-9 expression through MAPK/ERK pathway. *Oncotarget* **7**, 56889-56903, doi:10.18632/oncotarget.10872 (2016).
- 136 Hauer, K. *et al.* DKK2 mediates osteolysis, invasiveness, and metastatic spread in Ewing sarcoma. *Cancer research* **73**, 967-977, doi:10.1158/0008-5472.CAN-12-1492 (2013).
- 137 Mendoza-Naranjo, A. *et al.* ERBB4 confers metastatic capacity in Ewing sarcoma. *EMBO molecular medicine* **5**, 1087-1102, doi:10.1002/emmm.201202343 (2013).
- 138 Ban, J. *et al.* Suppression of deacetylase SIRT1 mediates tumor-suppressive NOTCH response and offers a novel treatment option in metastatic Ewing sarcoma. *Cancer research* **74**, 6578-6588, doi:10.1158/0008-5472.CAN-14-1736 (2014).
- 139 Richter, G. H. *et al.* EZH2 is a mediator of EWS/FLI1 driven tumor growth and metastasis blocking endothelial and neuro-ectodermal differentiation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **106**, 5324-5329, doi:10.1073/pnas.0810759106 (2009).
- 140 Li, Y. *et al.* miR-124 represses the mesenchymal features and suppresses metastasis in Ewing sarcoma. *Oncotarget* **8**, 10274-10286, doi:10.18632/oncotarget.14394 (2017).
- 141 von Heyking, K. *et al.* The endochondral bone protein CHM1 sustains an undifferentiated, invasive phenotype, promoting lung metastasis in Ewing sarcoma. *Molecular oncology* **11**, 1288-1301, doi:10.1002/1878-0261.12057 (2017).
- 142 Luo, W. *et al.* Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1A in ewing sarcoma tumorigenesis and metastasis. *Oncogene* **37**, 798-809, doi:10.1038/onc.2017.378 (2018).

- 143 Choo, S., Wang, P., Newbury, R., Roberts, W. & Yang, J. Reactivation of TWIST1 contributes to Ewing sarcoma metastasis. *Pediatric blood & cancer* **65**, doi:10.1002/pbc.26721 (2018).
- 144 Garcia-Monclus, S. *et al.* EphA2 receptor is a key player in the metastatic onset of Ewing sarcoma. *International journal of cancer* **143**, 1188-1201, doi:10.1002/ijc.31405 (2018).
- 145 Reddy, K., Zhou, Z., Schadler, K., Jia, S. F. & Kleinerman, E. S. Bone marrow subsets differentiate into endothelial cells and pericytes contributing to Ewing's tumor vessels. *Molecular cancer research : MCR* **6**, 929-936, doi:10.1158/1541-7786.MCR-07-2189 (2008).
- 146 Zhou, Z., Stewart, K. S., Yu, L. & Kleinerman, E. S. Bone marrow cells participate in tumor vessel formation that supports the growth of Ewing's sarcoma in the lung. *Angiogenesis* **14**, 125-133, doi:10.1007/s10456-010-9196-7 (2011).
- 147 Krook, M. A. *et al.* Stress-induced CXCR4 promotes migration and invasion of ewing sarcoma. *Molecular cancer research : MCR* **12**, 953-964, doi:10.1158/1541-7786.MCR-13-0668 (2014).
- 148 Bailey, K. M., Airik, M., Krook, M. A., Pedersen, E. A. & Lawlor, E. R. Micro-Environmental Stress Induces Src-Dependent Activation of Invadopodia and Cell Migration in Ewing Sarcoma. *Neoplasia* **18**, 480-488, doi:10.1016/j.neo.2016.06.008 (2016).
- 149 El-Naggar, A. M. *et al.* Translational Activation of HIF1alpha by YB-1 Promotes Sarcoma Metastasis. *Cancer cell* **27**, 682-697, doi:10.1016/j.ccell.2015.04.003 (2015).
- 150 Aryee, D. N. *et al.* Hypoxia modulates EWS-FLI1 transcriptional signature and enhances the malignant properties of Ewing's sarcoma cells in vitro. *Cancer research* **70**, 4015-4023, doi:10.1158/0008-5472.CAN-09-4333 (2010).
- 151 Kamura, S. *et al.* Basic fibroblast growth factor in the bone microenvironment enhances cell motility and invasion of Ewing's sarcoma family of tumours by activating the FGFR1-PI3K-Rac1 pathway. *British journal of cancer* **103**, 370-381, doi:10.1038/sj.bjc.6605775 (2010).
- 152 Chaturvedi, A., Hoffman, L. M., Welm, A. L., Lessnick, S. L. & Beckerle, M. C. The EWS/FLI Oncogene Drives Changes in Cellular Morphology, Adhesion, and Migration in Ewing Sarcoma. *Genes & cancer* **3**, 102-116, doi:10.1177/1947601912457024 (2012).
- 153 Chaturvedi, A. *et al.* Molecular dissection of the mechanism by which EWS/FLI expression compromises actin cytoskeletal integrity and cell adhesion in Ewing sarcoma. *Molecular biology of the cell* **25**, 2695-2709, doi:10.1091/mbc.E14-01-0007 (2014).
- 154 Wiles, E. T., Bell, R., Thomas, D., Beckerle, M. & Lessnick, S. L. ZEB2 Represses the Epithelial Phenotype and Facilitates Metastasis in Ewing Sarcoma. *Genes & cancer* **4**, 486-500, doi:10.1177/1947601913506115 (2013).
- 155 Fadul, J. *et al.* EWS/FLI utilizes NKX2-2 to repress mesenchymal features of Ewing sarcoma. *Genes & cancer* **6**, 129-143, doi:10.18632/genesandcancer.57 (2015).
- 156 Sannino, G., Marchetto, A., Kirchner, T. & Grunewald, T. G. P. Epithelial-to-Mesenchymal and Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Mesenchymal Tumors: A Paradox in Sarcomas? *Cancer research* **77**, 4556-4561, doi:10.1158/0008-5472.CAN-17-0032 (2017).
- 157 Pedersen, E. A. *et al.* Activation of Wnt/beta-Catenin in Ewing Sarcoma Cells Antagonizes EWS/ETS Function and Promotes Phenotypic Transition to More Metastatic Cell States. *Cancer research* **76**, 5040-5053, doi:10.1158/0008-5472.CAN-15-3422 (2016).
- 158 Hoek, K. S. *et al.* In vivo switching of human melanoma cells between proliferative and invasive states. *Cancer research* **68**, 650-656, doi:10.1158/0008-5472.CAN-07-2491 (2008).

- 159 Chakrabarti, L., Abou-Antoun, T., Vukmanovic, S. & Sandler, A. D. Reversible adaptive plasticity: a mechanism for neuroblastoma cell heterogeneity and chemo-resistance. *Frontiers in oncology* **2**, 82, doi:10.3389/fonc.2012.00082 (2012).
- 160 Poomthavorn, P., Wong, S. H., Higgins, S., Werther, G. A. & Russo, V. C. Activation of a prometastatic gene expression program in hypoxic neuroblastoma cells. *Endocrine-related cancer* **16**, 991-1004, doi:10.1677/ERC-08-0340 (2009).
- 161 Yu, F. X., Zhao, B. & Guan, K. L. Hippo Pathway in Organ Size Control, Tissue Homeostasis, and Cancer. *Cell* **163**, 811-828, doi:10.1016/j.cell.2015.10.044 (2015).
- 162 Harvey, K. F., Zhang, X. & Thomas, D. M. The Hippo pathway and human cancer. *Nature reviews. Cancer* **13**, 246-257, doi:10.1038/nrc3458 (2013).
- 163 Mohamed, A. D., Tremblay, A. M., Murray, G. I. & Wackerhage, H. The Hippo signal transduction pathway in soft tissue sarcomas. *Biochimica et biophysica acta* **1856**, 121-129, doi:10.1016/j.bbcan.2015.05.006 (2015).
- 164 Pan, D. The hippo signaling pathway in development and cancer. *Developmental cell* **19**, 491-505, doi:10.1016/j.devcel.2010.09.011 (2010).
- 165 Justice, R. W., Zilian, O., Woods, D. F., Noll, M. & Bryant, P. J. The Drosophila tumor suppressor gene warts encodes a homolog of human myotonic dystrophy kinase and is required for the control of cell shape and proliferation. *Genes & development* **9**, 534-546 (1995).
- 166 Xu, T., Wang, W., Zhang, S., Stewart, R. A. & Yu, W. Identifying tumor suppressors in genetic mosaics: the Drosophila lats gene encodes a putative protein kinase. *Development* **121**, 1053-1063 (1995).
- 167 Harvey, K. F., Pflieger, C. M. & Hariharan, I. K. The Drosophila Mst ortholog, hippo, restricts growth and cell proliferation and promotes apoptosis. *Cell* **114**, 457-467 (2003).
- 168 Jia, J., Zhang, W., Wang, B., Trinko, R. & Jiang, J. The Drosophila Ste20 family kinase dMST functions as a tumor suppressor by restricting cell proliferation and promoting apoptosis. *Genes & development* **17**, 2514-2519, doi:10.1101/gad.1134003 (2003).
- 169 Pantalacci, S., Tapon, N. & Leopold, P. The Salvador partner Hippo promotes apoptosis and cell-cycle exit in Drosophila. *Nature cell biology* **5**, 921-927, doi:10.1038/ncb1051 (2003).
- 170 Udan, R. S., Kango-Singh, M., Nolo, R., Tao, C. & Halder, G. Hippo promotes proliferation arrest and apoptosis in the Salvador/Warts pathway. *Nature cell biology* **5**, 914-920, doi:10.1038/ncb1050 (2003).
- 171 Wu, S., Huang, J., Dong, J. & Pan, D. hippo encodes a Ste-20 family protein kinase that restricts cell proliferation and promotes apoptosis in conjunction with salvador and warts. *Cell* **114**, 445-456 (2003).
- 172 Huang, J., Wu, S., Barrera, J., Matthews, K. & Pan, D. The Hippo signaling pathway coordinately regulates cell proliferation and apoptosis by inactivating Yorkie, the Drosophila Homolog of YAP. *Cell* **122**, 421-434, doi:10.1016/j.cell.2005.06.007 (2005).
- 173 Thompson, B. J. & Cohen, S. M. The Hippo pathway regulates the bantam microRNA to control cell proliferation and apoptosis in Drosophila. *Cell* **126**, 767-774, doi:10.1016/j.cell.2006.07.013 (2006).
- 174 Kango-Singh, M. *et al.* Shar-pei mediates cell proliferation arrest during imaginal disc growth in Drosophila. *Development* **129**, 5719-5730 (2002).
- 175 Tapon, N. *et al.* salvador Promotes both cell cycle exit and apoptosis in Drosophila and is mutated in human cancer cell lines. *Cell* **110**, 467-478 (2002).
- 176 Lai, Z. C. *et al.* Control of cell proliferation and apoptosis by mob as tumor suppressor, mats. *Cell* **120**, 675-685, doi:10.1016/j.cell.2004.12.036 (2005).
- 177 Goulev, Y. *et al.* SCALLOPED interacts with YORKIE, the nuclear effector of the hippo tumor-suppressor pathway in Drosophila. *Current biology : CB* **18**, 435-441, doi:10.1016/j.cub.2008.02.034 (2008).

- 178 Wu, S., Liu, Y., Zheng, Y., Dong, J. & Pan, D. The TEAD/TEF family protein Scalloped mediates transcriptional output of the Hippo growth-regulatory pathway. *Developmental cell* **14**, 388-398, doi:10.1016/j.devcel.2008.01.007 (2008).
- 179 Zhang, L. *et al.* The TEAD/TEF family of transcription factor Scalloped mediates Hippo signaling in organ size control. *Developmental cell* **14**, 377-387, doi:10.1016/j.devcel.2008.01.006 (2008).
- 180 Varelas, X. The Hippo pathway effectors TAZ and YAP in development, homeostasis and disease. *Development* **141**, 1614-1626, doi:10.1242/dev.102376 (2014).
- 181 Sudol, M. Yes-associated protein (YAP65) is a proline-rich phosphoprotein that binds to the SH3 domain of the Yes proto-oncogene product. *Oncogene* **9**, 2145-2152 (1994).
- 182 Kanai, F. *et al.* TAZ: a novel transcriptional co-activator regulated by interactions with 14-3-3 and PDZ domain proteins. *The EMBO journal* **19**, 6778-6791, doi:10.1093/emboj/19.24.6778 (2000).
- 183 Hansen, C. G., Moroishi, T. & Guan, K. L. YAP and TAZ: a nexus for Hippo signaling and beyond. *Trends in cell biology* **25**, 499-513, doi:10.1016/j.tcb.2015.05.002 (2015).
- 184 Piccolo, S., Dupont, S. & Cordenonsi, M. The biology of YAP/TAZ: hippo signaling and beyond. *Physiological reviews* **94**, 1287-1312, doi:10.1152/physrev.00005.2014 (2014).
- 185 Totaro, A., Panciera, T. & Piccolo, S. YAP/TAZ upstream signals and downstream responses. *Nature cell biology* **20**, 888-899, doi:10.1038/s41556-018-0142-z (2018).
- 186 Callus, B. A., Verhagen, A. M. & Vaux, D. L. Association of mammalian sterile twenty kinases, Mst1 and Mst2, with hSalvador via C-terminal coiled-coil domains, leads to its stabilization and phosphorylation. *The FEBS journal* **273**, 4264-4276, doi:10.1111/j.1742-4658.2006.05427.x (2006).
- 187 Chan, E. H. *et al.* The Ste20-like kinase Mst2 activates the human large tumor suppressor kinase Lats1. *Oncogene* **24**, 2076-2086, doi:10.1038/sj.onc.1208445 (2005).
- 188 Praskova, M., Xia, F. & Avruch, J. MOBKL1A/MOBKL1B phosphorylation by MST1 and MST2 inhibits cell proliferation. *Current biology : CB* **18**, 311-321, doi:10.1016/j.cub.2008.02.006 (2008).
- 189 Meng, Z. *et al.* MAP4K family kinases act in parallel to MST1/2 to activate LATS1/2 in the Hippo pathway. *Nature communications* **6**, 8357, doi:10.1038/ncomms9357 (2015).
- 190 Zheng, Y. *et al.* Identification of Happyhour/MAP4K as Alternative Hpo/Mst-like Kinases in the Hippo Kinase Cascade. *Developmental cell* **34**, 642-655, doi:10.1016/j.devcel.2015.08.014 (2015).
- 191 Plouffe, S. W. *et al.* Characterization of Hippo Pathway Components by Gene Inactivation. *Molecular cell* **64**, 993-1008, doi:10.1016/j.molcel.2016.10.034 (2016).
- 192 Boggiano, J. C., Vanderzalm, P. J. & Fehon, R. G. Tao-1 phosphorylates Hippo/MST kinases to regulate the Hippo-Salvador-Warts tumor suppressor pathway. *Developmental cell* **21**, 888-895, doi:10.1016/j.devcel.2011.08.028 (2011).
- 193 Poon, C. L., Lin, J. I., Zhang, X. & Harvey, K. F. The sterile 20-like kinase Tao-1 controls tissue growth by regulating the Salvador-Warts-Hippo pathway. *Developmental cell* **21**, 896-906, doi:10.1016/j.devcel.2011.09.012 (2011).
- 194 Zhao, B., Li, L., Lei, Q. & Guan, K. L. The Hippo-YAP pathway in organ size control and tumorigenesis: an updated version. *Genes & development* **24**, 862-874, doi:10.1101/gad.1909210 (2010).
- 195 Dong, J. *et al.* Elucidation of a universal size-control mechanism in Drosophila and mammals. *Cell* **130**, 1120-1133, doi:10.1016/j.cell.2007.07.019 (2007).
- 196 Liu, C. Y. *et al.* The hippo tumor pathway promotes TAZ degradation by phosphorylating a phosphodegron and recruiting the SCF{beta}-TrCP E3 ligase. *The Journal of biological chemistry* **285**, 37159-37169, doi:10.1074/jbc.M110.152942 (2010).

- 197 Zhao, B., Li, L., Tumaneng, K., Wang, C. Y. & Guan, K. L. A coordinated phosphorylation by Lats and CK1 regulates YAP stability through SCF(beta-TRCP). *Genes & development* **24**, 72-85, doi:10.1101/gad.1843810 (2010).
- 198 Zhao, B. *et al.* Inactivation of YAP oncoprotein by the Hippo pathway is involved in cell contact inhibition and tissue growth control. *Genes & development* **21**, 2747-2761, doi:10.1101/gad.1602907 (2007).
- 199 Johnson, R. & Halder, G. The two faces of Hippo: targeting the Hippo pathway for regenerative medicine and cancer treatment. *Nature reviews. Drug discovery* **13**, 63-79, doi:10.1038/nrd4161 (2014).
- 200 Couzens, A. L. *et al.* Protein interaction network of the mammalian Hippo pathway reveals mechanisms of kinase-phosphatase interactions. *Science signaling* **6**, rs15, doi:10.1126/scisignal.2004712 (2013).
- 201 Praskova, M., Khoklatchev, A., Ortiz-Vega, S. & Avruch, J. Regulation of the MST1 kinase by autophosphorylation, by the growth inhibitory proteins, RASSF1 and NORE1, and by Ras. *The Biochemical journal* **381**, 453-462, doi:10.1042/BJ20040025 (2004).
- 202 Agathangelou, A., Cooper, W. N. & Latif, F. Role of the Ras-association domain family 1 tumor suppressor gene in human cancers. *Cancer research* **65**, 3497-3508, doi:10.1158/0008-5472.CAN-04-4088 (2005).
- 203 Dreijerink, K. *et al.* The candidate tumor suppressor gene, RASSF1A, from human chromosome 3p21.3 is involved in kidney tumorigenesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **98**, 7504-7509, doi:10.1073/pnas.131216298 (2001).
- 204 Tommasi, S. *et al.* Tumor susceptibility of Rassf1a knockout mice. *Cancer research* **65**, 92-98 (2005).
- 205 Vos, M. D., Ellis, C. A., Bell, A., Birrer, M. J. & Clark, G. J. Ras uses the novel tumor suppressor RASSF1 as an effector to mediate apoptosis. *The Journal of biological chemistry* **275**, 35669-35672, doi:10.1074/jbc.C000463200 (2000).
- 206 Ahn, E. Y., Kim, J. S., Kim, G. J. & Park, Y. N. RASSF1A-mediated regulation of AREG via the Hippo pathway in hepatocellular carcinoma. *Molecular cancer research : MCR* **11**, 748-758, doi:10.1158/1541-7786.MCR-12-0665 (2013).
- 207 Matallanas, D. *et al.* RASSF1A elicits apoptosis through an MST2 pathway directing proapoptotic transcription by the p73 tumor suppressor protein. *Molecular cell* **27**, 962-975, doi:10.1016/j.molcel.2007.08.008 (2007).
- 208 van der Weyden, L. *et al.* Loss of RASSF1A synergizes with deregulated RUNX2 signaling in tumorigenesis. *Cancer research* **72**, 3817-3827, doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-3343 (2012).
- 209 Malpeli, G. *et al.* Methylation-associated down-regulation of RASSF1A and up-regulation of RASSF1C in pancreatic endocrine tumors. *BMC cancer* **11**, 351, doi:10.1186/1471-2407-11-351 (2011).
- 210 Reeves, M. E. *et al.* Ras-association domain family 1C protein promotes breast cancer cell migration and attenuates apoptosis. *BMC cancer* **10**, 562, doi:10.1186/1471-2407-10-562 (2010).
- 211 Reeves, M. E., Firek, M., Chen, S. T. & Ameer, Y. G. Evidence that RASSF1C stimulation of lung cancer cell proliferation depends on IGF1R and PI3K expression levels. *PloS one* **9**, e101679, doi:10.1371/journal.pone.0101679 (2014).
- 212 Vlahov, N. *et al.* Alternate RASSF1 Transcripts Control SRC Activity, E-Cadherin Contacts, and YAP-Mediated Invasion. *Current biology : CB* **25**, 3019-3034, doi:10.1016/j.cub.2015.09.072 (2015).
- 213 Li, P. *et al.* alphaE-catenin inhibits a Src-YAP1 oncogenic module that couples tyrosine kinases and the effector of Hippo signaling pathway. *Genes & development* **30**, 798-811, doi:10.1101/gad.274951.115 (2016).

- 214 Rosenbluh, J. *et al.* beta-Catenin-driven cancers require a YAP1 transcriptional complex for survival and tumorigenesis. *Cell* **151**, 1457-1473, doi:10.1016/j.cell.2012.11.026 (2012).
- 215 Smoot, R. L. *et al.* Platelet-derived growth factor regulates YAP transcriptional activity via Src family kinase dependent tyrosine phosphorylation. *Journal of cellular biochemistry* **119**, 824-836, doi:10.1002/jcb.26246 (2018).
- 216 Taniguchi, K. *et al.* A gp130-Src-YAP module links inflammation to epithelial regeneration. *Nature* **519**, 57-62, doi:10.1038/nature14228 (2015).
- 217 Zaidi, S. K. *et al.* Tyrosine phosphorylation controls Runx2-mediated subnuclear targeting of YAP to repress transcription. *The EMBO journal* **23**, 790-799, doi:10.1038/sj.emboj.7600073 (2004).
- 218 Byun, M. R. *et al.* SRC activates TAZ for intestinal tumorigenesis and regeneration. *Cancer letters* **410**, 32-40, doi:10.1016/j.canlet.2017.09.003 (2017).
- 219 Si, Y. *et al.* Src Inhibits the Hippo Tumor Suppressor Pathway through Tyrosine Phosphorylation of Lats1. *Cancer research* **77**, 4868-4880, doi:10.1158/0008-5472.CAN-17-0391 (2017).
- 220 Shanzer, M., Adler, J., Ricardo-Lax, I., Reuven, N. & Shaul, Y. The nonreceptor tyrosine kinase c-Src attenuates SCF(beta-TrCP) E3-ligase activity abrogating Taz proteasomal degradation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **114**, 1678-1683, doi:10.1073/pnas.1610223114 (2017).
- 221 Sorrentino, G. *et al.* Glucocorticoid receptor signalling activates YAP in breast cancer. *Nature communications* **8**, 14073, doi:10.1038/ncomms14073 (2017).
- 222 Lamar, J. M. *et al.* SRC tyrosine kinase activates the YAP/TAZ axis and thereby drives tumor growth and metastasis. *The Journal of biological chemistry* **294**, 2302-2317, doi:10.1074/jbc.RA118.004364 (2019).
- 223 Morin-Kensicki, E. M. *et al.* Defects in yolk sac vasculogenesis, chorioallantoic fusion, and embryonic axis elongation in mice with targeted disruption of Yap65. *Molecular and cellular biology* **26**, 77-87, doi:10.1128/MCB.26.1.77-87.2006 (2006).
- 224 Hilman, D. & Gat, U. The evolutionary history of YAP and the hippo/YAP pathway. *Molecular biology and evolution* **28**, 2403-2417, doi:10.1093/molbev/msr065 (2011).
- 225 Wang, K., Degerny, C., Xu, M. & Yang, X. J. YAP, TAZ, and Yorkie: a conserved family of signal-responsive transcriptional coregulators in animal development and human disease. *Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire* **87**, 77-91, doi:10.1139/O08-114 (2009).
- 226 Chen, L. *et al.* Structural basis of YAP recognition by TEAD4 in the hippo pathway. *Genes & development* **24**, 290-300, doi:10.1101/gad.1865310 (2010).
- 227 Li, Z. *et al.* Structural insights into the YAP and TEAD complex. *Genes & development* **24**, 235-240, doi:10.1101/gad.1865810 (2010).
- 228 Huang, W. *et al.* The N-terminal phosphodegron targets TAZ/WWTR1 protein for SCFbeta-TrCP-dependent degradation in response to phosphatidylinositol 3-kinase inhibition. *The Journal of biological chemistry* **287**, 26245-26253, doi:10.1074/jbc.M112.382036 (2012).
- 229 Yagi, R., Chen, L. F., Shigesada, K., Murakami, Y. & Ito, Y. A WW domain-containing yes-associated protein (YAP) is a novel transcriptional co-activator. *The EMBO journal* **18**, 2551-2562, doi:10.1093/emboj/18.9.2551 (1999).
- 230 Oka, T. *et al.* Functional complexes between YAP2 and ZO-2 are PDZ domain-dependent, and regulate YAP2 nuclear localization and signalling. *The Biochemical journal* **432**, 461-472, doi:10.1042/BJ20100870 (2010).
- 231 Remue, E. *et al.* TAZ interacts with zonula occludens-1 and -2 proteins in a PDZ-1 dependent manner. *FEBS letters* **584**, 4175-4180, doi:10.1016/j.febslet.2010.09.020 (2010).

- 232 Howell, M., Borchers, C. & Milgram, S. L. Heterogeneous nuclear ribonuclear protein U
associates with YAP and regulates its co-activation of Bax transcription. *The Journal of
biological chemistry* **279**, 26300-26306, doi:10.1074/jbc.M401070200 (2004).
- 233 Zanconato, F. *et al.* Genome-wide association between YAP/TAZ/TEAD and AP-1 at
enhancers drives oncogenic growth. *Nature cell biology* **17**, 1218-1227,
doi:10.1038/ncb3216 (2015).
- 234 Zhao, B. *et al.* TEAD mediates YAP-dependent gene induction and growth control.
Genes & development **22**, 1962-1971, doi:10.1101/gad.1664408 (2008).
- 235 Stein, C. *et al.* YAP1 Exerts Its Transcriptional Control via TEAD-Mediated Activation of
Enhancers. *PLoS genetics* **11**, e1005465, doi:10.1371/journal.pgen.1005465 (2015).
- 236 Galli, G. G. *et al.* YAP Drives Growth by Controlling Transcriptional Pause Release from
Dynamic Enhancers. *Molecular cell* **60**, 328-337, doi:10.1016/j.molcel.2015.09.001
(2015).
- 237 Liu, X. *et al.* Tead and AP1 Coordinate Transcription and Motility. *Cell reports* **14**, 1169-
1180, doi:10.1016/j.celrep.2015.12.104 (2016).
- 238 Speight, P., Kofler, M., Szaszi, K. & Kapus, A. Context-dependent switch in
chemo/mechanotransduction via multilevel crosstalk among cytoskeleton-regulated
MRTF and TAZ and TGFbeta-regulated Smad3. *Nature communications* **7**, 11642,
doi:10.1038/ncomms11642 (2016).
- 239 Yu, O. M., Miyamoto, S. & Brown, J. H. Myocardin-Related Transcription Factor A and
Yes-Associated Protein Exert Dual Control in G Protein-Coupled Receptor- and RhoA-
Mediated Transcriptional Regulation and Cell Proliferation. *Molecular and cellular
biology* **36**, 39-49, doi:10.1128/MCB.00772-15 (2016).
- 240 Kim, T. *et al.* MRTF potentiates TEAD-YAP transcriptional activity causing metastasis.
The EMBO journal **36**, 520-535, doi:10.15252/embj.201695137 (2017).
- 241 Grannas, K. *et al.* Crosstalk between Hippo and TGFbeta: Subcellular Localization of
YAP/TAZ/Smad Complexes. *Journal of molecular biology* **427**, 3407-3415,
doi:10.1016/j.jmb.2015.04.015 (2015).
- 242 Cui, C. B., Cooper, L. F., Yang, X., Karsenty, G. & Aukhil, I. Transcriptional coactivation of
bone-specific transcription factor Cbfa1 by TAZ. *Molecular and cellular biology* **23**,
1004-1013 (2003).
- 243 Murakami, M., Nakagawa, M., Olson, E. N. & Nakagawa, O. A WW domain protein TAZ
is a critical coactivator for TBX5, a transcription factor implicated in Holt-Oram
syndrome. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America* **102**, 18034-18039, doi:10.1073/pnas.0509109102 (2005).
- 244 Manderfield, L. J. *et al.* Pax3 and hippo signaling coordinate melanocyte gene
expression in neural crest. *Cell reports* **9**, 1885-1895, doi:10.1016/j.celrep.2014.10.061
(2014).
- 245 Park, K. S. *et al.* TAZ interacts with TTF-1 and regulates expression of surfactant
protein-C. *The Journal of biological chemistry* **279**, 17384-17390,
doi:10.1074/jbc.M312569200 (2004).
- 246 Jung, H. *et al.* Augmentation of PPARgamma-TAZ interaction contributes to the anti-
adipogenic activity of KR62980. *Biochemical pharmacology* **78**, 1323-1329,
doi:10.1016/j.bcp.2009.07.001 (2009).
- 247 Strano, S. *et al.* Physical interaction with Yes-associated protein enhances p73
transcriptional activity. *The Journal of biological chemistry* **276**, 15164-15173,
doi:10.1074/jbc.M010484200 (2001).
- 248 Komuro, A., Nagai, M., Navin, N. E. & Sudol, M. WW domain-containing protein YAP
associates with ErbB-4 and acts as a co-transcriptional activator for the carboxyl-
terminal fragment of ErbB-4 that translocates to the nucleus. *The Journal of biological
chemistry* **278**, 33334-33341, doi:10.1074/jbc.M305597200 (2003).

- 249 Imajo, M., Ebisuya, M. & Nishida, E. Dual role of YAP and TAZ in renewal of the
intestinal epithelium. *Nature cell biology* **17**, 7-19, doi:10.1038/ncb3084 (2015).
- 250 Kim, M., Kim, T., Johnson, R. L. & Lim, D. S. Transcriptional co-repressor function of the
hippo pathway transducers YAP and TAZ. *Cell reports* **11**, 270-282,
doi:10.1016/j.celrep.2015.03.015 (2015).
- 251 Valencia-Sama, I. *et al.* Hippo Component TAZ Functions as a Co-repressor and
Negatively Regulates DeltaNp63 Transcription through TEA Domain (TEAD)
Transcription Factor. *The Journal of biological chemistry* **290**, 16906-16917,
doi:10.1074/jbc.M115.642363 (2015).
- 252 Kapoor, A. *et al.* Yap1 activation enables bypass of oncogenic Kras addiction in
pancreatic cancer. *Cell* **158**, 185-197, doi:10.1016/j.cell.2014.06.003 (2014).
- 253 Beyer, T. A. *et al.* Switch enhancers interpret TGF-beta and Hippo signaling to control
cell fate in human embryonic stem cells. *Cell reports* **5**, 1611-1624,
doi:10.1016/j.celrep.2013.11.021 (2013).
- 254 Musah, S. *et al.* Substratum-induced differentiation of human pluripotent stem cells
reveals the coactivator YAP is a potent regulator of neuronal specification. *Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America* **111**, 13805-
13810, doi:10.1073/pnas.1415330111 (2014).
- 255 Ohgushi, M., Minaguchi, M. & Sasai, Y. Rho-Signaling-Directed YAP/TAZ Activity
Underlies the Long-Term Survival and Expansion of Human Embryonic Stem Cells. *Cell
stem cell* **17**, 448-461, doi:10.1016/j.stem.2015.07.009 (2015).
- 256 Chen, Q. *et al.* A temporal requirement for Hippo signaling in mammary gland
differentiation, growth, and tumorigenesis. *Genes & development* **28**, 432-437,
doi:10.1101/gad.233676.113 (2014).
- 257 Zhang, N. *et al.* The Merlin/NF2 tumor suppressor functions through the YAP
oncoprotein to regulate tissue homeostasis in mammals. *Developmental cell* **19**, 27-38,
doi:10.1016/j.devcel.2010.06.015 (2010).
- 258 Azzolin, L. *et al.* YAP/TAZ incorporation in the beta-catenin destruction complex
orchestrates the Wnt response. *Cell* **158**, 157-170, doi:10.1016/j.cell.2014.06.013
(2014).
- 259 Schlegelmilch, K. *et al.* Yap1 acts downstream of alpha-catenin to control epidermal
proliferation. *Cell* **144**, 782-795, doi:10.1016/j.cell.2011.02.031 (2011).
- 260 Panciera, T. *et al.* Induction of Expandable Tissue-Specific Stem/Progenitor Cells
through Transient Expression of YAP/TAZ. *Cell stem cell* **19**, 725-737,
doi:10.1016/j.stem.2016.08.009 (2016).
- 261 Zanconato, F., Cordenonsi, M. & Piccolo, S. YAP/TAZ at the Roots of Cancer. *Cancer cell*
29, 783-803, doi:10.1016/j.ccell.2016.05.005 (2016).
- 262 Dupont, S. *et al.* Role of YAP/TAZ in mechanotransduction. *Nature* **474**, 179-183,
doi:10.1038/nature10137 (2011).
- 263 Aragona, M. *et al.* A mechanical checkpoint controls multicellular growth through
YAP/TAZ regulation by actin-processing factors. *Cell* **154**, 1047-1059,
doi:10.1016/j.cell.2013.07.042 (2013).
- 264 Mori, M. *et al.* Hippo signaling regulates microprocessor and links cell-density-
dependent miRNA biogenesis to cancer. *Cell* **156**, 893-906,
doi:10.1016/j.cell.2013.12.043 (2014).
- 265 Hossain, Z. *et al.* Glomerulocystic kidney disease in mice with a targeted inactivation of
Wwtr1. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America* **104**, 1631-1636, doi:10.1073/pnas.0605266104 (2007).
- 266 Makita, R. *et al.* Multiple renal cysts, urinary concentration defects, and pulmonary
emphysematous changes in mice lacking TAZ. *American journal of physiology. Renal
physiology* **294**, F542-553, doi:10.1152/ajprenal.00201.2007 (2008).

- 267 Ma, J., Huang, K., Ma, Y., Zhou, M. & Fan, S. The TAZ-miR-224-SMAD4 axis promotes tumorigenesis in osteosarcoma. *Cell death & disease* **8**, e2539, doi:10.1038/cddis.2016.468 (2017).
- 268 Deel, M. D. *et al.* The transcriptional co-activator TAZ is a potent mediator of alveolar rhabdomyosarcoma tumorigenesis. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*, doi:10.1158/1078-0432.CCR-17-1207 (2018).
- 269 Yang, Z. *et al.* Knockdown of YAP1 inhibits the proliferation of osteosarcoma cells in vitro and in vivo. *Oncology reports* **32**, 1265-1272, doi:10.3892/or.2014.3305 (2014).
- 270 Tremblay, A. M. *et al.* The Hippo transducer YAP1 transforms activated satellite cells and is a potent effector of embryonal rhabdomyosarcoma formation. *Cancer cell* **26**, 273-287, doi:10.1016/j.ccr.2014.05.029 (2014).
- 271 Eisinger-Mathason, T. S. *et al.* Deregulation of the Hippo pathway in soft-tissue sarcoma promotes FOXM1 expression and tumorigenesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **112**, E3402-3411, doi:10.1073/pnas.1420005112 (2015).
- 272 Hsu, J. H. & Lawlor, E. R. BMI-1 suppresses contact inhibition and stabilizes YAP in Ewing sarcoma. *Oncogene* **30**, 2077-2085, doi:10.1038/onc.2010.571 (2011).
- 273 Liu, Y. *et al.* YAP modulates TGF-beta1-induced simultaneous apoptosis and EMT through upregulation of the EGF receptor. *Scientific reports* **7**, 45523, doi:10.1038/srep45523 (2017).
- 274 Wang, S. *et al.* TAZ promotes cell growth and inhibits Celastrol-induced cell apoptosis. *Bioscience reports* **36**, doi:10.1042/BSR20160135 (2016).
- 275 Zhao, B. *et al.* Cell detachment activates the Hippo pathway via cytoskeleton reorganization to induce anoikis. *Genes & development* **26**, 54-68, doi:10.1101/gad.173435.111 (2012).
- 276 Bartucci, M. *et al.* TAZ is required for metastatic activity and chemoresistance of breast cancer stem cells. *Oncogene* **34**, 681-690, doi:10.1038/onc.2014.5 (2015).
- 277 Basu-Roy, U. *et al.* Sox2 antagonizes the Hippo pathway to maintain stemness in cancer cells. *Nature communications* **6**, 6411, doi:10.1038/ncomms7411 (2015).
- 278 Cordenosi, M. *et al.* The Hippo transducer TAZ confers cancer stem cell-related traits on breast cancer cells. *Cell* **147**, 759-772, doi:10.1016/j.cell.2011.09.048 (2011).
- 279 Hayashi, H. *et al.* An Imbalance in TAZ and YAP Expression in Hepatocellular Carcinoma Confers Cancer Stem Cell-like Behaviors Contributing to Disease Progression. *Cancer research* **75**, 4985-4997, doi:10.1158/0008-5472.CAN-15-0291 (2015).
- 280 Song, S. *et al.* Hippo coactivator YAP1 upregulates SOX9 and endows esophageal cancer cells with stem-like properties. *Cancer research* **74**, 4170-4182, doi:10.1158/0008-5472.CAN-13-3569 (2014).
- 281 Janse van Rensburg, H. J. & Yang, X. The roles of the Hippo pathway in cancer metastasis. *Cellular signalling* **28**, 1761-1772, doi:10.1016/j.cellsig.2016.08.004 (2016).
- 282 Lamar, J. M. *et al.* The Hippo pathway target, YAP, promotes metastasis through its TEAD-interaction domain. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **109**, E2441-2450, doi:10.1073/pnas.1212021109 (2012).
- 283 Fu, D. *et al.* YAP regulates cell proliferation, migration, and steroidogenesis in adult granulosa cell tumors. *Endocrine-related cancer* **21**, 297-310, doi:10.1530/ERC-13-0339 (2014).
- 284 Chan, S. W. *et al.* A role for TAZ in migration, invasion, and tumorigenesis of breast cancer cells. *Cancer research* **68**, 2592-2598, doi:10.1158/0008-5472.CAN-07-2696 (2008).
- 285 Chen, G., Xie, J., Huang, P. & Yang, Z. Overexpression of TAZ promotes cell proliferation, migration and epithelial-mesenchymal transition in ovarian cancer. *Oncology letters* **12**, 1821-1825, doi:10.3892/ol.2016.4829 (2016).

- 286 Xie, D. *et al.* Hippo transducer TAZ promotes epithelial mesenchymal transition and supports pancreatic cancer progression. *Oncotarget* **6**, 35949-35963, doi:10.18632/oncotarget.5772 (2015).
- 287 Ji, T. *et al.* Decreased expression of LATS1 is correlated with the progression and prognosis of glioma. *Journal of experimental & clinical cancer research : CR* **31**, 67, doi:10.1186/1756-9966-31-67 (2012).
- 288 Visser, S. & Yang, X. Identification of LATS transcriptional targets in HeLa cells using whole human genome oligonucleotide microarray. *Gene* **449**, 22-29, doi:10.1016/j.gene.2009.09.008 (2010).
- 289 Visser-Grieve, S. *et al.* LATS1 tumor suppressor is a novel actin-binding protein and negative regulator of actin polymerization. *Cell research* **21**, 1513-1516, doi:10.1038/cr.2011.122 (2011).
- 290 Dubois, F. *et al.* RASSF1A Suppresses the Invasion and Metastatic Potential of Human Non-Small Cell Lung Cancer Cells by Inhibiting YAP Activation through the GEF-H1/RhoB Pathway. *Cancer research* **76**, 1627-1640, doi:10.1158/0008-5472.CAN-15-1008 (2016).
- 291 Zhou, X. H. *et al.* RASSF5 inhibits growth and invasion and induces apoptosis in osteosarcoma cells through activation of MST1/LATS1 signaling. *Oncology reports* **32**, 1505-1512, doi:10.3892/or.2014.3387 (2014).
- 292 Karamitopoulou, E., Zlobec, I., Patsouris, E., Peros, G. & Lugli, A. Loss of E-cadherin independently predicts the lymph node status in colorectal cancer. *Pathology* **43**, 133-137, doi:10.1097/PAT.0b013e3283425b7f (2011).
- 293 Liang, K., Zhou, G., Zhang, Q., Li, J. & Zhang, C. Expression of hippo pathway in colorectal cancer. *Saudi journal of gastroenterology : official journal of the Saudi Gastroenterology Association* **20**, 188-194, doi:10.4103/1319-3767.133025 (2014).
- 294 Minoo, P. *et al.* Prognostic significance of mammalian sterile20-like kinase 1 in colorectal cancer. *Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc* **20**, 331-338, doi:10.1038/modpathol.3800740 (2007).
- 295 Zhou, G. X. *et al.* Effects of the hippo signaling pathway in human gastric cancer. *Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP* **14**, 5199-5205 (2013).
- 296 Lin, X. Y., Zhang, X. P., Wu, J. H., Qiu, X. S. & Wang, E. H. Expression of LATS1 contributes to good prognosis and can negatively regulate YAP oncoprotein in non-small-cell lung cancer. *Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine* **35**, 6435-6443, doi:10.1007/s13277-014-1826-z (2014).
- 297 Takahashi, Y. *et al.* Down-regulation of LATS1 and LATS2 mRNA expression by promoter hypermethylation and its association with biologically aggressive phenotype in human breast cancers. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* **11**, 1380-1385, doi:10.1158/1078-0432.CCR-04-1773 (2005).
- 298 Yamashita, S. *et al.* MicroRNA-372 is associated with poor prognosis in colorectal cancer. *Oncology* **82**, 205-212, doi:10.1159/000336809 (2012).
- 299 Zhang, J. *et al.* Loss of large tumor suppressor 1 promotes growth and metastasis of gastric cancer cells through upregulation of the YAP signaling. *Oncotarget* **7**, 16180-16193, doi:10.18632/oncotarget.7568 (2016).
- 300 Zhou, Y. *et al.* Up-regulation of ITCH is associated with down-regulation of LATS1 during tumorigenesis and progression of cervical squamous cell carcinoma. *Clinical and investigative medicine. Medecine clinique et experimentale* **37**, E384-394 (2014).
- 301 Yang, S. *et al.* Active YAP promotes pancreatic cancer cell motility, invasion and tumorigenesis in a mitotic phosphorylation-dependent manner through LPAR3. *Oncotarget* **6**, 36019-36031, doi:10.18632/oncotarget.5935 (2015).

- 302 Fullenkamp, C. A. *et al.* TAZ and YAP are frequently activated oncoproteins in
sarcomas. *Oncotarget* **7**, 30094-30108, doi:10.18632/oncotarget.8979 (2016).
- 303 Zhang, Y. H., Li, B., Shen, L., Shen, Y. & Chen, X. D. The role and clinical significance of
YES-associated protein 1 in human osteosarcoma. *International journal of
immunopathology and pharmacology* **26**, 157-167, doi:10.1177/039463201302600115
(2013).
- 304 Trautmann, M. *et al.* Requirement for YAP1 signaling in myxoid liposarcoma. *EMBO
molecular medicine* **11**, doi:10.15252/emmm.201809889 (2019).
- 305 Deel, M. D., Li, J. J., Crose, L. E. & Lincardic, C. M. A Review: Molecular Aberrations
within Hippo Signaling in Bone and Soft-Tissue Sarcomas. *Frontiers in oncology* **5**, 190,
doi:10.3389/fonc.2015.00190 (2015).
- 306 Hamaratoglu, F. *et al.* The tumour-suppressor genes NF2/Merlin and Expanded act
through Hippo signalling to regulate cell proliferation and apoptosis. *Nature cell
biology* **8**, 27-36, doi:10.1038/ncb1339 (2006).
- 307 Yin, F. *et al.* Spatial organization of Hippo signaling at the plasma membrane mediated
by the tumor suppressor Merlin/NF2. *Cell* **154**, 1342-1355,
doi:10.1016/j.cell.2013.08.025 (2013).
- 308 Asthagiri, A. R. *et al.* Neurofibromatosis type 2. *Lancet* **373**, 1974-1986,
doi:10.1016/S0140-6736(09)60259-2 (2009).
- 309 Miyanaga, A. *et al.* Hippo pathway gene mutations in malignant mesothelioma:
revealed by RNA and targeted exon sequencing. *Journal of thoracic oncology : official
publication of the International Association for the Study of Lung Cancer* **10**, 844-851,
doi:10.1097/JTO.0000000000000493 (2015).
- 310 Hall, C. A. *et al.* Hippo pathway effector Yap is an ovarian cancer oncogene. *Cancer
research* **70**, 8517-8525, doi:10.1158/0008-5472.CAN-10-1242 (2010).
- 311 Camargo, F. D. *et al.* YAP1 increases organ size and expands undifferentiated
progenitor cells. *Current biology : CB* **17**, 2054-2060, doi:10.1016/j.cub.2007.10.039
(2007).
- 312 Overholtzer, M. *et al.* Transforming properties of YAP, a candidate oncogene on the
chromosome 11q22 amplicon. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America* **103**, 12405-12410, doi:10.1073/pnas.0605579103 (2006).
- 313 Flucke, U. *et al.* Epithelioid Hemangioendothelioma: clinicopathologic,
immunohistochemical, and molecular genetic analysis of 39 cases. *Diagnostic pathology*
9, 131, doi:10.1186/1746-1596-9-131 (2014).
- 314 Errani, C. *et al.* A novel WWTR1-CAMTA1 gene fusion is a consistent abnormality in
epithelioid hemangioendothelioma of different anatomic sites. *Genes, chromosomes &
cancer* **50**, 644-653, doi:10.1002/gcc.20886 (2011).
- 315 Antonescu, C. R. *et al.* Novel YAP1-TFE3 fusion defines a distinct subset of epithelioid
hemangioendothelioma. *Genes, chromosomes & cancer* **52**, 775-784,
doi:10.1002/gcc.22073 (2013).
- 316 Tanas, M. R. *et al.* Mechanism of action of a WWTR1(TAZ)-CAMTA1 fusion
oncoprotein. *Oncogene* **35**, 929-938, doi:10.1038/onc.2015.148 (2016).
- 317 Baldwin, C., Garnis, C., Zhang, L., Rosin, M. P. & Lam, W. L. Multiple microalterations
detected at high frequency in oral cancer. *Cancer research* **65**, 7561-7567,
doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-1513 (2005).
- 318 Fernandez, L. A. *et al.* YAP1 is amplified and up-regulated in hedgehog-associated
medulloblastomas and mediates Sonic hedgehog-driven neural precursor proliferation.
Genes & development **23**, 2729-2741, doi:10.1101/gad.1824509 (2009).
- 319 Modena, P. *et al.* Identification of tumor-specific molecular signatures in intracranial
ependymoma and association with clinical characteristics. *Journal of clinical oncology :
official journal of the American Society of Clinical Oncology* **24**, 5223-5233,
doi:10.1200/JCO.2006.06.3701 (2006).

- 320 Snijders, A. M. *et al.* Rare amplicons implicate frequent deregulation of cell fate specification pathways in oral squamous cell carcinoma. *Oncogene* **24**, 4232-4242, doi:10.1038/sj.onc.1208601 (2005).
- 321 Zender, L. *et al.* Identification and validation of oncogenes in liver cancer using an integrative oncogenomic approach. *Cell* **125**, 1253-1267, doi:10.1016/j.cell.2006.05.030 (2006).
- 322 Menzel, M. *et al.* In melanoma, Hippo signaling is affected by copy number alterations and YAP1 overexpression impairs patient survival. *Pigment cell & melanoma research* **27**, 671-673, doi:10.1111/pcmr.12249 (2014).
- 323 Helias-Rodzewicz, Z. *et al.* YAP1 and VGLL3, encoding two cofactors of TEAD transcription factors, are amplified and overexpressed in a subset of soft tissue sarcomas. *Genes, chromosomes & cancer* **49**, 1161-1171, doi:10.1002/gcc.20825 (2010).
- 324 Jiang, Z. *et al.* Promoter hypermethylation-mediated down-regulation of LATS1 and LATS2 in human astrocytoma. *Neuroscience research* **56**, 450-458, doi:10.1016/j.neures.2006.09.006 (2006).
- 325 Li, H. *et al.* Deregulation of Hippo kinase signalling in human hepatic malignancies. *Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver* **32**, 38-47, doi:10.1111/j.1478-3231.2011.02646.x (2012).
- 326 Seidel, C. *et al.* Frequent hypermethylation of MST1 and MST2 in soft tissue sarcoma. *Molecular carcinogenesis* **46**, 865-871, doi:10.1002/mc.20317 (2007).
- 327 Grawenda, A. M. & O'Neill, E. Clinical utility of RASSF1A methylation in human malignancies. *British journal of cancer* **113**, 372-381, doi:10.1038/bjc.2015.221 (2015).
- 328 Avigad, S. *et al.* Aberrant methylation and reduced expression of RASSF1A in Ewing sarcoma. *Pediatric blood & cancer* **53**, 1023-1028, doi:10.1002/pbc.22115 (2009).
- 329 Gharanei, S. *et al.* RASSF2 methylation is a strong prognostic marker in younger age patients with Ewing sarcoma. *Epigenetics* **8**, 893-898, doi:10.4161/epi.25617 (2013).
- 330 Harada, K. *et al.* Aberrant promoter methylation and silencing of the RASSF1A gene in pediatric tumors and cell lines. *Oncogene* **21**, 4345-4349, doi:10.1038/sj.onc.1205446 (2002).
- 331 Patel, N. *et al.* DNA methylation and gene expression profiling of ewing sarcoma primary tumors reveal genes that are potential targets of epigenetic inactivation. *Sarcoma* **2012**, 498472, doi:10.1155/2012/498472 (2012).
- 332 Iahov, N. *et al.* Alternate RASSF1 Transcripts Control SRC Activity, E-Cadherin Contacts, and YAP-Mediated Invasion. *Current biology : CB* **25**, 3019-3034, doi:10.1016/j.cub.2015.09.072 (2015).
- 333 Azzolin, L. *et al.* Role of TAZ as mediator of Wnt signaling. *Cell* **151**, 1443-1456, doi:10.1016/j.cell.2012.11.027 (2012).
- 334 Cai, J., Maitra, A., Anders, R. A., Taketo, M. M. & Pan, D. beta-Catenin destruction complex-independent regulation of Hippo-YAP signaling by APC in intestinal tumorigenesis. *Genes & development* **29**, 1493-1506, doi:10.1101/gad.264515.115 (2015).
- 335 Meng, Z., Moroishi, T. & Guan, K. L. Mechanisms of Hippo pathway regulation. *Genes & development* **30**, 1-17, doi:10.1101/gad.274027.115 (2016).
- 336 Santinon, G., Pocaterra, A. & Dupont, S. Control of YAP/TAZ Activity by Metabolic and Nutrient-Sensing Pathways. *Trends in cell biology* **26**, 289-299, doi:10.1016/j.tcb.2015.11.004 (2016).
- 337 Varelas, X. *et al.* TAZ controls Smad nucleocytoplasmic shuttling and regulates human embryonic stem-cell self-renewal. *Nature cell biology* **10**, 837-848, doi:10.1038/ncb1748 (2008).
- 338 Sorrentino, G. *et al.* Metabolic control of YAP and TAZ by the mevalonate pathway. *Nature cell biology* **16**, 357-366, doi:10.1038/ncb2936 (2014).

- 339 Wang, Z. *et al.* Interplay of mevalonate and Hippo pathways regulates RHAMM transcription via YAP to modulate breast cancer cell motility. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **111**, E89-98, doi:10.1073/pnas.1319190110 (2014).
- 340 Brodowska, K. *et al.* The clinically used photosensitizer Verteporfin (VP) inhibits YAP-TEAD and human retinoblastoma cell growth in vitro without light activation. *Experimental eye research* **124**, 67-73, doi:10.1016/j.exer.2014.04.011 (2014).
- 341 Liu-Chittenden, Y. *et al.* Genetic and pharmacological disruption of the TEAD-YAP complex suppresses the oncogenic activity of YAP. *Genes & development* **26**, 1300-1305, doi:10.1101/gad.192856.112 (2012).
- 342 Slemmons, K. K., Crose, L. E., Rudzinski, E., Bentley, R. C. & Linardic, C. M. Role of the YAP Oncoprotein in Priming Ras-Driven Rhabdomyosarcoma. *PloS one* **10**, e0140781, doi:10.1371/journal.pone.0140781 (2015).
- 343 Yu, F. X. *et al.* Mutant Gq/11 promote uveal melanoma tumorigenesis by activating YAP. *Cancer cell* **25**, 822-830, doi:10.1016/j.ccr.2014.04.017 (2014).
- 344 Feng, J. *et al.* Verteporfin, a suppressor of YAP-TEAD complex, presents promising antitumor properties on ovarian cancer. *OncoTargets and therapy* **9**, 5371-5381, doi:10.2147/OTT.S109979 (2016).
- 345 Zhang, W. Q. *et al.* Targeting YAP in malignant pleural mesothelioma. *Journal of cellular and molecular medicine* **21**, 2663-2676, doi:10.1111/jcmm.13182 (2017).
- 346 Wang, C. *et al.* YAP/TAZ-Mediated Upregulation of GAB2 Leads to Increased Sensitivity to Growth Factor-Induced Activation of the PI3K Pathway. *Cancer research* **77**, 1637-1648, doi:10.1158/0008-5472.CAN-15-3084 (2017).
- 347 Gibault, F. *et al.* Non-Photoinduced Biological Properties of Verteporfin. *Current medicinal chemistry* **23**, 1171-1184 (2016).
- 348 Konstantinou, E. K. *et al.* Verteporfin-induced formation of protein cross-linked oligomers and high molecular weight complexes is mediated by light and leads to cell toxicity. *Scientific reports* **7**, 46581, doi:10.1038/srep46581 (2017).
- 349 Zhang, H. *et al.* Tumor-selective proteotoxicity of verteporfin inhibits colon cancer progression independently of YAP1. *Science signaling* **8**, ra98, doi:10.1126/scisignal.aac5418 (2015).
- 350 Crook, Z. R. *et al.* Mammalian display screening of diverse cysteine-dense peptides for difficult to drug targets. *Nature communications* **8**, 2244, doi:10.1038/s41467-017-02098-8 (2017).
- 351 Cohen, P. Protein kinases--the major drug targets of the twenty-first century? *Nature reviews. Drug discovery* **1**, 309-315, doi:10.1038/nrd773 (2002).
- 352 Espada, J. & Martin-Perez, J. An Update on Src Family of Nonreceptor Tyrosine Kinases Biology. *Int Rev Cell Mol Biol* **331**, 83-122, doi:10.1016/bs.ircmb.2016.09.009 (2017).
- 353 Talpaz, M. *et al.* Dasatinib in imatinib-resistant Philadelphia chromosome-positive leukemias. *The New England journal of medicine* **354**, 2531-2541, doi:10.1056/NEJMoa055229 (2006).
- 354 Lombardo, L. J. *et al.* Discovery of N-(2-chloro-6-methyl-phenyl)-2-(6-(4-(2-hydroxyethyl)-piperazin-1-yl)-2-methylpyrimidin-4-ylamino)thiazole-5-carboxamide (BMS-354825), a dual Src/Abl kinase inhibitor with potent antitumor activity in preclinical assays. *Journal of medicinal chemistry* **47**, 6658-6661, doi:10.1021/jm049486a (2004).
- 355 Shor, A. C. *et al.* Dasatinib inhibits migration and invasion in diverse human sarcoma cell lines and induces apoptosis in bone sarcoma cells dependent on SRC kinase for survival. *Cancer research* **67**, 2800-2808, doi:10.1158/0008-5472.CAN-06-3469 (2007).
- 356 Timeus, F. *et al.* In vitro antiproliferative and antimigratory activity of dasatinib in neuroblastoma and Ewing sarcoma cell lines. *Oncology reports* **19**, 353-359 (2008).

- 357 Bathaie, S. Z., Ashrafi, M., Azizian, M. & Tamanoi, F. Mevalonate Pathway and Human Cancers. *Current molecular pharmacology* **10**, 77-85, doi:10.2174/1874467209666160112123205 (2017).
- 358 Clendening, J. W. *et al.* Dysregulation of the mevalonate pathway promotes transformation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **107**, 15051-15056, doi:10.1073/pnas.0910258107 (2010).
- 359 Taccioli, C. *et al.* MDP, a database linking drug response data to genomic information, identifies dasatinib and statins as a combinatorial strategy to inhibit YAP/TAZ in cancer cells. *Oncotarget* **6**, 38854-38865, doi:10.18632/oncotarget.5749 (2015).
- 360 Oku, Y. *et al.* Small molecules inhibiting the nuclear localization of YAP/TAZ for chemotherapeutics and chemosensitizers against breast cancers. *FEBS open bio* **5**, 542-549, doi:10.1016/j.fob.2015.06.007 (2015).
- 361 Ottaviano, L. *et al.* Molecular characterization of commonly used cell lines for bone tumor research: a trans-European EuroBoNet effort. *Genes, chromosomes & cancer* **49**, 40-51, doi:10.1002/gcc.20717 (2010).
- 362 Mihara, K. *et al.* Development and functional characterization of human bone marrow mesenchymal cells immortalized by enforced expression of telomerase. *British journal of haematology* **120**, 846-849 (2003).
- 363 Carrillo, J. *et al.* Cholecystokinin down-regulation by RNA interference impairs Ewing tumor growth. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* **13**, 2429-2440, doi:10.1158/1078-0432.CCR-06-1762 (2007).
- 364 Livak, K. J. & Schmittgen, T. D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2^{-Delta Delta C(T)} Method. *Methods* **25**, 402-408, doi:10.1006/meth.2001.1262 (2001).
- 365 Kimura, T. E. *et al.* The Hippo pathway mediates inhibition of vascular smooth muscle cell proliferation by cAMP. *Journal of molecular and cellular cardiology* **90**, 1-10, doi:10.1016/j.yjmcc.2015.11.024 (2016).
- 366 Jo, V. Y. & Fletcher, C. D. WHO classification of soft tissue tumours: an update based on the 2013 (4th) edition. *Pathology* **46**, 95-104, doi:10.1097/PAT.000000000000050 (2014).
- 367 Puerto-Camacho, P. *et al.* Preclinical Efficacy of Endoglin-Targeting Antibody-Drug Conjugates for the Treatment of Ewing Sarcoma. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* **25**, 2228-2240, doi:10.1158/1078-0432.CCR-18-0936 (2019).
- 368 Mootha, V. K. *et al.* PGC-1alpha-responsive genes involved in oxidative phosphorylation are coordinately downregulated in human diabetes. *Nature genetics* **34**, 267-273, doi:10.1038/ng1180 (2003).
- 369 Subramanian, A. *et al.* Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **102**, 15545-15550, doi:10.1073/pnas.0506580102 (2005).
- 370 Cerami, E. *et al.* The cBio cancer genomics portal: an open platform for exploring multidimensional cancer genomics data. *Cancer discovery* **2**, 401-404, doi:10.1158/2159-8290.CD-12-0095 (2012).
- 371 Gao, J. *et al.* Integrative analysis of complex cancer genomics and clinical profiles using the cBioPortal. *Science signaling* **6**, pl1, doi:10.1126/scisignal.2004088 (2013).
- 372 Kauer, M. *et al.* A molecular function map of Ewing's sarcoma. *PloS one* **4**, e5415, doi:10.1371/journal.pone.0005415 (2009).
- 373 Scotlandi, K. *et al.* Overcoming resistance to conventional drugs in Ewing sarcoma and identification of molecular predictors of outcome. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* **27**, 2209-2216, doi:10.1200/JCO.2008.19.2542 (2009).

- 374 Savola, S. *et al.* High Expression of Complement Component 5 (C5) at Tumor Site Associates with Superior Survival in Ewing's Sarcoma Family of Tumour Patients. *ISRN oncology* **2011**, 168712, doi:10.5402/2011/168712 (2011).
- 375 Kent, W. J. *et al.* The human genome browser at UCSC. *Genome research* **12**, 996-1006, doi:10.1101/gr.229102 (2002).
- 376 Deel, M. D. *et al.* The Transcriptional Coactivator TAZ Is a Potent Mediator of Alveolar Rhabdomyosarcoma Tumorigenesis. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* **24**, 2616-2630, doi:10.1158/1078-0432.CCR-17-1207 (2018).
- 377 Bouvier, C. *et al.* Prognostic value of the Hippo pathway transcriptional coactivators YAP/TAZ and beta1-integrin in conventional osteosarcoma. *Oncotarget* **7**, 64702-64710, doi:10.18632/oncotarget.11876 (2016).
- 378 Serrano, I., McDonald, P. C., Lock, F., Muller, W. J. & Dedhar, S. Inactivation of the Hippo tumour suppressor pathway by integrin-linked kinase. *Nature communications* **4**, 2976, doi:10.1038/ncomms3976 (2013).
- 379 Kim, J. *et al.* YAP/TAZ regulates sprouting angiogenesis and vascular barrier maturation. *The Journal of clinical investigation* **127**, 3441-3461, doi:10.1172/JCI93825 (2017).
- 380 Diaz-Martin, J. *et al.* Nuclear TAZ expression associates with the triple-negative phenotype in breast cancer. *Endocrine-related cancer* **22**, 443-454, doi:10.1530/ERC-14-0456 (2015).
- 381 Maurici, D. *et al.* Frequency and implications of chromosome 8 and 12 gains in Ewing sarcoma. *Cancer genetics and cytogenetics* **100**, 106-110 (1998).
- 382 Turc-Carel, C. *et al.* Chromosomes in Ewing's sarcoma. I. An evaluation of 85 cases of remarkable consistency of t(11;22)(q24;q12). *Cancer genetics and cytogenetics* **32**, 229-238 (1988).
- 383 Krijgsman, O., Carvalho, B., Meijer, G. A., Steenbergen, R. D. & Ylstra, B. Focal chromosomal copy number aberrations in cancer-Needles in a genome haystack. *Biochimica et biophysica acta* **1843**, 2698-2704, doi:10.1016/j.bbamcr.2014.08.001 (2014).
- 384 Diskin, S. J. *et al.* STAC: A method for testing the significance of DNA copy number aberrations across multiple array-CGH experiments. *Genome research* **16**, 1149-1158, doi:10.1101/gr.5076506 (2006).
- 385 Kinsey, M., Smith, R. & Lessnick, S. L. NROB1 is required for the oncogenic phenotype mediated by EWS/FLI in Ewing's sarcoma. *Molecular cancer research : MCR* **4**, 851-859, doi:10.1158/1541-7786.MCR-06-0090 (2006).
- 386 Miyagawa, Y. *et al.* Inducible expression of chimeric EWS/ETS proteins confers Ewing's family tumor-like phenotypes to human mesenchymal progenitor cells. *Molecular and cellular biology* **28**, 2125-2137, doi:10.1128/MCB.00740-07 (2008).
- 387 Hu-Lieskovan, S. *et al.* EWS-FLI1 fusion protein up-regulates critical genes in neural crest development and is responsible for the observed phenotype of Ewing's family of tumors. *Cancer research* **65**, 4633-4644, doi:10.1158/0008-5472.CAN-04-2857 (2005).
- 388 Riggi, N. *et al.* EWS-FLI-1 expression triggers a Ewing's sarcoma initiation program in primary human mesenchymal stem cells. *Cancer research* **68**, 2176-2185, doi:10.1158/0008-5472.CAN-07-1761 (2008).
- 389 Matsunobu, T. *et al.* The possible role of EWS-Fli1 in evasion of senescence in Ewing family tumors. *Cancer research* **66**, 803-811, doi:10.1158/0008-5472.CAN-05-1972 (2006).
- 390 Ahmed, A. A., Abedalthagafi, M., Anwar, A. E. & Bui, M. M. Akt and Hippo Pathways in Ewing's Sarcoma Tumors and Their Prognostic Significance. *Journal of Cancer* **6**, 1005-1010, doi:10.7150/jca.12703 (2015).

- 391 Plouffe, S. W. *et al.* The Hippo pathway effector proteins YAP and TAZ have both
distinct and overlapping functions in the cell. *The Journal of biological chemistry* **293**,
11230-11240, doi:10.1074/jbc.RA118.002715 (2018).
- 392 Hong, J. H. *et al.* TAZ, a transcriptional modulator of mesenchymal stem cell
differentiation. *Science* **309**, 1074-1078, doi:10.1126/science.1110955 (2005).
- 393 Li, X., McGee-Lawrence, M. E., Decker, M. & Westendorf, J. J. The Ewing's sarcoma
fusion protein, EWS-FLI, binds Runx2 and blocks osteoblast differentiation. *Journal of
cellular biochemistry* **111**, 933-943, doi:10.1002/jcb.22782 (2010).
- 394 Ye, S. *et al.* YAP1-Mediated Suppression of USP31 Enhances NFkappaB Activity to
Promote Sarcomagenesis. *Cancer research* **78**, 2705-2720, doi:10.1158/0008-
5472.CAN-17-4052 (2018).
- 395 Cao, L., Sun, P. L., Yao, M., Jia, M. & Gao, H. Expression of YES-associated protein (YAP)
and its clinical significance in breast cancer tissues. *Human pathology* **68**, 166-174,
doi:10.1016/j.humpath.2017.08.032 (2017).
- 396 Kim, H. M., Jung, W. H. & Koo, J. S. Expression of Yes-associated protein (YAP) in
metastatic breast cancer. *International journal of clinical and experimental pathology*
8, 11248-11257 (2015).
- 397 Gore, L., DeGregori, J. & Porter, C. C. Targeting developmental pathways in children
with cancer: what price success? *The Lancet. Oncology* **14**, e70-78, doi:10.1016/S1470-
2045(12)70530-2 (2013).
- 398 Marques Howarth, M. *et al.* Long noncoding RNA EWSAT1-mediated gene repression
facilitates Ewing sarcoma oncogenesis. *The Journal of clinical investigation* **124**, 5275-
5290, doi:10.1172/JCI72124 (2014).
- 399 Tang, C., Takahashi-Kanemitsu, A., Kikuchi, I., Ben, C. & Hatakeyama, M.
Transcriptional Co-activator Functions of YAP and TAZ Are Inversely Regulated by
Tyrosine Phosphorylation Status of Parafibromin. *iScience* **1**, 1-15,
doi:10.1016/j.isci.2018.01.003 (2018).
- 400 Crose, L. E. *et al.* Alveolar rhabdomyosarcoma-associated PAX3-FOXO1 promotes
tumorigenesis via Hippo pathway suppression. *The Journal of clinical investigation* **124**,
285-296, doi:10.1172/JCI67087 (2014).
- 401 Isfort, I. *et al.* SS18-SSX-Dependent YAP/TAZ Signaling in Synovial Sarcoma. *Clinical
cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research*,
doi:10.1158/1078-0432.CCR-17-3553 (2019).

VIII. Apéndice

Tabla 1. Picos STAC identificados en las 24 muestras tumorales de SE.

Región	Evento de CN	p-valor	Número de genes afectados	Símbolo del gen
chr1:17,769,898-17,867,479	Pérdida	0	1	ARHGEF10L
chr1:110,245,941-110,254,909	Ganancia	0,032	1	GSTM5
chr1:145,115,883-145,284,177	Ganancia	0,048	5	NBPF9, SEC22B, NOTCH2NL, NBPF20, NBPF19
chr2:89,450,331-91,866,487	Ganancia	0,012	1	LOC654342
chr8:39,240,734-39,379,305	Pérdida	0	2	ADAM5, ADAM3A
chr8:144,973,902-145,599,396	Ganancia	0,005	31	MIR661, PLEC, PARP10, GRINA, SPATC1, OPLAH, MIR6846, EXOSC4, MIR6847, GPAA1, CYC1, SHARPIN, MAF1, WDR97, HGH1, MROH1, MIR7112, SCX, HGH1, MIR7112, SCX, BOP1, HSF1, MIR6848, DGAT1, SCRT1, TMEM249, FBXL6, SLC52A2, LOC101928902, ADCK5
chr9:21,922,941-21,998,297	Pérdida	0,001	3	CDKN2A-AS1, CDKN2A, CDKN2B-AS1
chr9:21,972,663-21,987,472	Ganancia	0,009	1	CDKN2A
chr11:69,435,792-69,448,373	Ganancia	0,035	0	
chr11:69,450,394-69,471,746	Ganancia	0	1	CCND1
chr12:58,124,935-58,135,420	Ganancia	0	1	AGAP2
chr14:106,829,127-107,013,827	Ganancia	0,01	1	LINC00221
chr16:1,154,125-1,365,967	Ganancia	0	6	CACNA1H, TPSG1, TPSB2, TPSAB1, TPSD1, UBE2I
chr19:1,224,518-1,254,735	Ganancia	0,046	4	STK11, CBARP, ATP5F1D, MIDN
chr19:33,689,978-33,768,782	Ganancia	0,001	2	LRP3, SLC7A10
chr22:24,346,428-24,390,318	Pérdida	0	5	GSTT4, LOC391322, GSTT1-AS1, GSTT1, GSTTP2

Tabla 2. Genes codificantes diferencialmente expresados en SK-N-MC entre las condiciones siNSC y siTAZ/YAP1. Se muestra una lista representativa de los genes diferencialmente expresados entre ambas condiciones (Tasa de cambio: < -1,3 y > +1,3; p< 0.05). La tasa de cambio (fold change) positiva indica una disminución de la expresión génica en la condición siTAZ/YAP1 respecto de siNSC y viceversa. Los genes destacados son comentados en el texto del presente trabajo.

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
YAP1	Yes-associated protein 1	2,42	0,00000001
KRT10	keratin 10, type I	-6,45	0,00000004
CYR61	cysteine-rich, angiogenic inducer, 61	1,97	0,00000048
GDAP1	ganglioside induced differentiation associated protein 1	-1,98	0,00000182
MAT2B	methionine adenosyltransferase II, beta	1,6	0,00000299
CXCL10	chemokine (C-X-C motif) ligand 10	-2,82	0,00000322
BOD1	bioorientation of chromosomes in cell division 1	-1,66	0,00000422
NR4A3	nuclear receptor subfamily 4, group A, member 3	-1,47	0,00000500
SOGA3; KIAA0408	SOGA family member 3; KIAA0408	-1,54	0,00000541
CFH	complement factor H	1,7	0,00000586
E2F2	E2F transcription factor 2	-1,63	0,00000743
ANXA1	annexin A1	1,86	0,00000755
WSB1	WD repeat and SOCS box containing 1	-1,56	0,00000784
TNFAIP3	tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3	-1,54	0,00000813
CPNE4	copine IV	-1,73	0,00001320
LMO7	LIM domain 7	1,8	0,00001350
WWTR1	WW domain containing transcription regulator 1	1,5	0,00001500
AIM1	absent in melanoma 1	1,61	0,00001500
FSTL1; MIR198	folliculin like 1; microRNA 198	1,73	0,00001910
AJUBA	ajuba LIM protein	2,21	0,00002430
MTA2	metastasis associated 1 family member 2	2,06	0,00002440
LIPI	lipase, member I	1,63	0,00002550
PCSK2	proprotein convertase subtilisin/kexin type 2	-2,68	0,00002710
AMOT; MIR4329	angiominin; microRNA 4329	1,64	0,00002880
CEP19	centrosomal protein 19kDa	-1,52	0,00004340
TECRP1	trans-2,3-enoyl-CoA reductase pseudogene 1	1,59	0,00004590
MARK3	MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3	-1,46	0,00004810
TRIB2	tribbles pseudokinase 2	-1,53	0,00004940
MIR32	microRNA 32	-1,63	0,00005910
SLC17A7	solute carrier family 17 (vesicular glutamate transporter), member 7	-1,64	0,00006660
NFKBIA	nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha	-1,47	0,00007430
PRR11	proline rich 11	-1,59	0,00007580
CCNE2	cyclin E2	-1,45	0,00007940
AMOTL2	angiominin like 2	1,3	0,0001
C3	complement component 3	-1,42	0,0001

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
DNAJC6	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 6	-1,43	0,0001
SLC25A33	solute carrier family 25 (pyrimidine nucleotide carrier), member 33	-1,43	0,0001
PDCD4; MIR4680	programmed cell death 4 (neoplastic transformation inhibitor); microRNA 4680	1,44	0,0001
VCAM1	vascular cell adhesion molecule 1	1,45	0,0001
ADAM23	ADAM metallopeptidase domain 23	-1,47	0,0001
PADI2	peptidyl arginine deiminase, type II	-1,54	0,0001
ERVK-7	endogenous retrovirus group K, member 7	-1,55	0,0001
FAM111B	family with sequence similarity 111, member B	-1,58	0,0001
B3GALT1	UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase 1	-1,71	0,0001
KLF12	Kruppel-like factor 12	-1,33	0,0002
CERK	ceramide kinase	-1,34	0,0002
VSTM2L	V-set and transmembrane domain containing 2 like	-1,38	0,0002
KRT25	keratin 25, type I	-1,39	0,0002
LOC101929759	uncharacterized LOC101929759	-1,41	0,0002
NUDT11	nudix hydrolase 11	-1,44	0,0002
MIR4424	microRNA 4424	-1,45	0,0002
C1QL1	complement component 1, q subcomponent-like 1	-1,46	0,0002
RCN1P2	reticulocalbin 1, EF-hand calcium binding domain pseudogene 2	1,47	0,0002
ELAVL3	ELAV like neuron-specific RNA binding protein 3	-1,5	0,0002
VIM	vimentin	1,56	0,0002
COTL1	coactosin-like F-actin binding protein 1	-1,58	0,0002
COL5A2	collagen, type V, alpha 2	1,6	0,0002
XG; XGY2	Xg blood group; Xg pseudogene, Y-linked 2	-1,6	0,0002
LOX	lysyl oxidase	1,61	0,0002
H1FO	H1 histone family, member 0	1,32	0,0003
DDIAS	DNA damage-induced apoptosis suppressor	-1,32	0,0003
NDUFB5	NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 5, 16kDa	1,34	0,0003
RAB5A	RAB5A, member RAS oncogene family	1,34	0,0003
HR	hair growth associated	-1,36	0,0003
UBE2C	ubiquitin-conjugating enzyme E2C	-1,4	0,0003
CDH20	cadherin 20, type 2	1,41	0,0003
DOC2B	double C2-like domains, beta	-1,41	0,0003
ARHGEF6	Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6	-1,42	0,0003
CLU	clusterin	1,43	0,0003
CIT; MIR1178	citron rho-interacting serine/threonine kinase; microRNA 1178	-1,55	0,0003
TMEM178B	transmembrane protein 178B	-1,55	0,0003
PNRC2	proline-rich nuclear receptor coactivator 2	-1,68	0,0003
PARVA	parvin, alpha	1,32	0,0004
TOX2	TOX high mobility group box family member 2	-1,34	0,0004

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
TMEFF1	transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1	-1,37	0,0004
LOC100294145	uncharacterized LOC100294145	-1,38	0,0004
TTL	tubulin tyrosine ligase	-1,43	0,0004
MIR663A	microRNA 663a	1,45	0,0004
SPARC	secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)	1,55	0,0004
ARRDC3	arrestin domain containing 3	-1,32	0,0005
NDFIP1	Nedd4 family interacting protein 1	1,33	0,0005
RBM18	RNA binding motif protein 18	1,36	0,0005
WHSC1	Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1	-1,38	0,0005
RAVER2	ribonucleoprotein, PTB-binding 2	-1,46	0,0005
CALU	calumenin	-1,57	0,0005
PHC3	polyhomeotic homolog 3 (Drosophila)	-1,65	0,0005
IGSF21	immunoglobulin superfamily, member 21	-1,67	0,0005
PRSS35	protease, serine 35	-1,31	0,0006
CTSK	cathepsin K	-1,32	0,0006
RFK	riboflavin kinase	-1,33	0,0006
RFXAP	regulatory factor X-associated protein	-1,34	0,0006
IRS1	insulin receptor substrate 1	-1,37	0,0006
CNTNAP2	contactin associated protein-like 2	-1,39	0,0006
SULF2	sulfatase 2	-1,4	0,0006
AGA	aspartylglucosaminidase	1,44	0,0006
MIR199A2; MIR214; DNM3OS	microRNA 199a-2; microRNA 214; DNM3 opposite strand/antisense RNA	1,52	0,0006
MIR573	microRNA 573	-1,72	0,0006
TMEM255A	transmembrane protein 255A	-1,83	0,0006
SLC7A11	solute carrier family 7 (anionic amino acid transporter light chain, xc- system), member 11	2,07	0,0006
USP31	ubiquitin specific peptidase 31	-1,3	0,0007
LATS2	large tumor suppressor kinase 2	1,35	0,0007
BMP6	bone morphogenetic protein 6	-1,37	0,0007
LSM11	LSM11, U7 small nuclear RNA associated	-1,37	0,0007
SCARA3	scavenger receptor class A, member 3	-1,49	0,0007
ITGAV	integrin alpha V	1,55	0,0007
LRR4B	leucine rich repeat containing 4B	-1,59	0,0007
LOC105375732	uncharacterized LOC105375732	1,32	0,0008
SNCA	synuclein alpha	-1,36	0,0008
TRERF1	transcriptional regulating factor 1	-1,39	0,0008
IWS1	IWS1 homolog (S. cerevisiae)	-1,41	0,0008
ZNF43	zinc finger protein 43	-1,41	0,0008
LYSMD3	LysM, putative peptidoglycan-binding, domain containing 3	-1,42	0,0008
RAB13	RAB13, member RAS oncogene family	-1,42	0,0008
STRBP	spermatid perinuclear RNA binding protein	-1,42	0,0008
RBBP8; MIR4741	retinoblastoma binding protein 8; microRNA 4741	-1,47	0,0008
ASAP2	ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 2	-1,49	0,0008

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
CCDC6	coiled-coil domain containing 6	1,79	0,0008
CACNA1A	calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit	-1,3	0,0009
PCDH18	protocadherin 18	1,32	0,0009
MFSD6	major facilitator superfamily domain containing 6	-1,31	0,0010
TSPAN6	tetraspanin 6	1,33	0,0010
NAIP	NLR family, apoptosis inhibitory protein	-1,35	0,0010
TMEM30A	transmembrane protein 30A	1,37	0,0010
GRK5	G protein-coupled receptor kinase 5	-1,38	0,0010
PDIA4	protein disulfide isomerase family A, member 4	-1,44	0,0010
NFE2L3	nuclear factor, erythroid 2-like 3	-1,37	0,0011
LMNB1	lamin B1	1,4	0,0011
ENOPH1	enolase-phosphatase 1	-1,46	0,0011
GPHN	gephyrin	-1,3	0,0012
OXCT1	3-oxoacid CoA-transferase 1	-1,31	0,0012
PNMA2	paraneoplastic Ma antigen 2	-1,31	0,0012
CDKN3	cyclin-dependent kinase inhibitor 3	-1,36	0,0012
PRKCB	protein kinase C, beta	-1,4	0,0012
SNORD42A	small nucleolar RNA, C/D box 42A	1,45	0,0012
TUBE1	tubulin, epsilon 1	1,48	0,0012
PIEZO2	piezo-type mechanosensitive ion channel component 2	-1,5	0,0012
SLC24A3	solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 3	-1,77	0,0012
TCF19	transcription factor 19	-1,38	0,0014
LOC100294145	uncharacterized LOC100294145	-1,4	0,0014
TCF19	transcription factor 19	-1,4	0,0014
HLA-B	major histocompatibility complex, class I, B	-1,45	0,0014
CDC25B	cell division cycle 25B	-1,46	0,0014
ACSL1	acyl-CoA synthetase long-chain family member 1	-1,32	0,0015
TCF19	transcription factor 19	-1,36	0,0015
TCF19	transcription factor 19	-1,36	0,0015
LOC401127	WD repeat domain 5 pseudogene	-1,4	0,0015
MAP1A	microtubule associated protein 1A	-1,48	0,0015
MIR1265	microRNA 1265	1,54	0,0015
ALK	anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase	-1,68	0,0015
SPIN2A	spindlin family, member 2A	1,33	0,0016
MAD2L1	MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast)	-1,33	0,0016
C16orf72	chromosome 16 open reading frame 72	-1,83	0,0016
NEB	nebulin	1,38	0,0017
CYFIP2	cytoplasmic FMR1 interacting protein 2	-1,54	0,0017
TNC	tenascin C	-1,33	0,0018
DNER	delta/notch like EGF repeat containing	-1,71	0,0018
RNF182	ring finger protein 182	-1,42	0,0019
MIR548X	microRNA 548x	-2,2	0,0019
PPP2R1B	protein phosphatase 2, regulatory subunit A, beta	-1,39	0,0020

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
ELOVL2	ELOVL fatty acid elongase 2	-1,44	0,0020
LINC00920	long intergenic non-protein coding RNA 920	-1,34	0,0021
ZC3H12C	zinc finger CCCH-type containing 12C	-1,34	0,0021
TENM2	teneurin transmembrane protein 2	1,37	0,0021
GCH1	GTP cyclohydrolase 1	-1,4	0,0021
RP11-91H12.2		-1,44	0,0021
NUDT19	nudix hydrolase 19	-1,46	0,0021
CENPQ	centromere protein Q	1,31	0,0022
PYGB	phosphorylase, glycogen; brain	-1,32	0,0022
KIF23	kinesin family member 23	-1,34	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
MIR877	microRNA 877	-1,39	0,0022
TRPM8	transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8	-1,32	0,0023
SCARNA12	small Cajal body-specific RNA 12	1,56	0,0023
CNN2	calponin 2	1,77	0,0023
ZFP69	ZFP69 zinc finger protein	-1,3	0,0024
CDK19	cyclin-dependent kinase 19	-1,31	0,0024
STAU2	staufen double-stranded RNA binding protein 2	-1,32	0,0024
TOMM20	translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast)	-1,38	0,0024
YME1L1	YME1-like 1 ATPase	-1,41	0,0024
SYNE2	spectrin repeat containing, nuclear envelope 2	-1,42	0,0024
MIR548AN	microRNA 548an	-1,45	0,0024
PNRC2	proline-rich nuclear receptor coactivator 2	-1,58	0,0024
LOC100294145	uncharacterized LOC100294145	-1,32	0,0025
LOC100294145	uncharacterized LOC100294145	-1,38	0,0025
LOC100294145	uncharacterized LOC100294145	-1,38	0,0025
HMSD	histocompatibility (minor) serpin domain containing	-1,39	0,0025
ZNF638-IT1	ZNF638 intronic transcript 1	-1,44	0,0025
TMEM132B	transmembrane protein 132B	-1,48	0,0025
PALM3	paralemmin 3	-1,33	0,0026
LOXHD1	lipoxygenase homology domains 1	-1,44	0,0026
SLC7A5	solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, L system), member 5	1,52	0,0026
EFNA3	ephrin-A3	-1,48	0,0027
MN1	meningioma (disrupted in balanced translocation) 1	-1,39	0,0028
EIF1AX-AS1	EIF1AX antisense RNA 1	-1,45	0,0028
TCF19	transcription factor 19	-1,42	0,0029
TCF19	transcription factor 19	-1,42	0,0029
C8orf4	chromosome 8 open reading frame 4	-1,36	0,0030
SCARNA2	small Cajal body-specific RNA 2	1,37	0,0030

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
DPYSL3	dihydropyrimidinase-like 3	-1,34	0,0031
CTGF	connective tissue growth factor	1,44	0,0031
RNF152	ring finger protein 152	-1,65	0,0031
MIR4324	microRNA 4324	-1,44	0,0032
TRIM53AP	tripartite motif containing 53A, pseudogene	1,37	0,0033
KIF11	kinesin family member 11	-1,37	0,0033
TULP4	tubby like protein 4	-1,38	0,0033
MKI67	marker of proliferation Ki-67	-1,43	0,0033
ADNP2	ADNP homeobox 2	-1,46	0,0033
MIR4307	microRNA 4307	1,48	0,0033
CD83	CD83 molecule	-1,55	0,0033
MIR3145	microRNA 3145	1,75	0,0033
RAET1K	retinoic acid early transcript 1K pseudogene	1,53	0,0034
RNF24	ring finger protein 24	-1,3	0,0035
ATP1A3	ATPase, Na ⁺ /K ⁺ transporting, alpha 3 polypeptide	-1,34	0,0035
HLA-B	major histocompatibility complex, class I, B	-1,42	0,0035
MIR663B	microRNA 663b	1,39	0,0036
DPCR1	diffuse panbronchiolitis critical region 1	1,48	0,0036
TRIB1	tribbles pseudokinase 1	-1,41	0,0037
MIR3688-1	microRNA 3688-1	-1,4	0,0038
NLGN4Y; NLGN4X	neuroligin 4, Y-linked; neuroligin 4, X-linked	-1,48	0,0038
MGC24103	uncharacterized MGC24103	-1,64	0,0038
CDKN2C	cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4)	-1,42	0,0039
DOCK10	dedicator of cytokinesis 10	-1,44	0,0040
HAP1	huntingtin-associated protein 1	-1,59	0,0040
RNF213	ring finger protein 213	-1,34	0,0041
ANKRD13C	ankyrin repeat domain 13C	-1,35	0,0041
SIPA1L1	signal-induced proliferation-associated 1 like 1	-1,56	0,0041
FLRT1	fibronectin leucine rich transmembrane protein 1	-1,33	0,0042
CEP170P1	centrosomal protein 170kDa pseudogene 1	-1,37	0,0042
LOC90784	uncharacterized LOC90784	-1,4	0,0042
MIR3115	microRNA 3115	-1,61	0,0042
SNORD114-4	small nucleolar RNA, C/D box 114-4	1,62	0,0042
GFRA2	GDNF family receptor alpha 2	-1,65	0,0042
CACNG4	calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 4	-1,31	0,0043
FAM84B	family with sequence similarity 84, member B	-1,32	0,0043
SDK1	sidekick cell adhesion molecule 1	-1,46	0,0044
NAV1	neuron navigator 1	-1,55	0,0044
RHNO1	RAD9-HUS1-RAD1 interacting nuclear orphan 1	-1,42	0,0045
LUM	lumican	1,43	0,0045
SLITRK6	SLIT and NTRK-like family, member 6	1,45	0,0045
MIR2113	microRNA 2113	1,47	0,0045
CDS1	CDP-diacylglycerol synthase 1	-1,37	0,0046
DGKD	diacylglycerol kinase, delta 130kDa	-1,39	0,0046

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
LOC100130964	ADAM metallopeptidase domain 3A-like	1,45	0,0046
ANXA2P3	annexin A2 pseudogene 3	1,41	0,0047
SNORD114-6	small nucleolar RNA, C/D box 114-6	1,57	0,0047
BTG2	BTG family, member 2	-1,32	0,0049
FN1	fibronectin 1	-1,57	0,0049
C15orf65	chromosome 15 open reading frame 65	-1,59	0,0049
LGR5	leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5	-1,31	0,0050
PTPN1	protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1	-1,32	0,0050
SLC4A4	solute carrier family 4 (sodium bicarbonate cotransporter), member 4	1,42	0,0050
KRCC1	lysine-rich coiled-coil 1	-1,38	0,0051
LOC730159	uncharacterized LOC730159	1,41	0,0051
LUZP6; MTPN	leucine zipper protein 6; myotrophin	-1,43	0,0051
STAT6	signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced	-1,41	0,0052
ZNF138	zinc finger protein 138	-1,38	0,0053
MIR4659B	microRNA 4659b	-1,54	0,0053
RASGEF1B	RasGEF domain family member 1B	-1,3	0,0054
SLC36A4	solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 4	-1,34	0,0054
VKORC1L1	vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 like 1	-1,42	0,0054
CACNA1G	calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G subunit	-1,42	0,0056
MIR766	microRNA 766	1,31	0,0060
EIF5	eukaryotic translation initiation factor 5	-1,37	0,0060
TRIM49D2; TRIM49D1	tripartite motif containing 49D2; tripartite motif containing 49D1	1,46	0,0062
LINC00940	long intergenic non-protein coding RNA 940	1,32	0,0063
MBD3L5	methyl-CpG binding domain protein 3-like 5	-1,48	0,0064
PPP3R1	protein phosphatase 3, regulatory subunit B, alpha	-1,36	0,0067
LOC100506730	uncharacterized LOC100506730	-1,51	0,0067
SOWAHA	soosondowah ankyrin repeat domain family member A	-1,3	0,0068
LINC01031	long intergenic non-protein coding RNA 1031	1,4	0,0070
SNORD56B	small nucleolar RNA, C/D box 56B	-1,88	0,0071
MIR335	microRNA 335	1,38	0,0072
HLA-B	major histocompatibility complex, class I, B	-1,45	0,0072
ANKRD52	ankyrin repeat domain 52	-1,52	0,0073
KRTAP21-1	keratin associated protein 21-1	1,45	0,0074
DPYSL5	dihydropyrimidinase-like 5	-1,43	0,0075
FMNL3	formin like 3	-1,33	0,0076
AGAP1	ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1	-1,33	0,0077
RB1	retinoblastoma 1	1,34	0,0077
SIX2	SIX homeobox 2	1,34	0,0078
HLA-B	major histocompatibility complex, class I, B	-1,44	0,0080
APLP1	amyloid beta (A4) precursor-like protein 1	-1,31	0,0083

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
PAGR1	PAXIP1 associated glutamate-rich protein 1	-1,34	0,0084
CCNF	cyclin F	-1,48	0,0085
MIR1256	microRNA 1256	-1,51	0,0085
CLDN1	claudin 1	-1,77	0,0086
ZBTB24	zinc finger and BTB domain containing 24	-1,34	0,0088
SHISA9	shisa family member 9	-1,35	0,0089
RNU105C	RNA, U105C small nucleolar	1,4	0,0089
MIR550B2	microRNA 550b-2	-1,36	0,0091
DYM	dymeclin	-1,35	0,0096
KCNH4	potassium channel, voltage gated eag related subfamily H, member 4	-1,56	0,0096
MURC	muscle-related coiled-coil protein	-1,42	0,0099
RP11-423H2.2		-1,51	0,0099
LOC100128088	matrix metalloproteinase 1-like	1,31	0,0102
TRAF3	TNF receptor-associated factor 3	-1,37	0,0104
SHAH3	shah E3 ubiquitin protein ligase family member 3	-1,36	0,0105
MIR539	microRNA 539	1,81	0,0105
ANKRD18DP	ankyrin repeat domain 18D, pseudogene	-1,31	0,0106
TMEM65	transmembrane protein 65	-1,43	0,0107
XYLT1	xylosyltransferase I	-1,5	0,0107
TRIM49D2; TRIM49D1	tripartite motif containing 49D2; tripartite motif containing 49D1	1,35	0,0108
KRTAP5-6	keratin associated protein 5-6	1,58	0,0109
PDE1B	phosphodiesterase 1B, calmodulin-dependent	-1,35	0,0114
SLCO3A1	solute carrier organic anion transporter family, member 3A1	-1,44	0,0114
MIR4804	microRNA 4804	-1,3	0,0115
TMSB15A	thymosin beta 15a	-1,39	0,0115
PELI2	pellino E3 ubiquitin protein ligase family member 2	-1,3	0,0116
E2F7	E2F transcription factor 7	-1,31	0,0116
CYP1B1	cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1	-1,63	0,0118
GOPC	golgi-associated PDZ and coiled-coil motif containing	-1,41	0,0119
RBBP9	retinoblastoma binding protein 9	-1,35	0,0120
MIR548H4	microRNA 548h-4	-1,37	0,0120
GABRQ	gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, theta	-1,5	0,0121
C1orf54	chromosome 1 open reading frame 54	-1,39	0,0123
IGHV1-8	immunoglobulin heavy variable 1-8	1,31	0,0125
PARM1	prostate androgen-regulated mucin-like protein 1	-1,41	0,0126
PAX7	paired box 7	-1,48	0,0126
MIR4718	microRNA 4718	1,32	0,0127
RNF141	ring finger protein 141	-1,33	0,0129
PLPPR2	phospholipid phosphatase related 2	-1,32	0,0134
ANKFY1	ankyrin repeat and FYVE domain containing 1	-1,43	0,0134
GATSL2	GATS protein-like 2	-1,56	0,0136
LOC101928047	uncharacterized LOC101928047	-1,36	0,0139

Símbolo del gen	Nombre del gen	Tasa de cambio (siNSC vs. siTAZ/YAP1)	p-valor ANOVA
NPTXR	neuronal pentraxin receptor	-1,36	0,0139
B4GALT5	UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 5	-1,31	0,0141
LOC100288842	UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5 pseudogene	-1,31	0,0142
LOC100379224	uncharacterized LOC100379224	-1,36	0,0142
NKAIN2	Na ⁺ /K ⁺ transporting ATPase interacting 2	-1,48	0,0144
DPY19L2P1	DPY19L2 pseudogene 1	-1,46	0,0145
MIR1264	microRNA 1264	1,79	0,0148
SCD5	stearoyl-CoA desaturase 5	-1,44	0,0150
MBD3L2	methyl-CpG binding domain protein 3-like 2	-1,79	0,0151
LOC100507351	uncharacterized LOC100507351	-1,39	0,0153
PKM	pyruvate kinase, muscle	-1,31	0,0157
SNORA24	small nucleolar RNA, H/ACA box 24	1,62	0,0158
SCARNA1	small Cajal body-specific RNA 1	1,71	0,0158
MIR208B	microRNA 208b	-1,36	0,0168
PPA1	pyrophosphatase (inorganic) 1	-1,38	0,0168
MMP13	matrix metalloproteinase 13	-1,34	0,0170
MFSD14C	major facilitator superfamily domain containing 14C	-1,33	0,0171
MLLT10P1	myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 10 pseudogene 1	1,37	0,0171
WSPAR	WNT signaling pathway activating non-coding RNA	1,35	0,0174
HLA-A	major histocompatibility complex, class I, A	-1,32	0,0175
HSPH1	heat shock 105kDa/110kDa protein 1	-1,32	0,0176
SNORD60	small nucleolar RNA, C/D box 60	1,59	0,0178
MIR4659A	microRNA 4659a	-1,63	0,0181
RBM15	RNA binding motif protein 15	-1,5	0,0184
NLK	nemo-like kinase	-1,31	0,0185
ISOC1	isochorismatase domain containing 1	-1,57	0,0186
EWSAT1	Ewing sarcoma associated transcript 1	-1,39	0,0189

Listado de abreviaturas

A

ADN: Ácido desoxirribonucleico
ADNc: ADN complementario de cadena sencilla
ARN: Ácido ribonucleico
ARNm: ARN mensajero
lncARN: ARN no codificante largo

C

ChIP: Inmunoprecipitación de cromatina
CMA: Micromatriz de líneas celulares
CNV: Variación en el número de copias

E

EMT: Transición epitelio-mesénquima
ESC: Células madre embrionarias humanas

F

FFPE: Muestra tumoral fijada en formalina y embebida en parafina
FISH: Hibridación fluorescente *in situ*
FT: Factor de transcripción

G

GFP: Proteína verde fluorescente
GSEA: Análisis de enriquecimiento de grupos de genes

H

H&E: Tinción hematoxilina y eosina

I

IC₅₀: Concentración Inhibitoria₅₀

M

MSC: Célula madre mesenquimal humana

O

OMS: Organización Mundial de la Salud

R

RMA: Análisis robusto Multichip
RT-qPCR: Reacción de la polimerasa en cadena cuantitativa en tiempo real

S

shARN: ARN de interferencia de horquilla pequeña
siARN: ARN pequeño de interferencia
SFK: Kinasas de la familia SRC
SNP: Polimorfismo de un solo nucleótido

T

TMA: Micromatriz de tejido

W

WB: Immunoblot

Notas

Notas

Notas

Notas